

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

ADHS und Bindung: Zusammenhänge und Wechselwirkungen

Eingereicht von: Lorena Fuschini

Begleitung: Marianne Wagner-Lenzin

Datum der Abgabe: 27. Juni 2021

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit werden Zusammenhänge und Wechselwirkungen der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie untersucht. Mittels Literaturrecherche wird der aktuelle Forschungsstand zu den beiden Themen und ihren Zusammenhängen aufgezeigt. Es wurden Interviews durchgeführt mit ADHS-betroffenen Erwachsenen und mit Lehrpersonen, die ein ADHS-betroffenes Kind unterrichten. Anschliessend wurden die Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Ein Zusammenhang der beiden Themen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und Bindung geht aus der Literatur und den Interviews klar hervor. Das angeborene Kindstemperament beeinflusst die Eltern-Kind-Bindung. Die Qualität der Eltern-Kind-Bindung wirkt sich wiederum auf das Kindesverhalten aus. Die Eltern haben mit ihrem Erziehungsverhalten ebenfalls Einfluss auf die Eltern-Kind-Bindung und somit auch auf das Verhalten und den Verlauf einer allfälligen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ihres Kindes.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich unterstützt und somit zur Fertigstellung dieser Arbeit beigetragen haben. Mein Dank geht an:

- Meinen Freund Vivian für das Lektorat, die zahlreichen Stunden des Austausches und die vielen wertvollen Inputs.
- Meine Freundin Eva für die schöne und kreative Gestaltung meiner Arbeit.
- Die sechs befragten Personen für die offenen und interessanten Interviewgespräche.
- Meine Betreuerin für die Anregungen und die kompetente Beratung.
- Meine Freunde, Familie und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, die mich mit motivierenden Worten und guten Ideen unterstützt haben.

Abkürzungen

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, wird auch als ADH-Störung abgekürzt
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	7
1.1 Begründung der Themenwahl.....	7
1.2 Absicht und Ziel.....	8
1.3 Fragestellung.....	8
1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	9
2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	10
2.1. ADHS.....	10
2.1.1 Störungsbild.....	10
2.1.2 Diagnostik.....	11
2.1.3 Ursachen.....	13
2.1.4 Behandlung von ADHS.....	17
2.1.6 Geschichte von ADHS.....	19
2.1.7 ADHS im internationalen Vergleich.....	20
2.1.8 Allgemeine Kritik an der ADHS-Diagnose.....	21
2.1.9 Kritik an der medizinisch-biologischen Sicht auf ADHS.....	22
2.1.10 Zusammenfassung.....	24
2.2. Bindung.....	25
2.2.1 Bindungstheorie – Eine Einführung.....	25
2.2.2 Grundlagen der Bindungstheorie.....	26
2.2.3 Bindungstypen.....	29
2.2.4 Erhebung von Bindungsmustern.....	32
2.2.5 Bindungspsychotherapie.....	35
2.2.6 Zusammenfassung.....	36
2.3. Synthese «ADHS und Bindung».....	37
2.3.1 Forschungsstand zum Zusammenhang von ADHS und Bindung.....	37
2.3.2 Zusammenfassung.....	47
2.3.3 Eigene Hypothesen zum Zusammenhang von ADHS und Bindung.....	47
3. Forschungsmethodik.....	48
3.1 Grundlagen der Forschungsmethode.....	48
3.1.1 Erhebung und Aufbereitung der Daten.....	48
3.1.2 Auswertung der Daten.....	49
3.2 Anwendung der Forschungsmethode.....	52
3.2.1 Erhebung der Daten.....	52

3.2.2 Aufbereitung und Auswertung der Daten.....	53
3.3 Methodenkritik	54
4. Darstellung der Ergebnisse.....	55
4.1 ADHS-betroffene Person A.....	57
4.2 ADHS-betroffene Person B.....	57
4.3 ADHS-betroffene Person C.....	58
4.4 Lehrperson A.....	59
4.5 Lehrperson B.....	60
4.6 Lehrperson C.....	61
4.7 Zusammenfassung aller Interviews	62
5. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung	64
6. Reflexion.....	70
6.1 Empirische Vorgehensweise	70
6.2 Persönlicher Lernzuwachs.....	70
6.3 Ausblick und weiterführende Forschungsfragen.....	71
7. Verzeichnisse.....	72
7.1 Abbildungsverzeichnis.....	72
7.2 Tabellenverzeichnis.....	72
7.3 Literaturverzeichnis.....	72
8. Anhang	76

1. Einleitung

ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, ist seit Jahren ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Gewisse Menschen vertreten die Haltung, dass die ADHS eine Modediagnose sei. Andere sind überzeugt, dass Kinder immer wie unaufmerksamer und unruhiger werden. Und wieder andere sind sich sicher, dass es schon immer unruhige, unaufmerksame Kinder gegeben hat. Die bekannteste Beschreibung eines hyperaktiven Kindes ist wohl die Geschichte des Zappel-Philipps im Buch «Struwwelpeter», die im Jahr 1844 von Heinrich Hoffmann verfasst wurde.

Während sich also gewisse Kreise mit der Frage des Vorhandenseins oder Nicht-Vorhandenseins der ADHS beschäftigen, interessiert sich die Forschung mehr für die Ursachen, die Prävention und die Intervention von und bei einer ADHS (Gawrilow, 2016, S. 20). Im Rahmen meiner Masterarbeit bewege ich mich ebenfalls in diesem aktuellen Bereich der ADHS-Forschung. Ich stelle die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung also nicht in Frage, sondern setze mich mit ADHS und Bindung und einem möglichen Zusammenhang dieser beiden Themen auseinander.

1.1 Begründung der Themenwahl

Seit acht Jahren bin ich im Lehrerberuf tätig. Seit zwei Jahren begleite ich eine Klasse, die von drei ADHS-betroffenen Kindern besucht wird. Diese drei Kinder mit ihren unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Stärken und Schwächen und doch auch immer wieder erstaunlich ähnlichen und oft sehr auffälligen Verhaltensweisen, beschäftigen mich seit zwei Jahren enorm. Bei allen Schülerinnen und Schülern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, die ich in meiner bisherigen Lehrerinnenlaufbahn begleiten durfte, fiel mir zusätzlich zu den klassischen ADHS-Symptomen immer auch das Bindungsverhalten der ADHS-betroffenen Kindern auf. Diese Kinder suchten auffallend intensiv den Kontakt zur Lehrperson, stellten die Beziehung dann aber auch immer wieder stark auf die Probe. Diese Erfahrungen und Beobachtungen sind der Hauptgrund für meine Themenwahl. Das Thema ist zudem heilpädagogisch äusserst relevant. Bis zu 7% der Schulkinder haben eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (Döpfner, n.d.). Es sitzt somit durchschnittlich in fast jeder Schulklasse ein ADHS-betroffenes Kind. Diese Kinder benötigen oft heilpädagogische Unterstützung, um den Schulalltag meistern zu können. Ihr Verhalten und ihr Lernen muss erfasst und interpretiert und daraus passende Ziele und Massnahmen abgeleitet werden. Im Kompetenzraster für schulische Heilpädagogik der Hochschule für Heilpädagogik Zürich ist nachlesbar, dass Erfassung, Interpretation und Förderung des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler wichtige Aufgaben der schulischen Heilpädagogik darstellen. Auf der kommenden Seite ist ein Auszug des Kompetenzrasters zu finden.

Fach- und Methodenkompetenzen	A	B	C
K1: Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf			
TK 1.1: Kompetenz zur Erfassung und Interpretation von Voraussetzungen und Bedingungen für Lernen, Verhalten und Entwicklung und von lern- und entwicklungsrelevanten Systemen im heilpädagogischen Kontext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TK 1.2: Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsständen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf und zur Interpretation diagnostischer Ergebnisse für Lernen, Verhalten und Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TK 1.3: Kompetenz zur Generierung von Lern-, Verhaltens- und Entwicklungszielen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf aus diagnostischen Ergebnissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 1: Fach- und Methodenkompetenzen der schulischen Heilpädagogik („Schulische Heilpädagogik: Kompetenzprofil“, n.d.)

1.2 Absicht und Ziel

Im Rahmen dieser Masterarbeit hat sich die Autorin zum Ziel gesetzt, ihr Wissen im Bereich ADHS und Bindung zu vertiefen und einem allfälligen Zusammenhang beider Themen auf den Grund zu gehen. Die Autorin erarbeitet sich fundiertes Wissen im Bereich ADHS und im Bereich Bindung mittels einer ausführlichen Literaturrecherche. Um mehr zu einem allfälligen Zusammenhang von ADHS und Bindung herauszufinden, wird einerseits auf Literatur zurückgegriffen und werden andererseits qualitative Interviews durchgeführt. Bei diesen werden ADHS-betroffene Erwachsene und Lehrpersonen, die ein ADHS-betroffenes Kind begleiten, befragt. Zentrales Ziel dieser Arbeit ist somit der persönliche Lernzuwachs der Autorin in den Bereichen ADHS, Bindung und allfälligen Zusammenhängen.

1.3 Fragestellung

Ausgehend von den in Kapitel 1.1 beschriebenen persönlichen Erfahrungen mit ADHS-betroffenen Kindern formuliert die Autorin dieser Masterarbeit folgende zentrale Fragestellung:

«Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie?».

Das Ziel dieser Masterarbeit ist, herauszufinden, ob und wenn ja, welchen Zusammenhang es zwischen ADHS und Bindung gibt. Weitere Fragen, die der zentralen Fragestellung unterstellt sind, sollen die Autorin während dem Erarbeiten des Theorieteils und des Interviewleitfadens in die passende Richtung führen, damit am Schluss die zentrale Fragestellung beantwortet werden kann. Die Unterfragen sind hier aufgelistet:

- *Kann ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Menschen mit einer ADHS und der Bindungstheorie hergestellt werden? Wenn ja, welcher?*
- *Haben Menschen mit einer ADHS ein auffälliges Bindungsverhalten? Wie zeigt sich dies?*
- *Zeigen Menschen mit Bindungsproblemen ähnliches Verhalten wie Menschen mit einer ADHS? Könnten sich somit Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Diagnostik ergeben?*
- *Wachsen ADHS-betroffene Kinder vermehrt mit Eltern auf, die ihnen keine stabile Bindung bieten können? Könnte die fehlende stabile Bindung somit eine Ursache für eine ADHS sein?*
- *Haben ADHS-betroffene Eltern Schwierigkeiten, ihrem Kind eine stabile Bindung zu bieten? Und resultiert daraus wieder eine ADHS beim Kind?*
- *Ist es als Eltern eines ADHS-betroffenen Kindes schwierig, eine stabile Bindung zu diesem Kind aufzubauen?*

1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit beschäftigt sich die Autorin mit dem Thema ADHS. Was ist eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung? Wie entsteht sie? Wie geht man mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung um? Solchen und weiteren Fragen wird nachgegangen, dabei eignet sich die Autorin ein fundiertes Wissen zum Themenbereich «Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung» an. Identisch wird mit dem Thema «Bindung» verfahren. Beide Themen werden also zuerst isoliert betrachtet. Danach wird in der Literatur nach Verbindungen der beiden Themen gesucht und es werden Hypothesen formuliert, wie die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und die Bindungstheorie in Beziehung zueinander gesetzt werden könnten.

Mit dem theoretischen Wissen zu beiden Themen – ADHS und Bindung – im Gepäck, erstellt die Autorin einen Interviewleitfaden. Anhand dieses Leitfadens werden sechs Interviews durchgeführt, drei mit ADHS-betroffenen Erwachsenen und drei mit Lehrpersonen, welche ein ADHS-betroffenes Kind begleiten. Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2015) werden die Interviews ausgewertet. Mit dieser systematischen Auswertung wird noch mehr zum Zusammenhang von ADHS und Bindung in Erfahrung gebracht. Abschliessend werden die Ergebnisse aus den Interviews mit der Literatur abgeglichen und die anhand der Literatur formulierten Hypothesen bestätigt oder widerlegt. Übereinstimmungen und Unterschiede werden diskutiert und weitere Hypothesen formuliert. Schlussendlich wird die Fragestellung mit den aus Literaturrecherche und Interviews gewonnenen Erkenntnissen beantwortet.

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Dieses Kapitel ist dem aktuellen Fachwissen zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und zur Bindungstheorie gewidmet. Es wird geklärt, was unter den Begriffen ADHS und Bindung verstanden wird und die in der Literatur gefundenen Verbindungen der beiden Themen werden aufgezeigt. Das erste Unterkapitel (Kapitel 2.1) beschäftigt sich mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, das zweite (Kapitel 2.2) mit der Bindungstheorie und im dritten (Kapitel 2.3) werden mögliche Zusammenhänge der beiden vorhergehenden Kapitel aufgezeigt.

2.1. ADHS

Dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass zuerst das Störungsbild einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung vorgestellt wird. Danach wird über die Diagnostik, die Ursachen und die Behandlung von ADHS informiert. Weiter wird ADHS im Verlauf der Geschichte und im internationalen Vergleich dargestellt. Die psychoanalytische Sichtweise auf ADHS und Kritik am Krankheitsbild werden gegen Schluss thematisiert. Das Kapitel wird mit einer Zusammenfassung abgeschlossen.

2.1.1 Störungsbild

Menschen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung haben ausgeprägte Auffälligkeiten in folgenden Kernbereichen: Aufmerksamkeit, Konzentration, impulsives Verhalten und körperliche Unruhe. Ihnen fällt es oft schwer, angefangene Aufgaben zu Ende zu bringen und ihre Konzentration über längere Zeit auf einen Gegenstand zu lenken. Sie neigen dazu, plötzlich und ohne Überlegen zu handeln und können kaum abwarten, bis sie an der Reihe sind. Die körperliche Unruhe zeigt sich im Kindergarten- und Primarschulalter oft durch ständiges Zappeln, Umherlaufen, Klettern und so weiter. Im Jugendalter nimmt die sichtbare körperliche Unruhe oft ab, dafür steigt die innere Unruhe und Anspannung. (Döpfner, Frölich & Wolff Metternich, 2019, S. 11–12)

Die Symptome bei einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung können sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Manche Menschen fallen als Kleinkind schon nach kürzester Zeit auf, sind im Kindergarten und in der Schule kaum tragbar und für die Familie eine grosse Belastung. Andere haben weniger stark ausgeprägte Probleme und lernen rasch mit diesen umzugehen. Der Übergang von einem normalen zu einem auffälligen Verhalten ist fließend. Für eine Diagnose muss somit eine sorgfältige Untersuchung durchgeführt werden. Wie die Diagnostizierung einer ADH-Störung genau aussieht, wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben. (Döpfner et al., 2019, S. 12–13)

Fachpersonen unterscheiden bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung verschiedene Unterformen. Teilweise werden für diese ADHS-Subtypen neben der Bezeichnung ADHS auch noch andere Bezeichnungen verwendet. (Döpfner et al., 2019, S. 13), (Kemmerich, 2017, S. 19) Die Tabelle auf der folgenden Seite (Tabelle 1) soll eine Übersicht der ADHS-Subtypen geben und ihre gängigsten Bezeichnungen aufzeigen. Die in der Tabelle ersichtlichen Subtypen entstammen den Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-10. Diese Klassifikationssysteme spielen bei der Diagnostik eine wichtige Rolle und werden daher im Kapitel 2.1.2 noch genauer vorgestellt.

Laut DSM-5, dem «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», können drei Subtypen der ADHS unterschieden werden. Die Subtypen werden anhand der drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität

und Impulsivität unterteilt. Ein Subtyp ist vorwiegend unaufmerksam, der zweite Subtyp ist vorwiegend hyperaktiv-impulsiv und der dritte ist eine Mischung dieser beiden. (Gawrilow, 2016, S. 24) Laut ICD-10, der «International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems», können ebenfalls drei Subtypen diagnostiziert werden: die einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens und die Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität.

Tabelle 1: Übersicht der ADHS-Subtypen

Beschreibung der Unterformen	Bezeichnungen der Unterformen
ADHS mit Auffälligkeiten bei der Aufmerksamkeit und Konzentration, dem impulsiven Verhalten und der körperlichen Unruhe	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (nach ICD-10) • ADHS: Gemischtes Erscheinungsbild (nach DSM-5) • Hyperkinetische Störung • «Zappel-Philipp»
ADHS mit Auffälligkeiten bei der Aufmerksamkeit und Konzentration, dem impulsiven Verhalten und der körperlichen Unruhe; <i>zudem oft aggressiv, frühzeitig dissoziales Verhalten und schlechte soziale Eingliederung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (nach ICD-10) • Hyperkinetische Störung mit dissozialen Störungen • «Max und Moritz»
ADHS mit Auffälligkeiten bei dem impulsiven Verhalten und der körperlichen Unruhe	<ul style="list-style-type: none"> • ADHS: vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild (nach DSM-5) • Hyperaktivitätsstörung
ADHS mit Auffälligkeiten bei der Aufmerksamkeit und Konzentration	<ul style="list-style-type: none"> • ADHS: vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild (nach DSM-5). • Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) • «Hans-guck-in-die-Luft»
ADHS mit Auffälligkeiten bei der Aufmerksamkeit und Konzentration; <i>zudem oft langsam, verträumt, ängstlich, starke Stimmungsschwankungen und schlechte soziale Eingliederung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hypoaktive Form der Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) • «Traumsuse»

(Kemmerich, 2017, S. 19), (Döpfner et al., 2019, S. 13–14), (Gawrilow, 2016, S. 24–28)

2.1.2 Diagnostik

Die Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung wird anhand von Symptomen, die Beschreibungen von bestimmten Verhaltensweisen sind, diagnostiziert. Zur Diagnose werden die Klassifikationssysteme ICD-10 oder DSM-5 verwendet. Diese Klassifikationssysteme listen die Symptome auf, die typisch für eine ADHS sind. Werden die aufgelisteten Symptome über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten beobachtet und sind sie in einem Ausmass vorhanden, das dem Entwicklungsstand des Kindes nicht angemessen ist, so wird eine ADH-Störung diagnostiziert. Beide Diagnosesysteme – das ICD-10 und das DSM-5 - setzen zudem voraus, dass die ADHS-Symptome in mehreren Lebensbereichen, bspw. in der Schule und zu Hause, auftreten. (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 1) (Rietzler, Grolimund & Stohler, 2016, S. 19–21)

Die Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung kann nicht mittels eines einzigen Tests diagnostiziert werden. Es bedarf zur Diagnostizierung verschiedene Bausteine: Testverfahren (Intelligenztest, Konzentrationstest), Fragebogen für die Eltern und die Lehrpersonen, Verhaltensbeobachtungen, eine Analyse der Entwicklung des Kindes und einen ärztlichen Befund, um ausschliessen zu können, dass sich das auffällige Verhalten durch körperliche Ursachen, wie bspw. Seh- oder Hörprobleme, erklären lässt. (Rietzler et al., 2016, S. 21)

Die Erkenntnisse aus all diesen Bausteinen werden mit einem der Klassifikationssysteme – ICD-10 oder DSM-5 – abgeglichen und daraus resultiert eine allfällige Diagnose.

Die ICD-10- und die DSM-5-Klassifikation weisen gewisse Unterschiede auf. Wird eine ADH-Störung nach ICD-10 diagnostiziert, müssen die Symptome schon vor dem 6. Lebensjahr eines Kindes vorhanden gewesen sein. Zudem hat das Sozialverhalten, zusätzlich zu den drei Kernsymptomen – Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität – ebenfalls einen Einfluss auf die Diagnose. (Gawrilow, 2016, S. 26) (Döpfner et al., 2013, S. 2–3)

Abbildung 2: Diagnose nach ICD-10 (Döpfner et al., 2013, S. 3)

Wird eine ADHS nach DSM-5 diagnostiziert, müssen die ADHS-Symptome vor dem 12. Lebensjahr vorhanden gewesen sein. Im DSM-5 wird eine ADH-Störung nur mittels der drei Kernsymptome - Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität – diagnostiziert. Es wird beobachtet, welches Symptom vorwiegend auftritt und daraus resultiert der entsprechende ADHS-Subtyp (siehe Tabelle 1). Ist zusätzlich auch noch eine Störung des Sozialverhaltens beobachtbar, wird dafür im DSM-5 eine separate Diagnose vergeben.

Abbildung 3: Diagnose nach DSM-5 (Döpfner et al., 2013, S. 3)

2.1.3 Ursachen

Schon seit Jahrzehnten wird zu den Ursachen der ADHS geforscht. Die meisten Forscherinnen und Forscher sind sich einig, dass Veränderungen der Funktionsweise des Gehirns die Hauptursache der ADHS sind. Die Ursache für diese Funktionsstörungen des Gehirns ist jedoch noch nicht abschliessend erforscht. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Funktionsstörungen durch ein kompliziertes Zusammenspiel von genetischen Faktoren und Umweltbedingungen hervorgerufen werden. (Döpfner et al., 2019, S. 21) Ein einzelner Risikofaktor, ob genetisch oder umweltbedingt, ist somit nie alleinige Ursache einer ADH-Störung, er erhöht bloss die Wahrscheinlichkeit einer solchen. (Rietzler et al., 2016, S. 225–227)

Zurzeit nimmt die Forschung an, dass eine ADH-Störung zu zirka 60 bis 76 Prozent auf erbliche Grundlagen zurückgeht. (Rietzler et al., 2016, S. 225–227) Um diese These zu belegen, wurden schon viele Studien durchgeführt. Dabei konnte beispielsweise festgestellt werden, dass sich bei unmittelbaren Familienangehörigen von ADHS-betroffenen Kindern eine erhöhte Rate von ADHS-Symptomen finden lässt. (Gawrilow, 2016, S. 66) In molekulargenetischen Untersuchungen erkannte man zudem, dass bei ADHS-Betroffenen bestimmte Gene, die in die Regulation bestimmter Botenstoffe eingreifen, verändert zu sein scheinen. Die Veränderung dieser Gene bewirkt also eine Veränderung des Haushalts bestimmter Botenstoffe und dies könnte wiederum das hyperaktive und unaufmerksame Verhalten auslösen. Aktuell wird vermutet, dass nicht nur ein Gen, sondern mehrere verschiedene Gene betroffen sind. Es werden dabei vor allem Gene mit der ADH-Störung in Verbindung gebracht, welche auf Botenstoffe Einfluss haben, die eine wichtige Funktion bei den Regelungsvorgängen im Stirnhirn und den Basalganglien einnehmen. (Gawrilow, 2016, S. 66) Es handelt sich dabei vor allem um die Botenstoffe Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. (Rietzler et al., 2016, S. 228)

Das Stirnhirn, der sogenannte präfrontale Cortex, ist für die Aufmerksamkeit, Handlungsplanung und Impulssteuerung zuständig. Die Basalganglien sind unter anderem für die Steuerung der Willkürmotorik zuständig.

(Brandau, Pretis, Kaschnitz, & Ernst Reinhardt Verlag, 2020, S. 31–33) Aus einem Mangel an Dopamin, Noradrenalin und Serotonin resultiert somit eine geschwächte Steuerung der Aufmerksamkeit, Handlungsplanung, Impulssteuerung und Willkürmotorik. (Kemmerich, 2017, S. 19–21) Dieses sogenannte Selbstregulationsdefizit erklärte Barkley schon 1997 anhand seines neuropsychologischen Modells. Er zeigte auf, dass durch den Botenstoffmangel Defizite in den folgenden vier exekutiven Funktionsbereichen auftreten: Arbeitsgedächtnis, Selbstregulation von Affekt, Motivation und Erregung, Internalisierung von Sprache und Rekonstitution (Wiederherstellung, d.h. Analyse von Informationen und Verhalten und anschließende Synthese). Er zeigte auf, dass diese Defizite die Qualität der internalisierenden Handlungsplanung beeinträchtigen, dadurch das Verhalten nicht mehr adäquat gesteuert werden kann und so das typische ADHS-Verhalten ausgelöst wird. (Gawrilow, 2016, S. 61)

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen biologischen bzw. erblichen Faktoren spielen die psychosozialen Umweltfaktoren ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie erscheinen zusätzlich zu der genetischen Disposition als positive oder negative Einflussfaktoren und spielen somit eine entscheidende Rolle bezüglich der Ausprägung und des Verlaufs der ADH-Störung. (Döpfner et al., 2019, S. 21)

Laut Bresnitz und Friedman (1988) gibt es einen einzigen psychosozialen Faktor, der nicht nur auf die Entwicklung einer ADHS, sondern auch auf die Entstehung von ADHS einen Einfluss hat. Es handelt sich dabei um eine frühe massive Bindungsstörung. Eine solch schwere Bindungsstörung kann beispielsweise bei depressiven Müttern entstehen. (Brandau et al., 2020, S. 37–38)

Die nachfolgend aufgelisteten Umweltfaktoren stellen nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen klare Risiken für eine ADH-Störung dar.

- Ungünstige Lebensumstände (inkonsistentes Erziehungsverhalten, maladaptives emotionales Familienklima, niedriger sozioökonomischer Status, Probleme in der Schule, schlechte soziale Integration usw.)
- Rauchen in der Schwangerschaft
- Infektionskrankheiten während der Schwangerschaft
- Geburtskomplikationen, die beim Säugling zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn führen
- Umweltgifte (Blei, Quecksilber, Schädlingsbekämpfungsmittel usw.)
- Mangel an gewissen Nährstoffen (Folsäure in der Schwangerschaft, Eisen und Zink beim Kind)
- Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht (Wenn sich die Eltern dem Säugling gegenüber warm und zugewandt verhalten, ist dies jedoch nur selten ein Risikofaktor.)

(Döpfner et al., 2019, S. 21), (Rietzler et al., 2016, S. 225–231), (Kemmerich, 2017, S. 22)

Übermäßiger Medienkonsum wird als Risikofaktor in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Bisher fehlt es jedoch an genügend Belegen, um diesen Faktor sicher zu den Risikofaktoren zählen zu können. (Rietzler et al., 2016, S. 228–231)

Verschiedenste Forscherinnen und Forscher haben Erklärungs-Modelle zur ADHS-Entstehung erstellt. Eines dieser Modelle ist dasjenige von Barkley. Es wurde bereits erläutert. Zwei weitere bekannte Erklärungs-Modelle werden nun vorgestellt.

Sonuga-Barke entwickelten das Dual-Pathway-Modell. Dieses Modell beschreibt zwei verschiedene Entstehungswege. Auf der einen Seite wird die verringerte inhibitorische (hemmende) Kontrolle als mögliche Ursache erwähnt. Auf der anderen Seite spielen motivationale Faktoren eine wichtige Rolle. Der erste Erklärungsansatz mit der verringerten inhibitorischen Kontrolle ist identisch mit dem neuropsychologischen Modell von Barkley und daher schon bekannt. Auf den zweiten Erklärungsansatz soll nun etwas genauer eingegangen werden. Dieser Entstehungsweg wird damit erklärt, dass sich ADHS-Symptome auch lediglich aufgrund motivationaler Faktoren zeigen können. Die motivationalen Faktoren sind im Zusammenhang mit Zeitverzögerungen von Bedeutung. Menschen mit einer ADH-Störung haben oft eine Verzögerungsaversion. Sie sind unfähig, abzuwarten und entwickeln eine Vermeidungshaltung gegenüber Verzögerungen. Gibt es Verzögerungen, füllen sie die Wartezeit mit anderen Reizen und da zeigen sich dann die ADHS-Symptome. An dem Dual-Pathway-Modell ist speziell, dass es die Inhibitionsdefizite weder als notwendiges noch als ausreichendes Kriterium zur Feststellung von ADHS darstellt. ADHS-Symptome können sich auch nur aufgrund motivationaler Faktoren zeigen. (Gawrilow, 2016, S. 62)

Abbildung 4: Dual-Pathway Modell (Gawrilow, 2016, S. 63)

Das zweite Modell, das nun vorgestellt wird, ist das bio-psycho-soziale Modell von Döpfner, Banaschewski und Sonuga-Barke. Dieses Modell bezieht neben der genetischen Disposition auch noch neuropsychologische und psychosoziale Faktoren mit ein. Das Modell geht davon aus, dass die genetische Disposition den Hauptanteil bei der Verursachung einer ADHS ausmacht. Erworbene biologische (Rauchen in der Schwangerschaft, Nährstoffmangel, geringes Geburtsgewicht etc.) und psychosoziale Faktoren (geringer sozioökonomischer Status,

Probleme in der Schule etc.) scheinen eher eine moderierende Rolle zu spielen. Es ist jedoch zu beachten, dass Interaktionen zwischen diesen verschiedenen Faktoren bedeutsam sind. All diese Faktoren wirken nicht nebeneinander und unabhängig voneinander, sondern gegenseitig aufeinander ein. Beispielsweise hat eine frühe psychosoziale Belastung durch Trennung von der Mutter einen Einfluss auf die neuronale Entwicklung und es zeigen sich ADHS-ähnliche Symptome wie Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit. (Döpfner et al., 2013, S. 17–18) Zudem zeigt das Modell ebenfalls auf, dass das hyperkinetische Verhalten einen Einfluss auf die Interaktionen mit Mitmenschen haben kann und dass diese Interaktionsqualität wiederum das Verhalten und somit den Schweregrad und den Verlauf einer ADH-Störung beeinflussen kann. Es können regelrechte Interaktionsstörungen mit den Eltern, Geschwistern, Lehrern und Freunden auftreten. Ausserdem können die ADHS-Symptome und die Zunahme an negativen Interaktionen mit Bezugspersonen komorbide (die ADHS begleitende) Symptome hervorrufen. Bei einer ADH-Störung werden Leistungsdefizite, aggressives Verhalten und emotionale Störungen häufig als komorbide Störungen diagnostiziert. (Gawrilow, 2016, S. 63, 64, 68)

Abbildung 5: Bio-psycho-soziales Modell (Döpfner et al., 2013, S. 17)

Im Buch «ADHS bei Klein- und Vorschulkindern» wird das bio-psycho-soziale Modell mit dem systemischen Gedanken ergänzt. Gründe für die systemische Betrachtungsweise sind zum einen die Ansicht, dass das Ganze mehr ist als die Summe aller Teile und zum anderen, dass auf eine Aktion immer eine Reaktion folgt und auch diese Reaktion wieder eine Konsequenz hat. Bezogen auf eine ADHS-betroffene Person heisst das, dass ihr Verhalten eine Reaktion beim Gegenüber auslöst und diese Reaktion wieder zur ADHS-betroffene Person zurückgeht und dort Spuren hinterlässt. Die ADHS-betroffene Person passt ihr Verhalten je nach Reaktion ihres Gegenübers an oder bleibt beim bereits bekannten Verhalten. Das systemisch-bio-psycho-soziale Modell möchte

somit aufzeigen, dass die Symptome einer ADHS als Ausdruck eines komplexen Ganzen verstanden werden müssen. (Brandau et al., 2020, S. 53–55)

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Mehrheit der Forscherinnen und Forscher davon ausgeht, dass die genetische Disposition die Hauptursache einer Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung ist. Weitere Faktoren, seien dies motivationale, erworbene, neuropsychologische oder psychosoziale, haben ebenfalls einen Einfluss, jedoch selten darauf, ob die Störung vorhanden ist, sondern meistens auf deren Schweregrad und Verlauf. ADHS kann somit als multifaktoriell bedingte bio-psycho-soziale Verhaltensauffälligkeit bezeichnet werden. (Brandau et al., 2020, S. 53)

2.1.4 Behandlung von ADHS

Ausgehend davon, dass eine Aufmerksamkeits-/ Hyperaktivitätsstörung immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden sollte, ergeben sich auch verschiedene Behandlungsformen für betroffene Menschen. Grundsätzlich ist sicher hilfreich, wenn die Umgebung dem Kind entgegenkommt, das Kind aber auch lernt, sich ein Stück weit an die Umwelt anzupassen. Es wird jeweils eine Kombination aus mehreren Massnahmen aus verschiedenen Behandlungsbereichen empfohlen. Mögliche Massnahmen werden nun vorgestellt. (Rietzler et al., 2016, S. 29–33) (Brandau et al., 2020, S. 55)

- **Elterntrainings:**
Ein Elterntaining hat zum Ziel, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken und den Eltern neue Erziehungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Den Eltern sollen ihre eigenen Erziehungsmuster, welche die Verhaltensauffälligkeit des Kindes verstärken können, bewusst gemacht werden. Der Umgang mit Grenzen und Regeln wird thematisiert und der Fokus auf Ressourcen der Eltern und des Kindes gelegt. Ein bekanntes Training, das spezifisch auf Eltern von ADHS-betroffenen Kindern zugeschnitten ist, ist das THOP-zugehörige Elterntaining (Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten). (Rietzler et al., 2016, S. 30)
- **Selbsthilfegruppen:**
Diese Intervention kann für Eltern von einem ADHS-betroffenen Kind und für ADHS-betroffene Erwachsene sehr hilfreich sein. Durch eine Selbsthilfegruppe können Erfahrungen ausgetauscht und Tipps eingeholt werden. Der Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, kann zudem sehr tröstlich sein. (Gawrilow, 2016, S. 146)
- **Psychotherapie:**
In einer Psychotherapie lernt ein ADHS-betroffener Mensch, sich besser zu steuern und zu strukturieren, Gefühle bewusster wahrzunehmen und in Bahnen zu lenken und Ärger und Frust zu bewältigen. Zudem geht es darum, ein positiveres Selbstbild aufzubauen. (Rietzler et al., 2016, S. 31)
- **Lerntherapie:**
Eine Lerntherapie eignet sich für schulpflichtige Kinder. Das Ziel dieser Therapie ist, dass das Kind lernt, sich besser zu motivieren, Widerstände gegen das Lernen abzubauen und sich effektiv auf Prüfungen vorzubereiten. (Rietzler et al., 2016, S. 31)
- **Sozialkompetenztraining:**

Weil sich eine ADH-Störung oft auch negativ auf die zwischenmenschlichen Interaktionen auswirkt, kann ein Sozialkompetenztraining sehr hilfreich sein. Ein solches Training eignet sich besonders für Kinder. Sie lernen, wie man auf andere Kinder zugeht, wie man Konflikte konstruktiv bewältigt und in schwierigen Situationen reagieren kann. (Rietzler et al., 2016, S. 31)

- Neurofeedback:

Mit Neurofeedback soll eine ADHS-betroffene Personen lernen, ihre Gehirnaktivitäten bewusst zu beeinflussen. Dadurch sollte sie sich mit der Zeit immer besser auf eine Sache konzentrieren können. Beim Neurofeedback wird mit dem Messen der Hirnwellenmuster gearbeitet. Der ADHS-betroffenen Personen werden dazu an verschiedenen Stellen der Kopfhaut Elektroden aufgeklebt. Diese messen die Hirnwellenmuster. Nun darf die Person beispielsweise einen Film schauen. Damit startet ein Lernprozess und es wird ein bestimmtes Hirnwellenmuster aufgezeichnet. Sobald sich dieses Muster zu verändern beginnt, die Person also nicht mehr fokussiert ist, beginnt der Film zu stocken oder verblast. Sobald die Person wieder bei der Sache ist, geht der Film weiter. So soll die ADHS-betroffene Person nach und nach lernen, ihre Gehirnaktivitäten bewusst zu beeinflussen. (Rietzler et al., 2016, S. 31)

- Interventionen in der Schule:

Für schulpflichtige Kinder, die von ADHS betroffen sind, sind die Bedingungen in der Schule von grosser Bedeutung, denn dort zeigt sich die ADH-Störung besonders deutlich. Die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule spielt dabei eine wichtige Rolle. Eine grösstmögliche Transparenz von Seiten der Eltern und der Lehrpersonen kann sehr hilfreich sein. Der Versuch, eine ADH-Störung bei Schuleintritt oder einem Schulwechsel zu verheimlichen, erweist sich meistens als höchst problematisch, weil die Lehrpersonen oft sehr rasch merken, dass sich das betroffene Kind von den anderen unterscheidet. (Gawrilow, 2016, S. 145–155)

Weiter ist eine Klassenlehrperson, die auf das Kind eingeht und bereit ist, ihren Unterricht ein Stück weit an das ADHS-betroffene Kind anzupassen, eine grosse Hilfe. Fachpersonen, wie schulische Heilpädagog/innen oder die Schulsozialarbeiter/innen, können ebenfalls eine Unterstützung sein. (Rietzler et al., 2016, S. 31–32)

- Massnahmen für die Schule und zu Hause:

- Strukturen:

Strukturen können ADHS-Symptome vermindern. Es hilft beispielsweise einen immer gleichen Tagesablauf einzuführen (zur selben Zeit aufstehen, fixer Zeitpunkt für die Hausaufgaben etc.), Termine in einem Kalender zu notieren und diesen aufzuhängen und für ein aufgeräumtes Zimmer und einen ordentlichen Schreibtisch und immer gleiche Arbeitsabläufe zu sorgen. (Gawrilow, 2016, S. 143–144)

- Lob:

Lob ist für Menschen mit einer ADHS sehr wichtig, weil ihnen im Alltag viele Dinge Probleme bereiten und sie dadurch öfters wie andere Menschen negative Erfahrungen machen. Es sollen darum auch kleine Dinge, die gut klappen, gelobt werden. Verstärkerpläne können ebenfalls helfen. (Gawrilow, 2016, S. 146)

- Verhaltenstherapeutische Interventionen:

Verhaltenstherapeutische Interventionen können zu Hause und in der Schule angewendet werden. Es werden dabei verhaltenstherapeutische Techniken zur Verstärkung von positiven und zur Verminderung von negativen Verhaltensweisen angewendet. Bekannt und beliebt sind unter anderem Verstärkerpläne

(Token-Systeme), Verstärker-Entzugssysteme (response cost) oder Auszeiten (Time-outs). (Döpfner et al., 2013, S. 99)

- Ernährung:

Bezüglich Ernährung als mögliche ADHS-Behandlung gehen die Meinungen der Forscherinnen und Forscher auseinander. Für gewisse ADHS-betroffene Menschen scheint der Verzicht oder die Einnahme bestimmter Inhaltsstoffe eine positive Veränderung in Bezug auf ihre ADHS-Symptome hervorzurufen. Einige verzichten auf künstliche Farb- und Konservierungsstoffe, andere nehmen extra Omega-3-Fettsäuren, Zink, Magnesium oder Eisen zu sich. Dieser Behandlungsbereich ist bis heute erst wenig erforscht, darum gibt es auch keine konkreten Behandlungsmethoden. Es scheint jedoch eine Möglichkeit zu sein, die für gewisse ADHS-betroffene Menschen funktioniert. (Rietzler et al., 2016, S. 32)

- Bewegung:

Bewegung scheint für ADHS-betroffene Menschen enorm wichtig zu sein, um Konzentrationsschwierigkeiten und der inneren Unruhe entgegenzuwirken. (Rietzler et al., 2016, S. 32) ADHS-betroffene Menschen gelten zudem als grobmotorisch begabt und fit. Die Sportlichkeit ist somit eine Stärke von ADHS-Betroffenen. Studien konnten zeigen, dass die Symptome von ADHS-Betroffenen schwächer waren, nachdem diese Sport gemacht hatten. Weitere Studien zeigten, dass die exekutiven Funktionsleistungen von ADHS-Betroffenen besser sind, je mehr sie sich bewegen. (Gawrilow, 2016, S. 147–148)

- Medikamente:

Eine Behandlung mit Medikamenten wird vor allem bei Kindern mit stark ausgeprägten, situationsübergreifenden ADHS-Symptomen oder bei ADHS-betroffenen Erwachsenen angewendet. Dabei werden die Medikamente Methylphenidat oder Atomoxetin verabreicht. (Rietzler et al., 2016, S. 33) Methylphenidat kennt man als Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym oder Focalin. Atomoxetin ist im Medikament Strattera enthalten.

Die Medikamente wirken im Gehirn und beeinflussen dort die Botenstoffkonzentration. Methylphenidat bewirkt eine Blockierung des Dopamin-Rücktransporters. Das Dopamin kann somit nicht mehr abtransportiert werden. Der Dopaminwert erhöht sich und dadurch werden die Informationen besser weitergeleitet.

Atomoxetin erhöht die Konzentration von Noradrenalin. Durch diese erhöhte Noradrenalin-Konzentration wird mehr Dopamin ausgeschüttet. Der nun höhere Dopaminwert wirkt sich wieder positiv auf den Informationsfluss im Gehirn aus. (Rietzler et al., 2016, S. 233–235)

Alle in diesem Kapitel vorgestellten Behandlungsmöglichkeiten könnten noch um einiges vertiefter vorgestellt werden. Da die Behandlung von ADHS jedoch nicht der Kerninhalt dieser Arbeit darstellt, bleibt es bei dieser kurzen Übersicht.

2.1.6 Geschichte von ADHS

Ist ADHS eine Modeerscheinung oder gab es schon immer Menschen mit ADHS-typischen Verhaltensweisen? Dieser Frage wird nun nachgegangen und ein kurzer Abriss über die Geschichte von ADHS gegeben.

Schon 1845 beschrieb der Frankfurter Nervenarzt Heinrich Hoffmann Kinder mit ADHS-ähnlichen Symptomen. Seine Beschreibungen findet man in seinen Geschichten aus dem Buch «Struwwelpeter». Bekannt sind

beispielsweise der Zappel-Philipp und der Hans Guck-in-die-Luft. 1902 sprach der englische Kinderarzt Sir George Frederick Still im Rahmen einer Vorlesung über «nicht normale psychische Bedingungen bei Kindern». Er beschrieb damals 23 Kinder, die Schwierigkeiten hatten, ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, mangelnde Selbstregulation und volitionale Kompetenzen und wenig inhibitorische Kontrolle zeigten, oft aggressiv waren und sich nicht disziplinieren liessen – obwohl sie normal intelligent waren. Bei diesen Kindern, die Heinrich Hoffmann und auch Sir George Frederick Still beschrieben, würde heute mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ADH-Störung diagnostiziert werden.

Der amerikanische Philosoph und Psychologe William James beschrieb in seinem Buch, das er 1890 veröffentlichte, ebenfalls Menschen mit ADHS-ähnlichen Symptomen. Zwei Aussagen seiner Beschreibungen sind besonders spannend. Erstens entwickelte er die Annahmen, dass die mangelnde Impulskontrolle nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile haben kann. Dies begründete er damit, dass die Betroffenen durch ihre Reaktions-Schnelligkeit schlagfertiger seien. Zweitens ging er davon aus, dass die mangelnde Impulskontrollfähigkeit ein Persönlichkeitsfaktor sei. John M. Digman publizierte im Jahr 1997 einen Artikel, der ebenfalls die Theorie der Impulskontrolle als Persönlichkeitsfaktor beschrieb und somit die dazumal schon 100-jährige Ansicht von William James wiederaufnahm. John M. Digman beschrieb in seinem Artikel zwei übergeordnete Persönlichkeitsstrukturen: den Alpha- und den Beta-Typ. Seiner Ansicht nach, gehört jeder Mensch einem dieser zwei Typen an. Der Alpha-Typ ist zuverlässig, gewissenhaft und emotional stabil. Der Beta-Typ ist extravertiert, offen für Neues und risikobereit. Die Ähnlichkeit des Beta-Typs mit der ADHS-Symptomatik ist augenfällig, die Theorie wird in der Fachwelt jedoch kontrovers diskutiert. (Gawrilow, 2016, S. 17–20)

Wie ersichtlich wurde, sind Menschen mit ADHS-Symptomatik keine neuere Erscheinung. Beschreibungen von Menschen mit solchen Verhaltensweisen sind schon seit fast 200 Jahren bekannt.

2.1.7 ADHS im internationalen Vergleich

Dieses Kapitel gibt einen Überblick zur Häufigkeit von ADHS im internationalen Vergleich. Es wird der Frage nachgegangen, in welchen Ländern es mehr oder weniger Menschen mit einer ADHS-Diagnose hat und warum dies so sein könnte.

Grundsätzlich sind die Auftretensraten höher, wenn mit den DSM-IV-Kriterien und nicht mit den ICD-10-Kriterien diagnostiziert wird. Die ICD-10-Kriterien sind strenger. Nach ICD-10 ist eine Diagnose nur erlaubt, wenn ein Kind in allen drei Bereichen (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität) Störungen und dafür keine komorbiden Störungen aufzeigt. Wird das DSM-IV zur Diagnostik verwendet, kann auch eine ADHS diagnostiziert werden, wenn eine Person nur in einem der drei Bereiche eine Störung aufzeigt und allenfalls noch komorbide Störungen hat.

Abhängig davon, ob in einem Land eher mit den DSM-IV- oder den ICD-10-Kriterien gearbeitet wird, ist die Prävalenzrate (Auftrittshäufigkeit) somit höher oder niedriger. Auftretensunterschiede sind also auf methodische Unterschiede zurückzuführen. Beispielsweise verwendet man in Amerika die DSM-IV- und in Europa die ICD-10-Kriterien, weshalb es in Amerika prozentual mehr Menschen mit einer ADHS-Diagnose gibt.

Weltweite Studien gibt es kaum. Die Analyse solcher Studien ist schwierig, weil die Ergebnisse der Studien konfundiert, d.h. vermischt sind mit den Umwelt- und Lebensbedingungen der Studiengruppen. Die zwei Studiengruppen, die verglichen werden sollen, haben unterschiedliche Umwelt- und Lebensbedingungen und der

Einfluss dieser unterschiedlichen Bedingungen lässt sich kaum einschätzen. Der Interpretationsspielraum bleibt somit immer gross.

Aus diesen Gründen wurde häufig mit Meta-Studien gearbeitet. Da erscheint jedoch wieder die Problematik der unterschiedlichen Diagnosekriterien und -methoden. Da verschiedene Methoden verwendet werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich wirklich immer um das gleiche Störungsbild handelt.

Klar ist momentan nur, dass laut aktueller Forschungsergebnisse ADHS weltweit auftritt, die Diagnosemethoden jedoch von Land zu Land verschieden sind. Aufgrund dieser unterschiedlichen Diagnosemethoden und -kriterien sind die Prävalenzen der verschiedenen Länder nicht vergleichbar. Weltweite Studien, die einen Vergleich ermöglichen, wären enorm interessant und wichtig. (Gawrilow, 2016, S. 46–51)

2.1.8 Allgemeine Kritik an der ADHS-Diagnose

Immer wieder wird auch Kritik an der so häufig gestellten ADHS-Diagnose laut. Betroffene, Eltern, Lehrpersonen und Ärzte fragen sich, ob die Diagnose wirklich korrekt gestellt wurde und ob die Einnahme von Medikamenten wie Ritalin wirklich notwendig ist.

Der Pädiater und Nervenarzt Richard Saul ist einer dieser Menschen, die die Diagnose ADHS stark kritisieren. Er hat viele Jahre Erfahrung mit Menschen mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsproblemen. Er forschte zum Thema ADHS, führte Studien an Schulen durch und begleitete Menschen mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsproblemen in seiner Praxis. Er kam zum Schluss, dass ADHS als Diagnose nicht haltbar ist. Seiner Meinung nach kann ADHS keine Diagnose sein, weil die Diagnostizierung anhand der Symptome der betroffenen Menschen gemacht wird und nicht nach den eigentlichen Ursachen gesucht wird. Er macht in diesem Zusammenhang den Vergleich zu einer Blinddarmentzündung und zeigt auf, dass bei einer solchen auch nicht der Unterleibsschmerz, sondern der entzündete Blinddarm, also die Ursache des Schmerzes, als Diagnose gilt. (Saul, 2015, S. 20)

Richard Saul ist der Meinung, dass es unbedingt notwendig ist, die jeweilige Primärdiagnose eines Patienten zu finden und dann diese Erkrankungen zu behandeln. Seiner Erfahrung nach verschwinden die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsprobleme durch die Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen automatisch. (Saul, 2015, S. 13) Er spricht davon, dass unter anderem Seh-, Schlaf-, Hör- oder Lernstörungen die Ursache für Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsprobleme sein können. Folgende weiteren möglichen Ursachen für die ADHS-Symptome zählt er ebenfalls auf: Bipolare Störung, Sensorische Verarbeitungsstörung, Hochbegabung, Zwangsstörung, Tourette-Syndrom, neurochemisch bedingte Ablenkbarkeit/Impulsivität. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und soll sie auch nicht sein, denn Richard Saul möchte primär aufzeigen, dass ADHS keine eigenständige Krankheit ist, sondern lediglich das Produkt anderer Erkrankungen. Die meisten Schulmediziner diagnostizieren, wenn überhaupt, die oben erwähnten Erkrankungen als komorbide (parallel auftretende) Störungen einer ADH-Störung. (Saul, 2015, S. 17)

Besonders beachtenswert ist, dass Richard Saul die neurochemisch bedingte Ablenkbarkeit/Impulsivität als eine Ursache von ADHS erwähnt. Unter dieser neurochemisch bedingten Ablenkbarkeit/Impulsivität versteht Saul einen zu hohen Serotonin- oder einen zu niedrigen Noradrenalinspiegel, die im Blut nachgewiesen werden

können. Die meisten Schulmediziner vertreten die Meinung, dass genau dies die Ursache für ADHS ist. Was unterscheidet jetzt also die These von Richard Saul zu dieser der meisten Schulmediziner?

Richard Saul ist der Meinung, dass nicht ADHS die Diagnose ist, sondern der zu hohe oder zu niedrige Neurotransmitterspiegel. Ausgehend davon wird auch die Behandlung gewählt. Ist der Serotoninspiegel zu hoch, wird Ritalin verschrieben. Ist der Noradrenalin Spiegel zu niedrig, wird Strattera verschrieben.

Richard Saul sieht diese neurochemisch bedingte Ablenkbarkeit/Impulsivität als eine mögliche und nicht als die einzige Ursache von ADHS-Symptomen. Er plädiert ganz allgemein für umfassendere Abklärungen, um die wirkliche Ursache von ADHS-Symptomen zu finden und die Patienten somit passend behandeln zu können. (Saul, 2015, S. 205–216)

2.1.9 Kritik an der medizinisch-biologischen Sicht auf ADHS

Dem Kapitel «Ursachen» ist zu entnehmen, dass sich die meisten Forscherinnen und Forscher einig sind, dass die Hauptursache von ADHS in Veränderungen der Funktionsweise des Gehirns liegen. Im vorherigen Kapitel «Allgemeine Kritik an der ADHS-Diagnose» wurde verdeutlicht, dass auch Kritik an dieser meistverbreiteten Sichtweise auf die ADHS-Diagnose geübt wird. Der Kritiker Richard Saul vertritt die Meinung, dass ADHS keine eigenständige Krankheit ist, sondern lediglich das Produkt anderer Erkrankungen.

In diesem Kapitel wird nun eine weitere, die psychoanalytische Sichtweise auf ADHS vorgestellt. Hinter dieser Sichtweise stehen Menschen, welche die zunehmende Biologisierung der Psychiatrie kritisieren. Sie zeigen sich nicht damit einverstanden, dass ADHS als hirnorganische Störung und genetisch bedingte Stoffwechselstörung betrachtet wird. Aus ihrer Sicht sollte Psychisches auch als mögliche Folge innerpsychischer und zwischenmenschlicher Abläufe verstanden werden. Weiter sind sie der Meinung, dass in der Praxis nicht mehr auf das Verstehen, sondern nur auf das Erkennen von Symptomen geachtet wird. Kritisieren wird ebenfalls die Diagnostik von ADHS. Es werde anhand eines aus Sicht der Kritikerinnen und Kritiker fragwürdigen Symptomkatalogs diagnostiziert. Valide Testsysteme gebe es keine. (Schmid, 2009)

In einigen Punkten scheinen sich die Vertreterinnen und Vertreter dieser psychoanalytischen Sichtweise und Richard Saul einig zu sein. Beide kritisieren die Diagnostik von ADHS, dass dabei nicht nach den Ursachen gesucht und die Problematik verstanden werden will, sondern nur die Symptome in den Blick genommen werden. Die Psychoanalytikerinnen und -analytiker schlagen bei der Ursachensuche jedoch einen anderen Weg als Richard Saul ein. Sie stellen nicht die symptomatischen Auffälligkeiten einer ADHS in den Mittelpunkt, sondern die innere Konflikt- und Erlebniswelt des ADHS-Betroffenen und seines nächsten Umfelds und deren wechselseitige Beziehungen zueinander. (Häussler, 2002, S. 454)

Psychoanalytikerinnen und -analytiker sind der Meinung, dass bei der Diagnostizierung von ADHS auch subjektiv erlebtes Leid einbezogen werden muss. Beispielsweise berichtete Jochen Stork 2001, dass in vielen Fällen nicht die ADHS-Diagnose, sondern viel mehr eine psychische Auffälligkeit und Konflikte familiärer Art für die Indikation einer psychotherapeutischen Behandlung Anlass gaben und dass durch diese Behandlung dann aber auch die ADHS-Symptome verschwunden seien. Er geht also davon aus, dass die psychischen Störungen nicht die Folge einer hirnorganisch verursachten ADH-Störung sind, sondern dass die psychischen Störungen zuerst da waren und

das ADHS-typische Verhalten ausgelöst haben. Durch die Behandlung der psychischen Störungen verschwindet dann auch das ADHS-typische Verhalten. (Häussler, 2002, S. 456)

Aus psychoanalytischer Sicht liegen die Ursachen von ADHS in der frühen oder sogar allerfrühesten Entwicklungsphase eines Kindes. Die prä- und perinatale Medizin und Psychologie sind der Ansicht, dass Bewegungserscheinungen Ausdruck für die psychische Befindlichkeit eines Kindes sind. Schon pränatal sind Bewegungen zentralstes Ausdrucks- und Kommunikationsmittel. Spätere Unterbrechungen in der Kontinuität der Beziehung zeigen sich dann auch mehrheitlich in der Bewegung des Kindes, denn vor allem bei Kleinkindern ist Bewegung die wichtigste Art, intrapsychische Spannungen abzubauen.

René Spitz beobachtete 1987 Säuglinge mit ADHS-Symptomatik und ihre Mütter. Er stellte fest, dass sich die Mütter gegenüber ihren Säuglingen auffallend ambivalent verhielten. Sie wechselten zwischen intensiver Zärtlichkeit und Wut und Feindseligkeit. Diese Ambivalenz bedeutet für das Kind häufige kürzere oder längere Beziehungsunterbrüche, was beim Kind ein inneres Ungleichgewicht auslöst. Auf dieses Ungleichgewicht reagiert es mit motorischer Unruhe.

Die Forschung im Bereich der Bindungstheorie stellte ebenfalls fest, dass Kinder mit einer ADH-Störung meist ambivalente und desorganisierte Bindungsmuster aufweisen. Eine Bindungsstörung könnte somit auch eine Ursache für Unaufmerksamkeit und Überaktivität sein. (Häussler, 2002, S. 461–462)

Theorien, warum sehr frühe traumatische Erfahrungen das ADHS-typische Verhalten auslösen, gibt es zahlreiche. Beispielsweise könnte ein Mangel an guten Erfahrungen mit einer primären Bezugsperson dazu führen, dass das Kind hyperaktiv nach äusserer Stimulierung sucht und sich dieses Verhalten dann als Muster in der Persönlichkeit des Kindes verankert. Weiter könnte die ADH-Störung auch die Funktion eines Abwehrverhaltens haben. Diese Abwehr schützt das Kind gegen erinnerte oder phantasierte Gefahren, Ängste und psychische Qualen, die traumatischen Interaktionserfahrungen entstammen. Die motorische Unruhe kann aber auch als Flucht vor der Konfrontation mit dem intrapsychischen Konflikt angeschaut werden. Durch die hyperkinetische Unruhe wird der eigentliche Konflikt maskiert. Er bleibt im Verborgenen. Durch die Bewegung kann ihm Ausdruck verliehen werden, es wird jedoch ein rein hirnrorganisches Problem vorgetäuscht. (Häussler, 2002, S. 461–463)

Heinemann und Hopf schreiben 2001, dass in den Lebensgeschichten von ADHS-betroffenen Kindern häufig Trennungprobleme anzutreffen seien. Oft wachsen die Kinder ohne Vater oder mit einem wenig präsenten Vater auf. Dadurch dass der Vater fehlt, wird die Beziehung mit der Mutter oft enger und gleichzeitig streben die Kinder aber auch nach Individuation (Selbstwerdung, Entfaltung des «Ich»). Dieses «Hin und Her» zeigt sich in der motorischen Unruhe. Wird die Suche nach Individuation zusätzlich noch eingeengt, geht Stork davon aus, dass das Kind umso mehr nach Befreiung und Aggression sucht. Die Suche nach Individuation wird beispielsweise eingeengt, wenn die Eltern ihr Kind nicht als eigenständige und unabhängige Persönlichkeit sehen, sondern sich selber bzw. ihre eigene Person auf ihr Kind projizieren. (Häussler, 2002, S. 459–460).

Stork (1993) nimmt zudem an, dass familiäre Konflikte häufig nicht offen angesprochen werden und sich so durch die ADHS-Symptomatik des Kindes zeigen. Die Seele des Kindes lässt den Körper für sich sprechen. Die inneren Probleme werden körpersprachlich ausgedrückt. (Häussler, 2002, S. 457–458)

2.1.10 Zusammenfassung

Das Kapitel 2.1 beleuchtet das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung von verschiedenen Seiten. Hier sollen nochmals alle beschriebenen Themen in Kurzform zusammengefasst werden. Es wurde auf das Störungsbild, die Diagnostik, die Behandlungsmöglichkeiten und die Ursachen eingegangen. Die Geschichte von ADHS und die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im internationalen Vergleich wurde thematisiert. Die Kritik an der medizinisch-biologischen Perspektive auf ADHS war Thema und zum Schluss wurde die psychoanalytische Sicht auf ADHS vorgestellt.

ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, ist eine Störung, die sich im Verhalten und primär in den Kernbereichen «Aufmerksamkeit, Konzentration, impulsives Verhalten und körperliche Unruhe» zeigt. Je nach Diagnosesystem (DSM-5 oder ICD-10) existieren verschiedene Subtypen einer ADHS. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wird, unabhängig vom Diagnosesystem, immer anhand der Symptome, die ein bestimmtes Verhalten beschreiben, diagnostiziert. Um eine ADHS zu diagnostizieren benötigt es die Beobachtungen vieler Beteiligter über einen längeren Zeitraum. Die Diagnose ist nicht anhand eines Moments möglich.

Die Behandlungsmöglichkeiten sind divers, von Elternteraining über Psychotherapie bis zu Medikamenten. Zu den Ursachen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gehen die Meinungen enorm auseinander. Die medizinisch-biologische Sichtweise ist am weitesten verbreitet. Sie geht davon aus, dass eine ADHS grösstenteils genetisch bedingt ist und sich im Gehirn mit einem Mangel an Botenstoffen zeigt. Diese Sichtweise wird jedoch auch kritisiert, unter anderem von Psychoanalytiker/innen. Sie vertreten die Meinung, dass die Ursache von ADHS in der frühkindlichen Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind liegt.

Bei meinen persönlichen Beobachtungen von ADHS-betroffenen Kindern fiel mir ebenfalls auf, dass viele dieser Kinder eine auffällige Beziehung zu ihren Eltern hatten. Viele dieser Kinder wuchsen mit einer alleinerziehenden Mutter oder in einer Familie mit einem wenig präsenten Vater auf. Oft wirkt ihr Bindungsverhalten zu den Lehrpersonen auch sehr auffällig. Auf der einen Seite scheinen sie die Nähe der Lehrpersonen extrem zu suchen und auf der anderen Seite beschimpfen sie diese immer wieder stark und verweigern den Kontakt.

Die Eltern-Kind-Interaktion im Zusammenhang mit ADHS interessiert die Autorin persönlich und wird auch in der Literatur als wichtig erachtet. Aus diesen zwei Gründen wird das nächste Kapitel dem Thema «Bindung» gewidmet.

2.2. Bindung

«Bindungen sind ausgeprägt affektive, «innige» Beziehungen, wie sie im Sozialverhalten von Mensch und Tier zu finden sind und insbesondere durch Mutterliebe und Mutter-Kind-Bindung geprägt werden.» (Lieselotte Ahnert; zitiert nach Ball, Braun, Dornes, Gloger-Tippelt & Grossmann, 2014, S. 17)

Starke gefühlvolle Beziehungen sind charakteristisch für Menschen und werden von der Verhaltensforschung mittlerweile oft aus der Sicht der Bindungstheorie betrachtet. Die Bindungstheorie spricht von einem affektiven (gefühlvollen) Band als vorprogrammiertem Verhaltensmuster. Dieses Bindungsverhalten ist besonders in der frühen Kindheit zu erkennen, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es einem bis zum Tod begleitet. (Grossmann & Grossmann, 2017, S. 22–23)

2.2.1 Bindungstheorie – Eine Einführung

Als Begründer der Bindungstheorie gilt John Bowlby. Er forschte in den 1960er Jahren gemeinsam mit James Robertson und Mary Salter Ainsworth zum Thema Bindung. Sie beobachteten Kleinkinder mit ihren Müttern und untersuchten das Verhalten der Kleinkinder bei einer Trennung von der Mutter. Aus ihren Forschungen geht hervor, dass das Bedürfnis eines Kleinkindes nach der Liebe und Gegenwart seiner Mutter gleich gross ist, wie das Bedürfnis nach Nahrung. Weiter kamen sie zum Schluss, dass frühkindliche Mutterentbehrung beim Kind auch langfristige Störungen auslösen kann. Wie die Forscherin und die Forscher zu diesen Erkenntnissen kamen und wie die Bindungstheorie genau aussieht, wird nun vorgestellt. (Bowlby, Mander & Bowlby, 2006, S. 9–15)

Die Bindungsforschung befasst sich mit unterschiedlichen Bindungsqualitäten als Folge unterschiedlicher Bindungserfahrungen. Die Grundlagen dieser Forschung wurden in den 50er-Jahren mit der Bindungstheorie gelegt. Damals stiess Mary Salter Ainsworth zum Forschungsteam von John Bowlby. Sie führte erste Feldversuche in Uganda durch und trug somit die empirische Forschung in die Bindungsforschung hinein. Während den ersten dreissig Jahren der Bindungsforschung beobachteten die Forscherinnen und Forscher Bindungssignale, mütterliche Feinfühligkeit, Verhaltensstrategien von sicher und unsicher gebundenen Kindern in fremden Situationen und deren spätere Folgen in der Entwicklung der Kinder. (Ball et al., 2014, S. 39)

John Bowlby, der ursprünglich aus der Psychoanalytik kam, entwickelte die Bindungstheorie, weil er der Meinung war, dass die Psychoanalytik zwar oft die richtigen Fragen stelle, jedoch meist die falschen Antworten gebe. Er suchte somit erstens nach neuen Antworten zu den bereits vorhandenen Fragen der Psychoanalyse und zweitens nach einer wissenschaftlichen Grundlage, um die Antworten zu überprüfen. (Ball et al., 2014, S. 28)

In der Psychoanalyse und in der Bindungstheorie spielt die Mutter eine zentrale Rolle. Sie unterstützt das Kind, indem sie idealerweise seine Bindungsbedürfnisse erkennt und angemessen und rasch darauf eingeht. Beispielsweise tröstet sie das Kind, wenn es weint. Das Bindungssystem des Kindes ist umweltstabil, das heisst, das Kind bindet sich an jede Mutter, selbst an eine, die nicht angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Wird nicht passend auf die Bindungsbedürfnisse des Kindes eingegangen, entwickelt sich eine unsichere oder desorganisierte Bindung. Erlebt das Kind jedoch eine sichere Bindung, entwickelt es sich aus bindungstheoretischer Sicht zu einem Kind, das seelisch gesund ist, sich wert fühlt, Hilfe zu erhalten, seine negativen Gefühle mit Worten erklären kann und den Zusammenhang zwischen negativen Gefühlen und äusseren Problemen herstellen kann. (Ball et al., 2014, S. 28–29)

Doch nicht nur die Mutter ist für die Bindungsqualität von Bedeutung. Auch der Vater und weitere Bindungspersonen, wie Grosseltern oder Geschwister, können Einfluss nehmen. Meist haben jedoch die Eltern den grössten Einfluss auf die Entwicklung der Bindungsqualität. (Ball et al., 2014, S. 30) Es konnte empirisch mehrmals belegt werden, dass psychische Sicherheit vor allem durch mütterliche Feinfühligkeit, die Anerkennung des Kindes als fühlendes, denkendes und schützenswertes Wesen und die Fähigkeit, sich in die Lage des Kindes zu versetzen, entsteht. Zudem sind die väterliche Unterstützung und die sprachliche Verinnerlichung von Zusammenhängen zwischen Gefühlen der Innenwelt und Ereignissen in der Aussenwelt von grosser Wichtigkeit. (Ball et al., 2014, S. 41) Da man zudem weiss, dass ein Kind zu verschiedenen Personen auch unterschiedliche Bindungen aufbauen kann, gewinnt die Rolle des Vaters an Gewicht. Kann die Mutter nicht passend auf die Bindungsbedürfnisse des Kindes eingehen und baut sie dadurch eine unsichere Bindung zu ihrem Kind auf, kann der Vater trotzdem eine sichere Bindung zu seinem Kind aufbauen und ihm so die Chance auf eine positive Entwicklung der Bindungsqualität geben. (Ball et al., 2014, S. 299)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entwicklung einer Bindung durch die Gene vorprogrammiert ist, ihr Erscheinungsbild jedoch abhängig ist von der Qualität des Umgangs der Bindungspersonen mit den Bindungsbedürfnissen des Kindes von Geburt bis zum Erreichen psychologischer Reife im Erwachsenenalter. (Ball et al., 2014, S. 30) Erlebt ein Kind keine psychologische Sicherheit, keine Verlässlichkeit und kein Vertrauen der Bindungspersonen, kann dies später nur mühsam und mit grosser Anstrengung nachgeholt werden. (Ball et al., 2014, S. 41)

2.2.2 Grundlagen der Bindungstheorie

In den folgenden Unterkapiteln werden die Grundlagen der Bindungstheorie zusammengefasst. Die Begriffe «Bindung» und «Bonding» werden definiert, der Zusammenhang und die Bedeutung von Bindung und Exploration werden aufgezeigt und das internale Arbeitsmodell wird erklärt. Zum Schluss wird auf die Feinfühligkeit als wichtige Komponente im Zusammenhang mit der Entwicklung einer sicheren oder unsicheren Bindung eingegangen.

2.2.2.1 Bindung und Bonding

Die Bindungstheorie baut auf folgender Definition von Bindung auf. Bindung ist...

...Zuneigung.

...spezifisch und bedeutet Unterscheidung.

...eine Handlung/ein Verhalten und dadurch beobachtbar.

...ein aktiver Prozess, das heisst, sie entsteht nicht einfach dadurch, dass man passiv Stimuli empfängt.

...ein zweiseitiger Prozess/eine Interaktion. Der Akt der Bindung beeinflusst die Reaktion des Objekts.

(Grossmann & Grossmann, 2017, S. 102)

Unter dem Begriff «Bonding» versteht man hingegen nicht irgendeine Bindung, sondern die Mutter-Kind-Bindung, die mit der Geburt startet. Durch den Geburtsvorgang, die Wehen, die Geburt selber, die Berührungen und Kontakte mit dem Neugeborenen in den ersten Stunden entsteht das Bonding. Das Bonding ist einerseits auf hormonelle Mechanismen und andererseits auf soziale (Früh-)Erfahrungen zurückzuführen. Das Hormon Oxytocin,

das bei der Mutter während der Geburt in hohen Dosen ausgeschüttet wird, beeinflusst die Mutter-Kind-Interaktion positiv. Es entspannt die Mutter und macht die Interaktion dadurch ausgeglichener. Doch auch ohne dieses Hormon, also auch als Nicht-Mutter, kann mütterliche Fürsorge gezeigt werden. Das Hormon wirkt unterstützend, ist jedoch keine Bedingung für das Bonding.

Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die Art und Weise, wie in der Mutter-Kind-Beziehung Emotionen erfahren und kommuniziert werden, die neuronalen Schaltkreise der Emotionsregulation des Kindes entwickeln. Somit ist aus der Sicht des Bonding-Konzepts die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes abhängig von der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Zu Beginn werden die Emotionen des Säuglings von der Mutter reguliert. Sie setzt Blickkontakt, Gestik und stimmliche Melodik dazu ein. Durch die Kommunikationstechniken der Mutter werden die emotionalen Prozesse des Kindes zu immer differenzierteren emotionalen Zuständen ausgearbeitet. Zudem wird die Mutter in den Regulationsmechanismus des Kindes integriert, das heisst, dass die Mutter als Werkzeug zur Regulation der Emotionen des Kindes dient. Mit der Zeit muss die Mutter nicht mehr selber vor Ort sein, sondern das Kind kann sich seine Mutter und ihre Handlungen vorstellen und dadurch seine Emotionen selber regulieren. (Ball et al., 2014, S. 63–67)

Meist folgen auf das Bonding schon rasch weitere Bindungen. Kaum hat das Kind eine spezifische Bindung zu seiner Mutter entwickelt, beginnt es seine Bindungsfähigkeit auf den Vater, die Geschwister oder andere Personen, die oft zugegen sind, auszudehnen. Diese neuen Bindungen sind nicht abhängig davon, dass die Bindungsperson das Kind füttert oder sich um andere leibliche Bedürfnisse des Kindes kümmert. Durch Spielen und Interagieren mit dem Kind kann ebenfalls eine Bindung zu ihm aufgebaut werden. Interessant ist zudem, dass das Kind einen aktiven Part in der Bildung der Bindung einnimmt. Die Bindung entsteht durch Agieren und Reagieren und nicht durch passives Empfangen von Stimuli. Das Kind ist aktiv und meldet seine Bedürfnisse. Es wird also zu einem grossen Teil durch seine eigene Aktivität gebunden. (Grossmann & Grossmann, 2017, S. 108–111)

Bindung im Sinne der Bindungstheorie ist aber auch eine asymmetrische Beziehung, die durch eine kompetente Person, die Sicherheit bieten kann, dominiert wird. (Ainsworth 1991 & Bretherton 1985, zitiert nach Ball et al., 2014, S. 70) Die Bindungsperson dient als Sicherheitsbasis. Die sichere Bindung bietet dem Kind Schutz und ermöglicht ihm das Explorieren. Aus der evolutionsbiologischen Perspektive macht Bindung ebenfalls Sinn. Durch Bindung ergeben sich bessere Überlebenschancen. Beispielsweise ist ein Kind sicherer, wenn es eine neue Umgebung nur gemeinsam mit seiner Bindungsperson auskundschaftet. (Ball et al., 2014, S. 70–71)

2.2.2.2 Bindung und Exploration

Wie bereits erwähnt dient die Bindungsperson als Sicherheitsbasis, von der aus das Kind seine Umgebung explorieren kann. Bowlby entwickelte die Annahme, dass der Mensch mit zwei Verhaltenssystemen zur Welt kommt – mit dem Bindungs- und dem Explorationsverhaltenssystem. Das Bindungsverhaltenssystem ermöglicht es dem Kind von Geburt an, Bindungsverhalten gegenüber einer oder ein paar wenigen Personen zu zeigen. Dieses System kommt zum Einsatz, sobald das Kind sich unwohl fühlt. Dann fordert das Kind die Aufmerksamkeit der Bindungsperson, indem es beispielsweise weint, schreit oder Nähe sucht. Mit der Zeit verändert sich das Bindungsverhalten des Kindes und wird immer komplexer. Komplementär zum Bindungsverhaltenssystem

befindet sich das Explorationsverhaltenssystem. Dieses System ist die Grundlage für Lernen. Jede Form der Auseinandersetzung mit der Umwelt ist Explorationsverhalten.

Die beiden Verhaltenssysteme ergänzen sich und sind voneinander abhängig. Ist das eine System aktiviert, kann das andere nicht gleichzeitig auch aktiv sein. Das Kind pendelt somit dauernd zwischen Bindung und Exploration. Beide Systeme werden durch Mangel aktiviert und durch Sättigung beruhigt. Fehlt es einem Kind an Bindung, ist sein Bindungsverhaltenssystem so lange aktiv, bis das Bedürfnis nach Bindung gesättigt ist. Erst dann kann es sich wieder auf Explorationstour begeben. Hat es genug exploriert, schaut es sich wieder nach Bindung um. Der Umgang der Bindungspersonen mit den Bedürfnissen des Kindes haben einen enormen Einfluss darauf, wie flexibel das Kind die Balance zwischen den beiden Verhaltenssystemen gestalten kann und wie bedürfnis- und situationsangemessen es sich verhält. (Becker-Stoll, 2013, S. 21–22) Folgende Abbildung zeigt die Wechselwirkung zwischen Bindung und Exploration.

Abbildung 6: Bindungs-Explorations-Balance (Fischer (2010), zitiert nach Kirschke & Hörmann, 2014, S. 7)

2.2.2.3 Internales Arbeitsmodell

Die Bindungsforschung geht davon aus, dass Kinder ihre Bindungserfahrungen zunehmend verinnerlichen und in ein Gesamtbild, das sogenannte internale oder auch innere Arbeitsmodell, integrieren. Schon gegen Ende des ersten Lebensjahres ist das Verhalten eines Kindes zielgerichtet und beruht auf Erwartungen, die das Kind aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen bildet. Die inneren Arbeitsmodelle regulieren das Verhalten des Kindes zur Bezugsperson. Ist das Kind erwachsen, strukturiert es nach wie vor sein Verhalten in emotionalen Beziehungen mittels des internalen Arbeitsmodells. Das Verhalten mit sich selber ist ebenfalls von dem inneren Arbeitsmodell abhängig. Das internale Arbeitsmodell beeinflusst somit, inwieweit jemand in emotionalen Beziehungen Nähe und Sicherheit erwartet und inwieweit er oder sie sich wert fühlt, Liebe und Aufmerksamkeit zu erhalten. (Stegmaier, 2008)

2.2.2.4 Sichere und unsichere Bindung

In diesem Kapitel wird auf die von der Bindungsforschung aufgezeigten Bedingungen für eine sichere oder unsichere Bindung eingegangen. Grundlegend für eine sichere Bindung ist das feinfühliges Verhalten der Bindungsperson (meist die Mutter) mit dem Kind. Mary Ainsworth definierte diese Feinfühligkeit wie folgt:

- Die Mutter muss das Kind mit seinen individuellen Eigenarten annehmen.
- Die Mutter muss das Kind aufmerksam im Blick haben, sodass es merkt, dass die Mutter es sieht.
- Die Mutter muss die Äußerungen des Kindes aus der Sicht des Kindes interpretieren, sodass das Kind spürt, dass es soziale Wirkung erzielen kann.
- Die Mutter muss prompt reagieren, sodass das Kind eine Verbindung zwischen seinem Verhalten und dem der Mutter herstellen kann.
- Die Mutter muss angemessen reagieren, das heißt auf unterschiedliche Signale unterschiedlich reagieren, sodass das Kind seine Signale differenziert einsetzen kann.
- Die Mutter muss mit dem Kind kooperieren, das heißt die eigenen Pläne mit den Bedürfnissen des Kindes in Einklang bringen.

(Ball et al., 2014, S. 31–32)

Verhält sich die Mutter wie oben beschrieben, fördert dies beim Kind die Ausbildung differenzierter innerer Arbeitsmodelle, die dem Kind psychische Sicherheit im sozialen Miteinander verleihen. Die Mutter ist für das Kind somit eine Sicherheitsbasis, von der aus es seine Umwelt explorieren kann. Die Kinder weniger feinfühlicher Mütter können sich hingegen nicht gut von ihren Müttern entfernen, lassen sich bei Ärger oder Angst aber auch nicht gut von ihnen beruhigen. (Ball et al., 2014, S. 32–33)

Später im Leben wird das Kind sehr wahrscheinlich das in der frühen Kindheit gelernte Verhaltensmuster immer wieder zeigen. Hat es eine sichere Bindung erlebt, wird es sich immer wieder und immer weiter von den Bindungspersonen entfernen, aber auch immer wieder zu ihnen zurückkehren. Die Sicherheitsbasis, zu der das nun erwachsene Kind zurückkehrt, kann die Ursprungsfamilie oder eine neue Basis, die es selbst erschaffen hat, sein. Jemand ohne eine solche Basis ist ohne Wurzeln. (Grossmann & Grossmann, 2017, S. 25) Eltern, die das Bindungsbedürfnis ihres Kindes respektieren, zeigen gleichzeitig auch Respekt gegenüber dem Explorationsbedürfnis des Kindes. Exploration und somit Lernen sind nur möglich durch sichere Bindung, einen sicheren Hafen, zu dem immer zurückgekehrt werden kann. (Grossmann & Grossmann, 2017, S. 26)

Eine unsichere Bindungsverhalten kann sich auf unterschiedliche Arten zeigen. Ein Kind kann sich vermeidend, ambivalent oder desorganisiert verhalten. Was damit genau gemeint ist, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

2.2.3 Bindungstypen

Wie bereits erwähnt, existieren verschiedene Bindungsmuster oder Bindungstypen. Abhängig davon, wie Bindung im frühkindlichen Leben erlebt wird, entwickelt sich das eine oder andere Bindungsmuster. Das Team von Bowlby und Ainsworth entwickelte das dreiteilige A-B-C-Klassifikationssystem. Dieses System beschreibt die drei Bindungstypen: unsicher-vermeidend (A), sicher (B) und unsicher-ambivalent (C). Erst später kam der vierte Bindungstyp, die desorganisierte Bindung, hinzu. Nachdem ca. 10% der Kinder keinem der drei Bindungstypen A, B oder C zugewiesen werden konnten, nahm sich Mary Main, eine ehemalige Doktorandin von Mary Ainsworth,

dem Thema an und entwickelte den vierten Bindungstyp, die desorganisierte bzw. desorientierte Bindung (D). (Ball et al., 2014, S. 69, 297)

Bindungstyp A: Unsicher-vermeidende Bindung

Ein Kind mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsverhalten hat Angst vor Bindung, vermeidet es, sich mit seinen Gefühlen beschäftigen zu müssen, spaltet seine Gefühle von sich ab. Ein solches Kind bewegt sich meist in einem sicheren, bekannten Bereich, so kann sich das Kind sicher sein, dass es mit keinen unerwarteten Gefühlen konfrontiert wird. (Brisch & Brisch, 2016, S. 27) Im «Fremden-Situation-Test» wirken Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster sehr autonom und eigenverantwortlich. Sie explorieren und suchen den Kontakt zur Mutter kaum. Bei der Trennung und Wiedervereinigung reagieren diese Kinder kaum. Der Umgang des Kindes mit der Mutter und der fremden Person ist praktisch identisch. (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 9)

Solchen Kindern wurde meist schon früh in der Kindheit vermittelt, dass sie keine Gefühle zeigen sollen. Sie sollen sich immer selber helfen und nicht andere um Hilfe bitten. Reagieren die Eltern nicht auf die Bedürfnisäußerungen des Kleinkindes oder bedrohen das Kind oder weisen es zurück, entwickelt es sehr wahrscheinlich ein unsicher-vermeidendes Bindungsverhalten. Das Kind lernt, seine Gefühle für sich zu behalten. Es sucht keine Unterstützung, Nähe oder Trost. (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 9) (Brisch & Brisch, 2016, S. 27–29)

Bindungstyp B: Sichere Bindung

Ein Kind mit einem sicheren Bindungsverhalten weint und schreit meist laut, wenn es von der Bezugsperson verlassen wird. Eine fremde Person kann das Kind nicht beruhigen. Bei der Wiedervereinigung mit der Mutter beruhigt es sich dann jedoch rasch und kann sich kurz darauf wieder der Exploration zuwenden. Eine sichere Bindung kann sich entwickeln, wenn das Kind die Erfahrung macht, dass auf die Bezugsperson Verlass ist, wenn das Kind immer wieder erfährt, dass die Bezugsperson seine Bedürfnisse erkennt und adäquat darauf eingeht. Jedes Mal, wenn die Bezugsperson zurückkehrt, bestätigt sich für das Kind das Bild der zuverlässigen Bindungsperson. So lernt das Kind in die Bezugsperson zu vertrauen und diese als sichere Basis zu nutzen. Mit der Zeit, wenn das Kind genügend positive Bindungserfahrungen sammeln konnte, muss die Bindungsperson nicht mehr real vor Ort sein. Ein Kind mit einer sicheren Bindung kann sich dann selbst beruhigen, in dem es sich seine Bezugsperson und die positiven Erfahrungen mit dieser vorstellt.

Weitere positive Folgen einer sicheren Bindung sind, dass sich das Kind selber als bedeutend wahrnimmt, dass es ein gesundes Selbstwertgefühl entwickelt und lernt, mit Enttäuschungen umzugehen. (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 9–10) (Brisch & Brisch, 2016, S. 46–47)

Bindungstyp C: Unsicher-ambivalente Bindung

Ein Kind mit einem unsicher-ambivalenten Bindungsverhalten zeigt grosse Schwierigkeiten bei der Trennung von der Mutter. Es klammert sich an die Mutter und will sich nicht von ihr trennen, lässt sich bei der Wiedervereinigung nach einer Trennung aber dann doch auch schlecht von ihr beruhigen. Kinder mit solchen Bindungsmustern haben meist kein zuverlässiges Handeln der Eltern kennengelernt. Das Verhalten der Eltern ist einmal liebevoll und ein anderes Mal abweisend. Dieses unberechenbare Verhalten der Eltern verunsichert das Kind. Es möchte eine

Trennung vermeiden, weil es nicht weiss, wie die Eltern bei der Wiedervereinigung reagieren werden. Kinder mit einem unsicher-ambivalenten Bindungsverhalten explorieren nur wenig. Sie lassen ihre Bezugsperson kaum aus den Augen und sind rasch verunsichert. Zusätzlich zum Streben nach Geborgenheit tragen diese Kinder aber meist auch den Widerstand in sich. Sie können auf der einen Seite sehr emotional sein und auf der anderen Seite sehr zurückgezogen. Ihr Verhalten zeichnet sich oft auch durch ein stetes «Hin» und «Her», «Komm her» und «Geh weg» aus. Es ist ein Pendeln zwischen Nähe suchen und Nähe vermeiden. (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 10) (Brisch & Brisch, 2016, S. 29–31)

Bindungstyp D: Desorganisierte Bindung

Kinder mit einem desorganisierten Bindungsmuster reagieren bei der Wiedervereinigung mit der Mutter verunsichert, eigenwillig und widersprüchlich. Ihre Stimmung kann rasch wechseln und ihr Handeln wirkt konfus. Beispielsweise bewegen sie sich rückwärts in Richtung der Mutter und die Mimik und Bewegungen wirken verkrampft und ungeschickt. Dazu kommen oft Aggressionen gegen die Bezugsperson. Das Kind sehnt sich also nach Sicherheit und nähert sich darum der Bindungsperson an, gleichzeitig fürchtet es sich vor der Reaktion der Bindungsperson und wendet sich darum von dieser ab. Dieses gleichzeitige Annähern und Abwenden führt zu einer Stressreaktion und zu dem desorganisierten Bindungsverhalten. Kinder mit einem unsicher-desorganisierten Bindungsmuster gelten zudem oft als sehr impulsiv und hyperaktiv. Ihr Verhalten ist gekennzeichnet durch enorme Wutanfälle, die plötzlich und mit grosser Kraft auftreten können. In solchen Momenten wollen die Kinder Grenzen, Regeln, Strukturen durchbrechen und den Raum verlassen. Aufgrund solcher Beobachtungen erhalten Kinder mit einem desorganisierten Bindungsverhalten immer wieder eine ADHS-Diagnose und werden mit Stimulanzien behandelt.

Risikofaktoren für ein desorganisiertes Bindungsverhalten sind Traumata des Kindes, bspw. weil es von seinen Eltern vernachlässigt oder misshandelt wurde, Traumata der Eltern oder Alkohol- und Drogenprobleme der Mutter. Sind die Eltern in einer Notlage, ist es ihnen oft nicht möglich, sich auf ihr Kind einzulassen. Die Eltern fürchten das Verhalten und die Gefühlsausbrüche des Kindes und ziehen sich darum zurück, erleben eigene Ausbrüche oder erteilen dem Kind ein «Time out» (schicken es in sein Zimmer). (Ball et al., 2014, S. 302 & 305) (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 11) (Brisch & Brisch, 2016, S. 31–34)

Bindungsstörung

Im ICD-10-GM (Deutsche Version) sind zwei Arten von Bindungsstörungen vermerkt, die «Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters» und die «Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung». Beide Bindungsstörungen treten in den ersten fünf Lebensjahren eines Kindes auf.

Kinder mit einer reaktiven Bindungsstörung zeigen ein auffälliges soziales Beziehungsmuster und emotionale Störungen. Sie sind sehr furchtsam und übervorsichtig, zeigen nur eingeschränkt soziale Interaktion mit Gleichaltrigen, richten Aggressionen gegen sich selber oder andere und wirken unglücklich.

Kinder mit einer Bindungsstörung mit Enthemmung verhalten sich dagegen sehr offenherzig und dauernd aufmerksamkeitsuchend. Sie modulieren ihre Interaktionen kaum, verhalten sich mit allen Menschen, auch mit

Fremden, freundlich. Sie suchen emotionale Nähe und oft auch Körperkontakt und zeigen keinerlei Scheu. („ICD-10-GM: Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen“, 2019) (Brisch & Brisch, 2016, S. 35–36)

Eine Bindungsstörung ist psychopathologisch, das heisst das Erleben und Verhalten des Kindes ist krankhaft verändert bzw. gestört. Eine Bindungsstörung entwickelt sich, wenn Säuglinge oder Kleinkinder häufig und über längere Zeit Traumatisierungen durch ihre Bindungspersonen erleben. Frühe traumatische Erfahrungen, wie Missbrauch, Misshandlung, Gewalt oder extreme Vernachlässigung führen zu einer emotionalen Störung im Sinne einer Bindungsstörung. (Brisch, Hilmer, Oberschneider & Ebeling, 2018, S. 535) (Brisch & Brisch, 2016, S. 36)

Längsschnittstudien zeigten auf, dass Kinder, die unter schwerer Deprivation (Liebesentzug, Benachteiligung) aufwuchsen, auch später noch unter den Symptomen ausgeprägter reaktiver Bindungsstörungen litten. Zudem zeigten sie auch Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts- oder Autismus-Spektrum-Störung. (O'Connor T. & Rutter M., zitiert nach (Brisch et al., 2018, S. 535) Pritchett et al. diagnostizierten in einer Studie mit Kindern mit Bindungsstörungen bei 85% dieser Kinder weitere Störungen, wie beispielsweise ADHS (52%), oppositionelles Trotzverhalten (29%), Störung des Sozialverhaltens (29%), posttraumatische Belastungsstörung (19%) oder Autismus-Spektrum-Störung (14%). (Pritchett et al., zitiert nach (Brisch et al., 2018, S. 536) Es ist somit zu erwarten, dass sich bei Kindern mit Bindungsstörungen im Grundschulalter nicht nur Auffälligkeiten im Bindungsverhalten, sondern weitere komorbide Symptome, wie eine ADH-Störung, eine Sprachentwicklungsstörung oder eine Störung des Sozialverhaltens zeigen. (Brisch et al., 2018, S. 539)

2.2.4 Erhebung von Bindungsmustern

Bindungsmuster können entweder durch Beobachtung des Bindungsverhaltens oder durch Erfassen von Bindungsrepräsentationen (Vorstellungen von Bindung) erhoben werden. In beiden Bereichen existieren mehrere verschiedene Erfassungsmethoden. Meist sind diese Methoden nur für Personen eines bestimmten Alters geeignet. Auf den folgenden Seiten werden einige der bekanntesten Erfassungsmethoden vorgestellt.

Methoden zur Beobachtung von Bindungsverhalten

Das Bindungsverhalten kann schon bei Kleinkindern beobachtet und empirisch erhoben werden. In der von Mary Ainsworth entwickelten sogenannten «Fremden Situation» kann das Bindungsverhalten von 12-18 Monate alten Kleinkindern beobachtet werden. Dabei können ein sicheres oder unsicheres Bindungsverhalten erkannt werden. Dieses Bindungsverhalten ist anfangs zwar noch kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern reiner Ausdruck einer bestimmten dyadischen Beziehung (intensive soziale Beziehung zweier Personen). Das Erheben des frühkindlichen Bindungsverhaltens macht dennoch Sinn, weil sich dieses zu dem internalen Arbeitsmodell des Kindes weiterentwickelt. (Grossmann & Grossmann, n.d.)

Mary Ainsworth entwickelte also diesen «Fremde-Situation-Test», in welchem das Bindungsverhalten von Kleinkindern aktiviert und somit beobachtbar gemacht wird. Mit dem Fremde-Situation-Test wird das Gleichgewicht zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten beobachtet. Es wird somit beurteilt, ob das Kind die Bezugsperson als sichere Basis für seine Erkundungen nutzt. Der Test besteht aus acht verschiedenen Phasen, die jeweils maximal drei Minuten andauern. Das Kind wird während dem Test zweimal von seiner Bezugsperson getrennt und zweimal wieder mit ihr zusammengeführt. Durch die Trennung und Wiedervereinigung kann

beobachtet werden, wie das Kind auf die Trennung reagiert, ob es sich bei der Wiedervereinigung von der Bezugsperson beruhigen lässt und sich dann wieder der Exploration zuwenden kann. (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 7) (Ball et al., 2014, S. 86) Folgende Tabelle zeigt den groben Ablauf des Tests auf:

Episoden	Teilnehmer	Dauer	Verhalten, das durch die Episode betont wird
1	Mutter, Baby, Beobachter	30 sec	Einführung
2	Mutter, Baby	3 min	Exploration der fremden Umgebung in Anwesenheit der Mutter
3	Fremde, Mutter, Baby	3 min	Verhalten gegenüber der Fremden in Anwesenheit der Mutter
4	Fremde, Baby	3 min*	Reaktion auf Trennung in Anwesenheit der Fremden
5	Mutter, Baby	Variabel	Verhalten bei der Wiedervereinigung mit der Mutter
6	Baby	3 min*	Reaktion auf Trennung alleine
7	Fremde, Baby	3 min*	Reaktion auf andauernde Trennung und auf die Fremde nach dem Alleingelassen-werden
8	Mutter, Baby	Variabel	Reaktion auf die zweite Wiedervereinigung mit der Mutter

* Episode wurde abgekürzt, wenn das Baby sehr gestreßt war.

Abbildung 7: Ablauf des Tests "Fremde-Situation" (Grossmann & Grossmann, 2017, S. 172)

Als der Test zum ersten Mal durchgeführt wurde, fand er in einem möblierten Laborraum statt, der dem Kind nicht bekannt war. Im Raum hatte es in einer Ecke einen Kinderstuhl und Spielzeug, in einer anderen Ecke einen Stuhl für die Bezugsperson und nahe bei der Türe einen Stuhl für die fremde Person, die ebenfalls Teil des Tests ist. Der Grossteil des Zimmers war leer, sodass sich das Kind frei darin bewegen konnte. Das Kind wurde zu Beginn des Tests in die Mitte des Zimmers gesetzt. Die Mutter und die fremde Person erhielten Anweisungen, wie sie sich in den acht Episoden des Tests zu verhalten hatten.

(Grossmann & Grossmann, 2017, S. 150–151) Während dem Test wird beobachtet, wie das Kind Nähe und Kontakt aufrechterhält, Nähe und Kontakt sucht, Kontaktwiderstand zeigt und Nähe und Kontakt vermeidet. Das Verhalten zeigt sich vor allem in den Episoden 5 und 8, in denen die Wiedervereinigung von Kind und Mutter stattfindet. (Ball et al., 2014, S. 86) Ausgehend von den gemachten Beobachtungen kann das Kind einem der vier Bindungstypen – sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert – zugeordnet werden. (Ball et al., 2014, S. 86–88) (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 9–11)

Der Fremde-Situation-Test eignet sich, wie bereits erwähnt, für 12-18 Monate alte Kleinkinder. Möchte man nun das Bindungsverhalten von älteren Kindern erfassen, müssen andere Methoden angewendet werden.

Für die Altersgruppe von zweieinhalb bis viereinhalb ist der Beobachtungs-Test «Attachment Organization in Preschool Children» geeignet. Er ist genau gleich aufgebaut wie der Fremde-Situation-Test. Der «The Preschool Assessment of Attachment»-Test ist ebenfalls genau gleich aufgebaut wie der Fremde-Situation-Test, eignet sich jedoch für Kinder von zweieinhalb bis fünf Jahren.

Für Sechsjährige wurde der Beobachtungs-Test «Main-Cassidy-System» entwickelt. Bei diesem Test werden die Kinder nach einer einstündigen Trennung während den ersten drei bis fünf Minuten der Wiedervereinigung beobachtet. (Ball et al., 2014, S. 92–97)

Bei älteren Kindern und Erwachsenen werden Bindungsmuster nicht mehr mittels Beobachtungen, sondern durch die Erfassung der Bindungsrepräsentation erhoben. Die dazu gebräuchlichen Methoden werden im folgenden Kapitel beschrieben.

Methoden zur Erfassung von Bindungsrepräsentationen

Die Bindungsrepräsentation ist die abgespeicherte Vorstellung von Bindung, die ein Mensch in sich trägt. Es ist das innere Arbeitsmodell, das jeder Mensch aufgrund seiner Bindungserfahrungen aufbaut und verinnerlicht. Wie in Kapitel 2.2.2.3 beschrieben, beeinflusst dieses innere Arbeitsmodell, die Bindungsrepräsentation, wie wir uns anderen und uns selber gegenüber verhalten.

Die Bindungsrepräsentation kann bei Kindern (ab ca. dreijährig) und Erwachsenen erfasst werden.

Zur Erfassung bei vier- bis achtjährigen Kindern eignet sich das Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung (GEV-B). Den Kindern werden mit Puppen Geschichtenanfänge vorgespielt und die Kinder werden aufgefordert, diese Geschichten weiterzuspielen. Die Geschichten enthalten bindungsrelevante Themen und sollen somit die Bindungsrepräsentationen der Kinder aktivieren. Die Durchführung des Geschichtenergänzungsverfahrens wird gefilmt und kann dadurch im Nachhinein präzise ausgewertet werden. (Lengning & Lüpschen, 2012, S. 48–50)

Für 11- bis 17-jährige Jugendliche wurde schon in den 1980-Jahren der «Separation-Anxiety-Test» entwickelt. Dieser Test wurde mittlerweile schon oft modifiziert und auch für jüngere Kinder angepasst. Grundsätzlich funktioniert er jedoch immer gleich. Er erfasst Bindungsrepräsentationen mit Hilfe von Bildern zu Trennungssituationen. Dem Kind werden nacheinander sechs Bilder gezeigt, auf denen Trennungssituationen verschiedener Bedrohlichkeitsgrade (1. Schultag, Kind geht für ein Wochenende zur Tante etc.) zu sehen sind. Zu jedem Bild wird das Kind gefragt, ob ihm auch schon so etwas passiert sei, wie sich das Kind auf dem Bild wohl fühlt und was das Kind auf dem Bild wohl tun wird. Die Antworten des Kindes werden transkribiert und dann anhand einer Skala ausgewertet. (Lengning & Lüpschen, 2012, S. 50–51) (Ball et al., 2014, S. 104–106)

Zur Erfassung von Bindungsrepräsentationen bei Erwachsenen wird meist in der Literatur am häufigsten das «Adult Attachment Interview» (AAI) genannt. Das Adult Attachment Interview ist ein halbstrukturiertes Interview, das ein bis zwei Stunden dauert. Es werden Beziehungserfahrungen, die Beziehung zur Mutter und zum Vater und das Verhalten in belasteten Situationen erfragt. Es wird gefragt, ob Trennungen oder Verluste, Ablehnung von Seiten der Eltern oder Misshandlungen erlebt wurden. Zum Schluss wird die aktuelle Beziehung zu den Eltern sowie potenziellen Kindern erfragt. Dieses Interview wird transkribiert und mithilfe eines Kodierungs- und Klassifikationssystems, also anhand der qualitativen Inhaltsanalyse, ausgewertet. Für die Durchführung des Adult Attachment Interview ist ein Interviewtraining erforderlich, in welchem Durchführung und Auswertung erlernt werden. (Lengning & Lüpschen, 2012, S. 54–55)

2.2.5 Bindungspsychotherapie

In der Bindungspsychotherapie oder auch bindungsbasierten Beratung und Therapie geht es darum, eine bindungsbasierte Sichtweise auf die Diagnostik und die Behandlung einzunehmen. Es handelt sich nicht um eine eigenständige Therapiemethode. Die Bindungspsychotherapie kann mit unterschiedlichsten anderen Therapiemethoden kombiniert werden.

In der Bindungspsychotherapie ist es grundlegend, einen sicheren inneren und äusseren Rahmen zu schaffen. Mit dem sicheren inneren Rahmen ist gemeint, dass die zu behandelnde Person sich soweit emotional sicher und stabil fühlt, dass sie ihre Gefühle in ihrem Alltag ausreichend regulieren kann. Zur Herstellung eines sicheren äusseren Rahmens müssen äussere Stressoren so weit als möglich reduziert werden. Konkrete äussere Stressoren könnten Arbeitslosigkeit, Armut oder auch nahe Bindungspersonen sein. Ist es nicht möglich, einen sicheren inneren und äusseren Rahmen zu schaffen, muss eher an eine stationäre als an eine ambulante Therapie gedacht werden. (Brisch & Brisch, 2016, S. 16)

In der Bindungspsychotherapie hat der Therapeut oder die Therapeutin mehrere Rollen inne. Er sollte der zu behandelnden Person als sichere Basis dienen, sie beim Aufspüren alter und unpassender Bindungsmodelle begleiten und sie beim Erarbeiten und Festigen neuer Verhaltensmuster unterstützen. (Becker-Stoll, 2017, S. 130)

Eine Bindungspsychotherapie wird in fünf Phasen unterteilt. In der folgenden Tabelle werden die Phasen vorgestellt.

Tabelle 2: Phasen der Bindungspsychotherapie

Phasen	Kernthema der Phase	Konkrete Aufgaben - Beispiel
Phase 1	Aufbau einer sicheren emotionalen therapeutischen Bindung	Die Therapeutin behandelt den Patienten mit maximaler therapeutischer Feinfühligkeit. Die Therapeutin beobachtet das Bindungsverhalten des Patienten.
Phase 2	Erstellen einer Bindungsanamnese	Die Therapeutin erstellt eine Bindungsanamnese (bspw. mit dem Adult Attachment Interview (AAI)). Die Therapeutin achtet während den Sitzungen darauf, dass sich der Patient sicher fühlt, denn nur so beginnt er zu explorieren/von sich zu erzählen. Die Therapeutin lenkt die Gespräche in Richtung von Bindungsthemen (Trennungen, Verluste, traumatische Erfahrungen), denn da zeigt sich ein Bindungsmuster am besten.
Phase 3	Sammeln neuer Bindungserfahrungen Verarbeiten von früheren Trennungen, Verlusten und traumatischen Erfahrungen.	Die Therapeutin erkennt Bindungsübertragungen, d.h. sie erkennt, wenn der Patient frühere negative Bindungsmuster auf die Therapeutin überträgt. Die Therapeutin begleitet den Patienten und gibt ihm Sicherheit, damit dieser den Zusammenhang zwischen seinen Gefühlsausbrüchen und den dafür verantwortlichen Erfahrungen machen kann. So kann es beim Patienten zu einer Integration des Erlebten kommen.
Phase 4	Trauerarbeit Veränderung des Bindungsmusters	Der Patient realisiert, dass sein Leben ohne die traumatischen Erfahrungen ganz anders hätte ablaufen können. Er hadert mit seinem Schicksal. Es kann sich eine grosse Traurigkeit ausbreiten. Die Therapeutin gibt der Trauerarbeit genügend Raum. Sie tröstet, unterstützt, zeigt Verständnis und begleitet liebevoll.

Phase 5	Ablösung vom Therapeuten	<p>Der Patient begibt sich auf neue explorative Wege, geht neue Beziehungen ein oder schlägt neue berufliche Wege ein.</p> <p>Der Patient beschäftigt sich mit der Trennung von der Therapeutin. Die Frage, ob er es auch ohne die Therapeutin schaffen kann, kann Ängste auslösen.</p> <p>Die Therapeutin vermittelt dem Patienten, dass dieser bei Bedarf immer auf die therapeutische sichere Basis zurückgreifen kann. Dem Patienten soll klar sein, dass er sich auf die neu erworbene sichere Bindung verlassen und sich wenn immer nötig bei der Therapeutin melden kann.</p>
---------	--------------------------	--

(Brisch & Brisch, 2016, S. 17–23)

2.2.6 Zusammenfassung

Die vorangegangenen Seiten wurden dem Thema Bindung gewidmet. Hier sollen die verschiedenen Unterkapitel nochmals zusammengefasst werden.

Zuerst wurde die Bindungstheorie eingeführt und ihre Grundlagen wurden erläutert. Es wurde auf Bindung und Bonding und auf Bindung und Exploration eingegangen. Das Konzept des internalen Arbeitsmodells wurde vorgestellt. Die Voraussetzungen zur Entwicklung einer sicheren oder unsicheren Bindung wurden erklärt und die verschiedenen Bindungstypen beschrieben. Wie Bindungsmuster erhoben und ungünstige Bindungsmuster therapiert werden können, wurde am Schluss beschrieben.

Aus Kapitel 2.2 geht hervor, dass Bindung etwas ist, was uns unser Leben lang begleitet. Es beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Unser Bindungsverhalten beeinflusst unser Explorationsverhalten. Es beeinflusst somit, wie wir uns in Situationen und mit anderen Menschen verhalten, was für Lebenserfahrungen wir überhaupt machen und wie wir diese einordnen. Unser Bindungsverhalten hat somit einen enormen Einfluss auf unseren gesamten Lebensweg.

2.3. Synthese «ADHS und Bindung»

Auf den vorhergehenden Seiten wurden die Themen «ADHS» und «Bindung» separat vorgestellt. Dieses Kapitel hat nun zum Ziel, die beiden Themen in Beziehung zueinander zu setzen. Es sollen zuerst verschiedene Ansätze zur Erforschung der Zusammenhänge und Unterschiede der beiden Themen aufgezeigt werden. Danach wird der Stand der Forschung zusammengefasst und am Schluss werden eigene Hypothesen formuliert.

2.3.1 Forschungsstand zum Zusammenhang von ADHS und Bindung

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Theorien zum Zusammenhang von ADHS und Bindung vorgestellt.

Zusammenhänge von ADHS und früher Bindungsdesorganisation bei Kindern, die nach einer Totgeburt geboren wurden

Im Jahr 2006 wurde die Studie von Carmen Pinto veröffentlicht. Carmen Pinto und ihr Team setzten sich mit möglichen Bezügen zwischen ADHS und der Bindungsthematik auseinander. Sie erforschten mögliche Zusammenhänge von ADHS und früher Bindungsdesorganisation bei Kindern, deren Eltern zuvor eine Totgeburt hinnehmen mussten. Die Schlussfolgerungen ihrer Studie müssen mit Vorsicht genossen werden, da die Stichprobe relativ klein war und keine klinisch-psychiatrische Untersuchungen bezüglich ADHS und komorbiden Störungen bei den Kindern gemacht wurden. Trotzdem enthält die Studie spannende Beobachtungen und Diskussionspunkte. Einer dieser Punkte ist eine signifikante Korrelation zwischen einer frühen Desorganisation eines Kindes und der sechs Jahre später erfolgten Einschätzung der Lehrperson bezüglich ADHS-Symptome. Die frühe Desorganisation eines Kindes korreliert jedoch nicht mit der späteren Einschätzung der Mutter bezüglich ADHS-Symptome. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich das Kind in der Schule aufmerksamer und ruhiger verhalten sollte und seine Schwierigkeiten diesbezüglich somit eher auffallen als zu Hause. Ein weiterer Grund könnte sein, dass sich die Eltern an das Verhalten des Kindes gewöhnen bzw. das Verhalten normal finden, weil sie es nie anders gekannt haben.

Weiter interessant ist, dass sich in der Studie zeigte, dass unbewältigtes Trauern (aufgrund der vorhergehenden Totgeburt) der Mutter ein Prädiktor für eine spätere Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung oder desorganisiertes Bindungsverhalten beim Kind ist. In der Studie kam aber auch klar heraus, dass frühe Bindungsdesorganisation nicht prädiktiv für das spätere Eintreten einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ist. Es scheint also einerseits möglich zu sein, dass die Verhaltensweisen von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und desorganisiert gebundenen Kindern sehr ähnlich sind und dadurch verwechselt werden. Andererseits wäre es auch möglich, dass das Kind mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung zur Welt kam und sich daraus das desorganisierte Bindungsverhalten entwickelte. Die Studie von Carmen Pinto gibt zum Zusammenhang von ADHS und Bindung keine abschliessenden Antworten, regt jedoch zum Weiterforschen und Hinterfragen der bisherigen Sichtweisen an. (Carmen Pinto in Brisch & Stopfel, 2011, S. 256–277).

Nach der Studie von Carmen Pinto beschäftigten sich einige weitere Forscherinnen und Forscher mit möglichen Zusammenhängen von ADHS und Bindung. Crittenden und Kulbotten machten darauf aufmerksam, dass ADHS-

Symptomen in bestimmten Familienkonstellationen eine adaptive Funktion zukommen kann. Ein Kind verhält sich so, weil es aufgrund der Familienkonstellation nicht anders kann. Mit seinem Verhalten passt es sich den Lebensumständen an. (Crittenden & Kulbotten, 2007; zitiert nach Brisch & Stopfel, 2011, S. 276) Green und Kollegen stellten entgegen der Studie von Carmen Pinto fest, dass desorganisierte Bindung eine hohe Prävalenzrate für ADHS-Symptome hat (Green & Stanley & Peters, 2007; zitiert nach Brisch & Stopfel, 2011, S. 276). Niederhofer hat in seiner Studie zudem festgestellt, dass 72 von 79 unsicher gebundenen Kindern ADHS-ähnliche Symptome zeigten (Niederhofer, 2009; zitiert nach Brisch & Stopfel, 2011, S. 276).

Desorganisierte Bindung und mögliche Konsequenzen

Marina Zulauf-Logoz beschäftigte sich mit der desorganisierten Bindung und möglichen Konsequenzen. Ihrem Text kann entnommen werden, dass desorganisiert gebundene Kinder ein höheres Risiko für unangepasstes, aggressives Verhalten im Schulalter haben (Ball et al., 2014, S. 311). Ein solches Verhalten könnte als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit Beeinträchtigung des Sozialverhaltens oder als reine Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert werden. Wenn es sich um eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung handeln würde, stellt sich die Frage, ob das unangepasste Verhalten wirklich die Konsequenz der desorganisierten Bindung ist oder ob die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung vielleicht auch schon frühkindlich vorhanden war und ein Mitgrund für die desorganisierte Bindung ist.

Bindung und Emotionsregulation

Gottfried Spangler beschäftigte sich zwar nicht direkt mit dem Zusammenhang von Bindung und ADHS, sondern widmete sich dem Zusammenhang von Bindung und Emotionsregulation. Da die Regulation von Emotionen für Menschen mit einer ADH-Störung häufig schwierig ist, scheinen die Erkenntnisse von Spangler für diese Arbeit ebenfalls interessant zu sein. Spangler zeigte auf, dass Kinder im Rahmen von Bindungsbeziehungen lernen, ihre Emotionen zu erkennen und zu regulieren. Weiter lernen sie Sozialkompetenzen, mit denen sie Unterstützung einfordern und nutzen können, wenn ihre eigene Regulation nicht mehr funktioniert. Bindungserfahrungen haben somit Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung und dadurch auch auf den Aufbau neuer Beziehungen zu anderen Menschen. Spangler schreibt weiter, dass individuelle Dispositionen eines Kindes Einfluss auf sein Verhalten haben, jedoch durch feinfühliges Verhalten der Bezugsperson moderiert werden können. Das feinfühlige, emotional unterstützende Elternverhalten stellt also einen Schutzfaktor dar. Fazit aus Spanglers Forschung ist, dass Bindungsunsicherheit und Bindungsdesorganisation die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Emotionen weniger gut reguliert werden können. Dadurch entsteht, vorallem bei ungünstigen individuellen Dispositionen, ein Risikofaktor für maladaptives Verhalten. (Gottfried Spangler in Brisch & Stopfel, 2011, S. 282–296).

Bindung als Schutzfaktor

Ulrike Schulze veröffentlichte im Buch «ADHS-Kaleidoskop» ein Kapitel zum Thema «ADHS und Bindung». Auch sie verweist darauf, dass eine sichere Bindung die Resilienz erhöht und somit als Schutzfaktor fungiert. Schulze erklärt weiter, dass die internen Bindungsrepräsentationen, die aufgrund der frühen Bindungserfahrungen

entstehen, Auswirkungen auf die spätere soziale Anpassungsleistung haben. Der elterliche Erziehungsstil wirkt sich also auf die Vorstellung von Bindung und somit auf das Bindungsverhalten und die Selbstregulationsfähigkeiten des Kindes aus. Kinder, die Probleme bei der Selbstregulation zeigen, sind meist Kinder mit Bindungsunsicherheit, deren Eltern sich inadäquat verhalten. Schulze stellt zudem fest, dass sich die Symptome von ADHS-betroffenen und bindungsgestörten Kindern zum Teil überschneiden. Daraus ergibt sich die Sicht, dass die Verhaltensauffälligkeiten auch als Anpassung an eine sozial bedrohliche Umgebung oder als Dysregulation einer bestehenden, (bzgl. Bindung und Exploration) unausgeglichene Beziehungsdynamik gesehen werden könnten. (Ulrike Schulze in Häßler, 2009, S. 23–30)

Regulations- und Beziehungsstörungen

Von Regulations- und Beziehungsstörungen sprechen auch M. Papoušek und R. Wollwerth de Chuquisengo. Sie beschäftigen sich mit Anpassungs- und Entwicklungsaufgaben im Säuglings- und im Kleinkindalter. Sie gehen davon aus, dass ein Säugling oder ein Kleinkind gewisse Aufgaben nur im Zusammenspiel mit den Eltern bewältigen kann. Solche Aufgaben sind beispielsweise die Schlaf-Wach-Organisation, die Regulation von Nähe und Distanz oder auch die Wahrnehmung und Kommunikation der Gefühle und Absichten von sich selbst und anderen Menschen. Die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion wirkt sich also auf die Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit des Kindes aus. Ist die Eltern-Kind-Interaktion gefährdet, weil das Eltern-Kind-System zu wenig Ressourcen aufweist, um kindliche und/oder elterliche Belastungen aufzufangen, wächst das Risiko für internalisierende und externalisierende Verhaltensstörungen des Kindes. Die nachfolgende Abbildung stellt dar, welche Folgen ein Beziehungssystem, das geringe Ressourcen aufweist und multipel belastet ist, für das Kind, die Eltern und ihre Interaktion haben kann. Belastende Faktoren für das Beziehungssystem sind beispielsweise prä- oder postnatale Depression der Mutter, chronischer Stress der Eltern, Konflikte der Eltern, soziale Isolation oder traumatische Beziehungserfahrungen der Eltern in deren eigener Kindheit. (Papoušek & Wollwerth de Chuquisengo, 2006, S. 236–252)

Abbildung 8: Symptomtrias der frühkindlichen Regulationsstörung (Papoušek & Wollwerth de Chuquisengo, 2006, S. 239)

Psychoanalytische Modelle zur Entstehung, Verarbeitung und Behandlung von ADHS

Reinmar du Bois zeigt in seinem Text «Psychoanalytische Modelle zur Entstehung, Verarbeitung und Behandlung von ADHS» weitere spannende Aspekte zu ADHS und Bindung auf. Er beschreibt das Verhalten eines Kindes, das stets um die Aufmerksamkeit der Mutter kämpfen muss und seine Wut über das Nicht-Erreichen dieser Aufmerksamkeit auslebt. Er weist daraufhin, dass dieses Kind aufgrund von Schwierigkeiten in der Mutter-Kind-Bindung dasselbe Verhalten zeigt, wie ein Kind mit einer ADH-Störung. Das hyperaktive Verhalten könnte als frustrane Bindungssuche und als Strategie, die Aufmerksamkeit einer wichtigen Bezugsperson zu erhalten, gesehen werden. Einerseits könnten diese Schwierigkeiten in der Mutter-Kind-Bindung durch Hilflosigkeit der Mutter in der Kommunikation mit dem Kind entstehen. Andererseits kann ein Kind auch besonders hilflos sein und von den Eltern ausserordentlich viel Aufmerksamkeit und Zuwendung einfordern, was die Eltern allenfalls nicht leisten können. Das Temperament des Kindes und die Fähigkeiten der Eltern, auf das Temperament des Kindes einzugehen, beeinflussen also die Eltern-Kind-Bindung. Zudem hat auch die Kompatibilität des Temperaments des Kindes und der Fähigkeiten der Eltern, sich dem Temperament des Kindes zu stellen, Einfluss auf die Eltern-Kind-Bindung. Ist die Kompatibilität nicht gegeben, kann es sein, dass Eltern und Kind immer aneinander vorbei kommunizieren und dadurch viele Missverständnisse und Enttäuschungen erleben.

Meist ist die Beziehung von Müttern zu ihren hyperaktiven Kindern ambivalent symbiotisch. Die Mütter können ihre hyperaktiven, ständig reizhungrigen und unachtsamen Kinder nicht aus den Augen lassen und zugleich versucht das Kind genau durch dieses Verhalten der symbiotischen Umklammerung zu entkommen. Das Kind reizt die Situation aus, dadurch hält es die Mutter nicht mehr aus und wendet sich von dem Kind ab. Darauf haben Mutter und Kind Schuldgefühle und versöhnen sich wieder. Die Beziehung ist wieder eng, es wird dem Kind auch schon bald wieder zu eng und dieses versucht wieder durch sein grenzsuchendes Verhalten auszubrechen. Der Kreislauf beginnt von vorne. Die Kinder beginnen mit der Zeit über jede dieser Konflikt-Situationen mit der Mutter wütend zu werden, weil sie sich nicht verstanden und nicht anerkannt fühlen. Mit der Zeit entstehen ihnen daraus oft auch Zweifel, ob sie als Kind grundsätzlich wertvoll und liebenswert sind. (Du Bois, 2007, S. 301–308)

Einfluss des Kindstemperaments auf die Eltern-Kind-Bindung

Reinmar du Bois zeigte den Einfluss des Kindstemperaments auf die Mutter-Kind-Bindung auf. Auch Marcel R. Zentner schreibt über den Einfluss von Temperament auf das Bindungsverhalten. Er beschäftigte sich intensiver als Reinmar du Bois mit dem Begriff und der Definition von Temperament. Er beschreibt Temperament als ein Ausdruck für Verhaltenseigenschaften, die in der Bevölkerung über unterschiedliche Kulturen hinweg relativ breit vertreten sind. Der Begriff Temperament steht dafür, wie wir uns verhalten, unabhängig von Intelligenz und Pathologie (bspw. Autismus). Temperament ist schon sehr früh in der Entwicklung eines Kindes zu beobachten und weist eine relativ hohe zeitliche Stabilität auf (Ball et al., 2014, S. 175–177). Folgende Eigenschaften werden dem kindlichen Temperament zugeordnet: Negative Emotionalität (Irritabilität), soziale Gehemmtheit, Aktivität, Aufmerksamkeit/Ausdauer, sensorische Empfindlichkeit, Rhythmizität. Die Abbildung auf der nächsten Seite beschreibt die genannten Eigenschaften noch genauer.

Die Temperamentsforschung geht davon aus, dass Ausprägungen in bestimmten Clustern auftreten. Einige Forscherinnen und Forscher definierten die Cluster «schwieriges», «pflegeleichtes» und «langsam auftauendes» Temperament. Andere Forscherinnen und Forscher definierten die Cluster «unterkontrollierter», «gehemmt überkontrollierter» und «resilienter» Temperamentstypus. Unterkontrollierte Kinder werden grob zusammengefasst wie folgt beschrieben: lebhaft, impulsiv und mit geringer Frustrationstoleranz. Die Ähnlichkeit zu Beschreibungen von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung scheint offensichtlich zu sein. Auch bei der Diagnostik und der Ursachenforschung sind die Parallelen zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung auffällig. Um die Kinder einem Temperamentstypus zuzuweisen, wird gleich wie bei der ADHS-Diagnostik, mit Eltern- und Lehrerfragebogen und Verhaltensbeobachtungen gearbeitet. Als Ursachen für Temperamentsunterschiede werden pränatale, perinatale, neuro-physiologische, neurochemische und genetische Faktoren gehandelt. Zentner erwähnt am Rande, dass die Gene einen Einfluss auf das Temperament haben und ein Risikofaktor für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung sein können, er geht jedoch nicht vertiefter darauf ein. Inwieweit die Temperamentsforschung und die ADHS-Forschung zusammenarbeiten, bleibt somit offen.

	Temperament-merkmal	Definition	Verhaltens-Beispiel
1.	Negative Emotionalität (Irritabilität)	Ausmaß in dem das Kind dazu neigt, bei milder Frustration/ Enttäuschung mit negativen Emotionen zu reagieren (insbesondere Ärger)	Reagiert explosiv, wenn es eine Tätigkeit wechseln soll (Spiel, Fernsehen), die es mag
2.	Soziale Gehemmtheit	Ausmaß der Verhaltenshemmung angesichts von fremden Kindern bzw. Erwachsenen	Gewöhnt sich nur langsam an neue Menschen und Situationen (Eintritt in Kinderkrippe)
3.	Aktivität	Ausmaß und Tempo der motorischen Komponente im Verhalten	Wenn es sich fortbewegt, tut es dies in der Regel rasch (rennt oder springt)
4.	Aufmerksamkeit/Ausdauer	Ausmaß zu dem sich das Kind durch Reize von einer Tätigkeit ablenken lässt; und/oder Tätigkeiten aufgibt, wenn sie Schwierigkeiten bereiten	Lässt sich beim Auflesen und Aufräumen von Spielsachen nicht ablenken
5.	Sensorische Empfindlichkeit	Stärke eines physischen Reizes, die nötig ist, um eine wahrnehmbare Reaktion hervorzurufen	Reagiert empfindlich auf das Traggefühl von Kleidung
6.	Rhythmizität	Regelmäßigkeit in biologischen Funktionen (insbesondere Schlaf-Wach-Rhythmus, Stuhlgang, Hunger)	Wacht jeden Morgen ungefähr zur selben Zeit auf

Abbildung 9: Übersicht über wichtige Temperamentsmerkmale im Kindesalter (Ball et al., 2014, S. 178)

Im Rahmen der Temperamentsforschung konnte aufgezeigt werden, dass das Vorhandensein einzelner Temperamentsmerkmale im Säuglings- bzw. frühen Kindesalter mit dem Auftreten von psychischen Problemen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter zusammenhängt. Es konnte festgestellt werden, dass nicht nur das reine Vorhandensein der Temperamentsmerkmale, sondern auch die Passung einen grossen Einfluss auf die psychische Entwicklung eines Kindes hat. Mit der Passung ist die Adäquatheit der elterlichen Reaktionen auf das spezifische Temperament des Kindes gemeint. An dieser Stelle soll an Reinmar du Bois erinnert werden, der ebenfalls den Einfluss der Kompatibilität des Temperaments des Kindes und der Fähigkeit der Eltern, sich auf das Temperament des Kindes einzulassen, betonte. Die Passung, so wie sie Zentner beschreibt, kommt auch der Feinfühligkeit aus der Bindungstheorie recht nahe. Die Passung ist im Vergleich zur Feinfühligkeit jedoch keine fixe Eigenschaft der Mutter, sondern entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit den individuellen

Temperamentmerkmalen des Kindes. In der Idee der Passung ist der dynamische Interaktionismus wiederzuerkennen. Der dynamische Interaktionismus besagt, dass es Wechselwirkungen zwischen Temperament und Umwelt gibt und diese Wechselwirkungen sich auf die psychologische Entwicklung eines Individuums auswirken. Ausgehend davon, dass es Wechselwirkungen zwischen Temperament und Umwelt gibt, kamen Forscherinnen und Forscher zum Schluss, dass das kindliche Temperament einen Einfluss auf die Bindungssicherheit hat. In mehreren Studien konnte jedoch aufgezeigt werden, dass sich das Temperament nur dann auf die Bindungssicherheit auswirkt, wenn es sich um ein Kind mit einem schwierigen Temperament handelt und die Mutter nicht adäquat und feinfühlig mit dem Kind umgeht. Zudem wird darauf hingewiesen, dass nicht nur das kindliche Temperament einen Einfluss hat. Weitere Risikofaktoren, wie beispielsweise Armut oder psychische Probleme der Eltern, haben ebenfalls einen enormen Einfluss auf das Betreuungsverhalten und somit auf die Bindungssicherheit. Kinder mit einem resilienten Temperament scheinen jedoch mit verschiedenstem Elternverhalten eine sichere Bindung aufbauen zu können.

Spannend scheint weiter, dass nicht nur die objektive Beobachtung des kindlichen Temperaments Einfluss auf die Bindungssicherheit hat, die subjektive Wahrnehmung der Mutter ist ebenfalls von Bedeutung. Nimmt die Mutter das Temperament ihres Kindes als schwierig wahr, auch wenn es in den objektiven Tests nicht so aussah, wirkt sich dies auch auf ihr Betreuungsverhalten und somit auf die Bindungssicherheit aus (Ball et al., 2014, S. 183–192). Folgende Abbildung zeigt drei mögliche Arten, wie das Temperament eines Kindes die Bindungssicherheit beeinflussen kann:

Abbildung 10: Arten des Einflusses des Kind-Temperaments auf die Bindungssicherheit (Ball et al., 2014, S. 184)

Modell 1: Das Temperament wirkt sich direkt auf die Bindungssicherheit aus.

Modell 2: Das Temperament wirkt sich auf das Betreuungsverhalten der Eltern und dadurch auf die Bindungssicherheit aus.

Modell 3: Die Passung zwischen dem Temperament des Kindes und dem Verhalten der Eltern wirkt sich auf das Betreuungsverhalten der Eltern und dadurch auf die Bindungssicherheit aus.

Erziehungsstile und ihrer Auswirkungen auf die psychische Entwicklung von Kindern

Gewisse Forscherinnen und Forscher widmeten sich noch intensiver den verschiedenen Erziehungsstilen und ihren Auswirkungen auf die psychische Entwicklung von Kindern. Dabei stellte sich heraus, dass ein immer feinfühligere Umgang, so wie ihn die Bindungstheorie propagiert, nicht bei jedem Kind sinnvoll ist. Kinder mit impulsiv-unnachgiebigem Temperament brauchen tendenziell restriktive Kontrolle, um kein aggressives Verhalten zu entwickeln. Kinder mit niedriger Impulsivität entwickeln durch ausgeprägte Kontrolle jedoch eher dissoziales Verhalten. Je nach Temperament des Kindes ist also der eine oder andere Erziehungsstil gefragt. (Ball et al., 2014, S. 193–196)

ADHS-betroffene Eltern

Kinder mit einer ADH-Störung können von einer klaren, konsistenten und wertschätzenden Erziehung stark profitieren. Ein solches Erziehungsverhalten ist bei Eltern, die selber ein ADHS haben, jedoch oft nicht anzutreffen. Je unaufmerksamer und impulsiver die Eltern selber sind, desto nachlässiger und inkonsequenter erziehen sie ihre Kinder. Dazu kommen öfters Überreaktionen der Eltern und viel Streit in der Eltern-Kind-Beziehung (Jans T. und Jacob C. (2013), zitiert nach Hanten, Davydenko & Retz, 2016, S. 29). Eine Studie zeigt auf, dass im Erziehungsverhalten von Eltern mit ADHS mehr Kontrolle und Härte und weniger emotionale Bindung zu finden ist (Montejo et al., zitiert nach Hanten, Davydenko & Retz, 2016, S. 29). Durch dieses dysfunktionale Erziehungsverhalten werden die externalisierenden Symptome des ADHS-betroffenen Kindes verfestigt. Das Erziehungsverhalten ist nicht nur von der Ausprägung der ADH-Störung der Eltern, sondern auch von deren des Kindes abhängig. Je ausgeprägter die ADH-Störung des Kindes ist, desto beeinträchtigt fühlen sich auch die ADHS-betroffenen Eltern. Die Eltern hatten den Eindruck, dass das Sozialleben der Familie durch die ADH-Störung des Kindes eingeschränkt wird und empfanden gegenüber ihrem eigenen Kind negative Gefühle. Die folgende Darstellung zeigt die Wechselwirkung zwischen dem Verhalten der Eltern und dem des Kindes, so wie sie aus den vorhergehenden Erklärungen hervorgeht, auf.

Abbildung 11: Wechselseitige Verstärkung der ADHS-Symptomatik in Familien mit ADHS (mod. nach Jans und Jacob (2013), zitiert nach Hanten, Davydenko & Retz, 2016, S. 29)

Die Erkenntnis dieser Wechselwirkung zwischen Eltern und Kind mit einer ADHS-Störung ist auch im Zusammenhang mit der Bindungstheorie interessant. Aus der Sicht der Bindungstheorie ist die elterliche Feinfühligkeit äusserst wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Die elterliche Feinfühligkeit wird nach Mary Ainsworth als Fähigkeit definiert, Signale und Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, diese passend zu interpretieren und sofort und angemessen darauf zu reagieren. Es ist nun vorstellbar, dass es für eine Mutter oder einen Vater mit einer ADH-Störung aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Impulsivität sehr anspruchsvoll ist, feinfühlig mit dem Kind umzugehen. Gehen die Eltern nicht feinfühlig mit dem Kind um, können sich beim Kind unsichere Bindungsmuster entwickeln. Brisch (2010) schreibt, dass Kinder mit einer ADH-Störung sichere Bindungsqualitäten entwickeln können, wenn die Eltern dem Kind positive Bindungserfahrungen ermöglichen. Dies gelingt ADHS-betroffenen Eltern aufgrund der eingeschränkten Feinfühligkeit jedoch schwerer. (Brisch (2010), zitiert nach Hanten et al., 2016, S. 30) ADHS-betroffene Eltern haben es also schwerer, feinfühlig auf ihr Kind einzugehen. Hat ihr Kind ebenfalls eine ADH-Störung, wird die Situation zusätzlich erschwert. Das Verhalten des Kindes wirkt auf die Eltern ein, diese reagieren impulsiv und inkonsequent auf das Kindsverhalten, wodurch das externalisierende Verhalten des Kindes wieder hervorgerufen und verstärkt wird. Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, kann eine Familientherapie, die das Familiensystem als Ganzes erfasst, weiterhelfen. (Hanten et al., 2016, S. 30–32)

Einfluss von pränatalen Erfahrungen auf das spätere Kindsverhalten

Hans von Lüpke bringt eine weitere Betrachtungsweise des Zusammenhangs von Bindung und Kindsverhalten ins Spiel. Von Lüpke legt den Fokus auf die pränatalen Erfahrungen und betont deren Einfluss auf das spätere Kindsverhalten. Die Geburt ist seiner Ansicht nach nicht der Beginn des Lebens, sondern die Fortsetzung der pränatalen Lebensphase. Pränatale Muster und Verhaltensweisen werden in das postnatale Leben mitgenommen. Es existiert somit eine Kontinuität zwischen der vor- und der nachgeburtlichen Entwicklung. Um dies zu veranschaulichen, wird Piontelli (1996, S. 319), der das prä- und postnatale Verhalten von Zwillingen untersuchte, zitiert. Piontelli stellte fest, dass sich die Zwillinge im Uterus und danach sehr ähnlich zueinander verhielten. Gewisse Verhaltensabläufe, die sich pränatal entwickelt hatten, wiederholten die Zwillinge auch postnatal. Doch nicht nur Zwillinge, sondern jedes Kind übernimmt Verhaltensmuster aus der pränatalen in die postnatale Zeit. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder im Mutterleib schon vieles umfassend und zusammenhängend wahrnehmen und erleben. Sobald sie auf der Welt sind, vergleicht ein Säugling ständig das aus der pränatalen Zeit bereits Bekannte mit dem neu Erlebten. Auf das bereits Bekannte reagiert der Säugling dann gleich wie in der pränatalen Zeit. Wenn sich der Säugling beispielsweise viel bewegt, könnte es einerseits darauf zurückzuführen sein, dass das Kind im Uterus mehr Aufmerksamkeit der Mutter erhielt, wenn es sich lebhaft bewegte oder andererseits könnte sich das Kind auch einfach in Bewegung wohler gefühlt haben. Es ist nicht möglich, den Grund für das Verhalten im Mutterleib herauszufinden. Es können jedoch Hypothesen gebildet werden, die im Umgang mit dem Verhalten des Kindes helfen können. Solche Hypothesen zum Verhalten des eigenen Kindes bildet sowieso jede Mutter, entweder bewusst oder unbewusst. Das Verhalten des eigenen noch ungeborenen Kindes

löst bei der Mutter immer auch eine Reaktion aus, die wiederum auf das Kind zurückwirkt. Die Interpretation des pränatalen Kindsverhaltens kann hilfreich, aber auch schädlich sein. Interpretiert die Mutter die lebhaften Bewegungen des Kindes als mühsame Störung (das Kind will mir weh tun) oder als freudige Kontaktaufnahme (das Kind will Kontakt und Beziehung)?

Durch die Hypothesen der Mutter zum Verhalten ihres Kindes im Mutterleib wird die Mutter-Kind-Bindung bereits pränatal beeinflusst. Dabei muss jedoch betont werden, dass die Mutter nicht alleinig verantwortlich ist. Bereits im Mutterleib kann das Kind als Gegenüber angesehen werden. Das Kind ist ein aktiver Teil der Beziehung und steuert somit Chancen und Risiken für die weitere Entwicklung bei. Das Verhalten der Mutter und des Kindes, auch wenn dieses noch im Mutterleib ist, wirken wechselseitig aufeinander ein und beeinflussen so die Mutter-Kind-Bindung. Von Lüpke sagt weiter, dass ein Verhalten nicht einfach einem angeborenen Temperament zugeschrieben werden kann, denn jedes Verhalten hat einen Grund und eine Bedeutung. Jedes Verhalten ist beeinflusst von Bewertungen, die immer im Zusammenhang mit Beziehungen entstehen, denn der Mensch ist nie ohne Beziehungen und somit auch nie ohne Bewertungen. Der spezifische Grund für ein Verhalten kann jedoch oft nicht herausgefunden werden. Hypothesen können dann jeweils dabei helfen, mit dem Verhalten besser umzugehen. (von Lüpke, 2003)

2.3.2 Zusammenfassung

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Sichtweisen auf den Zusammenhang von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und Bindung sind dem Anhang als simple graphische Darstellungen zu entnehmen. Diese Darstellungen dienen der Autorin als Übersicht und helfen ihr, im Diskussionsteil dieser Arbeit besser die Brücke zwischen der Theorie und den Interviews schlagen zu können.

Die Synthese der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie wird nun kurz zusammengefasst: Aus mehreren Forschungsarbeiten und Studien geht hervor, dass die Eltern-Kind-Beziehung einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes und sein Verhalten hat. Einige Forscherinnen und Forscher schreiben zudem, dass das Temperament, das angeborene Verhalten des Kindes, ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung und das Verhalten des Kindes und auch auf die Eltern-Kind-Interaktion hat. Ein Forscher geht davon aus, dass die Interaktion von Mutter und Kind schon vorgeburtlich beginnt und die pränatalen Erfahrungen das Kindsverhalten nach der Geburt prägen. Es scheint in Wissenschaftskreisen unbestritten zu sein, dass die Eltern-Kind-Bindung die Entwicklung und das Verhalten des Kindes beeinflusst. Was jedoch beeinflusst die Eltern-Kind-Bindung? Diesbezüglich sind die Ansichten unterschiedlich. Wird die Eltern-Kind-Bindung nur vom Elternverhalten oder zusätzlich auch noch von der Disposition des Kindes beeinflusst? Könnte eine genetisch vererbte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung der Auslöser für eine schwierige Eltern-Kind-Bindung sein? Oder ist eine schwierige Eltern-Kind-Bindung der Auslöser für eine spätere Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung? Ausgehend von der Literaturrecherche scheint beides möglich zu sein, je nachdem welche Forschungsarbeit oder Studie betrachtet wird.

2.3.3 Eigene Hypothesen zum Zusammenhang von ADHS und Bindung

Nachdem die Autorin den aktuellen Forschungsstand zum Zusammenhang der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie zusammengetragen hat, erübrigt sich für sie das Formulieren eigener Hypothesen. Im Verlauf der Literaturrecherche lernte die Autorin neben der medizinischen Sichtweise auf die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung weitere Sichtweisen kennen, beispielsweise die psychoanalytische und systemische Sichtweise. Die Autorin fand ihre persönlichen Hypothesen in den nicht-medizinischen Sichtweisen auf die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wieder. Bei diesen Sichtweisen ist man gewillt, nie nur das Kind mit seinem Verhalten, sondern das Kind mit seinem angeborenem Temperament, das Verhalten der Eltern, die Eltern-Kind-Passung und die Wechselwirkungen unter den Familienmitgliedern zu betrachten.

3. Forschungsmethodik

In den folgenden drei Unterkapiteln wird zuerst das Forschungsinstrument, mit dem gearbeitet wurde, vorgestellt. Danach wird erläutert, wie die Daten erhoben, aufbereitet und ausgewertet wurden. Zum Schluss wird die gewählte Methode kritisch hinterfragt.

3.1 Grundlagen der Forschungsmethode

In den nächsten zwei Unterkapiteln werden die theoretischen Grundlagen der Forschungsmethode erläutert.

3.1.1 Erhebung und Aufbereitung der Daten

Im Rahmen dieser Arbeit wird qualitative Forschung betrieben. Bei qualitativer Forschung werden Dempster & Hanna (2017) zufolge Daten als gesprochener oder geschriebener Text erhoben. Das Ziel qualitativer Forschung ist keine Repräsentativität, sondern das Verstehen der Erfahrungen der befragten Personen. Für die Interviews werden Menschen ausgewählt, von denen man annimmt, dass sie viel zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen können. Man kann eine homogene oder eine heterogene Stichprobe wählen. Eine homogene Stichprobe ist eine Gruppe von Interview-Teilnehmern, die sich bezüglich einer Reihe von Merkmalen ähneln. Eine solche Zusammensetzung macht Sinn, wenn typische Antwortmuster in einer kleinen Personengruppe aufgezeigt werden wollen. Eine heterogene Stichprobe ist eine Gruppe von Interview-Teilnehmern, die sich bezüglich einer Reihe von Merkmalen unterscheiden. Die heterogene Stichprobe sollte gewählt werden, wenn die Vielfalt in einer grösseren Gruppe untersucht werden soll. In der vorliegenden Arbeit wurde mit einer homogenen Stichprobe gearbeitet. Es wurden sechs Personen interviewt, die alle einen Bezug zur ADH-Störung haben. Wie gross die Stichprobe für eine qualitative Inhaltsanalyse sein sollte, ist nicht vorgegeben. Die qualitative Forschung liefert dazu keine genauen Zahlen. Grundsätzlich gilt, dass man bei der qualitativen Forschung nicht möglichst viele Daten, sondern qualitativ gutes Datenmaterial sammelt. Mit wie vielen Stichproben bzw. zu befragenden Personen gearbeitet wird, ist abhängig von der Qualität der Daten. Somit wird klar, dass oft zuerst erste Daten erhoben und zumindest teilweise ausgewertet werden müssen, um festzustellen, ob die vorhandenen Daten qualitativ ausreichend sind oder ob noch mehr bzw. noch bessere Daten gesammelt werden müssen. (Dempster & Hanna, 2017, S. 182–184) In dieser Arbeit wurden vorab sechs Personen ausgewählt und bei dieser Anzahl blieb es schlussendlich auch. Die gewählten sechs Probanden lieferten genügend passende Daten. Die Erhebung der Daten fand mündlich statt. Diese mündliche Datenerhebung wird sehr oft gewählt. Dabei wird das Gespräch aufgenommen und danach wortwörtlich transkribiert. Je nach Thema und Ziel der Forschung, können nonverbale Verhaltensweisen oder Äusserungen (Räuspern, langes Nachdenken, Zögern, Stocken...) ebenfalls transkribiert werden. (Dempster & Hanna, 2017, S. 191) Im Falle der vorliegenden Arbeit wurden die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt und danach auf Hochdeutsch transkribiert. Nonverbale Verhaltensweisen oder Äusserungen wurden nicht transkribiert. Hier soll darauf hingewiesen werden, dass die schriftlichen Daten (die Transkripte), die zur Auswertung verwendet werden, aufgrund der Umformulierung vom Schweizer- ins Hochdeutsche schon eine gewisse Interpretation der Verfasserin beinhalten. Der mündliche Text wurde möglichst wortwörtlich ins Hochdeutsche übersetzt, jedoch sind gewisse Interpretationen unvermeidbar. Im

Schweizerdeutsch und im Hochdeutsch werden unterschiedliche Wörter und Satzstrukturen verwendet und sobald diese geändert werden, besteht das Risiko einer Veränderung des Inhalts. Dieses Wissen nimmt die Verfasserin mit, wenn sie die Transkripte unter die Lupe nimmt und so die Daten auswertet.

3.1.2 Auswertung der Daten

Bei der Datenauswertung kann mit verschiedenen Methoden gearbeitet werden. Diese Methoden werden nun vorgestellt.

Grundsätzlich kann das Datenmaterial (die Transkripte) durch Zusammenfassung, Explikation oder Strukturierung bearbeitet werden. Das Ziel einer Zusammenfassung ist, das Datenmaterial auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren. Die Explikation hat zum Ziel, einzelne Textteile des Datenmaterials mit zusätzlichem Material zu ergänzen und zu erklären. Mit der Strukturierung möchte man bestimmte Aspekte aus dem Datenmaterial herausfiltern und anhand vorher bestimmter Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Datenmaterial legen. (Mayring, 2015, S. 65–67)

In jedem dieser drei Bereiche gibt es unzählige verschiedene Analyseformen. Mayring stellt in seinem Buch «Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken» sieben Analyseformen, die den drei Analysetechniken Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung zugeordnet werden können, genauer vor:

- Zusammenfassung
 - Zusammenfassung
 - Induktive Kategorienbildung
- Explikation
 - Enge Kontextanalyse
 - Weite Kontextanalyse
- Strukturierung
 - Formale Strukturierung
 - Inhaltliche Strukturierung
 - Typisierende Strukturierung
 - Skalierende Strukturierung

(Mayring, 2015, S. 67–68)

Da in der vorliegenden Arbeit die Analysetechnik der Strukturierung verwendet wird, werden im Folgenden nur die strukturierenden Analyseformen genauer beschrieben. Ganz allgemein handelt es sich bei der Analysetechnik der Strukturierung um eine Technik, bei der mittels eines Kategoriensystems versucht wird, eine Struktur aus dem Datenmaterial herauszufiltern. Passt ein Textteil (Wort, Satzfragment, ...) zu einer der zuvor gebildeten Kategorie, wird der Textteil markiert. Ist das gesamte Material bearbeitet worden, können die markierten Textstellen herausgeschrieben, zusammengetragen und mit der Theorie verknüpft werden. (Mayring, 2015, S. 97–99)

Abbildung 12: Allgemeiner Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015)

Nun werde ich die vier Analyseformen der strukturierenden Inhaltsanalyse, die formale, die inhaltliche, die typisierende und die skalierende Strukturierung, vorstellen.

Formale Strukturierung

Mit der formalen Strukturierung möchte man Strukturen im Datenmaterial herausarbeiten, die das Material gliedern, zerlegen oder schematisieren. Es geht dabei darum, die Sprache genau unter die Lupe zu nehmen. So können Satzkonstruktionen, die Argumentationsstruktur oder die Gesprächsstruktur analysiert werden. (Mayring, 2015, S. 99–102)

Inhaltliche Strukturierung

Möchte man bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Datenmaterial herausarbeiten, wird die inhaltliche Strukturierung verwendet. Es werden Kategorien und allenfalls auch Unterkategorien entwickelt. Das Datenmaterial wird anhand der Kategorien untersucht. Jede Textstelle, die in eine der Kategorien oder Unterkategorien fällt, wird markiert. Die markierten Textstellen werden danach extrahiert und weiterverarbeitet. Mit den extrahierten Textstellen kann unterschiedlich verfahren werden, sie können zusammengefasst, gezählt oder mit der Theorie verknüpft werden. (Mayring, 2015, S. 103 & 108)

Typisierende Strukturierung

Die typisierende Strukturierung findet ihre Anwendung, wenn besonders markante Bedeutungsgegenstände beschrieben werden möchten. Vor der Untersuchung des Datenmaterials werden Kategorien ausgearbeitet, welche die Typisierung genau definieren. Mit diesen Kategorien wird das Datenmaterial dann untersucht. Beispielsweise wird Datenmaterial nach besonders markantem Verhalten von ADHS-Betroffenen untersucht. Zuerst wird dieses typische Verhalten von Menschen mit einer ADH-Störung definiert, danach wird im Datenmaterial nach Beschreibungen dieses typischen Verhaltens gesucht, die passenden Textstellen werden herausgeschrieben und zum Schluss können die Textstellen gezählt, zusammengefasst und mit der Theorie verknüpft werden. Die Gefahr der typisierenden Strukturierung ist, dass sie verallgemeinert und dadurch ein verzerrtes Bild abgibt. Aus diesem Grund sollte diese Analyseform nur angewendet werden, wenn die anderen Analyseformen nicht in Frage kommen. (Mayring, 2015, S. 103 & 106)

Skalierende Strukturierung

Die skalierende Strukturierung wird verwendet, um das Datenmaterial auf einer Skala einzuschätzen. Es wird das gesamte Datenmaterial oder ausgesuchte Textteile auf vorher bestimmten Skalen eingeschätzt. Danach werden die Einschätzungen zusammengefasst und nach Häufigkeit, Zusammenhängen oder Gruppierungen quantitativ analysiert. (Mayring, 2015, S. 106–108)

In dieser Arbeit wird mit der inhaltlichen Strukturierung gearbeitet. Dabei muss schlussendlich das extrahierte Datenmaterial zusammengefasst werden. Deshalb wird nun erläutert, wie eine Zusammenfassung im Rahmen einer Inhaltsanalyse aussehen sollte.

Als erstes werden die einzelnen Kodiereinheiten (alle Textstellen, die zu einer Kategorie (Code) passen) in knappe, auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben. Nicht inhaltstragende Textteile werden weggelassen. Als nächstes wird das Abstraktionsniveau definiert. Alle Textteile, die unter dem Niveau liegen,

werden verallgemeinert. Alle Textteile, die über dem Niveau liegen, werden vorerst weggelassen. Inhaltsgleiche Textstellen können gestrichen werden. Unwichtige und nichtssagende Textteile werden ganz gestrichen. Textteile, die über das ganze Datenmaterial verteilt sind, sich aber aufeinander beziehen, werden zu einer neuen Aussage zusammengefasst. Wenn die Zusammenfassung fertig ist, muss überprüft werden, ob sie noch mit dem Inhalt des ursprünglichen gesamten Datenmaterials übereinstimmt. Danach kann die Zusammenfassung noch weiter zusammengefasst werden, bis die angestrebte Reduzierung erreicht wird. Dabei ist wichtig, dass jede weitere Zusammenfassung mit dem ursprünglichen Datenmaterial abgeglichen und überprüft wird. Aus der Zusammenfassung können zusätzlich zu den deduktiv gebildeten Kategorien auch noch weitere Kategorien herausgezogen werden. Dies sind dann induktiv, also aus dem Material herausgebildete Kategorien. Induktive Kategorien werden beispielsweise gebildet, wenn Interviews Datenmaterial enthalten, das in der vorher studierten Theorie, auf deren Basis die deduktiv gebildeten Kategorien entstanden sind, nicht enthalten war. (Mayring, 2015, S. 71–72)

3.2 Anwendung der Forschungsmethode

Auf den folgenden zwei Seiten wird aufgezeigt, wie die gerade beschriebene Forschungsmethode im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurde.

3.2.1 Erhebung der Daten

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Lehrpersonen, die ein Kind mit einer ADH-Störung begleiten, und drei ADHS-betroffene Erwachsene interviewt. Es existiert ein Interviewleitfaden für die Lehrpersonen und einer für die ADHS-betroffenen Erwachsenen. Die Interviewleitfäden sind sehr ähnlich und doch nicht genau gleich. Die Verfasserin dieser Arbeit erstellte die Interviewleitfäden nach dem Literaturstudium zu ADHS und der Bindungstheorie und behielt dabei stets auch die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit im Auge. Beide Interviewleitfäden sind in die zwei Bereiche «ADHS» und «Bindung» unterteilt. Weiter enthält das Interview Haupt- und Unterfragen und Teile, in denen die Interviewerin etwas erklärt. Die Unterfragen werden je nachdem, wie auf die Hauptfrage geantwortet wird, gestellt oder weggelassen. Die Unterfragen dienen der Präzisierung der Hauptfrage oder dem Einholen von detaillierteren Informationen. Die Interviewleitfäden sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Interviews finden mündlich statt. Die Verfasserin dieser Arbeit überlässt den Interviewpersonen die Entscheidung, ob sie das Interview bei ihnen zu Hause, in den Räumlichkeiten der Schule der Interviewerin oder per Skype durchführen möchten. Aufgrund der momentanen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist bezüglich der Durchführung der Interviews Flexibilität angesagt. Die drei Lehrpersonen entschieden sich für die Räumlichkeiten der Schule, zwei ADHS-betroffene wünschten sich, dass die Interviewerin zu ihnen nach Hause kommt und eine ADHS-betroffene Person wollte das Interview per Skype durchführen.

Alle Interviews konnten wie geplant stattfinden und wurden mit einem Digital Voice Recorder und einem Smartphone aufgenommen. So konnte sichergestellt werden, dass die Interviews auf mindestens einem Gerät abgespeichert, wieder abrufbar und akustisch verständlich sind. Das aufgenommene Gespräch wurde im Computerprogramm MAXQDA transkribiert. Zur schnelleren Transkribierung wurde ein Fusspedal verwendet.

3.2.2 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Mit den transkribierten Interviews wird so vorgegangen wie es im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Die Interviews werden anhand der Kategorien untersucht. Sobald eine Textstelle zu einer Kategorie passt, wird diese in der Farbe der Kategorie markiert. Dieses Untersuchen und Markieren der Textstellen findet ebenfalls im Computerprogramm MAXQDA statt. Die deduktiv gebildeten Kategorien wurden aus der Theorie zur ADH-Störung, zur Bindungstheorie und deren Zusammenhang abgeleitet und durch Kategorien des Adult Attachment Interview ergänzt (Gloger-Tippelt, 2016, S. 102–103). Die Kategorien sind in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 3: Aus der Theorie abgeleitetes Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse

Kategorie	Mögliche Schlagwörter
ADHS	Impulsiv, unaufmerksam, unkonzentriert, hibbelig, unruhig, viel bewegt, unruhig, aktiv, zappelig...
Verhalten	Anderes Verhalten, im Zentrum stehen, zurückgezogen...
Bindung	Freundschaften, Partnerschaft, oft alleine, immer unter Menschen, langjährige Beziehungen...
Beziehung zu den Eltern	Sicher, unsicher, vermeidend, ambivalent, desorganisiert Enge Beziehung, herzliche Beziehung Sich wohl gefühlt In schwierigen Situationen nach Hause zurück gegangen Zurückweisungen, Streit, Druck, Vernachlässigung, Rollenkehr
Erziehungsstil der Eltern	Feinfühlig, einfühlsam, streng, Kontrolle, Freiheit...
Wegbleiben/Nicht-Präsent-Sein von Mutter oder Vater	Viel am Arbeiten, sich wenig gesehen, wenig Zeit, mit sich selber beschäftigt, kaum Interesse gezeigt, wenig Kontakt
Verlust enger Bindungsperson	Todesfall, gestorben, ausgewandert, Trennung, Flucht, Streit...

Nachdem die Transkripte anhand der Kategorien untersucht wurden, werden alle markierten Textstellen gesammelt, nach Kategorien geordnet, zusammengefasst, analysiert und mit der Theorie verknüpft.

3.3 Methodenkritik

Die gewählte Methode und ihre Anwendung werden in diesem Kapitel kritisch betrachtet. Für die vorliegende Arbeit wurde die qualitative Forschung gewählt, da sich diese Methode besonders eignet, um in ein Thema einzutauchen und es zu verstehen (Dempster & Hanna, 2017, S. 182). Das Ziel der vorliegenden Arbeit war das Verstehen der Erfahrungen der Interview-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Die Anzahl der Interview-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer wurde gemeinsam mit der Betreuerin der vorliegenden Arbeit festgelegt und erwies sich schlussendlich als geeignet. Wären mehr Personen befragt worden, hätte die Datenmenge den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Wären weniger Personen befragt worden, hätte sich die Autorin ein weniger fundiertes Bild der ADHS-betroffenen Personen machen können. Die Daten mit dem Programm «MAXQDA» zu transkribieren und zu codieren, erwies sich als gute Entscheidung. Das erwähnte Programm und ein Fusspedal ermöglichten ein effizientes Transkribieren der Daten innert kurzer Zeit. Das Codieren wurde mit dem Programm ebenfalls stark vereinfacht und beschleunigt.

Die Daten wurden mit der inhaltlichen Strukturierung bearbeitet, weil sich diese Methode dafür eignet, bestimmte Themen und Inhalte herauszuarbeiten (Mayring, 2015, S. 103 & 108). Die Interviews wurden also codiert, zusammengefasst und mit der Theorie verknüpft. Dadurch gelang es, die Themen ADHS, Bindung und Zusammenhänge der beiden Themen aus den Interviews herauszuarbeiten. Wie bereits erwähnt wurden die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt und beim Transkribieren auf Hochdeutsch «übersetzt». Dadurch besteht das Risiko, dass sich der Inhalt der Interviews verändert haben könnte. Dieses Risiko wird in Kauf genommen, weil die Vorteile für das Codieren und Auswerten der Interviews auf Hochdeutsch überwiegen. Während dem Transkribieren musste genauer zugehört werden, weil die Sätze umformuliert werden mussten. Somit wurde der Inhalt der Interviews beim Transkribieren schon ein erstes Mal genau erfasst. Dies verhalf zu einer besseren Orientierung in den Interviews. Dem Codieren kamen die hochdeutschen Transkripte sehr zugute. Erstens konnte der hochdeutsche Text schneller gelesen und somit schneller bearbeitet werden. Zweitens wurde das gleiche Wort auch immer gleich geschrieben. Im Schweizerdeutschen würde ein Wort je nach Dialekt anders gesagt und geschrieben werden.

Das Kategoriensystem zum Codieren der Interviews durchlief einen Wandel. Zu Beginn wurden die Kategorien anhand der Literatur zu ADHS, Bindung und den Zusammenhängen der beiden Themen erstellt. Mit diesen Kategorien wurde mit dem Codieren der Transkripte gestartet. Während dem Codieren entstanden dann aus den Interviews heraus weitere Kategorien. Die Wahl der Kategorien ist jeweils abhängig vom persönlichen Blick der Person, welche die Interviews liest und die Kategorien erstellt. Die Gewichtung der Interviewthemen ist somit subjektiv und zeigt die Sicht und die Interessen der Verfasserin dieser Arbeit. Vor diesem Hintergrund müssen dann auch die Ergebnisse dieser Arbeit betrachtet werden, denn diese sind abhängig von dem Kategoriensystem, nach dem die Interviews codiert wurden.

4. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews dargestellt.

In der folgenden Abbildung sind die definitiven Kategorien (Codes), mit denen gearbeitet wurde, ersichtlich. Während dem Codieren der Transkripte verschwanden gewisse deduktiv gebildeten Kategorien oder wurden umformuliert und es entstanden induktiv, also aus dem Material heraus, weitere Kategorien. Die Zahl rechts im Bild zeigt an, wie viele Textteile der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden konnten. Den Überkategorien ADHS, Verhalten, Bindung und Familiensituation wurden keine Zitate zugeordnet. Sie dienen nur dazu, die Kategorien übersichtlich zu strukturieren und zu bündeln.

● ADHS		
● ADHS allgemein		21
● Konzentration		37
● Hyperaktivität		34
● Impulsivität		2
● Umgang mit Emotionen		42
● Verhalten		
● Sozialverhalten		47
● Anders, auffallend sein		38
● Grenzen suchen		15
● Ehrgeizig, leistungsorientiert sein		15
● Verweigerung		10
● Schlaf		7
● Zeitgefühl		3
● Bindung		
● Bindung allgemein		6
● Eltern-Kind-Beziehung		84
● Lehrer-Kind-Beziehung		32
● Kind-Kind-Beziehung		38
● Familiensituation		
● Familiensituation allgemein		32
● Erziehungsstil der Eltern		31
● ADHS bei einem Elternteil		8
● Emotionale Befindlichkeit		32

Abbildung 13: Definitives Kategorien-/Codesystem (von der Autorin erstellt)

Auf den folgenden Seiten werden alle Interviews kurz zusammengefasst vorgestellt. Diese Zusammenfassungen sollen einen Einblick in die Interviews geben und die wichtigsten Punkte jedes Interviews aufzeigen. Die Zusammenfassungen bauen auf bereits vorausgegangenen Zusammenfassungen auf. Die vorausgegangenen Zusammenfassungen wurden pro Kategorie und befragte Person geschrieben und werden von exemplarischen Zitaten aus den Interviews begleitet. Diese Zusammenfassungen sind dem Anhang zu entnehmen. In der Tabelle 4 wird ersichtlich, wie viele Textstellen pro Person einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Anhand der Anzahl Textstellen pro Kategorie lässt sich bereits ableiten, welche Themen in einem Interview mehr oder weniger Gewicht haben.

Tabelle 4: Anzahl Textstellen pro Kategorie und befragte Person

	ADHS-betroffene Person A	ADHS-betroffene Person B	ADHS-betroffene Person C	Lehrperson A	Lehrperson B	Lehrperson C
ADHS allgemein	16	1	1	1	1	1
Konzentration	11	6	8	4	1	7
Hyperaktivität	8	3	7	9	5	2
Impulsivität	0	0	0	0	1	1
Umgang mit Emotionen	5	9	6	9	7	6
Sozialverhalten	8	7	5	13	5	9
Anders, auffallend sein	6	5	6	12	7	2
Grenzen suchen	7	1	1	0	3	3
Ehrgeizig, leistungsorientiert	1	2	4	0	2	6
Verweigerung	0	0	0	5	3	2
Schlaf	4	1	1	0	1	1
Zeitgefühl	3	0	0	0	0	0
Bindung allgemein	1	0	6	0	0	0
Eltern-Kind-Beziehung	39	15	11	3	9	8
Lehrer-Kind-Beziehung	1	1	3	11	7	9
Kind-Kind-Beziehung	2	8	7	3	11	7
Familiensituation allgemein	7	8	3	5	3	8
Erziehungsstil der Eltern	8	3	7	2	4	7
ADHS bei einem Elternteil	2	2	3	0	1	0
Emotionale Befindlichkeit	10	6	2	6	4	4

4.1 ADHS-betroffene Person A

Die ADHS-betroffene Person A erzählt viel zu den Themen «ADHS allgemein», «Konzentration», «Eltern-Kind-Beziehung» und «Emotionale Befindlichkeit». Die mittlerweile 37-jährige befragte Person erhielt die ADHS-Diagnose, als sie 35 Jahre alt war. Zusätzlich zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wurden zwei weitere komorbide Störungen diagnostiziert, eine Angst- und eine Zwangsstörung. Die befragte Person erzählt, dass sie schon immer aufgefallen sei, egal ob in der Schule, in der Pfadi oder sonst wo. Sie berichtet von grossen Konzentrationsschwierigkeiten und einer ständigen inneren Rastlosigkeit. Beides begleite sie seit ihrer Kindheit. Schwierigkeiten bereiten ihr das Schlafen und das Zeitmanagement. Sie beschreibt sich als jemanden, der gerne im Mittelpunkt steht und immer bis an die Grenzen und darüber hinaus möchte.

Die ADHS-betroffene Person A hat keine Geschwister. Sie wuchs mit ihrer Mutter und ihrem Vater auf. Als die befragte Person klein war, hätten sich ihre Eltern ein weiteres Kind gewünscht, was aber leider nicht geklappt habe. Dies sei für die Eltern belastend gewesen. Zudem seien ihre Eltern sehr oft mit ihrem ADHS-betroffenen Kind überfordert gewesen und hätten sich viel wegen ihm gestritten. Mutter und Vater seien sich betreffend Erziehung uneinig gewesen. Der Vater wird als streng und kalt, die Mutter als verständnisvoll und unterstützend beschrieben. Die befragte Person fühlte sich von der Mutter angenommen, vom Vater jedoch abgewiesen. Mit dem Vater habe es sehr viel Streit gegeben. Beide Elternteile seien aber auf ihre Art hartnäckig gewesen und hätten sie nicht aufgegeben, der Vater mit seiner Strenge und Leistungsorientiertheit und die Mutter mit der Haltung «Ich glaube an mein Kind. Das kommt gut. Es braucht einfach Zeit.». Die ADHS-betroffene Person A erzählt, dass sie bis zur Diagnose sehr oft wütend und traurig war, weil sie den Eindruck hatte, dass sie für ihre Eltern ein riesiges Problem sei und weil sie sich auch gefragt habe, was mit ihr nicht stimme.

4.2 ADHS-betroffene Person B

Die ADHS-betroffene Person B erzählt viel zu den Themen «Umgang mit Emotionen», «Eltern-Kind-Beziehung», «Kind-Kind-Beziehung» und «Familiensituation allgemein». Die ADHS-Diagnose erhielt diese befragte Person, als sie in der 3./4. Klasse war. Die Eltern liessen ihr Kind abklären, weil es sehr anstrengend mit ihm war. Starken Bewegungsdrang und grosse Konzentrationsschwierigkeiten hatte die befragte Person vor allem in der Kindheit. Heute sei es für sie nach wie vor schwierig, sich zu strukturieren und zu priorisieren und sie verspüre immer wieder einen starken Rededrang. Das Thema, das sie seit der Kindheit am meisten beschäftige, sei der Umgang mit den Emotionen. In der Schule sei auch mal ein Stuhl durchs Zimmer geflogen, heute passiere so etwas nicht mehr, sie habe aber nach wie vor Probleme, ihre Gefühle einzuordnen und in Worte zu fassen. Immer wieder werde sie von ihren Gefühlen überrollt und dann könne es passieren, dass sie ihre Mitmenschen verletze, indem sie unpassende Worte an die falsche Person richte. Freundschaften habe sie nur wenige. Sie sei im Sozialen eher zurückhaltend, weil sie wisse, dass sie nicht immer ganz einfach sei. Sie verstehe vieles fälschlicherweise abweisend, obwohl es nicht so gemeint sei. Das Wort «Liebesentzug» verwendet die befragte Person während dem Interview mehrmals. Sie erzählt, dass sie als Kind oft den Eindruck hatte, weniger Aufmerksamkeit und Liebe wie ihre Geschwister oder ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu erhalten. Sie hatte den Eindruck, dass sie, weil sie anders war, weniger geschätzt wurde und sie spürte den Eindruck der Eltern, dass mit ihr etwas nicht stimme. Die Eltern hätten auch oft wegen ihr gestritten. Sie seien sich betreffend Erziehung uneinig gewesen. Der Vater wird als streng und als

jemand mit einer klaren Linie beschrieben. Die Mutter sei dagegen verständnisvoll und locker gewesen. Die befragte Person erzählt, dass ihr die Erziehung des Vaters mehr Halt gegeben habe. Bei der Mutter sei vieles ungewiss gewesen. Die Beziehung zu ihrem Vater sei distanzierter und auf gemeinsames Lernen beschränkt gewesen. Die Beziehung zur Mutter sei auch lange schwierig gewesen, trotzdem fühle sie sich ihr heute nahe und sie rufe sie bei Problemen an. Die Beziehung zur Grossmutter, einer weiteren engen Bezugsperson, wird als sehr liebevoll beschrieben. Die befragte Person erzählt, dass ihre Eltern oft und laut gestritten haben. Sie seien sehr belastet gewesen, weil ihre erstes Kind schlecht geschlafen habe und das zweite eine Frühgeburt gewesen sei. Zudem mussten sie viel arbeiten, um genug Geld zum Leben zu haben. Aus diesen Gründen blieb den Eltern wenig Zeit für ihr erstgeborenes Kind. Die befragte Person verbrachte darum sehr viel Zeit mit ihren Grosseltern. Rückblickend hat die ADHS-betroffene Person B nach wie vor das Gefühl, damals zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe erhalten zu haben und vermutet, dass dies auch einen Einfluss auf ihren ADHS-Verlauf gehabt habe. Auch heute noch benötige sie oft sehr viel Aufmerksamkeit und fordere diese auch ein. Wenn sie dann mal weniger Liebe oder Aufmerksamkeit erhalte, als sie sich wünsche, dann sei sie extrem enttäuscht und habe den Eindruck, nicht zu genügen und darum weniger liebenswert zu sein.

4.3 ADHS-betroffene Person C

Die ADHS-betroffene Person erzählt am meisten zu den Themen «Konzentration», «Hyperaktivität», «Eltern-Kind-Beziehung», «Kind-Kind-Beziehung» und «Erziehungsstil der Eltern». Die befragte Person erhielt die ADHS-Diagnose zu Beginn der Schulzeit. Abgeklärt wurde das damals ungefähr 6-jährige Kind aufgrund seines auffälligen Lern- und Sozialverhaltens. Die befragte Person beschreibt, dass sie früher keine fünf Minuten stillsitzen konnte. Sie sei immer in Bewegung gewesen. Von 8- bis 18-jährig war sie Profisportler und besuchte eine Sport-Sekundarschule. Der Bewegungsdrang und die Konzentration hätten Person C am meisten am Lernen gehindert. Sie könne sich auch heute noch schlecht konzentrieren und schweife gedanklich oft ab. Wenn sie etwas lernen müsse, dann höre sie immer mit Kopfhörern Musik, um die Nebengeräusche zu übertönen. Aus Erzählungen der Mutter weiss die befragte Person, dass sie sich als Kind nicht sehr sozial verhielt. Ihre Spielkameraden hätten oft wegen ihr geweint. Die ADHS-betroffene Person C beschreibt sich auch heute noch als nicht sehr sozialen Menschen. Sie habe nur sehr wenige Freunde. Sie verbringe nur dann gerne Zeit mit Menschen, wenn diese die gleichen Interessen mit demselben Herzblut wie sie verfolgen. Auf halbe Sachen habe sie keine Lust. Person C sagt von sich, sie sei jemand, der Sachen entweder ganz oder gar nicht mache. Dabei handle sie aus der Sicht von anderen Menschen oft sehr extrem. Sie gehe gerne an die Grenzen und darüber hinaus. Andere Personen könnten das Verhalten von Person C oft nicht nachvollziehen und seien damit überfordert. Zudem sei sie kein gefühlsbetonter Mensch. Die befragte Person beschreibt sich als rational und sagt, sie habe Schwierigkeiten mit anderen Menschen mitzufühlen und Bindungen einzugehen.

Die ADHS-betroffene Person C wuchs mit ihren Eltern und zwei jüngeren Geschwistern auf. Die Eltern trennten sich, als die befragte Person 12-/13-jährig war. Zu ihren Geschwistern pflegt die befragte Person nur einen losen Kontakt. Mit ihren Eltern habe sie mittlerweile eine gute Beziehung, dies sei jedoch nicht immer so gewesen. Mit dem Vater habe die befragte Person schon immer eine weniger emotionale Beziehung gehabt. Der Vater sei für sie ein Vorbild in Sachen Sport und Beruf gewesen und seit jeher beinhalte die Beziehung zu ihm vor allem

gemeinsame Aktivitäten und Unternehmungen. Erzieherische Aufgaben habe der Vater nicht oft übernommen, weil er immer viel gearbeitet habe. Er sei im Umgang sehr locker gewesen. Die Mutter sei dagegen sehr streng gewesen und habe die Grenzen klar aufgezeigt. Zur Mutter pflegt die ADHS-betroffene Person C schon seit der Kindheit eine vertraute Beziehung. Die Mutter verstehe und unterstütze sie gut. Schon immer habe die befragte Person vieles, was sie beschäftigte, ihrer Mutter erzählt. Person C betont, dass sie sehr zufrieden mit der Erziehung ihrer Eltern ist und viel von ihnen gelernt habe.

4.4 Lehrperson A

Die Lehrperson A spricht am meisten über die Themen «Hyperaktivität», «Umgang mit Emotionen», «Sozialverhalten», «Anders, auffallend sein» und «Lehrer-Kind-Beziehung». Die Lehrperson A unterrichtet eine 2. Klasse. Ein Kind der Klasse hat seit dem Kindergarten eine ADHS-Diagnose. Im Kindergarten nahm es für einige Zeit Ritalin, mittlerweile nimmt es keine Medikamente mehr, weil die Mutter das Ritalin zu hoch dosiert abgab und das Kind daraus starke Nebenwirkungen entwickelte.

Die Lehrperson beschreibt, dass das Kind sehr auffalle. Es könne sich nicht einmal während einer Minute auf eine Aufgabe konzentrieren könne. Es arbeite nur selten am Schulstoff, meistens spiele es fast den ganzen Morgen. Dabei verhalte es sich laut und wild und versuche immer wieder andere Kinder zum Mitspielen zu überreden. Das Kind mit ADHS-Diagnose rede viel, gebe laute Töne von sich gibt, sei immer in Bewegung, laufe im ganzen Klassenzimmer umher und schneide Grimassen. Im Umgang mit den anderen Kindern falle es auf, weil es die anderen Kinder oft extra störe und beleidige und immer wieder handgreiflich werde. Es habe einen beständigen Freund, den es aber auch immer wieder erpresse und unfreundlich behandle. Viele Kinder würden sich über das Kind beschweren. Weiter sei das Kind in der Schule sehr gestresst. Dies zeige sich auch mit grimassenähnlichen Zuckungen in seinem Gesicht. Dem Kind scheine es besser zu gehen, wenn es nicht am Klassenunterricht teilnehmen müsse, sondern spielen könne. Die Lehrperson A erzählt, dass es immer wieder heftige Wutausbrüche habe, dagegen habe sie das Kind aber noch nie traurig erlebt.

Im Umgang mit den Lehrpersonen falle auf, dass das Kind einerseits die einen Lehrpersonen nicht ausstehen könne und sich weigere, deren Unterricht zu besuchen und andererseits zu anderen Lehrpersonen eine sehr gute Beziehung habe. Sobald es Vertrauen gefasst habe und sich angenommen fühle, zeige es seine Zuwendung durch Umarmen und Anstrahlen der Lehrperson. Die Lehrperson A schildert, dass das betreffende Kind zu ihr und der SHP eine gute Beziehung und zu ihrer Stellenpartnerin eine weniger gute Beziehung habe. Sie betont, dass der Aufbau einer vertrauten Beziehung lange gebraucht habe. Zudem hat sie den Eindruck, dass das Kind immer in Beziehung sein muss und die permanente Aufmerksamkeit und Nähe von einer ihm wohlgesinnten Person braucht. Es wird von der Lehrperson A berichtet, dass das Kind jeden Tag im Hort ist und nur wenig Zeit zu Hause verbringt. Die Mutter arbeite nicht und beziehe ziemlich sicher Sozialhilfegelder. Die Eltern seien getrennt, das Kind lebe mit seiner Schwester und seiner Mutter zusammen. Ursprünglich stamme die Familie aus Eritrea und spreche zu Hause Tigrinisch. Den Vater sehe man immer mal wieder im Quartier, seine Rolle in der Familie sei jedoch unklar. Das Kind erzähle in der Schule am meisten von seiner Mutter. Es scheine ziemlich Respekt, wenn nicht sogar Angst, vor ihr zu haben. Vom Vater erzähle es nie etwas.

4.5 Lehrperson B

Die Lehrperson B spricht am meisten über die Themen «Umgang mit Emotionen», «Anders, auffallend sein», «Eltern-Kind-Beziehung», «Lehrer-Kind-Beziehung» und «Kind-Kind-Beziehung». Die Lehrperson B unterrichtet eine 5. Klasse. Ein Kind der Klasse hat eine ADHS-Diagnose. Die Lehrperson B weiss nicht genau, wann die Diagnose gestellt wurde. Sie wisse, dass die Diagnose bekannt sei und die Eltern das Kind nicht medikamentös behandeln möchten. Das Kind falle auf, weil es sehr laut spreche und sich sehr viel im Schulzimmer bewege. Weil es in der Klasse jedoch viele Kinder habe, die auffielen, sei es nicht das einzige mit einer Sonderrolle. Zudem kennen die Mitschülerinnen und Mitschüler das Kind schon so lange, dass sie sich keine Gedanken über sein «anders sein» machen.

Das Kind mit ADHS-Diagnose sei auf alles sehr aufmerksam, es habe seine Fühler immer überall ausgestreckt. Seine Aufmerksamkeit sei somit eher bei vielen Sachen als länger bei einer Sache. Das Kind sei schulisch sehr stark. Es sei intelligent und wachse in einem bildungsnahen Elternhaus auf. In der Schule spreche das Kind sehr viel, sein Redefluss könne nicht wirklich gestoppt werden. Zudem stehe es im Unterricht ständig auf, gehe zu anderen Kindern und könne schlecht warten. Die Lehrperson beschreibt weiter, dass das Kind, wenn es Enttäuschungen oder Frust erlebt, entweder beleidigt ist oder zu diskutieren beginnt. Bei Diskussionen werde es oft sehr laut, aggressiv werde es dagegen nie. Es sei verbal stark und könne somit gut die Sprache nutzen, um seinen Frust rauszulassen. Man merke, dass das Kind das Diskutieren von zu Hause aus gewohnt sei. Die Lehrperson nimmt es als soziales Kind mit viel Charme wahr. Bei seinem Lächeln schmelze man dahin wie Butter. Seit mehreren Jahren habe das Kind seine konstante Peergroup, in der es seit jeher der Chef sei. Es habe ganz klar das Sagen und das scheine ihm gut zu gefallen.

Es gebe ein einziges anderes Kind, den es neben sich als Chef dulde. Und wenn sein Cousin, der dieselbe Klasse besucht, nicht mit seinen Entscheidungen einverstanden sei, gebe das Kind auch einmal nach.

Bei der Lehrperson und den Mitschülerinnen und Mitschülern ecke der Ehrgeiz des Kindes extrem an. Es wolle immer das schnellste und das beste Kind sein. Es wolle immer gewinnen und sei dann extrem verbissen. Fehler könne es nicht zugeben und seine Schuld nicht eingestehen. Habe es Angst oder fühle sich verletzt, verweigere es oder spiele die beleidigte Leberwurst. Beispielsweise weigerte sich das Kind beinahe, mit ins Klassenlager zu gehen, weil es Angst habe, auswärts zu schlafen. Es habe kurz vorher sogar wieder mit Bettnässen begonnen. Viele Gespräche und ein gemeinsam geschmiedeter Notfallplan habe ihm geholfen, sich seinen Ängsten zu stellen und diese zu überwinden. Ansonsten scheint es dem Kind grundsätzlich gut zu gehen. Es wirke meist fröhlich und lache viel. Sowieso sei Humor ein gutes Mittel im Umgang mit ihm. Die Lehrperson gibt an, sie arbeite oft mit Humor, das entspanne auch schwierige Situationen. Sie betont zudem, dass es gut mit dem Kind funktioniere, wenn man eine gute, stabile und vertraute Beziehung zu ihm habe. Unterrichte eine neue Lehrperson an der Klasse, suche das Kind die Grenzen noch extremer als sonst. Sie habe auch zwei bis drei Monate benötigt, um eine stabile Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Ihr falle zudem auf, dass die Beziehung zu betreffenden Kind sichtbarer sei als die meisten anderen Beziehungen, die sie zu ihren Schülerinnen und Schülern habe. Die Lehrperson B hat die Hypothese, dass Kinder mit einer ADH-Störung ihre Beziehungen mehr präsentieren müssen, um sich in ihrem Umfeld zu festigen. Wenn ihr Umfeld diese Beziehungen sieht und anerkennt, fühlen sie sich sicherer und mehr verankert. Die Beziehung, welcher das Kind mit ADHS-Diagnose zu seinen Eltern hat, beschreibt die Lehrperson B

als sehr liebevoll, eng und positiv. Die Eltern hätten viel Verständnis für ihr Kind. Die Beziehung zur Mutter sei wahrscheinlich die engste Beziehung des Kindes. Sie nehme es extrem ernst und mute ihm vieles zu. Die Eltern arbeiten viel mit Eins-zu-eins-Gesprächen mit dem Kind. Die Kommunikation habe in der Familie einen hohen Stellenwert. Der Umgang innerhalb der Familie, dazu gehören Mutter, Vater, das Kind und seine kleinere Schwester, sei wohlwollend, fröhlich und gesund. Die Lehrperson B erwähnt aber auch, dass die Eltern berichtet hätten, das Kind sei schon seit der Geburt schwierig und sehr anstrengend gewesen und die Arbeit mit ihm brauche viel Energie.

4.6 Lehrperson C

Die Lehrperson C spricht am meisten über die Themen «Sozialverhalten», «Eltern-Kind-Beziehung», «Lehrer-Kind-Beziehung» und «Familiensituation allgemein». Die Lehrperson C berichtet von einem Kind, das die 6. Klasse besucht und schon drei psychologische Abklärungen hinter sich hat. Mittlerweile hat das Kind mehrere Diagnosen, eine davon ist ADHS. Die weiteren Diagnosen sind Autismusspektrumstörung (Asperger), Depression und soziale Beeinträchtigung. Aufgrund der verschiedenen Diagnosen ist es schwierig zu sagen, welches Verhalten der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung zugeordnet werden kann. Aus diesem Grund wird dieses Interview mit Zurückhaltung und Vorsicht für die Diskussion und Beantwortung der Fragestellung verwendet. Um sich trotz allem ein Bild des Kindes und seiner Lebenssituation machen zu können, wird nun darüber berichtet.

Das Kind habe Schwierigkeiten, sich selber zu strukturieren, gleichzeitig sei es hochbegabt und zeige sehr gute schulische Leistungen. Es profitiere enorm von klaren Strukturen, «Schritt-für-Schritt-Anleitungen» und zeige bei offenen Aufgaben grosse Probleme. Seit das Kind Ritalin nehme, schreibe es jedoch nur noch Prüfungen mit Bestnoten. Von zu Hause wird berichtet, dass das Kind seit der Geburt sehr aktiv gewesen sei und sich schlecht an Grenzen und Regeln gehalten habe. In der Schule fällt auf, dass es in unpassenden Momenten aufsteht. Zu Hause habe das Kind extreme Wutausbrüche, die es nicht selten gegen sich selber richte. In der Schule fresse es die Gefühle in sich hinein. Das Kind habe sich bereits zwei Mal geritzt, einmal im schulischen Kontext und einmal zu Hause. Die Lehrperson hat den Eindruck, dass das Kind im sozialen Bereich und wenn es um Gefühle geht total überfordert ist. Das Kind könne nicht mit anderen Kindern zusammenarbeiten. Partnerarbeit funktioniere manchmal, in grösseren Gruppen klinge es sich aber meist rasch aus. Früher sei das Kind gerne in der Anführerrolle gewesen, das sei heute nicht mehr so. Es verbringe zwar nach wie vor Zeit in seiner Clique, in der es aber seit Jahren auch immer wieder heftige Streitereien gebe, die dem Kind stark zusetzen. Mittlerweile pflege es aber auch mehr Kontakt zu einzelnen Kindern. Der Lehrperson gegenüber verhalte sich das Kind sehr anhänglich. Es suche viel Kontakt und Nähe. Dies sei nicht von Anfang an so gewesen, es habe eine Weile gedauert, bis das Kind Vertrauen gefasst habe.

Die Familie des Kindes, das sind Mutter, Vater, das Kind mit ADHS-Diagnose, eine jüngere und eine ältere Schwester, sind aufgrund der Situation mit dem ADHS-betroffenen Kind stark belastet. Die Mutter scheint die meisten Erziehungsaufgaben wahrzunehmen, der Vater scheint wenig präsent zu sein. Die Lehrperson erzählt, dass die Erschöpfung und Verzweiflung der Eltern spürbar seien. Sie seien sehr bemüht, beispielsweise würden sie nun eine Therapie besuchen, die eigentlich für das Kind gedacht gewesen sei, das sich aber geweigert habe, dorthin zu gehen. Den Eltern sei der Familienzusammenhalt wichtig und der Umgang mit ihren Kindern sei

betroffenen Personen zu entnehmen, dass die unterschiedlichen Erziehungshaltungen oft zu Streit zwischen den Eltern führten. In den Interviews wird jeweils ein Elternteil als liebevoll, gefühlvoll und unterstützend und der andere Elternteil als streng, gefühlskälter und ungeduldig beschrieben. Die ADHS-betroffenen Personen beschreiben, dass sie sich nicht von beiden Elternteilen voll und ganz geliebt und angenommen gefühlt haben. Weiter erzählen sie, dass sie sich für die Streitereien der Eltern schuldig gefühlt und sich als Problem gesehen haben. Sie berichten, den Eindruck gehabt zu haben, etwas stimme nicht mit ihnen. Ebenfalls negativ bewerten die ADHS-betroffenen Personen ihr «anders sein/auffallen» in der Schule. Sie beschreiben, dass es belastend gewesen sei, zu merken, dass man auffalle, anecke und sich oft anders verhalte wie die Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Schulzeit scheint für die ADHS-betroffenen Menschen der Interviews eine Herausforderung und oft eine Belastung (gewesen) zu sein. Zusätzlich zum auffälligen Verhalten werden Konzentrationsschwierigkeiten und dadurch teils schlechte Schulleistungen trotz stundenlangem Lernen beschrieben. Die Schulschwierigkeiten der ADHS-betroffenen Kinder, seien sie im Bereich «Verhalten» oder im Bereich «Lernen», belasten nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern. Aus den Interviews wird ersichtlich, dass die Eltern des ADHS-betroffenen Kindes aufgrund der Schwierigkeiten in der Schule und zu Hause sehr belastet und oft überfordert waren bzw. sind. Dazu kommt, dass die ADHS-betroffenen Personen beschreiben, dass sie schon als Kleinkinder sehr aktiv waren und ihre Eltern den Umgang mit ihnen enorm anstrengend fanden.

Aus allen Interviews geht hervor, dass die ADHS-betroffenen Personen nicht nur mit ihrem Sozialverhalten, sondern auch mit ihrem Bindungsverhalten auffallen. Alle drei Lehrpersonen beschreiben, dass der Beziehungsaufbau mit dem ADHS-betroffenen Kind relativ lang gedauert habe, dass die Beziehung jetzt dafür intensiver sei als mit anderen Kindern. Die Lehrpersonen berichten, dass das ADHS-betroffene Kind öfters als die anderen Kinder Kontakt zu ihnen aufnehme und es manchmal so scheine, als ob das Kind die Beziehung zur Lehrperson der Schulklasse präsentieren wollen. Die drei ADHS-betroffenen erwachsenen Personen leben alle in einer Partnerschaft. Zwei dieser drei befragten Personen erzählen davon, dass sie einen kleinen Freundeskreis haben und dass dies ihnen mehr zusage als grosse Gruppen. Vier der sechs ADHS-betroffenen Personen haben wenige Freunde, die sie auch eher einzeln treffen. Die zwei anderen ADHS-betroffenen Personen fühlen sich hingegen in der Chefposition einer grösseren Gruppe wohl. Abschliessend scheint interessant zu sein, dass fünf der sechs ADHS-betroffenen Personen das älteste oder das einzige Kind ihrer Familie sind. Nur das Kind, das die Klasse von Lehrperson C besucht und mehrere Diagnosen (Autismusspektrumstörung, Depression, soziale Beeinträchtigung, ADHS) aufweist, hat ein älteres Geschwister.

5. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Aussagen aus den Interviews diskutiert und mit der Theorie vernetzt und die Fragestellungen beantwortet. Das Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, ob und wenn ja, welchen Zusammenhang es zwischen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie gibt. Sowohl in der Literatur wie auch in den Interviews konnten viele Verbindungen zwischen den zwei Themen gefunden werden. Es soll hier aber nochmal betont werden, dass es im Kern beider Themen um beobachtbares Verhalten geht. Alle Erkenntnisse sind somit von der subjektiven Wahrnehmung eines Menschen geprägt. Es handelt sich nicht um in Stein gemeisselte Gesetzmässigkeiten. Die Wissenschaft versucht das Verhalten zwar anhand von Kriterien zu sortieren und zu schubladisieren, doch werden die Schubladen und Kriterien von Menschen erstellt und das Verhalten von Menschen beobachtet und zugeordnet. Immer wieder entstehen neue Schubladen, Kriterien und Beobachtungsmethoden und so existiert auch in der Forschung zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie nur eine mit Vorsicht zu geniessende Objektivität.

Im Folgenden werden nun zuerst die Aussagen aus den Interviews mit der Literatur verknüpft. Danach werden die Fragestellungen beantwortet.

In den Interviews nimmt die Mutter viel Raum ein. Die ADHS-betroffenen Erwachsenen berichten von einer ambivalenten Mutter-Kind-Bindung. Einerseits wird viel von Streit und einer tendenziell unsicheren und wenig verlässlichen Beziehung zur Mutter gesprochen, andererseits wird berichtet, dass die ADHS-betroffenen Personen sich bei Problemen am ehesten an ihre Mutter wenden. Diese Ambivalenz in der Mutter-Kind-Bindung wird auch in der Literatur erwähnt. Reinmar du Bois schreibt von einer ambivalent symbiotischen Beziehung von Müttern zu ihren hyperaktiven Kindern. Er beschreibt, dass die Mütter ihre Kinder nicht aus den Augen lassen können und sie somit einengen. Die Kinder versuchen mit grenzsuchendem Verhalten aus der zu engen Beziehung auszubrechen. Die Mutter hält das grenzsuchende Verhalten nicht aus und wendet sich von ihrem Kind ab. Darauf haben Mutter und Kind Schuldgefühle, versöhnen sich wieder und der Kreislauf beginnt von vorne. Diese Situationen wiederholen sich immer wieder, sodass sich das Kind mit der Zeit immer weniger verstanden und anerkannt fühlt und schlimmstenfalls irgendwann daran zweifelt, ob es grundsätzlich wertvoll und liebenswert ist. (Du Bois, 2007, S. 301–308) Die ADHS-betroffene Person B erzählt genau von diesen Zweifeln und berichtet, dass diese Zweifel sie sehr belastet haben. Das Abwenden der Mutter hinterliess bei der ADHS-betroffene Person B einen nachhaltigen Eindruck und wurde von ihr als Liebesentzug gesehen.

Die vorher beschriebene ambivalente Mutter-Kind-Bindung scheint primär dann zu entstehen, wenn die Mutter nicht die Fähigkeit besitzt, angemessen mit dem Kindstemperament umzugehen, weil sie aufgrund verschiedener Ursachen sehr belastet ist. Ursachen für die Belastung der Mutter sind beispielsweise Depressionen, Konflikte mit dem Partner, soziale Isolation oder schwierige Beziehungserfahrungen in der eigenen Kindheit. (Papoušek & Wollwerth de Chuquisengo, 2006)

Ein weiterer Grund für unpassendes Mutterverhalten kann eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung der Mutter sein. (Jans T. & Jacob C., zitiert nach Hanten, Davydenko & Retz, 2016) Aus vier von sechs Interviews geht hervor, dass die Eltern aus verschiedenen Gründen belastet waren. Oft ist die Rede von Konflikten unter den Eltern und in mehreren Fällen wird eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung der Mutter vermutet. Als

weitere enorme Belastung für das ADHS-betroffene Kind und für seine Eltern wird die Schule erwähnt. Die Verhaltens- und Lernschwierigkeiten des Kindes und sein «anders sein/auffallen» werden als sehr belastend beschrieben. Einerseits spielt also die Belastung der Eltern eine grosse Rolle. Andererseits beeinflusst das Verhalten des Kindes, sei es ein angeborenes Temperament, pränatal erworbenes oder genetisch vererbtes Verhalten ebenfalls die Eltern-Kind-Beziehung. (Du Bois, 2007) (Marcel R. Zentner in Ball, Braun, Dornes, Gloger-Tippelt & Grossmann, 2014, S. 184) (von Lüpke, 2003)

Das Kleinkindverhalten der ADHS-betroffenen Person wird in allen sechs Interviews als äusserst aktiv und für die Eltern enorm herausfordernd und anstrengend beschrieben. Papousek und Wollwerth de Chuquisengo sprechen bei dem herausfordernden Kleinkindverhalten von Regulationsstörungen. Sie vertreten die Ansicht, dass ein Kleinkind sich nur mittels seiner Eltern regulieren lernt. Haben die Eltern genügend Ressourcen und sind wenig belastet, sind sie dieser Herausforderung meist gewachsen und können eine günstige Eltern-Kind-Interaktion aufbauen. Sind jedoch nur wenig Ressourcen und viele Belastungen vorhanden, wird die Eltern-Kind-Interaktion rasch dysfunktional und das Risiko für internalisierende und externalisierende Verhaltensstörungen des Kindes wächst. (Papoušek & Wollwerth de Chuquisengo, 2006, S. 239) In den Interviews wurden die elterlichen Situationen unterschiedlich beschrieben. Drei der Elternsituationen werden nun beispielhaft aufgeführt, um die Belastungen und Ressourcen und deren Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion vorstellbarer zu machen.

Die ADHS-betroffene Person B erzählt, dass ihre Eltern belastet waren, weil ihr Vater, ein Portugiese, noch nicht lange in der Schweiz war und beide Elternteile viel arbeiten mussten, um genügend Einkommen zu haben. Die Grosseltern beschreibt sie dafür als grosse Ressource.

Die Lehrperson A beschreibt, dass die Eltern des ADHS-betroffenen Kindes vor wenigen Jahren aus Eritrea in die Schweiz kamen und sich mittlerweile getrennt hätten. Die Kinder (Kindergarten / 2. Klasse) leben bei der Mutter und besuchen jeden Tag den Hort, obwohl die Mutter nicht arbeite. Ressourcen scheinen nicht vorhanden zu sein, zumindest werden keine beschrieben.

Die Lehrperson B erzählt von einer bildungsnahen Familie. Die Eltern sind Akademiker, arbeiten Teilzeit und teilen sich die Kinderbetreuung. Ein Teil der Verwandtschaft der Familie wohne im selben Quartier und der Zusammenhalt in der Verwandtschaft sei eng und unterstützend.

Aus den Beschreibungen der drei Elternsituationen wird klar, dass nicht alle Eltern und Kinder die gleichen Voraussetzungen haben. Diese unterschiedlichen Belastungen und Ressourcen beeinflussen primär die Eltern in ihrem Handeln. Mit ihrem Handeln beeinflussen die Eltern dann die Eltern-Kind-Bindung und somit auch die Entwicklung ihres Kindes. Aus der Literatur ist klar abzuleiten, dass eine sichere Eltern-Kind-Bindung die Resilienz erhöht und somit als Schutzfaktor dient. Zudem hat das Elternverhalten Einfluss auf das Bindungsverhalten und die Selbstregulationsfähigkeit des Kindes (Ulrike Schulze in Häßler, 2009, S. 23–30). Ulrike Schulze betont nochmal das, was Papousek und Wollwerth de Chuquisengo ebenfalls beschreiben: Ein Kind lernt im Zusammenhang mit einer sicheren Eltern-Kind-Bindung, sich besser zu regulieren.

Ein Kind, das eine sichere Bindung erlebt, nimmt sich zudem als bedeutend wahr und entwickelt ein gesundes Selbstwertgefühl. (Kirschke & Hörmann, 2014, S. 9–10) (Brisch & Brisch, 2016, S. 46–47) Zwei der drei ADHS-betroffenen Erwachsenen berichten im Interview von einem tiefen Selbstwertgefühl und nennen die Streitereien

der Eltern als Grund dafür. Sie erzählen, dass ihnen damals schon klar gewesen sei, dass sie der Grund für die Streitereien der Eltern waren. Dadurch haben sie sich schuldig gefühlt und sich als grosses Problem gesehen.

Die eben gemachte Verknüpfung von Interviews und Literatur dient nun der Beantwortung der Fragestellungen. Zuerst werden die Unterfragen möglichst kurz und danach die Hauptfrage ausführlicher beantwortet.

- *Kann ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Menschen mit einer ADHS und der Bindungstheorie hergestellt werden? Wenn ja, welcher?*

Ja, es kann anhand der Literatur und eines Interviews ein Zusammenhang hergestellt werden. Das Verhalten eines ADHS-betroffenen Menschen kann als Anpassung an ein ungünstiges Verhältnis zwischen Bindung und Exploration betrachtet werden. Das Kind kämpft mit dem auffälligen Verhalten entweder um mehr Aufmerksamkeit bzw. um mehr Bindung oder es versucht sich durch das ausreizende Verhalten aus einer zu engen Bindung zu lösen. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wird somit als Anpassung an eine unausgeglichene Beziehungsdynamik gesehen. (Ulrike Schulze in Häßler, 2009, S. 23–30)

- *Haben Menschen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ein auffälliges Bindungsverhalten? Wie zeigt sich dies?*

Ja, das Bindungsverhalten von ADHS-betroffenen Menschen wird in den Interviews mehrfach als auffällig beschrieben. Der Aufbau einer Beziehung zu einem ADHS-betroffenen Menschen scheint relativ lange zu dauern. Sobald dann aber eine vertraute Beziehung da ist, wird diese als besonders intensiv wahrgenommen. Die Lehrpersonen erzählen, dass die ADHS-betroffenen Kinder viel Kontakt zu ihnen suchen und ihre Beziehung zur Lehrperson auch oft der Klasse präsentieren. Die Mehrheit der ADHS-betroffenen Personen aus den Interviews pflegt wenige Freundschaften und ambivalente Beziehungen zu den Familienmitgliedern.

- *Zeigen Menschen mit Bindungsproblemen ähnliches Verhalten wie Menschen mit einer ADHS? Könnten sich somit Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Diagnostik ergeben?*

Ja, das Verhalten von Menschen mit Bindungsproblemen und Menschen mit einer ADH-Störung wird in der Literatur teilweise ähnlich beschrieben. Beispielsweise beschreibt Ulrike Schulze, dass sich die Symptome von gestörtem Bindungsverhalten und die einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung zum Teil überschneiden. (Ulrike Schulze in Häßler, 2009, S. 23–30) Zudem wird im ICD-10 bei der Beschreibung der «Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung» (94.2) die «Hyperkinetische Störung» (F90) als Exklusion angegeben. Die beiden Störungen zeigen sich beim Kind also ähnlich. Bei der Diagnostik muss speziell darauf geachtet werden.

- *Wachsen ADHS-betroffene Kinder vermehrt mit Eltern auf, die ihnen keine stabile Bindung bieten können? Könnte die fehlende stabile Bindung somit eine Ursache für eine ADHS sein?*

Diese Frage muss mit einer persönlichen Hypothese beantwortet werden. Die Autorin bildet die Hypothese anhand der Literatur und der Interviews. Sie vermutet, dass ADHS-betroffene Kinder vermehrt mit Eltern aufwachsen, die ihnen keine stabile Bindung bieten können, weil die Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörung zu zirka 60 bis 76 Prozent auf erbliche Grundlagen zurückgeht (Rietzler et al., 2016, S. 225–227). In vielen Fällen wird also mindestens ein Elternteil der ADHS-betroffenen Kinder selber eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung haben. Studien belegen, dass das Verhalten von ADHS-betroffene Eltern mit ihren Kindern nachlässiger, inkonsequenter und weniger feinfühlig ist (Jans T. und Jacob C. (2013), zitiert nach Hanten, Davydenko & Retz, 2016, S. 29). Zudem konnte belegt werden, dass in der Beziehung von ADHS-betroffenen Eltern zu ihren Kindern weniger emotionale Bindung zu finden ist (Montejo et al., zitiert nach Hanten et al., 2016, S. 29). ADHS-betroffene Kinder könnten also öfters Eltern haben, die ihnen kein passendes Bindungsangebot machen können. Dies ist jedoch nie die alleinige Ursache für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung des Kindes. Es ist immer ein Zusammenspiel von angeborenen und umweltbedingten Faktoren, die beeinflussen, ob ein Kind eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung hat und wie diese verläuft. (Rietzler et al., 2016, S. 225–227)

- *Haben ADHS-betroffene Eltern Schwierigkeiten, ihrem Kind eine stabile Bindung zu bieten? Und resultiert daraus wieder eine ADHS beim Kind?*

Diese Frage wurde im vorherigen Abschnitt bereits beantwortet.

- *Ist es als Eltern eines ADHS-betroffenen Kindes schwierig, eine stabile Bindung zu diesem Kind aufzubauen?*

Ja, diese Frage kann anhand der Literatur beantwortet werden. Eine stabile Bindung zu einem ADHS-betroffenen Kind aufzubauen ist schwierig, weil die Eltern-Kind-Bindung nicht nur vom Elternverhalten, sondern eben auch vom Verhalten des ADHS-betroffenen Kindes beeinflusst wird. Marcel R. Zentner zeigt auf, dass sich das Temperament des Kindes auf die Bindungssicherheit auswirkt. Abbildung 11 veranschaulicht seine Theorie verständlich. Zentner fügt zudem an, dass sich die subjektive Wahrnehmung des Kindstemperaments der Mutter ebenfalls auf die Eltern-Kind-Bindung auswirken kann. (Marcel R. Zentner in Ball, Braun, Dornes, Gloger-Tippelt & Grossmann, 2014, S. 183–192)

Abschliessend wird nun die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet.

«Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der Bindungstheorie?».

Die Ursache für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ist immer ein Zusammenspiel von angeborenen und umweltbedingten Faktoren (Rietzler et al., 2016, S. 225–227). Diese Faktoren beeinflussen zudem auch den Verlauf einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Bei den umweltbedingten Faktoren kommt die Bindungstheorie ins Spiel. Die Qualität der Eltern-Kind-Bindung ist ein umweltbedingter Faktor, der einen grossen Einfluss auf den Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung eines Kindes hat. Betrachtet man die Theorie von Hans von Lüpke, beeinflusst nicht nur die nachgeburtliche, sondern auch die pränatale Mutter-Kind-Bindung das spätere Verhalten des Kindes. Ein Kind lernt somit bereits im Mutterleib, dass es beispielsweise nur Aufmerksamkeit erhält, wenn es sich hyperaktiv verhält (von Lüpke, 2003).

Eine sichere Mutter-Kind-Bindung wird in der Literatur oft als Schutzfaktor erwähnt. Eine sichere Bindung erhöhe die Resilienz (Ulrike Schulze in Häßler, 2009, S. 23–30). Eine unsichere oder desorganisierte Bindung ist ein klarer Prädiktor für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (Green & Stanley & Peters, 2007 und Niederhofer, 2009; zitiert nach Brisch & Stopfel, 2011, S. 276). Nun scheint es so, dass sich auf der einen Seite die genetischen Faktoren des Kindes und auf der anderen Seite die Eltern-Kind-Bindung, beeinflusst durch die Eltern, befinden. Jedoch ist die Eltern-Kind-Bindung nicht vergleichbar mit Umweltfaktoren, wie Armut, Migration oder Depression der Mutter. Auf Armut, Migration oder Depression der Mutter hat das Kind mit seinem persönlichen Verhalten keinen Einfluss, auf die Eltern-Kind-Bindung jedoch schon. Verschiedene Forscherinnen und Forscher haben sich bereits mit dem Einfluss des Kindstemperaments auf die Eltern-Kind-Bindung befasst. Es wird dabei jedoch nicht immer von Kindstemperament, sondern auch von «Disposition des Kindes», «angeborenen Fähigkeiten des Kindes» oder «genetisch vererbten Fähigkeiten» gesprochen. Es geht aber, unabhängig davon welcher Begriff verwendet wird, immer darum, was das Kind bereits in sich trägt wenn es auf die Welt kommt. Hier wird nun der Begriff «Kindstemperament» verwendet. Das Kindstemperament hat einerseits einen direkten Einfluss auf die persönliche Entwicklung des Kindes und beeinflusst andererseits die Eltern-Kind-Bindung, welche sich indirekt auch wieder auf die persönliche Entwicklung des Kindes auswirkt (Marcel R. Zentner in Ball, Braun, Dornes, Gloger-Tippelt & Grossmann, 2014, S. 183–192). Der Aufbau einer sicheren Eltern-Kind-Bindung ist einfacher, wenn das Kind stets ausgeglichen ist. Ist das Kind jedoch leicht erregbar und schwer zu trösten, wird es anspruchsvoller. Durch die hohe Erregbarkeit des Kindes wird die Mutter viel öfter und intensiver gebraucht. Da sich das Kind jedoch nur schwer trösten lässt, hat die Mutter weniger Erfolgserlebnisse, sie wird für ihren enormen Einsatz weniger belohnt. Für Kinder mit einem schwierigeren Temperament ist eine liebevolle und feinfühligere Bezugsperson jedoch umso wichtiger. Nur gemeinsam mit dieser Bezugsperson können sie lernen, ihren Stresszustand zu regulieren und in Bahnen zu lenken, die für sie und ihre Umwelt aushaltbar sind. Hat das Kind ein schwierigeres Temperament, ist das elterliche Verhalten umso wichtiger. Ein leicht erregbares Kind reagiert stärker auf eine unsichere Bindung zu den Eltern als ein ausgeglichenes Kind. Folgen einer unsicheren Eltern-Kind-Bindung bei einem Kind mit einem schwierigen Temperament können erhöhte Stressempfindlichkeit, psychische Erkrankungen oder Verhaltensstörungen sein. (Strüber & Roth, 2016, S. 163–164)

Die folgende Darstellung soll die Essenz der vorliegenden Arbeit aufzeigen. Mittels Literaturrecherche und qualitativer Interviews konnte herausgearbeitet werden, dass das Verhalten und die psychische Gesundheit eines Kindes abhängig ist von dem persönlichen Kindstemperament, dem Elternverhalten und der Eltern-Kind-Bindung, die wiederum vom Kindstemperament, dem Elternverhalten und deren Passung abhängt. Dabei darf nicht vergessen gehen, dass weitere Umweltfaktoren, wie beispielsweise Armut, Migration oder psychische und körperliche Gesundheit der Eltern ebenfalls einen enormen Einfluss auf das Elternverhalten und die Entwicklung des Kindes haben. Diese Umweltfaktoren sind jedoch nicht Teil der vorliegenden Arbeit.

Abbildung 15: Essenz der vorliegenden Arbeit (von der Autorin erstellt)

6. Reflexion

In diesem Kapitel wird zu Beginn die empirische Vorgehensweise reflektiert. Danach wird der persönliche Lernzuwachs geschildert. Den Abschluss machen Überlegungen zu weiterführenden Forschungsfragen.

6.1 Empirische Vorgehensweise

Die empirische Vorgehensweise war zielführend und hat für befriedigende Resultate gesorgt. Es hat sich bewährt, sich zuerst mittels Literaturrecherche in die Themen ADHS und Bindung einzulesen. Mit dem Wissen aus der Literaturrecherche konnten dann die passenden Fragen für die Interviews erarbeitet werden. Die Durchführung der Interviews hat sehr gut funktioniert. Die befragten Personen sprachen offen über sich, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und ihre bisherigen inner- und ausserfamiliären Bindungserfahrungen. Die Offenheit der ADHS-betroffenen Personen überraschte die Autorin der vorliegenden Arbeit positiv. Die Autorin hat den Eindruck, dass sich alle befragten ADHS-betroffenen Personen schon seit längerem mit sich und ihrer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung auseinandersetzen und sich somit das Nachdenken und Sprechen über sich selber gewohnt sind. Die Folge der entspannten Interviewsituationen und der offenen und redefreudigen befragten Personen waren lange Interviews. Sie dauerten von 33 bis 61 Minuten. Das Transkribieren und Codieren der langen Interviews beanspruchte viel Zeit, war aber auch enorm aufschlussreich. Durch das wiederholte Hören und Lesen der immer gleichen Texte beim Transkribieren und Codieren konnten die Interviews verinnerlicht und ein Gefühl für deren Inhalt entwickelt werden. Das und das Programm «MAXQDA» vereinfachten das Auswerten der Interviews. Um die Diskussion zu formulieren und die Fragestellungen zu beantworten, wurde zu jeder relevanten Theorie aus der Literaturrecherche eine einfache Darstellung erstellt. Diese Darstellungen waren eine hilfreiche Gedankenstütze. Rückblickend kann gesagt werden, dass das gesamte empirische Vorgehen gut funktioniert hat und von der Autorin wieder so gemacht würde.

6.2 Persönlicher Lernzuwachs

Das Ziel dieser Arbeit war der persönliche Lernzuwachs der Autorin in den Bereichen ADHS, Bindung und allfälligen Zusammenhängen. Dieses Ziel konnte klar erreicht werden. In den letzten Monaten setzte sich die Autorin während vieler Stunden mit den besagten Themen auseinander. Sie informierte sich mittels Literaturrecherchen, Interviews und dem Besuchen der HfH-Tagung «ADHS in der Schule». Durch Selbstreflexion und Austausch im beruflichen und privaten Umfeld konnte das angeeignete Wissen vernetzt und persönliche Konzepte und Verknüpfungen geformt werden. Die Autorin entwickelte während dem Erstellen dieser Arbeit auch ihre Haltung bezüglich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten weiter. Sie ist überzeugt, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten viel Liebe und Bindung benötigen, um sich gut entwickeln zu können. Nicht alle Bezugspersonen haben die Energie, ihrem Kind so viel Liebe und Bindung zu geben, wie es vielleicht benötigt. Dann kann ein stabiles Netz an Bezugspersonen helfen. Bei diesem Punkt kommt die Schule ins Spiel, denn die Schule kann dem Kind weitere Bindungsangebote machen und Teil des Bezugspersonen-Netztes sein. Dieses Netz kann jede einzelne Bezugsperson entlasten, sodass sich alle unterstützt fühlen und dadurch mehr Energie aufbringen können, um dem Kind so viel Sicherheit, Bindung und Liebe zu geben, wie es benötigt.

6.3 Ausblick und weiterführende Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit wird mit einem Ausblick und möglichen weiterführenden Forschungsfragen abgeschlossen. Ganz allgemein sind in den Bereichen ADHS und Bindung noch viele Fragen offen, die es sich zu erforschen lohnen würde.

Bezüglich der Diagnose «Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung» wird immer wieder Kritik laut. So vertreten nicht alle ADHS-Forscher die Ansicht, dass die ADH-Störung eine eigenständige Störung ist. Den ADHS-Symptomen könnte auch eine andere Ursache zugrunde liegen. Richard Saul erwähnt als mögliche Ursachen von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Symptomen beispielsweise eine bipolare Störung, eine sensorische Verarbeitungsstörung, Hochbegabung oder Zwangsstörungen (Saul, 2015, S. 17).

Betreffend Zusammenhang von ADHS und Bindung stellte die Autorin eine persönliche Hypothese auf, welcher nachgegangen werden könnte. Dabei geht es um die Frage, ob ADHS-betroffene Kinder vermehrt mit Eltern aufwachsen, die ihnen keine stabile Bindung bieten können, weil die Eltern ebenfalls eine ADH-Störung haben und aufgrund dieser Störung weniger feinfühlig und liebevoll mit ihrem Kind umgehen können.

Die Autorin interessiert sich im Anschluss an diese Masterarbeit vorallem für den Transfer des neu erworbenen Wissens in die Praxis. Aus diesem Grund wird nochmals auf die Idee des Bezugspersonen-Netztes, die im vorherigen Abschnitt angeschnitten wurde, eingegangen. Diese Idee des Bezugspersonen-Netztes beschreiben auch Omer & von Schlippe (2016) in ihrem Buch «Stärke statt Macht». Sie schildern, wie ein Netzwerk jede beteiligte Person stärkt, unterstützt und Sicherheit vermittelt. Die einzelne Person wird durch das Netzwerk gestärkt und stärkt durch sein eigenes Handeln wiederum das Netzwerk. (Omer & Schlippe, 2016, S. 208 & 209) Verschiedene Lebensbereiche müssen nicht zwingend getrennt werden. Die Schule und das zu Hause können vernetzt und so die Erfahrung gemacht werden, dass man gemeinsam stärker ist und mehr erreichen kann. (Omer & Schlippe, 2016, S. 259) Enge Kooperationen zwischen den Bezugspersonen des Kindes mit speziellen Bedürfnissen sind entlastend und helfen, das Kind adäquat zu begleiten und zu fördern. Diese Aufgabe muss und kann oft nicht alleine bearbeitet werden. (Brandmeier & Kastner, 2019, S. 126)

Ausgehend von der Idee der Arbeit in einem Netzwerk, ergeben sich die folgenden weiterführenden Forschungsfragen für die heilpädagogische Arbeit im Schulalltag:

- Wie kann ein solches Netzwerk konkret organisiert werden?
- Wie können die Eltern auf Augenhöhe ins Netzwerk der Schule integriert werden?
- Wie kann innerhalb eines solchen Netzwerks effizient und klar kommuniziert und informiert werden?
- Braucht es jemanden, der die Fäden des Netzwerks in der Hand hat? Wenn ja, wer wäre das?
- Welche Rolle hat das Kind im Netzwerk?

Mit diesen Fragen schliesst die Autorin die vorliegende Arbeit ab und kehrt mit einem vollen Rucksack an neuem Wissen und Ideen zu ihrer praktischen Arbeit in der Schule zurück.

7. Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fach- und Methodenkompetenzen der schulischen Heilpädagogik („Schulische Heilpädagogik: Kompetenzprofil“, n.d.).....	8
Abbildung 2: Diagnose nach ICD-10 (Döpfner et al., 2013, S. 3)	12
Abbildung 3: Diagnose nach DSM-5 (Döpfner et al., 2013, S. 3)	13
Abbildung 4: Dual-Pathway Modell (Gawrilow, 2016, S. 63).....	15
Abbildung 5: Bio-psycho-soziales Modell (Döpfner et al., 2013, S. 17)	16
Abbildung 6: Bindungs-Explorations-Balance (Fischer (2010), zitiert nach Kirschke & Hörmann, 2014, S. 7)	28
Abbildung 7: Ablauf des Tests "Fremde-Situation" (Grossmann & Grossmann, 2017, S. 172)	33
Abbildung 8: Symptomtrias der frühkindlichen Regulationsstörung (Papoušek & Wollwerth de Chuquisengo, 2006, S. 239).....	39
Abbildung 9: Übersicht über wichtige Temperamentsmerkmale im Kindesalter (Ball et al., 2014, S. 178)	42
Abbildung 10: Arten des Einflusses des Kind-Temperaments auf die Bindungssicherheit (Ball et al., 2014, S. 184)	43
Abbildung 11: Wechselseitige Verstärkung der ADHS-Symptomatik in Familien mit ADHS (mod. nach Jans und Jacob (2013), zitiert nach Hanten, Davydenko & Retz, 2016, S. 29).....	44
Abbildung 12: Allgemeiner Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015)	50
Abbildung 13: Definitives Kategorien-/Codesystem (von der Autorin erstellt)	55
Abbildung 14: Wortwolke (von der Autorin mit MAXQDA erstellt).....	62
Abbildung 15: Essenz der vorliegenden Arbeit (von der Autorin erstellt)	69

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der ADHS-Subtypen	11
Tabelle 2: Phasen der Bindungspsychotherapie.....	35
Tabelle 3: Aus der Theorie abgeleitetes Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse	53
Tabelle 4: Anzahl Textstellen pro Kategorie und befragte Person	56

7.3 Literaturverzeichnis

- Ball, J., Braun, K., Dornes, M., Gloger-Tippelt, G. & Grossmann, K. (2014). *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung: mit 42 Abbildungen und 16 Tabellen*. (L. Ahnert & J. Maywald, Hrsg.) (3. Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Becker-Stoll, F. (2013). Von der Eltern-Kind-Bindung zur Erzieherin-Kind-Beziehung (Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen). In C. Haderthauer & H. Zehetmair (Hrsg.), *Bildung braucht Bindung*. Gehalten auf der Tagung, München: Hanns-Seidel-Stiftung.

- Becker-Stoll, F. (2017). Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung: Bindung, Lösung und Abbruch, (3/18), 127–131.
- Bowlby, J., Mander, G. & Bowlby, J. (2006). *Bindung* (Bindung und Verlust). München; Basel: E. Reinhardt.
- Brandau, H., Pretis, M., Kaschnitz, W., & Ernst Reinhardt Verlag. (2020). *ADHS bei Klein- und Vorschulkindern*.
- Brandmeier, F. & Kastner, S. (2019). *Lernbeeinträchtigungen und inklusiver Unterricht: Gestaltung und Organisation* (1. Auflage.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Brisch, K. H. (2012). Bindungspsychotherapie und bindungsbasierte Beratung für Schulkinder und Jugendliche Modul 3. München. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: https://www.khbrisch.de/media/brisch_bindungsbasierte_therapie_modul_03_100912_versand.pdf
- Brisch, K. H. (n.d.). Homepage von Karl Heinz Brisch. Zugriff am 18.9.2020. Verfügbar unter: <https://www.khbrisch.de>
- Brisch, K. H. & Brisch, K. H. (2016). *Grundschulalter: Bindungspsychotherapie-Bindungsbasierte Beratung und Psychotherapie* (Bindungspsychotherapie - Bindungsbasierte Beratung und Psychotherapie). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K. H., Hilmer, C., Oberschneider, L. & Ebeling, L. (2018, März 12). CME Zertifizierte Fortbildung: Bindungsstörung. Zugriff am 23.12.2020. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00112-018-0465-7>
- Brisch, K. H. & Stopfel, U. (Hrsg.). (2011). *Bindung und frühe Störungen der Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brown, T. E. & Petermann, F. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen - eine neue Sichtweise*. (B. Gers, Übers.) (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Dempster, M. & Hanna, D. (2017). *Forschungsmethoden der Psychologie und Sozialwissenschaften für Dummies®* (für Dummies). (U. Walter-Lipow, Übers.) (1. Auflage.). Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- Döpfner, M. (n.d.). Infos zu ADHS: Wie häufig ist ADHS? Zugriff am 22.3.2021. Verfügbar unter: <https://www.zentrales-adhs-netz.de/infos-zu-adhs/allgemeine-infos-zu-adhs/>
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie) (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Wolff Metternich, T. (2019). *Ratgeber ADHS: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen*.
- Du Bois, R. (2007). Psychoanalytische Modelle zur Entstehung, Verarbeitung und Behandlung des ADHS (Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie). Vandenhoeck & Ruprecht. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=3052
- Fischer, U. (2010). Bindungstheoretische Impulse für eine inklusive Pädagogik - Ansätze zur Kompetenz- und Autonomieentwicklung in der heilpädagogischen Arbeit. *Zeitschrift Für Inklusion*. Berlin. Zugriff am 22.12.2020. Verfügbar unter: <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/150/150>
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie: mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen* (UTB Psychologie, Pädagogik) (2. aktualisierte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

- Gloger-Tippelt, G. (Hrsg.). (2016). *Bindung im Erwachsenenalter: ein Handbuch für Forschung und Praxis* (3., unveränderte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (Hrsg.). (2017). *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. (R. Mimler, C. Sontag & S. Tschernich, Übers.) (5. Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (n.d.). Homepage von Grossmann und Grossmann. Zugriff am 18.9.2020. Verfügbar unter: <https://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/PPS/Psychologie/Grossmann/?Forschung>
- Hageneder, M., Neubauer, K., & Verlagsanstalt Tyrolia. (2017). *Ratzfatz vom Zappeln, Wuseln, Wetzen und Flitzen*.
- Hanten, M., Davydenko, S. & Retz, W. (2016). InFo Neurologie + Psychiatrie: Generationsübergreifende Behandlung von ADHS in Familien, *18*, 28–35.
- Häßler, F. (Hrsg.). (2009). *Das ADHS Kaleidoskop: State of the Art und bisher nicht beachtete Aspekte von hoher Relevanz; Bipolare Störungen, KISS-Syndrom, Epilepsie, Bindung, umschriebene Entwicklungsstörungen, Teenager-Mutterschaft, Recht und Forensik, Sucht, Jugendhilfe, Elternarbeit, adulte ADHS und Persönlichkeitsstörungen, tiergestützte Therapie, Behandlungsalternativen*. Berlin: MWV, Med.-Wiss. Verl.-Ges.
- Häussler, G. (2002). Das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) aus psychoanalytischer Sicht (Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie). Saarbrücken: Vandenhoeck & Ruprecht. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: https://psydok.psycharchives.de/jspui/bitstream/20.500.11780/2627/1/51.20026_4_43808.pdf_new.pdf
- ICD-10-GM: Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen. (2019, September 20). . Köln: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Zugriff am 23.12.2020. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/block-f90-f98.htm>
- Kemmerich, R. (2017). *ADHS von A bis Z: kompaktes Praxiswissen für Betroffene und Therapeuten* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kirschke, K. & Hörmann, K. (2014, Februar). Grundlagen der Bindungstheorie. Zugriff am 22.12.2020. Verfügbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_kirschke_hoermann_2014.pdf
- Lengning, A. & Lüpchen, N. (2012). *Bindung* (UTB Profile). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- von Lüpke, H. (2003). Vorgeburtliche Bindungserfahrungen - Konsequenzen für die Interpretation und Begleitung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten (Bindungsstörungen und Entwicklungschancen). Giessen: Psychosozial-Verlag. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: <https://konferenz-adhs.org/images/fachbeitraege/2002-06-21-vonluepke-vorgeburtlich.pdf>
- von Lüpke, H. (2006). Der Dialog in Bewegung und der entgleiste Dialog. Beiträge aus Säuglingsforschung und Neurobiologie (ADHS – Frühprävention statt Medikalisierung. Theorie, Forschung, Kontroversen.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: <https://konferenz-adhs.org/images/fachbeitraege/2006-06-21-vonluepke-dialog.pdf>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Verlag.

- Papoušek, M. & Wollwerth de Chuquisengo, R. (2006). Integrative kommunikationszentrierte Eltern-Kleinkind-Psychotherapie bei frühkindlichen Regulationsstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 55 (2006) 4, 235–254.
- Renners, K. & Renners Media GmbH & Co. KG. (2019). *Die kleine Fliege Zappelbein*.
- Rietzler, S., Grolimund, F. & Stohler, N. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: der praktische Ratgeber für Eltern* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rietzler, S., Grolimund, F., & Verlag Hans Huber. (2020). *Lotte, träumst du schon wieder?*
- Saul, R. (2015). *Die ADHS-Lüge: eine Fehldiagnose und ihre Folgen: wie wir den Betroffenen helfen*. (D. Fuchs, Übers.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schmid, J. (2009, September 1). Konferenz ADHS: Wieder eine Biologisierung kinderpsychiatrischer Phänomene. Zugriff am 4.12.2020. Verfügbar unter: <https://konferenz-adhs.org/de/literatur/fachbeitraege/listenansicht/227-wider-eine-biologisierung-kinderpsychiatrischer-phaenomene>
- Schulische Heilpädagogik: Kompetenzprofil. (n.d.). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 22.3.2021. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ma-schulische-heilpaedagogik/auf-einen-blick>
- Stegmaier, S. (2008). Grundlagen der Bindungstheorie. Zugriff am 22.12.2020. Verfügbar unter: <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/psychologie/1722>
- Strüber, N. & Roth, G. (2016). *Die erste Bindung: wie Eltern die Entwicklung des kindlichen Gehirns prägen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Zeyen, H. (2016). *Phil, der Frosch: ein Buch für Kinder mit ADHS, ihre Freundinnen und Freunde und alle, die sie gern haben* (1. Auflage.). Bern: hogrefe.
- ‘Omer, Hayim & Schlippe, A. von. (2016). *Stärke statt Macht: neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde* (3., unveränderte Auflage.). Göttingen Bristol, CT, U.S.A: Vandenhoeck & Ruprecht.

8. Anhang

- A) Interviewleitfaden
- B) Codierte Transkripte der Interviews
- C) Zusammenfassungen der Interviews nach Kategorien
- D) Darstellungen der Synthese von ADHS und Bindung
- E) Eigenständigkeitserklärung

A) Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Vorbereitungserklärungen (wird nicht aufgenommen und nicht transkribiert)

Hallo und vielen Dank, dass ich dich interviewen darf!

Bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten, möchte ich noch einmal erwähnen, dass das Interview anonymisiert in meine Masterarbeit einfließen wird.

Ich werde dir nachher Fragen zum Thema ADHS und zum Thema Bindung stellen.

Es geht dabei immer um deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen.

Wenn eine Frage nicht klar ist, darfst du natürlich immer nachfragen.

Wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, ist das natürlich auch in Ordnung.

Hast du noch irgendwelche Fragen bevor wir mit dem Interview starten?

→ Wenn nicht, dann starten wir jetzt. Das Gespräch wird ab jetzt aufgenommen.

Fragen zum Thema ADHS

Interviewfragen für ADHS-betroffene	Interviewfragen für Lehrpersonen
Du hast die Diagnose «ADHS». Gerne möchte ich dich darum etwas genauer dazu befragen.	Du hast in deiner Klasse ein Kind mit einer ADHS-Diagnose. Gerne möchte ich dich dazu etwas genauer befragen.
Wann hast du herausgefunden, dass du ADHS hast? → Wann wurde die Diagnose gestellt?	Weisst du, wann die Diagnose gestellt wurde?
Aus welchem Grund wurdest du auf ADHS untersucht? → Aus welchem Grund wurde eine Abklärung gemacht?	Weisst du, aus welchem Grund eine Abklärung gemacht wurde?
Welches Verhalten an dir findest du typisch für das ADHS? → Wie äussert sich dein ADHS? → Welches Verhalten schreibst du dem ADHS zu?	Wie äussert sich das ADHS des Kindes? Welches Verhalten schreibst du dem ADHS zu?
Bist du die einzige Person in deiner Familie mit einer ADHS-Diagnose?	Weisst du, ob das Kind die einzige Person seiner Familie mit einer ADHS-Diagnose ist?
→ Wenn ja, gibt es jemanden, der ähnliches Verhalten zeigt, jedoch nie eine Abklärung gemacht hat?	→ Wenn ja, weisst du, ob es jemanden gibt, der ähnliches Verhalten zeigt, jedoch nie eine Abklärung gemacht hat?
→ Wenn nein, wer hat auch noch eine Diagnose?	→ Wenn nein, weisst du, wer auch noch eine Diagnose hat?

<p>Welches Verhalten, das sehr wahrscheinlich mit dem ADHS zusammenhängt, ist für dich am schwierigsten? → Warum? → Wie gehst du damit um? Was hilft dir dabei? → Welches Verhalten war früher für dich am schwierigsten?</p>	<p>Welches Verhalten, das sehr wahrscheinlich mit der ADH-Störung zusammenhängt, schränkt das Kind aus deiner Sicht am meisten ein? → Warum? → Wie geht das Kind damit um? Was hilft dann jeweils?</p>
	<p>Hat sich das Verhalten des Kindes verändert, seit du das Kind kennst? → Wenn ja, wie? → Hast du eine Vermutung, warum sich das Verhalten geändert hat?</p>

Fragen zum Thema Bindung

Interviewfragen für ADHS-betroffene	Interviewfragen für Lehrpersonen
<p>In meiner Arbeit beschäftige ich mich ja nicht nur mit ADHS, sondern auch mit Bindung. Unter Bindung versteht man die enge emotionale Beziehung zwischen Eltern und Kind. Gerne möchte ich dich nun zu Bindungen in deiner Familie und vorallem zwischen dir und deinen Eltern befragen.</p>	<p>In meiner Arbeit beschäftige ich mich ja nicht nur mit ADHS, sondern auch mit Bindung. Aus diesem Grund möchte ich gerne mehr über das Bindungsverhalten des Kindes erfahren.</p>
<p>Mit wem bist du aufgewachsen? Wer gehört alles zu deiner Familie?</p>	<p>Weisst du, mit wem das Kind aufwächst / wer alles zur Familie gehört? → Sind beide Elternteile, die Mutter und der Vater, im Leben des Kindes präsent?</p>
<p>Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? → Wie war ihr Erziehungsstil?</p>	<p>Wie beobachtest du den Erziehungsstil der Eltern? → Wie gehen die Eltern mit dem Kind um?</p>
<p>Zu welcher Person in deiner Familie hattest du die engste Bindung? → Wie zeigte sich das?</p>	<p>Was denkst du, zu welcher Person in seiner Familie hat das Kind die engste Bindung? → Wie zeigt sich das?</p>
<p>Zu wem bist du gegangen, wenn du dich schlecht gefühlt hast? → Was hat dir dann geholfen?</p>	<p>Wie verhält sich das Kind, wenn es ihm schlecht geht (wenn es wütend/traurig ist)? → Sucht es Kontakt zu einer Bindungsperson?</p>
<p>Wie war die Beziehung zu deiner engsten Bezugsperson auf einer Skala von 0-10 betreffend folgender Punkte? (<i>Skala zeigen</i>) - Harmonie (immer harmonisch - immer Streit) - Enge Bindung (sehr enge Verbindung - überhaupt keine Verbindung) - Vertrauen (vertraute der Person alles an - erzählte nie etwas)</p>	<p>Wie sieht die Kind-Lehrpersonen-Bindung aus? → Ist die Beziehung anders, wie die mit den anderen Kindern? Wenn ja, warum wohl?</p> <p>Wie war das Verhalten des Kindes zu Beginn der Lp-SuS-Beziehung? → Abweisend? Nähesuchend? → Hat sich das verändert?</p>

<p>- Sicherheit (fühlte mich immer sicher – fühlte mich nie sicher)</p>	
<p>Wie war deine Beziehung zu den anderen Familienmitgliedern? → Welche Person war dir am wenigsten nah? Hast du eine Idee, warum?</p>	<p>Wie verhält sich das Kind in der SuS-SuS-Beziehung? → Hat es Freunde? → Sind die Freundschaften stabil und halten über lange Zeit oder sind sie eher schwankend?</p>
<p>Weisst du, wie die Zeit für deine Eltern war, als du ein Kleinkind gewesen bist? → Waren sie sorglos oder hatten sie damals irgendwelche Schwierigkeiten (finanziell, gesundheitlich...)?</p>	<p>Weisst du etwas über das Verhalten des Kindes in seiner frühen Kindheit?</p>
<p>Beschreibe deinen Charakter als Kleinkind. → Was warst du für ein Kleinkind? Eher ruhig oder ein Schrei-Baby?</p>	
<p>Wie ist dein heutiges Verhältnis zu deinen Eltern bzw. früheren engsten Bindungspersonen?</p>	
<p>Hast du im Alter von 0-25 Jahren eine für dich wichtige Bindungsperson verloren (Wegzug, Tod...)? → Wenn ja, wie bist du damit umgegangen?</p>	
<p>Wenn es dir heute nicht gut geht, was machst du? Was hilft dir dann? → Kontaktierst du jemanden? Bleibst du für dich?</p>	<p>Weisst du etwas über Abbrüche im Leben des Kindes (Wegzug, Tod...)? Wie geht das Kind mit Veränderungen/Wechsel um?</p>
<p>Hast du wichtige Bindungspersonen? → Wenn ja, welche? → Warum sind sie für dich wichtig?</p>	
<p>Wie ist dein Beziehungsverhalten in Freundschaften und Liebesbeziehungen als erwachsene Person? → Hast du längere, über Jahre andauernde, kurze, oft wechselnde, viele, wenige oder fast keine Beziehungen?</p>	
<p>Siehst du einen Zusammenhang zwischen deinem ADHS und deinem Bindungsverhalten? → Wenn ja, welchen?</p>	
<p>Geschafft! Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme! Wenn du noch Fragen hast, darfst du diese natürlich jetzt noch stellen oder dich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch bei mir melden. → Möchtest du die Arbeit lesen? Soll ich sie dir zusenden?</p>	<p>Geschafft! Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme! Wenn du noch Fragen hast, darfst du diese natürlich jetzt noch stellen oder dich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch bei mir melden. → Möchtest du die Arbeit lesen? Soll ich sie dir zusenden?</p>

Skalen für Frage zum Thema Bindung

Harmonie

Bindung

Vertrauen

Sicherheit

B) Codierte Transkripte der Interviews

Codiertes Interview mit der ADHS-betroffenen Person A

1 Interview mit einer 37-jährigen Frau, die von ADHS betroffen ist

2 Also, jetzt sollte es aufnehmen, dann können wir starten...als erstes werde ich, wie angekündigt, zum Thema ADHS befragen. Mich würde interessieren, wann du herausgefunden hast, dass du ADHS hast.

3 I: Also, wir haben immer schon in der Kindheit gefunden, dass ich anders bin, aber das haben ja vielleicht noch viele das Gefühl, man kann es aber nicht richtig einordnen. Auch als Jugendliche hat meine Mami gesagt, du bist anders wie die anderen. Das war aber auch...ich habe gedacht, vielleicht hat sie (meine Mami) extrem Freude an mir oder ist sehr stolz auf mich und dann haben es aber auch andere gesagt, mein Lehrmeister hat gesagt, du bist anders wie die anderen. Leute aus dem Bünderverein zum Beispiel haben gesagt: "Wenn du ihn einen Raum kommst, ist es anders, wie wenn andere in einen Raum kommen. Ich war auch in der Pfadi und im Kunstturnen und auch dort hat man immer meinen Eltern gesagt: "Ihre Tochter ist anders.". Wir haben aber nicht deuten können, warum jetzt ich anders bin. Ich habe einfach, wenn ich in einen Raum hinein kam, diesen Raum gefüllt. Ich war präsent, ich war da, ich war laut, ich war hibbelig. Ich bekam in der Pfadi den Namen "Träumli", weil ich mich nie konzentrieren konnte und immer herumgeträumt habe. Auch in der Schule hat mein Lehrer gesagt: "Sie ist eine Träumerin. Sie schaut immer zum Fenster heraus. Einfach anders. Aber, wir haben das nie als ADHS diagnostiziert gehabt, weil es dazumals noch nicht so trendy war und man es noch nicht abgeklärt hat. Und jetzt bin ich 37 Jahre alt und die Diagnose habe ich erst mit 35 erhalten aufgrund eines Klinikaufenthalts in einer psychosomatischen Klinik, wo ich stationär war. Dort hat man Test gemacht und danach konnte man ganz klar sagen, jetzt ist es ADS, weil das "H" ist weggefallen, aber aus Erzählungen aus de Kindheit hatte ich das "H" damals ganz klar. Also, eigentlich erst seit knapp 2 Jahren habe ich die Diagnose selber.

4 I: Ich finde es spannend, dass beschrieben wurde, dass du als Kind eine Träumerin warst, aber doch auch hibbelig.

5 B: Träumerin war ich dann, wenn ich etwas hätte tun sollen, bei dem man sich konzentrieren muss, weil ich das absolut nicht hingekriegt habe und das war ganz schwierig und dann habe ich nur vor mich hingeträumt, weil andere konnte ich nicht ständig stören, oder...auf dem Nachhauseweg habe ich vor mich hingeträumt, ich war nie pünktlich zu Hause, es war aber nicht böse gemeint, sondern ich konnte es halt einfach nicht besser. Und hibbelig war ich dann, wenn ich durfte, also dann, wenn es nicht darum ging, sich zu konzentrieren, sondern in der Turnhalle, ich habe alle abgelenkt, alle gestört, konnte mich nicht konzentrieren. In der Pfadi so viel Blödsinn machen wie nur möglich. Wenn ich draussen spielen durfte, so viel Blödsinn machen wie nur möglich. Nie pünktlich nach Hause kommen...

6 B: Ausgereizt...

7 I: Total...und auch zu Hause. In vier Wänden, haben meine Eltern gesagt, war es ganz schlimm. Man konnte mich nicht irgendwo hinsetzen und beschäftigen. Es musste etwas laufen, etwas gehen. Du bist nicht ins Bett gegangen, du wolltest nicht schlafen, du hattest ständig das Gefühl du verpasst etwas. Und dort extrem hibbelig.

8 B: Ok, spannend. So beide Seiten...Mmh, dann wollte ich noch wissen,

aus welchem Grund das ADHS genau abgeklärt wurde. Aber das hast du eigentlich schon gesagt, weil du in der Klinik warst...

9

Emotionale Befindlichkeit

Emotionale Befindlichkeit

I: Jaaa...ich war aufgrund von gesundheitlichen Problemen in der Klinik, weil ich halt schon 35 Jahre alt war und schon so viel krank in meinem Leben und wirklich fest krank. Dann ist wieder etwas neues vorgefallen und dann bin ich in ein Loch gefallen, weil ich nicht damit klar kam, warum schon wieder ich. Warum bin ich jetzt krank? Warum habe ich ein "Schlägli"? Warum? Und dann habe ich selber gemerkt, mir geht es so nicht gut und ich bin so fest traurig und es stimmt so viel nicht und dann hat man mir empfohlen: Geh stationär. Eigentlich lustig...Wellness machen für deinen Kopf, weil Wellness machen viele Menschen und jeder findet das total...beneidet einem darum und sagt "Ja, ich gehe nach Österreich wellnessen" und jeder findet Wow, mega lässig, fein essen und trinken, baden und so...und wenn jemand Wellness macht für seinen Kopf, dann ist gerade so "Oh gott, gehst du in die Klinik oder in die Psychi" oder was weiss ich...dabei ist es genau das gleiche...Wellness für den Kopf ist genau so wichtig wie Wellness für den Körper. Und so hat man mir das auch erklärt...du brauchst da, weil sonst...du wirst vielleicht...also mir hat sogar der Hausarzt gesagt, du wirst nicht 40 Jahre alt, wenn du jetzt nicht etwas machst, dann hast du sicher ein Herzinfarkt oder ein so starkes "Schlägli", dass es dann eben nicht mehr gut kommt. Du musst etwas machen, weil...

10

B: Aber ist auch super, wenn du dich dem stellen konntest und das wagen.

11

I: Das war das beste, was ich je machen konnte, obwohl ich mich sehr dagegen streubte. Ja, logisch.

12

B: Ja, das ist schwierig. Sind dann da noch weitere Diagnosen dazugekommen?

13

..ADHS allgemein

..Schlaf

..Eltern-Kind-Beziehung

..Eltern-Kind-Beziehung

..Eltern-Kind-Beziehung

Emotionale Befindlichkeit

Emotionale Befindlichkeit

I: Ja...lustigerweise Begleiterkrankungen von ADHS, was ich nicht wusste. Starke Angststörungen. Mmh...nicht alleine im Dunkeln schlafen können. Das habe ich seit ich 4 Jahre alt bin. Ist auch extrem schwierig gewesen für meine Eltern, weil sie immer jemanden organisieren mussten, der zu mir nach Hause kam. Das brachte aber nichts. Ich versteckte mich immer im kleinsten Raum und wartete bis meine Eltern nach Hause kamen. Meine Eltern verstanden es nicht. Meine Eltern fanden, das kann nicht sein, jetzt bist du 12 Jahre alt, jetzt bist du 13 Jahre alt, jetzt bist du 14 Jahre alt und du kannst immer noch nicht alleine zu Hause sein. Mein Vater wurde wütend. Das Kind muss alleien zu Hause sein können. Sie haben diese Angst nicht verstanden. Diese Angst war so stark. Ich habe nicht geschlafen...also, ich habe Plüschtiere genommen als mein Schutz, das weiss ich noch. Aber es hat nichts funktioniert. Diese Angst war so stark da. Oder...also, dunkel ging gar nicht. Und auch mit 35, da wo ich jetzt bin, da wo ich jetzt wohne, alleine zu Hause schlafen...stell dir vor...nicht gegangen. Nicht.

14

B: Dann schläfst du einfach gar nicht?

15

..Schlaf

I: Nein, dann liege ich im Bett. Mein Blick ist in Richtung Türe gerichtet. Die Augen gehen immer wieder auf. Man nickt zwar manchmal ein, aber äh...der Blick ist immer wieder da und man ist am Morgen fix und fertig. Und es ist schon...es ist dann Schlafmangel und es ist wie Folter, aber ich habe es jetzt nicht mehr, übrigens. Also, ich habe es nicht

		mehr...ich habe mich hypnotisieren lassen.
	16	B: Also eigentlich nach diesem Klinikaufenthalt?
..ADHS allgemein	17	I: Ja, ja...zuerst hat man es probiert anders zu therapieren, was nicht funktioniert hat. Die waren so stark, dass ich mich vor 9 Monaten dazu entschieden habe, zum die Hypnose auszuprobieren. Weil man wird dann extrem...nach dem Klinikaufenthalt wird man extrem offen für alles, weil man sich einfach sagt "Ich muss mir schauen" und dann kann man selber entscheiden - will ich mir schauen, dann muss ich ganz viel verändern und ganz viel machen oder lass ich es jetzt wieder "schliedern", dann wird es wieder ganz schlimm. Und ich habe mich entschieden, ganz viel zu machen und auszuprobieren und das Hypnotisieren hat genützt. Eine zweite Diagnose waren starke Zwangsstörungen...putzen, waschen, kochen, bügeln, aufräumen, immer Dinge im Schrank haben, die nicht ausgehen können...also ein Shampoo geht nicht, das ist...ich musste Shampoo auffüllen...es musste mindestens 3 Shampoos haben und das ist so...ja...ich musste in den Laden fahren...ich musste die einkaufen, damit sie wieder aufgefüllt sind.
	18	B: Ansonsten konntest du dich nicht entspannen?
..Hyperaktivität	19	I: Überhaupt nicht. Das ging gar nicht. Und meine To-do-Liste war so lang, dass man sie nicht abarbeiten kann. Und wenn ich sie hätte abarbeiten können, dann habe ich etwas neues draufgeschrieben, dass ich wieder neu beschäftigt bin, also...sich hinsetzen, nichts tun, Bücher lesen, Fernseh schauen: No Chance! Einfach nicht.
	20	I: Und jetzt ist es möglich?
	21	B: Jetzt ist es möglich, aber...Arbeit, Arbeit, Arbeit, jeden Tag. Es ist 24 Stunden Arbeit. Immer.
	22	I: Aber wenn du 35 Jahre anders gelebt hast, braucht es wahrscheinlich lange...
	23	B: Ja, und man sagt, man hat mir auch gesagt, dass wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Es wird dein ganzes Leben lang anstrengend sein, aber du darfst dir für jeden kleinen Erfolg auf die Schultern klopfen, weil für dich ist das eine positive Verändern und du darfst das auch anerkennen. Aber es ist Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
	24	I: Ja. Aber wie hast du das gemacht 35 Jahre lang? Hast du immer mit jemandem im Zimmer übernachtet, oder...?
..Eltern-Kind-Beziehung	25	B: Ich bin...äh...wenn ich keinen Partner hatte und er mal auswärts war, ging ich zu meinen Eltern oder ich habe eine Kollegin zu mir bestellt. Oder ich habe es dann wieder einmal probiert, aber das ist einfach Horror...das ist wirklich...
	26	I: Und deine Freundinnen haben Verständnis gehabt?
..Kind-Kind-Beziehung	27	B: Ja, die haben Freude! Für die ist es mehr ein Mädels-Abend. Ich habe ihnen nicht gesagt, warum sie zu mir kommen müssen, aber ich habe sie eingeladen und sie haben gerne "Ja" gesagt, also...völlig ok.
	28	I: Du hast vorher schon ein wenig dein Verhalten, das du als Kind

hattest und das typisch für ADHS ist, angedeutet. Was würdest du sagen, was sind deine typischsten Verhaltensweisen, die du aufgrund des ADHS hast?

- 29 **B:** Zeitmanagement, gar nicht. Ich kann nicht priorisieren. Also, ich bin jetzt besser geworden, aber es steckt Arbeit dahinter. Ich konnte nie priorisieren. Die Dinge, die wichtig gewesen wären, zum Beispiel Hausaufgaben, die habe ich ganz nach Hinten geschoben. Zuerst war es wichtig, alle anderen Dinge zu machen, die gar nicht wichtig sind. Mmh...nur schon auf dem Schulweg nach Hause...Blümchen sammeln, Schmetterlinge anschauen...völlig die Zeit vergessen...es ist sogar vorgekommen, in ganz jungen Jahren, dass ich draussen beim Spielen, auch wenn ich unbedingt aufs WC gehen musste, dann irgendwo...das ging nicht, ich hätte ja etwas verpassen können, also, ja...und früher wie auch jetzt ganz stark die Konzentration, es geht nicht. Ich werde so schnell abgelenkt und das hat auch meine Lehrer extrem gestört. Ich habe alle abgelenkt, weil ich selber mich nicht auf das konzentrieren konnte, was ich hätte tun sollen. Und das ist halt auch jetzt noch der Fall. Im Arbeitsleben, wenn ich etwas schreiben sollte...das ist für mich der Horror. Andere können schreiben, wenn Musik läuft, Leute reinlaufen...bei mir ist das unmöglich, das geht nicht.
- 30 **I:** Und hast du Strategien entwickelt, damit es ein wenig besser funktioniert?
- 31 **B:** Jaaa...Also, jetzt mit dem Training ist es halt oft...mit den Meditation, die ich mache, oder...ich muss zuerst selber ruhig werden, damit ich mich etwas annehmen kann. Und das ist verbunden mit meditieren, Atemübungen und dann muss ich mir halt klar sagen "Es macht nichts, wenn du es 10x liest". Ja, ein anderer muss es halt 1x lesen und er hat es drin. Es ist ok, wenn du es 10x liest. Es macht nichts. Und wenn du abschweifst, ist es auch ok. Dann schweifst du halt ab. Komm wieder zurück und das muss ich mir selber einfach einreden.
- 32 **I:** Also das annehmen...?
- 33 **B:** Ja, es ist Arbeit, aber aufgrund von dem, dass man eine Diagnose hat, kann man sagen "Schau, es ist ok". Vorher war es ein ständiger Kampf. Du wurdest traurig und wütend. Warum können es andere und ich nicht? Ich bin nicht dumm, aber warum kann ich es nicht. Und wieso stören mich alle wegen dem? Und wieso trampen alle Lehrer auf mir herum? Ich will ja, aber ich kann nicht. Und das ist mega hart.
- 34 **I:** Ja. Nimmst du Ritalin oder hast es mal genommen?
- 35 **B:** Ha...ich weiss, dass das ein Thema ist und dass das auch viele nehmen. Aufgrund von dem, dass es bei mir erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden ist, hat man mich schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Die Möglichkeit besteht. Ich habe auch einen behandelnden Psychiater, der Medikamente ausstellen darf und jedes Mal wenn ich eine Sitzung habe, sagt er mir: "Frau..., sie wissen, wenn sie möchten, ich kann ihnen das verschreiben.". Ich weigere mich aber strickt dagegen, weil wenn ich jetzt noch Kind wäre und die Schule nochmals machen würde, würde ich mich wahrscheinlich dazu entscheiden mit meinen Eltern, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Konzentration während der Schulzeit, auf brechen und biegen, hinzubekommen. Dann macht das Sinn. Aber da ich jetzt erwachsen bin und wirklich das selber managen kann mit meinen

eigenen Therapien, weigere ich mich dagegen. Ich wäre aber bereit, jetzt zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Familie hätte und Kinder hätte und ich würde merken, dass ich das nicht managen könnte und auch anderen damit schaden würde, wäre ich gerade bereit so etwas zu nehmen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Medikamente und man kann ja ganz viel verschiedenes probieren und sich dann auf etwas dosiertes eingehen. Aber im Moment...manchmal komme ich an den Anschlag und dann denke ich "wäre schon schön". Oder? Ein Pilleli nehmen, aber ich sträube mich dagegen.

36 **I:** Ja, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Es hat mich einfach interessiert, ob du Medikament nimmst oder nicht.

37 **B:** Jaja, ich nehme nichts. Ausser Schlafröpfchen habe ich, wenn einmal eine Meditation nicht anschlägt, dann habe ich rezeptpflichtige Schlaftröpfchen und das ist etwas, bei dem ich sage "Ja, wenn es sein muss, dann finde ich das ok". Schlafen ist halt wirklich...das habe ich mein ganzes Leben zu wenig gemacht. 35 Jahre lang. Und das ist auch der Grund warum ich auch die Krankheiten bekommen habe, weil Schlafentzug ist etwas ganz ganz schlechtes.

..Schlaf

38 **I:** Bist du die einzige Person in deiner Familie, die eine ADHS-Diagnose hat?

39 **B:** Diagnose, ja.

40 **I:** Aber gibt es Familienmitglieder, bei denen du dir vorstellen kannst, dass sie auch...

41 **B:** Meine Familie ist eben gar nicht so gross...ich habe noch einen Halbbruder, aber meine engsten Bezugspersonen sind eigentlich mein Mami und mein Papi. Und meine Mutter...als ich ihnen gesagt habe, nach dem Klinikaufenthalt, also das war übrigens ein sehr emotionales langes Abendessen, als ich ihnen gesagt habe "schaut, ich habe eine ADHS-Diagnose", da sind sie zuerst aus allen Wolken gefallen, weil sie kennen das nur aus dem Fernseher und Heftchen und so und ich musste ihnen das stark erklären und meine Mutter hat sehr fest geweint und lange geweint, weil sie halt gewisse Parallelen zu sich selber gesehen hat. Ich würde nicht sagen, dass man es bei ihr diagnostizieren würde, weil es fehlen auch viele Sachen, aber viele Sachen hat sie klare Parallelen gesehen, da musste sagen "bei ihr ist es vielleicht nicht gleich ausgeprägt, aber vieles kommt von ihr".

..Eltern-Kind-Beziehung

..ADHS bei einem Elternteil

42 **I:** So Tendenzen sind sichtbar?

43 **B:** Ja, ja. Also, was sie auch ganz stark hat...alle anderen kommen immer zuerst und sie kommt am Schluss. Sie kann auch nicht schlafen und sie hat ganz stark den Drang zum machen, tun, helfen und ja...

..ADHS bei einem Elternteil

44 **I:** Ja, spannend! Mmh, du hast ja vorher das Verhalten beschrieben, das typisch für ADHS ist. Kannst du sagen, welche dieser Verhaltensweisen ist für dich am schwierigsten oder am herausforderndsten? Wo du am meisten Strategien entwickeln musst, um im Alltag zurechtzukommen?

..Konzentration

..Umgang mit Emotionen

45 **B:** Ich würde...mmh, das was als Kind und als Erwachsener am schwierigsten ist, ist die Konzentration, weil ohne das geht es nicht. Und wir können sehr schlecht mit Druck umgehen, aber die ganze Welt

..Umgang mit Emotionen
..Ehrgeizig, leistungsorientiert
..Sozialverhalten
..Erziehungsstil der Eltern
..Eltern-Kind-Beziehung
..Konzentration

..ADHS allgemein
..Eltern-Kind-Beziehung
..ADHS allgemein
..Konzentration

..ADHS allgemein

..Sozialverhalten

..Lehrer-Kind-Beziehung
..Hyperaktivität

macht uns Druck. Du musst Leistung bringen. Und das ist halt auch etwas...ich will leisten. Ich bin sehr leistungsorientiert. Ich will gut sein. Ich will polarisieren. Ich bin als Kind immer gerne im Mittelpunkt gestanden. Das hat man gemerkt. Und das halt auch aufgrund von guten Leistungen. Und dort war es vielleicht auch in der Erziehung schwierig. Mein Papi war sehr leistungsorientiert und hat immer gesagt "gut ist nicht gut genug" und hat mir sehr viel Druck gemacht und das ist für das ADHS gar nicht fördernd, weil für Leistung muss man sich konzentrieren und weil das meine grösste Schwäche ist...mmh...würde ich sagen, ist dies das schwierigste im Alltag zu managen, die Konzentration. In jedem Job muss man etwas bringen und für das muss man sich konzentrieren, ausser man ist Künstler oder ich weiss halt auch nicht, dann kann sich völlig verausgaben, aber das sind die wenigsten und ich muss auch in meinem Job, da muss ich schreiben, oder...und ich schreibe mit Abstand am schlechtesten von allen, weil ich mit Abstand am längsten habe und ich mit Abstand am meisten Fehler mache und das ist auch etwas vom ADHS, das mich seit der Schulzeit begleitet, diese Flüchtigkeitsfehler, die Rechtschreibfehler, das ist Wahnsinn, immer wieder die gleichen Fehler und mein Vater hat mich für das...das hat Tränen gekostet, das hat Nerven gekostet...Streit, wir haben so viel gestritten...ein Diktat schreiben war für mich das Schlimmste und ich habe immer wieder die gleichen Fehler gemacht und im Nachhinein, wenn es mir jemand korrigiert dann ist es klar. Aber das habe ich heute noch und das setzt mich so unter Druck. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich mache immer die gleichen Fehler und das stuft mich auch wie ab, oder...da könnte man auch meinen "die ist dumm", dabei bin ich nicht dumm, ich kann es nicht besser, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann das nicht...

46 I: Und das war eben auch in der Schulzeit so?

47 B: Ja, extrem. Und die Noten...immer, immer hatte ich schlechte Noten, weil ich zu Hause auch nicht lernen konnte. Wenn ich etwas lernen sollte, brauche ich viel mehr Zeit, wie andere. Klar, es gibt Leute, die lernen mega schnell, es gibt Leute, die brauchen mehr Zeit, das ist normal. Und dann gibt es noch Leute mit ADHS und für die ist das eine Tortur, etwas lernen, das ist Wahnsinn. Aber man muss.

48 I: Was hast du am liebsten gemacht in der Schule?

49 B: Pause, Turnen, Spielen, Fangis, andere ablenken...mmh...etwas kreatives machen...Zahnputzfrau habe ich super lässig gefunden. Singen habe ich super lässig gefunden, obwohl ich es nicht konnte. Mmh...Fotounterricht fand ich lässig. Turnen war sowieso am besten. Einfach wirklich nicht...

50 I: sitzen und schreiben?

51 B: Ja. Und in dem war ich halt eben auch sehr gut. Die Lehrer haben mich nicht einfach nicht gemocht. Sie haben mich dann sogar gerne gehabt, weil ich halt der kreative Kopf war, aber dann mühsam war, wenn man stillsitzen sollte. Ja...

52 I: Ich würde jetzt gerne zum Thema "Bindung" wechseln. Wir können natürlich danach gerne auch nochmal zu gewissen Themen, die wir jetzt besprochen haben, zurückkommen. Könntest du nochmals zusammenfassen mit wem du aufgewachsen bist? Wer gehört alles zu deiner Familie?

<p>..Familiensituation allgemein</p> <p>..ADHS allgemein</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>53</p>	<p>B: Nur meine Mami und mein Papi. Mein Halbbruder ist um einiges älter als ich und der kommt eigentlich wie aus erster Ehe von meinem Vater und das sind wie zwei verschiedene Paar Schuhe, darum habe ich eigentlich meine Mami und mein Papi gehabt. Und das war halt auch etwas...ich habe mir immer eine kleine Schwester gewünscht , zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag. Und als ich noch so klein war, als ich noch nicht verstanden habe, dass es nicht das Christkind bringt, hat es meiner Mutter selber das Herz gebrochen, weil sie haben es probiert und probiert und probiert und probiert und es hat einfach keines gegeben. Es wäre aber eben auch gut gewesen, für ADHS sowieso ist ein Geschwister nicht schlecht, oder. Aber ich bin als Einzelkind aufgewachsen, mit Mami, Papi und es ist ab Kindeszeit schwierig gewesen. Also mein Papi wollte mich immer ins Internat geben, weil er an den Anschlag kam und mein Mami hatte dann immer Streit mit meinem Papi, weil sie sagte, sie wolle nicht ihr einziges Kind weggeben.</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>54</p>	<p>I: Was hat ihn denn an den Anschlag gebracht?</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>55</p>	<p>B: Ich habe ihn (meinen Papi) an den Anschlag gebracht!</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>56</p>	<p>I: Ja, aber weisst du was es konkret war?</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p> <p>..ADHS allgemein</p> <p>..Hyperaktivität</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p> <p>..Umgang mit Emotionen</p> <p>..Grenzen suchen</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>57</p>	<p>B: Ja! Also, das...mein Papi war leistungsorientiert und zielstrebig und mein Mami war der liebende Part. Mein Mami war das Herz. Und ich habe meine Eltern schon ganz früh zur Weissglut getrieben mit meinen fordernden, nicht schlafenden, hibbeligen, ständig etwas tun müssenden...ich...also im Nachhinein, ich verstehe, dass das für sie ganz schwierig war. Ich konnte drinnen nicht ruhig sitzen. Es gab es sogar, dass mein Mami mich unter die Dusche gestellt hat und ganz kalt abgespült hat, weil sie Angst hatte. Aufgrund davon dass ich nicht mehr atme, dass ich irgendwann in Ohnmacht falle. Weil ich konnte schreien...also...jähzornig...wahnsinnig! Ich habe...wenn ich etwas nicht bekommen habe, wenn ich nicht nach draussen durfte, dann konnte ich schreien. Ich konnte nicht mit Schranken umgehen. Mein Ziel war immer darüber hinaus, immer "wie weit kann ich gehen", ausweiten, ausweiten, ausweiten...das ständige zu spät nach Hause kommen. Ich habe es nicht verstanden. Mein Mami hat Panick gehabt, "Meinem Kind ist etwas passiert" und ich kam nach Hause und fand es nicht so schlimm, ist ja nur eine halbe Stunde. Aber eine halbe Stunde ist...viel! Und mein Papi hat gefunden "Hey, der Zug wäre abgefahren". Man kommt 5min vorher und schon gar nicht eine halbe Stunde zu spät. Das Zeitmanagement und eben diese Schulzeit. Nein, es war ganz schlimm!</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>58</p>	<p>I: Ok...wenn ich jetzt so zuhöre, frage ich mich, hast du zu beiden Elternteilen die gleich enge Beziehung, zu deinem Mami und deinem Papi? Oder ist es verschieden?</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>59</p>	<p>B: Nein, zu meinem Mami habe ich emotional die engere Bindung gehabt, weil sie mich immer geschützt hat. Sie hat immer gemerkt, aus diesem Kind wird schon etwas. Wir müssen ihm einfach Zeit geben. Und mein Papi wollte es auf Biegen und Brechen durchbringen. Darum ist es mehr...habe ich emotional viel eine stärkere Bindung gehabt zu meinem Mami. Aber meinem Papi wollte ich immer gefallen, oder. Ich wollte ihm beweisen, einmal eine 6 schreiben, ich wollte ihm beweisen, auf dem Podest stehen...und das machte es umso schwieriger, weil ich</p>

..Eltern-Kind-Beziehung

..Erziehungsstil der Eltern

..Umgang mit Emotionen

..Eltern-Kind-Beziehung

..Grenzen suchen

..Eltern-Kind-Beziehung

..Grenzen suchen

..Eltern-Kind-Beziehung

..Erziehungsstil der Eltern

..ADHS allgemein

..Anders, auffallend sein

..Sozialverhalten

..Grenzen suchen

..Erziehungsstil der Eltern

..Eltern-Kind-Beziehung

..Erziehungsstil der Eltern

es nicht hingekriegt habe, also klar, Skirennen, da war ich auf dem ersten Platz und im Kunstturnen war ich supergut und habe ihn stolz gemacht und dann habe ich sein Strahlen gesehen, aber in der Schule hat das nicht funktioniert, weil die Rechtschreibung und das Französisch und das Rechnen das habe ich nicht hingekriegt. Und dann ist wieder eine 3-4 gekommen und dann ist wieder eine 4 gekommen. Und dann ist mein Papi die Wände hoch und hat die Welt nicht mehr verstanden. Streit, Streit, Streit, Streit...Tränen, Tränen, Tränen...Hausarrest, Fernsehverbot...ganz schlimm.

60

I: Ja, ok. Also zu deinem Mami hast du eine engere Beziehung?

61

B: Ja, wobei auch mein Mami, oder...ich habe auch ihr gesagt: "Ich hasse dich!" und "Ihr seid so gemein!". Ihr hat das extrem weh gemacht, aber wenigstens hat sie immer an mich geglaubt, oder sie...hää...sie hat mir die Liebe gegeben, die ich damals gebraucht habe. Und mein Papi hat...er ist sowieso der kältere Part, das ist so...der Papi halt. Aber es ist...im Nachhinein...ich darf nicht sagen, es tut mir leid, weil ich kann nichts dafür, aber...ich verstehe, dass sie es sicher noch schwieriger hatten, wie andere...aufgrund von meiner unkonzentrierten, ständig an die Grenze gehenden Art und im Nachhinein ich war so risikofreudig, das ist...ich wollte dann ziemlich schnell, umso schneller umso höher...ich war reisen, ich wollte Höhlentauchen, ich wollte tief tauchen, ich wollte Bungeejumpen, ich wollte Motorrad fahren, ich wollte einfach wieder an die Grenzen. Auch das hat meinem Mami...es hat mir...es tut mir leid. Ich habe ihr immer wieder schlaflose Nächte bereitet, weil ich halt auch dort immer an die Grenzen wollte. Ich fahre heute noch ein schnelles Motorrad und ich gehe heute noch gerne...nicht mehr so stark...ich meine, sie haben es nicht gerne, dass ich Motorrad fahre und ich brauche einfach dieses Adrenalin. Risikosportarten. Ich habe nichts gekannt. Ich war immer im Ausland und irgendwo in Amerika habe ich das dann gemacht. Ich konnte nicht anrufen und sagen, ich mache jetzt einen Bungeejump, irgendwo im Ausland. Also risikofreudig, das ist halt schon etwas, das für Eltern gar nicht lässig ist.

62

I: Ja, das ist als Eltern sicher schwierig und anstrengend. Wie würdest du sagen, haben sie dich erzogen?

63

B: Ha! Streng! Und wenn sie nicht so streng gewesen wären, wäre ich vielleicht auch von der Bahn abgekommen. Weil...Menschen mit ADHS merken ja selber auch, dass sie anders sind, oder. Und dann kann es auch gut sein...die (Menschen mit ADHS) stehen gerne im Mittelpunkt und dann kann es auch gut sein, dass sie auf die falschen Bahnen geraten und das wäre bei mir vielleicht...es hat mich auch gereizt mit denen zusammen sein, die den Blödsinn machen, oder...und dazumals war ich wütend, dass ich eine halbe Stunde vor den anderen zu Hause sein musste. Die Eltern, die nicht so geschaut haben, da konnten die Kinder nach Hause, wenn sie wollten und ich musste um 20Uhr zu Hause sein. Darum habe ich sie gehasst. Aber im Nachhinein muss ich sagen, die Schranken, die sie mir gewiesen haben, extrem strenge Schranken, pünktlich sein und halt doch das durchbringen "Du musst bessere Noten schreiben und du musst konzentrierter werden", das hat mir viel gebracht, weil sonst wäre es vielleicht nicht gut gekommen. Streng, ich hatte eine strenge Erziehung. Ich habe auch Schläge bekommen. Das würden sie aber heute nicht mehr tun.

64

I: Habt ihr mal über das gesprochen?

..Erziehungsstil der Eltern

..Eltern-Kind-Beziehung

..Hyperaktivität

..Eltern-Kind-Beziehung

..Grenzen suchen

..Eltern-Kind-Beziehung

Emotionale Befindlichkeit

..Eltern-Kind-Beziehung

..Eltern-Kind-Beziehung

Emotionale Befindlichkeit

..Eltern-Kind-Beziehung

65

B: Wir haben mal über das gesprochen, aber auch erst im Erwachsenenalter. Diese Weissglut, die ich bei ihnen hervorgerufen habe, die hat meine Mutter dazu gebracht, dass ihr die Hand ausgerutscht ist, weil sie nicht mehr wusste, was zu machen ist. Sie hat mich zwar nicht ins Gesicht geschlagen und auch nicht auf den Kopf, aber ich habe viel mit der Kelle aufs Füdli bekommen. Und mein Mami bereut das. Aber sie hat gesagt, es sei manchmal nicht anders gegangen, um mich auch ruhig zu stellen. Es sei wie nicht mehr anders gegangen. Und ich verurteile sie auch nicht für das. Ich...ich kann es verstehen, wie weit ich es getrieben habe. Und...ja eben, sie würde es nicht mehr machen, aber sie haben es gemacht und mein Papi auch.

66

I: Ja, es war sicher anstrengend...

67

B: Ja, es ist sicher besser, als das Kind an eine Wand zu werfen, oder...und ich glaube, ich habe sie so weit getrieben, dass sie mich manchmal am liebsten an eine Wand geworfen hätten.

68

I: Aber wie war es, wenn es dir schlecht ging? Konnten sie dich dann auch trösten?

69

B: Nur mein Mami. Mein Papi gar nicht. Nein. Das war auch in der Klinik ein starker Punkt. Man geht zurück in die Kindheit und ich habe...so viele Tränen vergossen, wie noch nie, aber man muss sich plötzlich mit sich selber auseinandersetzen. Und das war ganz schwierig, bringt einem aber auch extrem viel und...mein Papi ist sehr ein kalter und er hat mich nie trösten können. Er könnte es auch heute nicht. Und mein Mami hat dann diesen Part zum Glück übernommen.

70

I: Ja, schön.

71

B: Ja, man merkt es ja selber auch, es geht einem so schlecht. Es ist so traurig, aber jetzt...ja...auch diese Ängste....

72

I: Eben auch als Kind hattest du die?

73

B: Extrem...ich wollte zum Beispiel zu meinen Eltern ins Bett. Und mein Papi hat mich abgeschoben. Und es kam so weit, dass mein Mami dann meinem Papi gehorcht hat quasi, weil er gesagt hat "Das Kind muss lernen, alleine in einem Bett zu schlafen". Und sie hat dann gefunden "Gut, ich gehöre quasi meinem Mann" und dann bin ich bei meinem Mami vor dem Bett am Boden gelegen, ohne Decke, ohne Kissen und habe dort diese Wärme gesucht, halt nicht bekommen und ihr (meinem Mami) hat es zwar extrem weh gemacht und auch dort sagt sie im Nachhinein "Wenn wir das alles gewusst hätten, dann hätte ich dich wahrscheinlich zu mir ins Bett genommen".

74

I: Ja, dann hätten sie vielleicht anders reagiert.

75

B: Ja, dann hätten sie anders reagiert, im Nachhinein.

76

I: Ich habe noch Skalas mitgebracht, vielleicht kannst du mir da noch etwas dazu sagen. Wir nehmen mal die Beziehung zu deinem Mami, weil du gesagt hast, dass das deine engste Beziehung war. Kannst du mir auf dieser Skala von 1-10 sagen, wie war die Beziehung zu deinem Mami, 1 wäre "immer Streit" und 10 "immer harmonisch"?

..Eltern-Kind-Beziehung

..Eltern-Kind-Beziehung

77 **B:** Und das muss ich jetzt über 35 Jahre hinweg sagen?

78 **I:** Genau, ist das möglich?

79 **B:** Weisst du, es ist schon speziell, weil in der Jugend und Kindheit mit dem Papi nur Streit, aber mit dem Mami über 35 Jahre hinweg ist es leider eine...ja, ich würde sagen, es ist nicht mehr als eine 7 harmonisch. Weil auch im Erwachsenenalter, wir haben nicht oft Streit, aber ich weise sie oft zurecht und wir sind oft nicht einer Meinung. Darum ist es nicht mehr als eine 7.

80 **I:** Bindung? Überhaupt keine Verbindung? Sehr eine enge Verbindung? Auch zu meinem Mami?

81 **I:** Aja, genau.

82 **B:** Ja, dort ist es eine 10.

83 **I:** Ah, sehr eng!?

..Eltern-Kind-Beziehung

84 **B:** Ja, weil die Bindung zu meiner Mutter, weil sie halt immer an mich geglaubt hat und ich glaub auch sie mich am besten versteht, ist diese Bindung extrem. Bindung zu meiner Mutter eine 10.

85 **I:** Super. Vertrauen? Hast du ihr immer alles erzählt, also eine 10, oder hast du nie etwas erzählt, eine 1?

86 **B:** Nein, eher eine 3.

87 **I:** Also auch bei deinem Mami?

..Eltern-Kind-Beziehung

88 **B:** Ja-a, gewisse Dinge habe ich ihr nicht erzählt, damit sie keine Angst hat. Gewisse Dinge habe ich ihnen nicht erzählt, weil ich gewusst habe, da sind sie nicht stolz auf mich. Gewisse Dinge habe ich nicht erzählt, weil ich wusste, dass sie wütend werden, wenn ich es erzähle. Ääh, auch jetzt ist es so, dass ich ihnen nicht alles erzähle, weil ich einen Wandel gemacht habe, den sie nicht verstehen würden. Ich...eben...ich meine, jetzt bin ich manchmal in einer Welt, in der ich meditiere und solche Sachen. Das sagt ihnen, glaube ich, gar nichts, oder. Also ich habe mich jetzt so verändert. Ich kann mit ihnen nicht gross über das (Meditation, Hypnose etc.) sprechen. Sie wissen zwar, dass ich das mache, aber das ist es auch schon.

..Eltern-Kind-Beziehung

89 **I:** Und zum Thema Sicherheit...Hast du dich bei deinem Mami immer sicher gefühlt, das wäre die 10, oder hast du dich nie sicher gefühlt, das wäre die 1?

..Eltern-Kind-Beziehung

90 **B:** Mmh...ich habe mich eigentlich immer sicher gefühlt. Das haben sie mir halt schon gegeben. Diese Sicherheit "wir lassen dich nicht alleine". Mein Papi zwar "ich würde dich in ein Internat schicken", aber mehr zum sicher sein, dass ich nicht auf die falsche Bahn gerate.

91 **I:** Hast du das auch als Kind so verstanden?

..Eltern-Kind-Beziehung

92 **B:** Nein...gar nicht. Es war mehr ein Abschieben, aber ich habe auch die Chance gesehen, dass ich in einem Internat machen kann, was ich will. Ich dachte "voll geil". Nicht mehr zu Hause. Ich habe so viele andere Menschen um mich. Ich hätte es schon fast ein bisschen cool

<p>..Sozialverhalten</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>		<p>gefunden. Mein eigenes Zimmer dort, mit anderen zusammen und noch mehr machen können. Ich habe Vorteile gesehen. Ich habe gedacht, ich ziehe dort auch alle über den Tisch. Ich werde dort die Lehrer schon...auch erziehen. Aber ich bin froh, haben sie (meine Eltern) mir Sicherheit gegeben. Sie haben mir nie das Gefühl gegeben, wir lassen dich alleine oder wir...</p>
	93	<p>I: Das ist schön!</p>
<p>..Erziehungsstil der Eltern</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	94	<p>B: Ja, aber halt auch die strengen Erziehung, oder. Wir sind streng, aber wir hoffen, dass...wir wollen, dass aus dir etwas wird und wir werden sicher immer hinter dir stehen.</p>
	95	<p>I: Ja, das ist so wichtig, dass man das spürt.</p>
	96	<p>B: Ja, zum Glück! Ich habe das gebraucht.</p>
	97	<p>I: Weisst du noch wie die Zeit war, als du ein Kleinkind warst, jetzt aber unabhängig von dir? Wie waren ansonsten die Umstände von ihnen? Waren sie sorglos oder...?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p>	98	<p>B: Sie hatten ganz viele Sorgen! Sie hatten...äh...mein Papi war zuerst sehr...wie sagt man dem...ein wenig ein Sicherheitsfreak...für sie war immer wichtig, diese Familie gut ernähren zu können, darum...mein Mami wollte arbeiten gehen und er hat gesagt "Nein, ich bin der Mann, ich arbeite und bringe alles nach Hause und das muss alles gut sein" und mein Mami hat irgendwann gesagt, ich will auch arbeiten, weil ich will mir eigene Kleider kaufen, die ich mir auch selber leisten kann. Das gab oft Streit. Ich war oft ein Streitpunkt. Eben weil ich nicht alleine schlafen konnte. Weil ich sie oft zur Weissglut getrieben habe. Schon in jungem Alter.</p>
<p>..Schlaf</p> <p>..Familiensituation allgemein</p>	99	<p>I: Hast du eigentlich diese Streitereien deiner Eltern auf dich bezogen? Also hast du das Gefühl gehabt, dass...?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p>	100	<p>B: Ich habe gewusst, dass sie oft wegen mir streiten. Sie waren sich nicht gleicher Meinung. Mein Papi fand "sie muss, sie macht, sie muss das lernen, sie muss das erreichen, sie muss das können, sie muss pünktlich sein" und mein Mami hat immer gefunden "Gib dem Kind Zeit und schlage das Kind nicht, weil sie braucht Liebe und lass sie doch auch mal bei uns im Bett schlafen" und mein Papi "Nein, nein, nein" und mein Mami "Doch, komm".</p>
	101	<p>I: Waren die Streitereien offen oder hast du es durch die Türe mitbekommen? Oder wie war das?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p> <p>Emotionale Befindlichkeit</p> <p>..Familiensituation allgemein</p>	102	<p>B: Es war völlig klar. Es war völlig klar. Also...sie haben sich nicht vor mir angeschrien, aber sie haben vor mir mich angeschrien. Sie hat etwas anderes geschrien, wie er geschrien hat, weil er einfach nicht gleicher Meinung war. Aber ich habe gewusst, es geht um mich. Ich bin eigentlich das grösste Problem. Das hat schon weh getan. Und...sie hatten ganz klar...auch im Nachhinein kann ich ganz klar sagen...sie hatten wahrscheinlich oft das Gefühl versagt zu haben, weil wenn es dann doch nichts wird..."jetzt bringt die immer noch nur eine 4 nach Hause", "jetzt haben wir gestern drei Stunden gelernt", "wir haben drei Stunden das Diktat gelernt und am nächsten Tag kommen ja genau diese Worte, die sie drei Stunden gelernt hat, das kannst du ja lernen und jetzt kommt sie und bringt eine 4". Ja, dann haben sie gedacht</p>

..Familiensituation allgemein	[103	I: Brachte denn jetzt diese Diagnose auch für sie eine "Erlösung"?
]	104	B: Doch, extrem. Nur, darf man dann nicht mehr an die Vergangenheit denken, weil man dann denkt, was wäre gewesen, wenn man es früher gewusst hätten. Für mein Mami war es eine extreme Erlösung, weil es halt wirklich so gut passt. Sie sieht selber jetzt auch ganz viel dahinter, aber...äh...ja, jetzt bin ich erwachsen und wohne alleine und...sie sind einfach froh, dass es mir gut geht.
..Eltern-Kind-Beziehung	[105	I: Ja, so schlecht haben sie und du es ja nicht hingekriegt.
..Eltern-Kind-Beziehung	[106	B: Nein, sie haben es sehr gut gemacht. Zum Glück sind sie so hartnäckig gewesen. Bei mir hat es das extrem gebraucht, sonst wäre es nicht gut gekommen. Nein, ich bin froh. Und jetzt haben wir es so gut miteinander...ja...jetzt...
..Erziehungsstil der Eltern	[
..Eltern-Kind-Beziehung	[107	I: Jetzt habt ihr ein gutes Verhältnis?
..Eltern-Kind-Beziehung	[108	B: Sehr! Sie sind stolz auf mich, oder...ich habe es doch geschafft. Ich musste viel kämpfen, aber ich habe es geschafft und jetzt mache ich einfach das beste daraus und muss viel lernen und ich will das auch.
		109	I: Das ist wahrscheinlich das wichtigste...wenn man will, kann man wahrscheinlich viel verändern.
..Umgang mit Emotionen	[110	B: Das schlimmste für uns ist dann, wenn wir alleine sind, weil nach draussen verstecken wir viel. Ich glaube vorallem Frauen verstecken viel. Ich meine Zwänge und Ängste, das übernimmt...Zwänge haben mein Leben übernommen, mein Leben bestimmt. Aber wir sind Meister im Verdrängen und Verstecken und das habe ich super gemacht, aber meinem Körper hat es extrem geschadet und...
..Sozialverhalten	[
..Umgang mit Emotionen	[111	I: es hat sicher wie gegen innen gerichtet...
Emotionale Befindlichkeit	[112	B: Total. Und jetzt muss ich sagen, ich darf stolz sein auf mich und auch sie dürfen stolz sein, weil ich habe immer gekämpft und jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte und ich habe einen guten Job und ich habe einen guten Partner und wir haben eine gute Beziehung...jetzt zu meinen Eltern und ja. Und ich sage jeden Tag "Danke" dafür.
		113	I: Ja, es ist nicht selbstverständlich.
		114	B: Ja, genau.
		115	B: Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob du einen Zusammenhang zwischen deinem ADHS und deinem Bindungsverhalten siehst. Vielleicht auch in freundschaftlichen Beziehungen?
..ADHS allgemein	[116	I: Mmh, das ist jetzt noch schwierig, weil weisst du, wir ADHSler haben auch ganz viele Vorteile. Wir können aufgrund davon, dass wir auch sehr kreativ sind und auch viel geben können...wir können die Menschen wie...wir können beides...wir können...das ist schwierig zu

<p>..ADHS allgemein</p>		<p>erklären...man hasst uns nicht aufgrund von unseren Fehlern, auch wenn wir unpünktlich sind und kein Zeitmanagement haben, haben wir andere Vorteile, auch in Bezug auf meine Eltern. Mein Mami hat gesagt "du bist eine halbe Stunde zu spät gekommen, aber hast mir einen Blumenstrauß gebracht und mich angestrahlt. Ich könnte den Blumenstrauß zwar an die Wand werfen, weil ich eine halbe Stunde Angst hatte, dass dir etwas passiert ist, aber du warst so süß und du hast einen Blumenstrauß gesammelt". Wir haben so diese Fähigkeit, um Leute in den Bann zu ziehen, aber auch Leute zur Weissglut zu treiben und ich glaube das hat schon mit der Bindung zu tun. Mein Mami sagt, ich sei ein extrem herzlicher, liebevoller, emotionaler Mensch, kann aber auch nach hinten raus. Also das was ich geben kann, kann ich auch nehmen. Das ist schwierig zum erklären. Ich hatte immer viele Freunde. Ich hatte immer am liebsten eine Schar um mich herum und das ist auch heute noch so.</p>
<p>..ADHS allgemein</p>		<p>117 B: Hast du auch langjährige Freundschaften?</p>
<p>..Sozialverhalten</p>		
<p>..Sozialverhalten</p>		
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>		<p>118 I: Ja, ja...</p>
<p>..Sozialverhalten</p>		<p>119 B: Sehr sozial auch unterwegs?</p>
<p>..Sozialverhalten</p>		<p>120 I: Extrem. Ja. Viele viele viele Menschen um mich herum, das habe ich...ich habe das auch immer gebraucht. Mittlerweile ist es so, dass ich sagen muss, ich brauche auch viel Zeit für mich. Früher hatte ich das Gefühl, ich brauche gar keine Zeit für mich. Ich will lieber immer mit anderen sein. Aber das hat auch Vorteile.</p>

Codiertes Interview mit der ADHS-betroffenen Person B

	1	Interview mit einer 28-jährigen Frau, die von ADHS betroffen ist
	2	I: Ja gut, dann starten wir...du hast ja die Diagnose ADHS...
	3	B: Genau.
	4	I: Wann hast du herausgefunden, dass du ADHS hast?
..ADHS allgemein	5	B: Mmh...ich selber habe es natürlich nicht herausgefunden. Meine Mutter hat das irgendwann mal abklären lassen, wahrscheinlich einfach weil ich anstrengend war und das war während der 3./4. Klasse, als sie mich abgeklärt haben.
..Anders, auffallend sein	6	I: Und das war primär, weil deine Eltern das wollten?
	7	B: Mmh...ja, ich war sicher in der Klasse auch sehr auffällig, aber ob das auch von der Lehrperson aus kam, dass man da irgendwie etwas abklären wollte, weiss ich jetzt gerade nicht. Aber ich weiss sicher, dass meine Mutter sehr dahinter stand, ja, das schon.
	8	I: Welche Verhaltensweisen waren es, die für deine Eltern anstrengend waren?
..Hyperaktivität	9	B: Ich war nicht so ein stilles Kind, nicht so ruhig, also...mmh...ruhig auf einem Stuhl sitzen, das war schwierig, also ich hatte schon ziemlich Bewegungsdrang. Ziemlich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, also ich konnte mich nicht lange konzentrieren...mmh...gerade bei sehr repetitiven Dingen, wie zum Beispiel "Stöckchen rechnen", das war für mich unglaublich anstrengend. Mmh...ja...das vorallem.
..Konzentration		
	10	I: Und wie war es in der Schule? Gab es Situation, die dir in den Sinn kommen, in welchen es extremer aufgefallen ist?
	11	B: Mmh...da muss ich überlegen...
	12	I: Oder wo mehr Rückmeldungen zu deinem Verhalten kamen?
..Umgang mit Emotionen	13	B: In der 5./6. Klasse hatte ich meine Gefühle schon nicht so gut unter Kontrolle, da sind dann manchmal schon ziemlich...wie soll ich sagen...also es hat einfach ziemliche Picks gegeben. Mmh...dann auch mit der Wut, die ich wirklich nicht im Griff hatte und dann ab und zu mal ein Stuhl durch das Klassenzimmer flog...so habe ich das manchmal gemerkt. Oder von der 3. Klasse weiss ich noch, dass wir so "Stöckli" rechnen mussten und ich hatte das erste Stöckli fertig und das war für mich schon ein mega Erfolg, ein Stöckli, bis ich sieben Rechnungen hatte, wirklich fertig und dann wollte ich diese vorne bei der Lehrperson korrigieren und dann hat sie mir gesagt, ich hätte ja erst nur eines gemacht, ich müsse alle drei machen und danach dürfe ich erst kommen und das war für mich eine Enttäuschung, weil ich das Gefühl hatte "Jetzt habe ich doch schon so viel geschafft"...ja...das vorallem oder auch später, etwa in der 5./6. Klasse, also ich musste auch noch in die Logopädie, als ich das mit dem Minusrechnen immer noch nicht verstanden habe, also ich habe nicht verstanden, wieso das irgendwie 120 minus 50, dass das wieder ein Sprung gibt von den Hundertern in die Zehner runter, das ging mir einfach nicht in den Kopf, das war für mich einfach total unlogisch...
Emotionale Befindlichkeit		

	14	I: Wann hast du es dann verstanden? Gab es einen Moment, wo es sich geändert hat, dein Verhalten oder deine Aufmerksamkeit?
..Konzentration	15	B: Mmh...einerseits natürlich je älter ich wurde, war es auch eine Trainingsfrage, dass ich mich selber zwingen musste "Und jetzt halte ich einfach mal ein bisschen länger durch, probiere es", aber es ist auch extrem eine Motivationsfrage, natürlich. Sobald mich etwas motiviert hat und ich es mega spannend fand, habe ich es natürlich schon auch geschafft, länger dran zu bleiben als sonst normal.
	16	I: Und nach der Diagnose hat sich da noch etwas geändert? Hast du dann mehr Unterstützung oder Medikamente bekommen?
..Konzentration ..Hyperaktivität	17	B: Mmh...ja, ich habe zuerst Ritalin verschrieben bekommen...mmh...und...genau durch das habe ich schon gemerkt, dass ich ruhiger geworden bin und das ich länger an Sachen dranbleiben konnte...mmh...also aber warum ich Ritalin nicht so toll gefunden habe oder bei mir hat es auf alle Fälle nicht so gut funktioniert, weil es gab wirklich ziemliche Schwankungen, weil es ziemlich einfährt und danach fällt es auch wieder ziemlich runter...mmh...aber ansonsten habe ich keine Unterstützung bekommen. Ich bin einfach als Kind noch in die Logopädie und später musst ich noch ein paar Mal in die Ergotherapie, aber nichts längerfristiges, das war es, aber sonst von der Schule oder von den Lehrern hatte ich so keine Unterstützung, nein. Einfach Nachteilsausgleich hatte ich noch eine Weile, so dass ich irgendwie die Hälfte des Diktates machen musste oder so...ja...
	18	I: Ok...und wie war für dich die Schulzeit so im Nachhinein?
..Anders, auffallend sein ..Lehrer-Kind-Beziehung ..Eltern-Kind-Beziehung	19	B: Nicht so toll, nein. Also man merkt ja selber schon, dass man anders ist und das...mmh...irgendetwas mit einem so nicht stimmt oder ich habe es auf alle Fälle so gemerkt gehabt, dass meine Eltern das Gefühl hatten, etwas stimmt nicht mit mir und da habe natürlich begonnen, mich immer mit den anderen Kindern zu vergleichen, was denn die besser machen, warum die mehr Liebe bekommen, mehr Aufmerksamkeit, mehr geschätzt werden, als ich in meiner Familie oder von den Lehrern zum Beispiel.
	20	I: Mmh, hat jemand von deinen Eltern auch Anzeichen auf ADHS? Oder bist du die einzige in der Familie?
	21	B: Anzeichen...gut, ich glaube, wenn man Anzeichen sucht, dann findet man sie wahrscheinlich fast bei jeder Person...
	22	I: Das stimmt...vielleicht frage ich anders. Zuerst einmal: Hat jemand anderes aus deiner Familie auch eine ADHS-Diagnose?
..ADHS bei einem Elternteil	23	B: Nein, es hat niemand eine Diagnose, nein. Das nicht. Meine Schwester hat einfach das Aufmerksamkeitsdefizit, ADS, das haben sie noch abklären lassen und die jüngste hat, glaube ich, gar nichts gehabt.
	24	I: Also die eine Schwester hat demfall ADS?
	25	B: Genau.
	26	I: Mmh und wie sieht es bei deinen Eltern aus? Gibt es da Anzeichen

..ADHS bei einem Elternteil

27

auf ADHS? Ich frage, weil man ja mittlerweile weiss, dass ADHS zu einem Grossteil vererbt wird. Denkst du, es könnte etwas vererbt sein?

B: Mmh...ja...ich...äh...ich frage mich das natürlich ab und zu schon auch. Ich glaube, es könnte schon sein. Meine Mutter ist auch ab und zu ein ziemlicher Chaot und auch sehr unpünktlich und ja genau...also, könnte schon sein.

28

I: Und wie sieht es bei dir mittlerweile aus? Konntest du gute Strategien entwickeln oder gibt es Verhaltensweisen, die dich auf irgendeine Art immer noch einschränken?

..Umgang mit Emotionen

29

B: Ja...also...es gibt so Situation, in denen mich die Gefühle wie manchmal richtig überschwemmen, also dann kann ich sie nicht mehr einordnen, erstens was sind es genau für Gefühle, also ich kann sie dann gar nicht mehr genau in Worte fassen, was alles das ich in dem Moment fühle und dann bin ich mit der Situation einfach total überfordert...oder auch zum Beispiel beim Spiele spielen...Monopoly ist so der Klassiker...das kann ich nicht spielen, einfach weil dann die Emotionen so chaotisch werden, dass ich es probiere in Worte zu fassen, aber dann nehme ich das falsche Wort und richte es an die falsche Person und dann ist...also...zwischenmenschlich...ja...ein ziemliches Zeug angerichtet, das ich eigentlich ja nicht wollte, also ich wollte niemanden verletzen, aber ich bin dann so "imene Züüg ine", dass ich es nicht mehr steuern kann. Ich probiere dann sehr viele zu schlucken und nicht zu sagen und zuerst 10x zu überlegen, wie man es dann richtig sagen könnte bevor ich es dann sage. Das ist so wahrscheinlich die Strategie, die funktioniert.

..Umgang mit Emotionen

..Sozialverhalten

30

I: Kannst du sagen, bei welchen Verhaltensweisen du das Gefühl hast, dass du sie aufgrund des ADHS hast?

..Konzentration

31

B: Mmh...ja...ich brauche schon ziemlich Struktur und mir hilft es sehr fest, wenn mir Leute Strukturen geben, wenn sie mir genau eine Anleitung geben können, wie "Zuerst machst du das und dann machst du jenes und dann machst du dieses" und wenn ich jetzt zum Beispiel so als Sängerin selbständig an Lieder arbeiten muss, bin ich überfordert, weil ich 10 Lieder habe, aber ich weiss nicht, welches dass ich zuerst üben soll. Dann merke ich schon, dass ich überfordert bin und nicht weiss, wo ich überhaupt anfangen soll, denn ich will ja gerne alle Lieder üben, aber alle auf einmal kann ich nicht und dann bin ich dann enttäuscht von mir, weil ich nicht alle kann...das merk ich vorallem und einfach auch...ja...zwischenmenschlich glaube ich schon auch, dass ich mich dort, einfach weil ich halt diese Diagnose habe und weiss ich bin nicht ganz...einfach...mmh, dass ich dort eher zurückhaltend bin mit neuen Freundschaften schliessen und so...

..Konzentration

..Ehrgeizig, leistungsorientiert

Emotionale Befindlichkeit

..Sozialverhalten

..Kind-Kind-Beziehung

32

I: Ok, was würdest du denn als nicht so einfach beschreiben im Sozialen?

33

B: Mmh...jetzt im Moment natürlich mit Corona ist es für mich sehr schwierig. Wenn ich die Leute regelmässig sehe, dann geht es für mich viel einfacher, als wenn ich jetzt nur irgendwie über Whatsapp oder so Kontakt haben muss oder mal telefoniere, weil dann kann ich es viel schlechter lesen und weiss dann nicht genau, wie es gemeint ist, also ich verstehe zum Beispiel Nachrichten oft falsch...mmh...ja...

..Sozialverhalten

34

I: Ja, einfach wenn es schriftlich ist, oder?

..Kind-Kind-Beziehung

..Sozialverhalten

..Kind-Kind-Beziehung

..Grenzen suchen

..Umgang mit Emotionen

35 **B:** Genau...

36 **I:** Ja, das ist ja allgemein schwieriger, aber du hast das Gefühl, dass es für dich im Vergleich zu anderen Menschen noch schwieriger ist?

37 **B:** Ja, ja...ich frage dann manchmal auch meinen Partner: "Kannst du das mal lesen? Ich verstehe es so und so." und er antwortet mir dann "Nein, das ist überhaupt nicht so wie du das verstehst, das ist ganz anders gemeint".

38 **I:** Das ist noch gut, wenn du dann immerhin so eine Strategie hast und weisst, du kannst es jemandem zeigen.

39 **B:** Ja, das hilft, ja. Aah, oder zum Beispiel, also das betrifft jetzt schon mehr die Partnerschaft, aber wenn ich zum Beispiel jetzt Aufmerksamkeit brauche und will, dann kann ich mich unglaublich schlecht zurücknehmen, also dann bin ich extrem fordernd und dann brauche ich sie und dann will ich und dann bin ich...dann stehe ich einfach vornedran und...also wie ein kleines Kind, das die ganze Zeit an einem Zipfel zieht, einfach so lange bis ich es bekomme...mmh, und wenn ich es nicht bekomme, dann geht es sogar oder ist früher soweit gegangen, dass ich sogar die negative Aufmerksamkeit suche, also wenn ich jetzt irgendwie aus einer kleinen Mücke halt einen Elefanten machen muss, nur damit ich sie bekomme.

40 **I:** Spannend, dass du dem so bewusst bist. Passiert es dir trotzdem immer noch, dass du hineinrutschst oder weisst du mittlerweile, dass du dieses Muster hast und kannst es irgendwie abwenden?

41 **B:** Mmh, manchmal geht es, vorallem wenn ich wieder so Regeln habe, wie "Wenn jemand am Arbeiten ist, dann darf ich nicht", dann hat es einfach keinen Platz, dann geht es, aber wenn es einfach so im Alltag ist und im normalen Alltag, dann geht es eher schlecht.

42 **I:** Und dein jetziger Partner weiss auch, dass es Dinge gibt, die halt etwas schwieriger sind. Habt ihr irgendwelche Abmachungen oder so?

43 **B:** Mein jetziger Partner ist zum Glück wirklich sehr verständnisvoll. Ja, ich...also ich habe zu Beginn jedem Partner, mit dem es wirklich etwas ernstes wurde, gesagt, dass das meine Diagnose ist und es manchmal nicht ganz einfach ist und ich ganz vieles auch falsch verstehe...mmh, aber, manche verstehen es dann besser und andere halt nicht und ja...ich weiss auch nicht, was es ausmacht, dass es funktioniert.

44 **I:** Hauptsache es funktioniert, das ist schön. Und hast du auch in der Familie die Aufmerksamkeit eingefordert? Zum Beispiel bei deinen Eltern?

45 **B:** Ja...ja, ich glaube schon, dass ich fordernd war und ein lautes Kind...ja.

46 **I:** Welches der vorher beschriebenen Verhaltensweisen findest du für dich im Alltag am schwierigsten? Oder mit was wirst du am häufigsten konfrontiert?

47 **B:** Ich glaube, das ist schon so diese Reizüberflutung, weil dann bin ich dem machtlos ausgesetzt. Ich kann mir dann in diesem Moment

selber nicht helfen und bei den anderen Sachen habe ich das Gefühl, kann ich es im Nachhinein noch gut analysieren, aber bei der Reizüberflutung geht es dann wirklich ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen, bis ich überhaupt verstehe, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Mmh...und ja...das vorallem und ich glaube, das Gefühl von eben nicht genügen, weil man sich früher halt sehr oft mit anderen verglichen hat...weil man selber gemerkt hat, man ist anders und wegen dem irgendwie weniger liebenswert oder so. Ich glaube mit dem habe ich schon noch ab und zu zu kämpfen.

48

I: Was denkst du, woher kommt dieses Gefühl, dass man nicht gleich wertvoll ist? Ist das durch die Gesellschaft, vorallem durch die Schule und die Kinder oder ist auch durch die Familie entstanden?

49

B: Mmh...schon eher im schulischen Zusammenhang...ja, ich habe natürlich gemerkt, dass ich öfters ermahnt wurde, als andere, respektive bei Elternbesuchstagen habe ich natürlich schon gemerkt, dass meine Eltern eher gereizt reagieren bei mir oder bei Sachen von mir. Da habe ich mir dann schon gewünscht, dass ich gleich wie die anderen wäre und nicht so wie ich bin und das hat sich natürlich dann auch ziemlich auf meine Leistung ausgewirkt und dann war irgendwann auch das Thema, ob mich meine Eltern in ein Internat schicken wollen oder nicht und das hat sich danach bei mir wirklich als ziemlicher Liebensehtzug manifestiert. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann nur noch an meine schulische Leistung geknüpft bin.

50

I: Wie ist es für dich jetzt als Lehrerin eigentlich, wenn du selber sehr aktive und laute Schüler hast? Ist das für dich vielleicht nicht auch nochmal anstrengender, weil du Schwierigkeiten mit der Reizüberflutung hast?

51

B: Nein, nein, lustigerweise überhaupt nicht, weil ich es nicht negativ wahrnehme...also ich...wir haben momentan wirklich eine sehr gute Klasse und sie folgen wirklich sehr gut und sind wirklich mega lieb und ich habe jetzt eher das Gefühl, dass diese Reizüberflutung eher dann kommt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo gescheitert bin. Und jetzt im Rahmen vom Unterrichten habe ich das nicht, da kommt das weniger.

52

I: Also mehr wenn es mit negativen Dingen verbunden ist?

53

B: Ja.

54

I: Wenn du sehr viele tolle Dinge vorhast und viel Programm, dann ist das nicht überflutend?

55

B: Nein, nein, überhaupt nicht.

56

I: Also mehr emotional überflutend?

57

B: Ja, genau, wenn es irgendwelche Situationen gibt, in denen ich anstosse und das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug und wieder zu schlecht oder...ja.

58

I: Und würdest du dich als jemand ehrgeiziges bezeichnen?

59

B: Ja, ich bin mega ehrgeizig! Lustigerweise sehe ich es jetzt auch bei meinen Schülern, also...zum Teil sind sie schon nicht sehr

..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei

leistungsstark, aber sobald...dann irgendwann so während der 5./6. Klasse kommt bei ihnen auch so wie ein Schalter, der sich umlegt und sie dann irgendwo eine Motivation finden oder etwas, das sie erreichen wollen und dann machen sie innerhalb von einem halben Jahr einen extremen Wandel durch...und werden danach wirklich mega gute Schülerinnen und Schüler und schreiben dann dementsprechend plötzlich super gute Noten. Das sehe ich vorallem. Sie können schon.

60 **I:** Ja, das ist ausser Frage. Dann würde ich jetzt zum Thema Bindung wechseln. Kannst du mir erzählen, mit wem du aufgewachsen bist? Wer gehört zu deiner engen Familie?

..Familiensituation allgemein

..Eltern-Kind-Beziehung

61 **B:** Mmh, also dazumal vor 29 Jahren hatte man, glaube ich, noch nicht so viel Mutterschaftsurlaub, vielleicht 1.5 oder 2 Monate, ich weiss es nicht genau...ja, meine Mutter hatte einfach das und danach musste sie wieder arbeiten und mein Vater arbeitete auch einfach durch, weil dazumal konnte er nicht frei nehmen. Er war einfach bei der Geburt dabei. Und weil sie beide weiterhin gearbeitet haben, war ich dann auch oft bei meiner Grossmutter und meinem Grossvater.

62 **I:** Bist du die älteste von euch drei Kindern?

63 **B:** Ja.

64 **I:** Und deine Geschwister kamen in welchem Abstand nach?

65 **B:** Jeweils in 5 Jahren.

66 **I:** Ah, noch ein grosser Abstand.

67 **B:** Genau.

68 **I:** Das heisst, wie war die Situation als du zur Welt kamst für deine Eltern so grundsätzlich? Waren sie sorglos? Ging es ihnen gut?

..Familiensituation allgemein

69 **B:** Nein, sorglos, das waren sie nicht. Also mein Vater wanderte aus Portugal ein. Meine Eltern haben sich in Lausanne kennen gelernt. Französisch konnte mein Vater, aber meine Mutter war ja aus der Deutschschweiz und nachher sind sie nach Bern gezogen und er begann dann Deutsch zu lernen. Er selber kommt nicht aus einer wohlhabenden Familie, also in Portugal haben sie einfach für den erstgeborenen Sohn gespart hat, dass er studieren kann und mein Vater ist der zweitgeborene Sohn und für ihn hat es somit nicht mehr gereicht und darum hat er sich entschieden, in der Schweiz arbeiten zu kommen und dann mit dem gutverdienten Geld wieder zurück zu gehen, aber es ergab sich dann halt alles ein wenig anders. Und bei meiner Mutter ist es eher unglücklich gelaufen, dass sie mit 16 nach der Schule ein Aupair-Jahr machte und danach zurückkam und, mein Grossvater, er ist Ungare und in Ungarn ist es vielleicht auch ein wenig anders, ich weiss es nicht, er dachte auf jeden Fall, wenn man mit der Schule fertig ist, ist man fertig mit der Ausbildung. Sie (die Grosseltern) sind dann umgezogen ohne ihrer Tochter das zu sagen und sie hatten kein Zimmer für sie eingerechnet, ja. Dann machte meine Mutter die MPA-Lehre und begann dann, während ich auf die Welt kam oder sogar noch während der Schwangerschaft, mit der Handelsschule, um dann bei der Krankenkasse arbeiten zu können.

70 **I:** Waren deine Eltern jung damals, als du zur Welt kamst?

..Familiensituation allgemein

71 **B:** Nein, nein. Nicht speziell jung...sie haben jung geheiratet, da war meine Mutter so 19 oder 20 Jahre alt, aber mich bekam sie dann erst als sie 26 Jahre alt war.

72 **I:** Ah nein, für dazumal war das ja nicht extrem jung.

73 **B:** Ja, sie waren anscheinend in ihrem Freundeskreis schon die ersten, aber ja...nicht speziell jung, ja.

74 **I:** Wie würdest du den Erziehungsstil deiner Eltern beschreiben? Was waren ihre Werte?

..Erziehungsstil der Eltern

75 **B:** Mmh...schon eher streng, würde ich sagen. Jetzt so im Nachhinein glaube ich, dass mein Vater mehr miterzogen hat und ihm war vorallem die Familie und der Zusammenhalt wichtig. Es war ihm wichtig, dass die Kinder am Abend etwas Warmes zum Essen haben und dass man zusammen am Tisch sitzt und er war auch der, der darauf pochte, dass wir am Sonntag in die Sonntagsschule gehen und genau...immer danach nach der Sonntagsschule auch noch in die Messe ...mmh...und meine Mutter war eher locker unterwegs, hat uns tendenziell viel durchgelassen, war sehr verständnisvoll und hatte viele Ausnahmen gemacht und hatte nicht so eine klare Linie wie mein Vater.

76 **I:** Was hat dir mehr zugesagt?

..Erziehungsstil der Eltern

77 **B:** Ja, einfach das von meinem Vater gab mir schon viel mehr Halt, als das von meiner Mutter.

78 **I:** Denkst du, dass du klarere Leitplanken gebraucht hast?

..Erziehungsstil der Eltern

79 **B:** Ja, bei meinem Vater wusste man, was man darf und was man nicht darf, was ok ist, was nicht ok ist und bei meiner Mutter war es immer so ein wenig eine Ungewissheit.

80 **I:** Und wie war das Verhältnis deiner Eltern untereinander? Wie war die Stimmung in der Familie?

..Familiensituation allgemein

81 **B:** Sie sind so ein Päärchen, dass sich sehr oft und gerne streiten muss. Sie hatten sehr oft Streit, sie hatten sehr oft auch wegen mir Streit und das habe ich natürlich auch mitbekommen und das ist nicht so toll, wenn man merkt, dass sie wegen einem streiten...mmh...sie sind beide eher laut...mmh...und sie reden einander ständig rein...ich glaube, dass...wenn ich wieder zu Hause bin, merke ich, dass ich dann auch total hineinfalle, also...man hört sich schon zu, aber man fällt einander ständig immer ins Wort und dann schaukelt sich das Ganze hoch und es ist unglaublich laut. Alle sind am Reden, alle miteinander oder eben nicht miteinander und aneinander vorbei und sie reden auch sehr oft aneinander vorbei. Jetzt ist es auch lustig von aussen zu zuschauen, aber ich glaube als Kind ist es schon eher anstrengend.

82 **I:** Zu welcher Person hattest du als Kind die engste Beziehung?

..Eltern-Kind-Beziehung

83 **B:** ...mmh, die engste Beziehung?...Also...ich kann es nicht sagen...ich glaube, die liebevollste hatte ich zu meiner Grossmutter...mmh...die Beziehung zu meinem Vater war vorallem einfach "Portugiesisch lernen" und "Portugiesischschule"...und ja...die Beziehung zu meiner Mutter ist...ja...schon...schwierig...ja...

..Familiensituation allgemein

84 **I:** Also eigentlich hattest du zu deiner Grossmutter die engste Beziehung...lebt sie noch?

85 **B:** Ja.

86 **I:** Bis zu welchem Alter warst du oft bei deiner Grossmutter?

87 **B:** Ich glaube, bis ich in den Kindergarten kam, haben sie mich immer zu ihr gebracht, weil sie ja arbeiten mussten und meine Mutter hat oft sehr früh zu arbeiten begonnen. Mein Vater hat mich so um 6/7Uhr am Morgen zu den Grosseltern gebracht. Meine Mutter hat mich dann ungefähr am Nachmittag um 15Uhr in Bern bei den Grosseltern abgeholt. Genau. Und dann kam ich in den Kindergarten und dann sind meine Grosseltern zu uns nach Hause gekommen und dann ist dann meine Schwester auf die Welt gekommen und dann waren wir zwei und dann waren sie dann bei uns zu Hause.

88 **I:** Ich würde dich gerne noch einige Dinge zu deiner Beziehung zu deiner engsten Bezugsperson fragen. Sollen wir somit deine Grossmutter nehmen? Oder welche Person ist heute deine engste Bezugsperson?

..Eltern-Kind-Beziehung

89 **B:** Ja...ich glaube, trotzdem dass es ab und zu schwierig ist, ist es, glaube ich, schon auch meine Mutter. Also sie würde ich schon als erste anrufen...das trotzdem immernoch.

90 **I:** Als wenn du ein Problem hast oder traurig bist, würdest du eher sie anrufen?

91 **B:** Ja.

92 **I:** Ok, dann befrage ich dich also zu deiner Beziehung zu deiner Mutter. Wie harmonisch war die Beziehung zu deiner Mutter in der Kindheit? Gab es immer Streit oder war es immer harmonisch?

..Eltern-Kind-Beziehung

93 **B:** Wahrscheinlich so zwischen 7 und 8, weil sie ist schon jemand, der sehr das Harmonische sucht mit ihren Kindern, darum mit ihr hatte ich es schon immer harmonisch, vielleicht sogar eine 8, 8.

94 **I:** Obwohl es auch viele Streitereien gab? Ich frage, weil du vorher mal angetönt hast, dass es auch manchmal schwierig war.

..Eltern-Kind-Beziehung

95 **B:** Ja, aber es war nicht unbedingt der Streit, der es schwierig gemacht hat. Es war mehr ihr Verhalten, mein Verhalten und das wir uns halt irgendwie nicht verstanden haben. Sie brauchte halt sehr oft auch ihre eigene Zeit und ich habe das nicht verstanden.

..Eltern-Kind-Beziehung

96 **I:** Wie war die Bindung zu deiner Mutter? War da überhaupt keine Verbindung oder hast du dich sehr eng mit ihr verbunden gefühlt?

97 **B:** 7 (0 = gar keine Verbindung, 10 = sehr enge Verbindung)

98 **I:** Bei der nächsten Skala geht es um Vertrauen. Wie viel erzählst du ihr? Wie viel vertraust du ihr an? Erzählst du nie etwas?

..Eltern-Kind-Beziehung

99 **B:** Mein Mami macht mir immer den Vorwurf, dass ich ihr nie etwas erzähle. Da machen wir eine 2.

- 100 **I:** Würdest du das somit auch so bestätigen, dass du ihr eher nicht viel erzählst?
- ..Eltern-Kind-Beziehung [101 **B:** Es braucht schon viel, bis ich ihr (meinem Mami) etwas erzähle. Also...die Küche muss schon brennen, damit ich sie anrufe.
- 102 **I:** Warum?
- ..Eltern-Kind-Beziehung [103 **B:** Weil sie...weil ich einfach nicht gerne mit meinem Mami über ernstere Sachen rede, weil sie alles so ausschaltet und sie beeinflusst mich auch unglaublich fest und das nicht nur positiv, oft auch sehr negativ.
- 104 **I:** Und die letzte Skala ist zum Thema "Sicherheit". Hast du dich nie sicher gefühlt (0) oder hast du dich immer sicher (10) gefühlt?
- 105 **B:** ...4...
- 106 **I:** Wie wäre es bei deinem Papi? Wäre es da anders?
- 107 **B:** Ja.
- 108 **I:** Wie war die Beziehung zu deinen Geschwistern früher und heute?
- ..Kind-Kind-Beziehung [109 **B:** Also mit der mittleren Schwester hatte ich immer Streit, immer sehr viel Streit. Also ich glaube, dazumal als Kind fand ich das spannend und cool, ein Geschwister zu bekommen und als sie dann da war, fand ich es nicht mehr so toll. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, diese, in meinen Augen wenige Aufmerksamkeit, die ich erhielt, noch teilen zu müssen. In meiner Wahrnehmung teilte ich sie nicht nur, sondern musste sie ganz abgeben, weil sie ziemlich früh zur Welt kam und sehr leicht war und es hat sich dann alles nur um sie gedreht und das konnte ich schlecht verdauen. Ich glaube, das habe ich danach auch während der Kindheit probiert, ihr ein wenig zu spüren zu gegeben, indem ich ihr Plüschtiere weggenommen habe und so weiter. Aber an der jüngsten hatte ich unglaublich Freude. Das fand ich ganz toll. Mit ihr hatte ich auch eigentlich als Kind die beste Verbindung oder Beziehung. Und jetzt da wir langsam alle aus der Pubertät sind, verstehe ich mich aber am besten mit der mittleren und nicht mit der jüngsten.
- ..Kind-Kind-Beziehung [..Sozialverhalten [110 **I:** Weisst du wieso? Wann hat sich das geändert?
- 111 **B:** Ja, ich bin dann, als ich mit dem Studium begonnen habe, nach Winterthur gezogen und habe dadurch auch ziemlich Distanz gewonnen und ich glaube das hat viel ausgemacht, das hat wirklich sehr geholfen. Nicht nur die räumliche, sondern auch die beziehungsmässige Distanz. Ja...und dann langsam kamen wir halt auch in den Berufsalltag und hatten dann andere Sachen zum Reden und dann plötzlich hat es geändert und ging viel besser, wirklich viel viel besser. Und bei der jüngsten habe ich so den Eindruck, sie ist schon wieder eine ganz andere Generation, die ich nicht mehr verstehe.
- 112 **I:** Ja, diese 10 Jahre machen viel aus. Oder zumindest jetzt im Moment vielleicht auch. Sie ist ja jetzt 18 Jahre alt und du 28, also...da interessieren einem schon andere Themen. Aber das kann sich ja auch

wieder ändern.

113 **B:** Ja, ja.

114 **I:** Wie warst du wie du als Baby oder Kleinkind?

115 **B:** Ich hatte kurz nach der Geburt ziemlich fest Koliken, das hat meine Eltern natürlich sehr gefordert - "Das erste Kind und es hat noch Koliken und nie durchschlafen". Und danach weiss ich...eigentlich nicht grosses mehr...eine Szene, die ich aber noch weiss, dass ich in der früheren Wohnung im Korridor in meinem rosa Pijama am Boden sitze und sehe, wie meine Mutter aus der Türe geht. Das war...da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil sie halt einfach weg war. Und als Kind versteht man das ja nicht, dass sie wieder kommt, auch wenn sie mir das gesagt hat.

116 **I:** Aber somit einfach dass, das du als Baby oft nicht gut geschlafen hast in der Nacht?

117 **B:** Ja.

118 **I:** Hat sich dein Schlaf nachher geändert? Also konntest du später immer gut schlafen?

119 **B:** Ja.

120 **I:** Nimmst du jetzt eigentlich manchmal Ritalin?

121 **B:** Ich habe, aber...nachher als ich ins Gymnasium ging, haben wir auf Concerta umgestellt. Dann habe ich das Concerta genommen und nach dem Gymnasium habe ich es abgesetzt und ging dann zu einer Psychologin. Das half und jetzt nehme ich kein Medikament mehr, aber ja...ich gehe wöchentlich zu einer Psychologin.

122 **I:** Also hast du den Eindruck, es braucht iso etwas, damit du Strategien erarbeiten kannst?

123 **B:** Ja, sehr, sehr. Also einfach so absetzen, ich glaube, das wäre total schief gelaufen. Ich glaube, es hat schon Begleitung gebracht, das schon, ja.

124 **I:** Hast du irgendeinen grösseren Verlust in deinem bisherigen Leben erlitten? Also ein Todesfall oder jemand der ganz plötzlich aus deinem Leben verschwunden ist?

125 **B:** Nein, jemand der mir sehr Nahe steht, das nicht, nein. Also schon auch Menschen, die ich kenne. Mein Grossvater zum Beispiel auch, aber der war in Portugal, den habe ich sowieso nur einmal im Jahr gesehen und zu ihm hatte ich jetzt keine starke Beziehung.

126 **I:** Was machst du, wenn es dir heute nicht so gut geht? Wie reagierst du, wenn du traurig oder wütend oder so bist?

127 **B:** Mmh...dann probier ich es meistens bis zum nächsten Sitzungstermin mit der Psychologin durchzuhalten. Oder dann probier ich einfach selber zu analysieren, was genau passiert ist, was der Auslöser sein könnte, warum ich mich so fühle wie ich mich fühle. Und wenn das überhaupt nicht geht, dass spreche ich es so oder so in der

..Schlaf
..Familiensituation allgemein

..Eltern-Kind-Beziehung

..Umgang mit Emotionen

..Umgang mit Emotionen

		nächsten Sitzung mit der Psychologin an. Ich habe auch die Option, dass ich sie eigentlich immer anrufen könnte, wenn es überhaupt nicht geht.
	128	I: Und wenn du zu jemandem aus deinem Umfeld gehst, zu wem gehst du?
	129	B: Zu meinem Partner.
	130	I: Also welches sind deine wichtigsten Person momentan in deinem Leben?
..Eltern-Kind-Beziehung	131	B: Ja, mein Partner ist extrem wichtig und ich glaube, ich würde doch sagen auch meine Mutter.
	132	I: Ja, und wie sehen Freundschaften bei dir aus? Sind das eher langjährige Beziehung oder wechselt das öfters?
..Kind-Kind-Beziehung	133	B: Ja, es sind langjährige Freundschaften, ja. Aus der Primar gibt es eine, aus dem Gymnasium gibt es eine, aus dem Studium gibt es auch eine...ja, genau...das zieht sich dann eigentlich auch so durchs Band, also ich habe nicht abertausende Kollegen, sondern einfach diese einzelnen Personen.
	134	I: Warst du in der Schule eigentlich eher ein Kind, das immer im Zentrum stand und mit vielen Kindern immer im Kontakt war?
..Kind-Kind-Beziehung	135	B: Ich glaube, ich war schon ab und zu ein bisschen der Klassenclown, aber sonst so im Mittelpunkt stehen oder extrem viele Freundschaften haben oder so, das eigentlich nicht, nein.
..Sozialverhalten		
	136	I: Zum Schluss interessiert es mich noch, ob du einen Zusammenhang von ADHS und Bindung siehst. Was denkst du?
..Umgang mit Emotionen	137	B: Ja, ich glaube schon, weil es, jetzt gerade bei mir auch schwierig ist, die Gefühle richtig auszudrücken, also das richtige Wort zum richtigen Gefühl zu finden. Oder auch so mit SmS lesen, dass man es falsch versteht, dass man zum Teil Dinge plötzlich sehr schnell als Liebesentzug oder so wahrnimmt, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Und das mit der Aufmerksamkeit ist natürlich auch sehr anstrengend für andere Personen, respektive für mich natürlich auch sehr enttäuschend, wenn ich sie nicht bekomme, also dann wirklich verletzt und traurig und ich habe dann das Gefühl, dass irgendetwas mit mir - ich bin nicht gut genug, weil sonst hätte man mir ja die Aufmerksamkeit geschenkt. Ich bin, nicht absichtlich, aber ich bin halt vergesslich und ein Chaos und ein Schussel und ja...
Emotionale Befindlichkeit		
..Kind-Kind-Beziehung		
..Konzentration		
	138	I: Also hast du das Gefühl, dass es für einen Partner anstrengender sein könnte mit jemandem zusammen zu sein, der eine ADH-Störung hat?
	139	B: Ja, ja...oder auch sonst als WG (Wohngemeinschaft) ...zum Beispiel war das auch immer wieder schwierig, weil ich sehr zurückhaltend war, sehr schüchtern, mich nicht sofort geöffnet habe und ich glaube, das fällt anderen Menschen etwas leichter als mir. Ich habe das halt nicht so gemacht und mich eher zurückgezogen...andererseits wenn ich dann halt jemandem zum Reden wollte, dann habe ich sie halt geflutet mit allem, was ich sagen wollte. Das kam für sie wahrscheinlich sehr
..Sozialverhalten		
..Hyperaktivität		

..Sozialverhalten

..Hyperaktivität

ambivalent rüber, dass ich einerseits sehr verschlossen bin und andererseits gibt es auch einfach plötzlich Tage oder Stunden, in denen ich...ja...

140 **I:** ...du viel sprichst...

141 **B:** Ja.

142 **I:** Danke vielmals für deine Einschätzungen, dann sind wir am Schluss angekommen. Hast du noch etwas anzufügen?

143 **B:** Also, das was du in deiner Arbeit untersuchst, ist mir auch schon öfters durch den Kopf gegangen. Ob dieses ADHS, das man hat oder diagnostiziert hat, ob das eigentlich nicht einfach darauf basiert, dass man als Kind einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekam oder zu wenig Liebe oder die Eltern einfach zu wenig da waren. Bei mir war es ja wirklich so, dass die Eltern zu wenig da waren und das war halt doch nicht das gleiche, wenn die Grossmutter da ist, wie wenn es die eigenen Mutter ist oder der eigene Vater ist. Das ging mir schon oft durch den Kopf.

..Eltern-Kind-Beziehung

Codiertes Interview mit der ADHS-betroffenen Person C

..Anders, auffallend sein

..ADHS allgemein

..Anders, auffallend sein

..Sozialverhalten

..Hyperaktivität

1 Gut, dann starten wir...du hast ja eine ADHS-Diagnose. Wann hast du diese Diagnose erhalten?

2 **B:** Buuh, das war ganz früh...ich kam in den Kindergarten und in der ersten Woche rief die Lehrerin schon bei uns zu Hause an und sagte, es gehe nicht. Danach haben sie Abklärungen gemacht und dann bin ich in eine Vorschule gegangen und danach in die...es ging darum, dass ich weiter entwickelt war und dann wieder doch nicht...danach kam ich in die 1. Klasse und dort funktionierte es auch nicht und nachher ging ich in eine Kleingruppenschule. Also, das war wirklich zu Beginn der Schulzeit, als die ADHS-Diagnose gestellt wurde, aber ich kann nicht sagen, wann ganz genau.

3 **I:** Weisst du noch, wer das initiierte, dass man das abgeklärt hat?

4 **B:** In meinen Erinnerungen waren das die Lehrpersonen.

5 **I:** Und kannst du dich noch erinnern, warum die Lehrer der Meinung waren, dass es nicht geht?

6 **B:** Mmh, also ich mag mich noch an etwas erinnern: Ich wollte Feuerwehrmann spielen und dann habe ich den Schlauch, den wir im Garten draussen hatten, das war so ein Spielschlauch mit ganz vielen Löchern, aus denen das Wasser kommt, in der Pause im Kindergarten verlegt und laufen lassen, um den Kindergarten zu löschen. Das war wahrscheinlich das ausschlaggebende, dass das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

7 **I:** Und weisst du noch, wie dein Verhalten zu den anderen Kindern war?

8 **B:** Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiss aus Erzählungen, dass ich nicht sehr sozial war. Mein Mami hat erzählt, dass wenn ich irgendwo gespielt habe, dann sei es meistens ziemlich schnell gegangen, bis ein anders Kind geweint hat. Ich war nicht ein sehr soziales Kind, kann man wahrscheinlich so sagen.

9 **I:** Ja, ok...und später bist du in eine Kleingruppenschule gekommen, doer?

10 **B:** Ja, in der 1. Klasse.

11 **I:** Und hat sich dann etwas geändert?

12 **B:** Nein, weil das Problem war, das diese Kleingruppenschule für...dort hatte es alles...also Kinder, die psychische Probleme hatte, die körperlich eingeschränkt waren...ich passte dort eigentlich überhaupt nicht hin, weil mit mir war eigentlich...ich war nicht beeinträchtigt auf irgendeine Art, ich hatte halt einfach ADHS und so extrem, dass ich halt wirklich keine 5min. stillsitzen konnte und ich hatte absolut keinen Bock, irgendetwas für die Schule zu tun. Aber ich war nicht behindert, darum hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich war nachher...ich weiss auch nicht...ich glaube auf die 3. Klasse bin ich wieder in die reguläre Primarschule zurück.

13 **I:** Aber nicht wieder zur gleichen Lehrperson, bei der du am Anfang der 1. Klasse gewesen bist?

14 **B:** Nein, nein. Ich kam auch in ein anders Schulhaus.

15 **I:** Und brachte das eine Wende? Oder gab es sonst irgendwann mal im schulischen Bereich etwas, was eine Veränderung brachte?

16 **B:** Ja...ich hatte dort eine Lehrerin...das Problem war halt, ich kam von dieser Kleingruppenschule in die 3. Klasse und ich konnte eigentlich nichts, weil das Lerntempo war halt ganz ein anderes und die in der 3. Klasse hatten schon Schnürlischrift und alles und ich hatte noch gar nichts. Soweit ich mich erinnern kann, war das noch gut, dass ich das alles lernen musste, weil ich dadurch einen extrem grossen Aufwand betreiben musste und wirklich gefordert war. Das hat dazumal, glaube ich, gut funktioniert. Und nachher in der 4. - 6. Klasse hatte ich Glück mit den Lehrpersonen. Zuerst in der 4. Klasse hatte ich Frau Leuenberger, die konnte es sehr gut mit mir und auch generell mit den Jungs. Da gingen dann die Eltern der Mädchen auf die Barrikade, weil plötzlich die Mädchen und die Jungs gleich behandelt wurden und dann musste die Frau Leuenberger nach einem Jahr gehen. Die wurde entlassen. Ich weiss noch, dass meine Mutter damals geweint hat, weil es die erste Lehrperson war, die mit mir zurecht kam.

..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei

..Lehrer-Kind-Beziehung

17 **I:** Kannst du sagen, warum es mit ihr besser funktioniert hat?

18 **B:** Diese Lehrerin war die erste, die verstanden hatte, was ich brauchte. Sie fand: "Du bist unruhig, renne einmal ums Schulhaus.". Oder wenn ich sie gefragt habe, warum ich fünf Stöckchen rechnen muss, obwohl ich das erste schon verstanden habe, dann sagte: "Willst du etwas anderes? Willst du eine schwerere Aufgabe machen?". Und so konnte sie gut auf mich eingehen. Sie verstand halt, dass mein Weg etwas zu lernen, nicht der Weg ist, bei dem man etwas 100x hintereinander macht, sondern, dass ich, wenn ich etwas verstanden hatte, schwierigere Aufgaben brauchte, die mich herausforderten. Das schlimmste war für mich eben Stöckchen rechnen. Hausaufgaben mit Stöckchen, ich verstehe es jetzt noch nicht, ich könnte es jetzt noch nicht machen. Warum muss ich etwas 10x hintereinander machen, wenn ich es beim ersten Mal schon verstanden habe? Ich meine, das Einzige, das sich ändert sind die Zahlen, ja bravo...

..Hyperaktivität

..Lehrer-Kind-Beziehung

..Konzentration

..Ehrgeizig, leistungsorientiert

19 **I:** Ja, du hast recht, dass es für gewisse Kinder keinen Sinn macht.

20 **B:** Und diese Lehrerin hat dies verstanden und ist darauf eingegangen. Und danach kam ich zu Frau Fluri und die war einfach ein absoluter "Ruäch". Das war eine Frau mit Bartwuchs, die am Morgen nach Zigaretten stank und die hatte mich einfach im Griff, weil die so ein Auftreten hatte und darum hat das dann auch gut funktioniert. Ich brauchte eher immer eine starke Hand, die mich führen konnte.

..Lehrer-Kind-Beziehung

21 **I:** Jemand, der klar sagte "Bis hierhin und nicht weiter"?

22 **B:** Ja, genau.

23 **I:** Und was ist deiner Meinung nach das Verhalten, dass du aufgrund des ADHS hast und am häufigsten zeigst?

24 **B:** Mmh, die Konzentration. Wenn mich etwas nicht wirklich fasziniert, dann kann ich mich auch nicht wirklich darauf fokussieren und konzentrieren. Dann ist alles andere spannender. Jetzt mit dem Alter kam die Disziplin etwas mehr. Jetzt kann ich mir eher sagen "Das

..Konzentration

musst du lernen, weil du willst dort und dort hingelangen". Aber als Kind...zum Beispiel kann ich die Rechtschreibung immer noch nicht richtig, weil ich das als Kind nie...ich hatte einfach keinen Bock drauf und es ging einfach nicht in meinen Kopf hinein und es war alles spannender wie ein Aufsatz schreiben, oder...Sätzchen abschreiben...und jetzt im Nachhinein nervt mich das ein wenig, weil ich könnte es eigentlich gerne, aber ich habe halt einfach momentan keine Zeit dafür. Aber wenn ich mich jetzt für einen Deutschkurs anmelden würde und ich müsste Aufsätze schreiben und lernen, dann könnte ich das.

25 **I:** Weil du das Ziel kennst und es erreichen willst?

26 **B:** Genau. Aber eben als 10-jähriger oder als 14-jähriger...

27 **I:** Da hattest du anderer Interessen...

28 **B:** Ja...

29 **I:** Was hat dich dazumal so fest interessiert, dass du lange an etwas bleiben konntest?

30 **B:** Mmh, basteln. Also, Handarbeit war immer...das habe ich auch gerne gemacht. Handarbeit und Sport fand ich gut. Später, als ich etwas älter wurde, machte ich Mathematik auch noch gerne, aber auch nur bis zu dem Punkt, bei dem der Lösungsweg gefordert wurde. Das weiss ich noch...in der Sekundarschule haben wir mit Algebra angefangen und da war auf einmal auch noch das Alphabet in der Mathematik drin und ich fand das eigentlich sehr cool, aber nachher...dann war es so quasi "Ja, deine Lösung stimmt schon, aber du hast nicht den korrekten Lösungsweg benutzt, darum ist es doch nicht richtig". Und das machte für mich dann wieder keinen Sinn. Ist doch scheissegal, wie ich auf mein Resultat komme, es muss am Schluss doch einfach stimmen.

31 **I:** Weissst du, ob du die einzige Person deiner Familie mit einer ADHS-Diagnose bist?

32 **B:** Mit der ADHS-Diagnose bin ich schon der einzige der Familie, aber ich glaube, mein Mami hat es auch. Also sie sagt es manchmal auch, dass sie jetzt, wo sie älter wird, im Nachhinein merkt...und wenn ich so mein Grossmami anschau und sehe, was sie macht...sie hat es definitiv auch. Wenn sie, also mein Grossmami, zu mir kommt und zum Essen eingeladen ist, dann hat sie den halben Tisch schon abgeräumt während wir (ich und meine Partnerin) rasch draussen eine Zigarette rauchen. Oder als ich noch alleine wohnte, kam sie oft vorbei und half mir putzen, weil sie fand "ein junger Mann, das geht doch nicht". Ich hatte zwar dort auch schon zwei Jahre einen eigenen Haushalt, aber sie war der Meinung, dass sie mir helfen müsse. Das war ja auch nett und alles. Und dann dachte ich mir einmal "So, jetzt machst du einfach alles bevor sie kommt. Sie kommt, wir essen und sie kann wieder gehen. Sie hilft nichts.". Ich habe alles gemacht. Ich habe sogar die Fenster geputzt, das einzige Mal in meinem Leben. Dann kam sie, hat herumgeschaut und ist in den oberen Stock gegangen, hat den Schrank geöffnet, hat die vorderen Sachen herausgenommen, hat die Sachen von hinten nach vorne genommen und gesagt "Diese Dinge sind schon so lange im Schrank, das musst du wieder waschen" und dann hat sie mit Waschen begonnen.

		33	I: Also eigentlich schon zwanghaft, oder?
..ADHS bei einem Elternteil]	34	B: Ja, sie hat etwas gebraucht und da dachte ich mir dann auch "Ok, ich probiere es wohl eher nicht mehr. Sie braucht das wohl einfach, dass sie genug herumhypert kann."
		35	I: Ok, du denkst also dein Grossmami und dein Mami haben auch ADHS?
..ADHS bei einem Elternteil]	36	B: Ja. Es ist vorallem auch der Bewegungsdrang. Bei meinem Mami weiss ich jetzt nicht, wie es mit der Konzentration ist. Ich glaube, es ist auch eher der Bewegungsdrang und so ein wenig eine instabile Gefühlslage. Das haben ja auch noch viele, die ADHS haben, dass sie so ein wenig...
		37	I: Ok, denkst du, dass du das auch hast? Also, dass du mehr emotionale Schwankungen hast?
..Umgang mit Emotionen]	38	B: Mmh, nein...es ist...es ist sehr schwer einzuteilen...Emotionen sind bei mir so...ich musste wie lernen, was ich für Emotionen in gewissen Situation zeigen soll, weil ich das natürlich nicht wusste. Ich hatte zum Beispiel die Emotion "Betroffenheit"...ich weiss sozusagen, wann ich mit betroffen fühlen sollte aufgrund von etwas, aber es kommt nicht natürlich einfach so. Es gibt solche Fälle, aber es belastet mich nicht.
Emotionale Befindlichkeit]	39	I: Also du hast dieses Gefühl dann gar nicht oder du kannst es dann nicht zeigen?
..Umgang mit Emotionen]	40	B: Also meine Gefühle für andere...also zeigen ist sowieso sehr schwierig, aber nur schon das Gefühl haben, das Mitgefühl für andere, das ist...ich weiss, dass ich Mitgefühl empfinden kann für Dinge, die ich selber auch schon gefühlt habe, aber wenn jemand eine Gefühlssituation erlebt, die ich noch nie hatte, dann kann ich es nicht nachvollziehen.
		41	I: Also eigentlich ist dieser Perspektivenwechsel schwieriger, oder?
..Sozialverhalten]	42	B: Ja, das ist für mich sehr schwierig. Wenn meine Partnerin wegen etwas traurig ist, das ich nicht verstehen kann, dann kann ich nicht so für sie da sein, wie ich es sollte, weil ich es gar nicht verstehe und dann finde ich "Hör doch auf zu weinen"...und ich habe schon den Eindruck, dass das vom ADHS kommt. Dass ich diesbezüglich ziemlich ich-bezogen bin.
		43	I: Weissst du von anderen Menschen mit ADHS, die ähnliche Schwierigkeiten haben?
		44	B: Nein.
		45	I: Welches dieser typischen ADHS-Verhalten schränkt dich am meisten ein? Oder schränkt dich eines überhaupt ein?
		46	B: Früher sicher. Also zur Primarschulzeit absolut.
		47	I: Was hat dich dazumal am meisten eingeschränkt?
..Hyperaktivität]	48	B: Der Bewegungsdrang und die fehlende Konzentration schränkte

<p>..Hyperaktivität</p> <p>..Konzentration</p>	<p>49</p>	<p>mich am meisten ein. Das hat mich wirklich davon abgehalten, das vom Unterricht mitzunehmen, was man eigentlich mitnehmen sollte. Mittlerweile denke ich...wenn ich eine Schulung mache, dann ist es schon die Konzentration. Der Bewegungsdrang, den habe ich nicht mehr so stark und ich kann es gut steuern. Durch meinen Beruf (Maurer), den ich habe oder auch durch Hobbies...zum Beispiel in den letzten Tagen war ich nicht am Arbeiten und dann war ich auch einmal joggen und das reicht dann eigentlich, aber die Konzentrationsschwäche, die ist schon noch vorhanden. Ich kann habe zum Beispiel im Militär die Offiziersschule gemacht und für mich war das im Vergleich zu den anderen Klassenkameraden am schwierigsten 8 oder 9 Stunden im Klassenzimmer zu sitzen und Theorie zu lernen.</p>
<p>..Konzentration</p>	<p>50</p>	<p>I: Das ist aber auch lange...</p> <p>B: Ja, 8 Stunden in der Schule sitzen, das ist lange, aber für andere, die haben das aufgesogen und bei mir waren die Gedanken dann oft irgendwo, abgeschweift. Am Abend musste ich dann alles nochmals anschauen, weil ich die Hälfte der Zeit nicht zugehört habe.</p>
	<p>51</p>	<p>I: Aber dort hat sich das ADHS dann mehr so gezeigt, dass du gedanklich abgeschweift bist oder hattest du dann auch den Bewegungsdrang, die hibbeligen Beine oder so?</p>
	<p>52</p>	<p>B: Nein, das hatte ich nicht mehr. Das hatte ich als Kind, aber das ist nun wirklich weg, das hast sich beruhigt.</p>
	<p>53</p>	<p>I: Und wie hat es sich mit den Schulfreunden, in der Mittelstufe oder auch später, entwickelt?</p>
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p> <p>..Sozialverhalten</p>	<p>54</p>	<p>B: Ja...ich habe...ich habe ein ziemlich kleines kollegiales Umfeld, auch jetzt noch...und es sind nicht viele von früher dabei. Es ist...aber ich weiss halt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich halt eben eher rational bin und nicht so ein sozialer Mensch. Oder ob es mehr mit der Geschichte zusammenhängt, ich bin in den Kindergarten, dann bin ich in die Vorschule, dann habe ich dort schon das erste Mal das Umfeld gewechselt, nachher ging ich in die Kleingruppenschule und habe das Umfeld gewechselt und nachher bin ich zurück in die Primarschule, aber nicht mehr an dem Ort, an dem ich gewohnt habe, sondern ein Dorf weiter. Dort habe ich dann ziemlich viel Zeit verbracht, aber dadurch, dass ich nach der Schule nie etwas mit meinen Klassenkameraden gemacht habe, weil ich im anderen Dorf gewohnt habe, habe ich dort auch kein kollegiales Umfeld aufgebaut und danach in der Sekunderschule ging ich in die Sportschule. Das erste Jahr ging ich in die "Kunst und Sport - Schule Uster" und danach das 2. und 3. Sek-Jahr in die Sportmittelschule Engelberg. Ich habe halt immer wieder gewechselt, hatte immer wieder ein neues Umfeld und vorallem auf der Sek-Stufe kamen die Leute immer von überall her, von der ganzen Schweiz. Ich habe jetzt noch ein kleines Umfeld von dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, aber ich habe die jetzt schon ewig nicht mehr getroffen. Ich habe vom Snowboarden noch eine Kollegin, die ich noch regelmässig - sicher so 2x pro Jahr - sehe. Und ansonsten bin ich durch meine Ex-Freundin in einen Kollegenkreis hineingerutscht. Dort habe ich Leute gefunden, die mir auch gefallen und mit denen verstehe ich mich gut. Aber eben mein Kollegenkreis...das sind 5 Leute. Aber eben, ich weiss nicht, ob das jetzt mit dem ADHS zusammenhängt oder ob mit den Wechsel, das ist so...ich glaube nicht, dass ich einen viel grösseren Kollegenkreis hätte</p>
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>		

<p>..Kind-Kind-Beziehung</p> <p>..Kind-Kind-Beziehung</p> <p>..Hyperaktivität</p> <p>..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei</p> <p>..Umgang mit Emotionen</p>	<p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p>	<p>ohne diese Wechsel.</p> <p>I: Ok, denkst du, du bist auch eher der Typ für wenige Freundschaften?</p> <p>B: Ja, ich habe lieber weniger, dafür qualitativ hochwertigere Freundschaften.</p> <p>Anmerkung der Partnerin: Ich wollte gerade sagen, du bist auch eher wählerisch, wen du magst. Jetzt beispielsweise bei meinen Kollegen hat er auch seine 2-3 Leute, die er mag und den Rest einfach nicht. Also, er versteht sich mit ihnen, aber er müsste jetzt nichts mehr mit ihnen zu tun haben.</p> <p>B: Bei mir ist halt...mein ganzes Leben...ich war immer auf Draht. Sobald ich mit dem Snowboarden angefangen habe, hatte ich immer etwas los. Ich hatte nie Zeit, um mit Klassenkameraden zu gamen oder so. Ich durfte auch nicht, aber...ich ging sowieso immer trainieren.</p> <p>I: Ab wann bist du so intensiv Snowboard gefahren?</p> <p>B: Mit 8 Jahren habe ich angefangen. In welcher Klasse ist man dann?</p> <p>I: Etwa in der 2. Klasse.</p> <p>B: Ja, dann habe ich angefangen und danach in der 5./6. Klasse bin ich sicher schon Wettkämpfe gefahren.</p> <p>I: Ah, dann bist du natürlich vielbeschäftigt gewesen, also im Winter sicher, oder?</p> <p>B: Ja, ja. Und im Sommer hatte ich auch 2x pro Woche Training.</p> <p>I: Wie trainiert man im Sommer?</p> <p>B: Trampolin, Skateboarden...</p> <p>I: Ah, dann hast du Jumps gemacht? Nicht Slalom oder so?</p> <p>B: Nein, ich bin Halfpipe gefahren.</p> <p>I: Cool! Und jetzt machst du das nicht mehr?</p> <p>B: Hobby...Ja, ich habe es von 8- bis 18-jährig verfolgt, profimässig, und nachher mit 18-jährig habe ich dann den Rücktritt gegeben.</p> <p>I: Ok...aus welchem Grund?</p> <p>B: Ich habe...ich habe gemerkt, dass das, was ich noch brauchen würde, das was ich noch tun müsste, um an die Spitze zu kommen, das ich nicht bereit bin, das zu tun, weil es mir keinen Spass macht. Und ich hatte mehr Interesse, mir ein normales Leben aufzubauen. Ich dachte mir halt "Bis wann kann ich das machen? 26? 28? Und was habe ich danach?". Ja, das ist vielleicht ein Vorteil von ADHS. Man ist ziemlich rational und kann solche Entscheidungen frei von Emotionen treffen. Wenn ich diese Entscheidung mit Emotionen getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch Snowboarder.</p> <p>I: Gibt es konkrete Strategien, welche dir früher mit der Konzentration</p>
---	---	--

		halfen?
	74	B: Mein Mami hat verschiedene Sachen mit mir ausprobiert. Lernen in Verbindung mit Bewegung. Wenn ich Voci lernen musste, dann bin ich herumgelaufen oder habe mit dem Ball gespielt und sie hat mich abgefragt . Das hat, glaube ich, noch gut funktioniert. Als ich älter wurde, dann mit Musik...Musik hören während dem Lernen.
	75	I: Und das hat dich nicht abgelenkt?
..Konzentration	76	B: Nein, die Musik hat mir geholfen, um mich zu konzentrieren. Ich kann nur mit Musik lernen. Ohne Musik geht nichts in in meinen Kopf.
	77	I: Dann denkst du nicht an die Musik?
..Konzentration	78	B: Nein, aber die Musik blendet halt alles andere aus. Dann hast du sonst keine Reize mehr...du hörst niemandem mehr reden, du hörst sonst keine Geräusche und kannst bei guter Musik so diesen Tunnelblick entwickeln.
	79	I: Dann hörst du die Musik mit Kopfhörern?
	80	B: Ja.
	81	I: Dann bist du wirklich so wie abgeschottet.
..Konzentration	82	B: Ja, vorallem beim Lernen hatte ich immer die Kopfhörer an, beim Militär vorallem...ansonsten musste ich nicht mehr viel lernen.
	83	I: Ich würde jetzt zum Thema "Bindung" wechseln und dich noch mehr zu deiner Familie befragen. Mit wem bist du aufgewachsen?
	84	B: Also nach der Trennung der Eltern, oder...?
	85	I: Mmh, nein, als du auf die Welt gekommen bist.
	86	B: Mit beiden Elternteilen.
	87	I: Und wie viele Geschwister hast du?
	88	B: Zwei. Ich bin der älteste.
	89	I: Und in welchem Abstand kamen deine Geschwister nach?
	90	B: Meine Schwester ist ein Jahr jünger als ich und mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich.
	91	I: Und wie alt warst du, als sich eure Eltern getrennt haben?
	92	B: ...ich glaube, 12 oder 13 Jahre alt.
	93	I: Kannst du beschreiben, wie eure Eltern euch erzogen haben, also den Erziehungsstil?
..Erziehungsstil der Eltern	94	B: Ja, ich habe...das ist eben noch witzig...wir haben uns in letzter Zeit einige Gedanken zu Erziehung gemacht, weil wir selber Kinder haben möchten. Dabei habe ich an die Erziehung meiner Eltern gedacht und überlegt, was ich gut fand und was nicht. Du kannst sagen...als Kind

..Erziehungsstil der Eltern	}	bin ich sicher sehr fördernd erzogen worden. Ich durfte alles machen, was ich machen wollte. Ich durfte in den Fussballclub gehen, ich durfte Eishockey spielen, ich konnte eigentlich immer...alles...
	95	I: Deine Eltern haben dich unterstützt in deinen Interessen?
..Erziehungsstil der Eltern	}	B: Genau. Dafür bei anderen Sachen hatte ich viel weniger Freiheiten. Zum Beispiel was Medien anging...Fernseh schauen, das war bei uns eine Belohnung, die es einmal im Monat gab. Computer, das war sowieso keine grosse Option...ein Handy gab es erst, als ich begann, alleine Snowboarden zu gehen und alleine Fischen zu gehen, so als Notfallhandy, falls etwas passiert. Ich bin dadurch ziemlich konservativ erzogen worden was dieses Medienthema betrifft, dafür eben...im Bereich der Förderung meiner Interessen, die ich habe, durfte ich alles machen und das war halt schon ziemlich cool. Ich wollte zum Beispiel Gitarre spielen und ich habe eine Gitarre bekommen und durfte in den Unterricht gehen...also...ich hatte alle diese Möglichkeiten.
	97	I: Und waren sie eher streng? Du hast ja vorher erwähnt, dass es für dich in der Schule besser war, wenn eine Lehrperson streng war. Wie war das zu Hause?
..Erziehungsstil der Eltern	}	B: Also als Kind kam es mir so vor, dass mein Mami mega streng war und mein Papi mega easy. Also im Nachhinein immer noch...Mein Papi war viel lockerer wie mein Mami, aber mein Mami hatte halt auch den Druck "uns hinzukriegen", weil er war den ganzen Tag am Arbeiten und sie war zu Hause. Ja, ich bin schon eher streng erzogen worden, würde ich sagen...
	99	I: Hat es Konsequenzen gegeben?
..Erziehungsstil der Eltern	}	B: Ja, also ich bin so erzogen worden, dass wenn du einen "Scheiss" machst, dann "klöpft" es...und ich muss eigentlich sagen, das war gut...ich meine, ich möchte nicht gemein sein, aber ich habe immer mal wieder eine Ohrfeige kassiert und in meine, ich habe jetzt mein Leben im Griff und weiss, bis wohin ich gehen kann und wohin nicht...
	101	I: Also, denkst du, es hat es manchmal gebraucht, damit du gemerkt hast, dass fertig ist?
..Erziehungsstil der Eltern	}	B: Ja, also ich musste die Grenzen also definitiv so aufgezeigt bekommen, weil ich sonst wahrscheinlich nie aufgehört hätte, die Grenzen zu...ich wollte jede Grenze austesten und wenn es nicht irgendwann "geklöpft" hätte, dann wäre ich immer weiter gegangen. Darum...ich bin streng, aber ich würde sagen, mit der richtigen Strenge erzogen worden.
..Grenzen suchen	}	
	103	I: Ja, streng und doch auch unterstützend.
..Erziehungsstil der Eltern	}	B: Genau, ich hatte eine mega gute Erziehung. Was ich heute merke, was ich an Umgangsformen gelernt habe...das hat mir niemand anderes beigebracht...wie ich mit Menschen umgehe, das haben mir wirklich meine Eltern schon als Kind beigebracht und wenn ich meine Zeugnisse anschau...die Noten sind grottenschlecht, aber die Rückseite, dort wo es um das Verhalten geht, ist immer alles bei gut und sehr gut, was den Anstand betrifft gegenüber Mitschüler und Lehrpersonen. Und das kann ich, glaube ich, zu 100% meinen Eltern gutschreiben, dass sie mir das wirklich beigebracht haben, wie man

anständig ist. Da bin ich auch sehr froh, weil wenn ich heute sehe, wie andere, so 16-/17-jährige, mit anderen umgehen...oder auch Leute in unserem Alter, die so 24-/25-jährig sind, die einfach null Anstand haben. Die in einem vollen Zug mit ihren Böxli ihre Musik "losdröhnen", da finde ich dann echt "Hey Bro, was geht!?". Einfach nicht erzogen.

105 I: Bist du somit zufrieden mit der Erziehung, die du hattest?

106 B: Ich habe einen negativen Punkt. Der wegen dem Geld. Ich bin nicht auf Geld sensibilisiert worden. Mein Vater hat sehr gut verdient und wir hatten alles. Wir konnten nach Ägypten in die Surferien, im Winter waren wir zwei Wochen in den Skiferien und...ja...finanziell verwöhnt und mir wurde nie bewusst gemacht, was das bedeutet. Vielleicht haben sie es auch versucht und es hat nicht funktioniert. Ich kam auf jeden Fall sehr auf die Welt, als ich dann selber gewohnt und selber Geld verdient habe. Am Anfang hat mich mein Vater noch unterstützt, weil ich in der Lehre wenig verdiente. Danach als ich zur Lehre herauskam und seine Unterstützung wegfiel und ich auf einmal gemerkt habe, was es heisst, für dieses Geld zu arbeiten und welche Kosten anfallen, da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, wie man mit Geld umgeht. Ich musste mit 19-/20-jährig lernen, mit Geld umzugehen und das war dann manchmal schon ein wenig schwierig. Ich möchte ihnen das nicht vorwerfen, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich das bei einem eigenen Kind von Anfang an etwas mehr zum Thema machen würde, damit das Kind ein Verständnis hat, was wieviel Wert hat.

107 I: Und hattest du Taschengeld?

108 B: Doch, ich glaube schon...ja, nachher als ich älter wurde...ab 14-jährig habe ich eine Kreditkarte bekommen und...mein Vater hat schon gefragt, für was ich das Geld gebraucht habe, aber ich sagte dann einfach für Essen. Aber er hat nie gesagt, dass er für meine Sportschule viele Tausend Franken im Jahr bezahlt, damit ich 3x am Tag essen kann und er hat nicht gefragt, warum ich mir noch Snacks für 400/500Fr. pro Monat kaufe. Er hat nur gefragt, für was ich es ausgegeben habe und dann habe ich das gesagt und er sagte "ok".

109 I: Ja, dann konntest du dir nicht vorstellen, was es heisst, selber zu arbeiten und Geld zu verdienen.

110 B: Ja, jetzt gerade, wo ich selbständig bin, sehe ich, was es wirklich bedeutet, was jede Minute beim Arbeiten hineinbringt und was alles hinausgeht. Das gibt mir jetzt schon ein anderes Bewusstsein für das Geld. Das möchte ich dann bei unserem Kind in die Erziehung hineinfließen lassen, aber ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist, wie ich mir das vorstelle.

111 I: Ja, es gibt wohl immer blinde Flecken, die man dann erst im Nachhinein sieht...

112 B: Ja...mein Mami hat immer das Gefühl, dass sie nicht so gut war, weil ihr auch mal die Hand ausgerutscht ist. Ich habe ihr aber schon ein paar Mal gesagt, dass mir das gut getan hat. Vorallem jetzt wenn man als Erwachsener zurückblickt.

113 I: Was denkst du, zu welcher Person in deiner Familie hast du die engste Beziehung?

..Eltern-Kind-Beziehung

114

B: Ich würde sagen...mmh...mega schwierig...ich habe ganz verschiedene Beziehung zu den einzelnen Menschen...also, wenn ich persönliche Probleme habe, die psychischer Natur sind, dann gehe ich besser zum Mami, weil sie bei diesen Themen auch ziemlich rational sein kann und auch versteht, wie es mir geht, weil sie ähnlich tickt. Dafür wenn ich etwas unternehmen möchte, dann gehe ich zum Papi, weil ich mit ihm diese Sachen machen kann. Und dann ist halt noch mein Grosi, das eigentlich immer für mich da war.

115

I: Aber wenn dich etwas belastet, dann gehst du zu deinem Mami?

..Eltern-Kind-Beziehung

116

B: Ja. Das ist eigentlich witzig, weil ich dazumal als sich meine Eltern getrennt haben, nichts mehr von meinem Mami wissen wollte. Danach hatten wir mega lang keinen Kontakt und nachher kam es dann sporadisch wieder und als ich im Militär war, begannen wir regelmässiger Kontakt zu haben. Aber es war schon dazumal, auch schon mit 18-/19-jährig, wenn ich etwas hatte, das mich belastete, dann habe ich mein Mami angerufen. Ich würde sagen, auf emotionaler Ebene, ist es wahrscheinlich mein Mami...

117

I: Ich habe Skalen mitgebracht, auf denen du die Beziehung zu deiner Mutter einschätzen sollst. Wie harmonisch ist die Beziehung zu deinem Mami? War sie immer harmonisch (10) oder gab es nur immer Streit (0)?

..Eltern-Kind-Beziehung

118

B: Ich würde sagen mittlerweile sind wir ziemlich in der Mitte. Jetzt immer harmonischer und früher war es mehr Streit. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es eigentlich schon sehr harmonisch, weil wenn wir Kontakt haben, dann können wir eigentlich normal miteinander reden. Sie hat ihr Leben, ich habe mein Leben und wenn irgendjemand ein Problem hat...sie ruft auch mich an, wenn es ihr nicht gut geht und ich kann dann auch zuhören und...ja...

119

I: Wie sieht es bezüglich Bindung/Verbindung aus? Spürst du zu ihr eine sehr enge Verbindung (10) oder gar keine Verbindung (0)?

120

B: Ist halt die Mutter, aber...ist eher weniger...da würde ich sagen: 3 oder 4...

121

I: Wo würdest du deinen Papi einordnen?

122

B: 6.

123

I: Kannst du sagen, warum du bei ihm mehr Verbindung spürst?

..Eltern-Kind-Beziehung

124

B: Weil halt vieles, das ich heute bin oder mache, habe ich von meinem Papi, also meine ganze Sportkarriere war wegen ihm, weil ich an ihm hochgeschaut habe als kleiner Junge, weil er Snowboard gefahren und gesurft ist und alles...ja, auch dass er erfolgreich war privat und auch mit dem Arbeiten und alles und ich das halt auch wollte. Ich hatte ihn immer als Vorbild, darum...

125

I: Hast du mit ihm oft Kontakt?

..Eltern-Kind-Beziehung

126

B: Ja, auch immer mehr wieder...er hatte dann wieder eine neue Freundin, die mittlerweile seine Frau ist und ich habe mich mit ihr überhaupt nicht verstanden...und dann war halt auch eine kleine Krise,

<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>127</p>	<p>aber mittlerweile ist es ok...sie ist für mich so eine, sie ist hier und es ist ok, aber...</p> <p>I: Ja, man muss sich ja nicht mit allen verstehen...Wie sieht es bezüglich Vertrauen in der Beziehung zu deinem Mami aus? Erzählst du ihr alles (10) oder nichts (0)?</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>128</p>	<p>B: Das ist eine 8. Ich erzähle meinem Mami schon sehr viel und habe ihr auch als Kind viel anvertraut.</p>
<p>129</p>	<p>129</p>	<p>I: Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Hast du dich bei ihr als Kind immer sicher gefühlt (10) oder überhaupt nicht sicher gefühlt (0)?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>130</p>	<p>B: Wenn ich das nur noch wüsste...mmh...sicher also...es war halt so, dass mein Mami früher halt auch ihre persönlichen Probleme hatte und es war nicht immer, wenn sie ausfällig wurde, zu 100% meine Schuld und das habe ich als Kind halt nicht verstanden. Darum würde ich sagen, dass ich mich als Kind wahrscheinlich nicht immer sicher gefühlt habe, aber ja...ich würde sagen, als Kind vielleicht eine 4, aber auf der anderen Seite wusste ich auch als Kind schon immer, dass mein Mami, wenn es hart auf hart kommt, für mich da ist, also würde ich dann eher sagen eine 8 oder 9.</p>
	<p>131</p>	<p>I: Ja, ein bisschen beide Seiten.</p>
	<p>132</p>	<p>B: Ja, wie man als Kind halt ist...wenn man eine Ohrfeige vom Mami bekommt, dann verkriecht man sich im Zimmer und findet die Eltern böse und...dann ist es dann wieder anders...</p>
	<p>133</p>	<p>I: Weisst du etwas zur Situation deiner Eltern, als du zur Welt gekommen bist?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p>	<p>134</p>	<p>B: Also, ich weiss, dass sie mich wollten, aber ja...mein Papi wollte Kinder und mein Mami fand eigentlich, wenn Kinder, dann jetzt und für sie war es, glaube ich, ein wenig zu früh. Also sie war, glaube ich, ziemlich überfordert mit der Situation, Kinder zu haben. Ich glaube die Situation war überfordernd für meine Eltern, weil mein Vater wollte halt sehr viel, also ein Haus, Ferien und er wollte das alles bieten, konnte es dazumal aber noch nicht, weil er dazumal noch nicht so viel verdiente und aus diesem Grund war die ganze Situation dazumal wohl eher belastend.</p>
	<p>135</p>	<p>I: Dann ist dein Vater erst danach zu mehr Geld gekommen?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p>	<p>136</p>	<p>B: Ja, weil er dazumal, da war mein Vater 26 oder 28 Jahre alt, sein Studium noch nicht lange abgeschlossen und wirklich noch nicht so viel verdient hatte.</p>
	<p>137</p>	<p>I: Weisst du noch, wie du dich als ganz kleines Kind verhalten hast? Oder sogar als Baby?</p>
<p>..Schlaf</p> <p>..Hyperaktivität</p>	<p>138</p>	<p>B: Mmh...ich habe anscheinend gut geschlafen, also ich habe in der Nacht gut geschlafen, aber wenn ich wach gewesen sei, dann sei einfach Vollgas gewesen. Also...sobald ich klettern konnte, sei nichts mehr sicher gewesen. Ich sei überall hochgeklettert, hätte alles runtergerissen und bei mir sei es meistens ab 6Uhr morgens losgegangen. Und meine Schwester hat, glaube ich, in der Nacht fast nicht geschlafen und wenn dann meine Schwester irgendwann endlich</p>

geschlafen habe, dann sei ich meistens schon bald wieder wach gewesen. Sie kam nicht wirklich zu viel Schlaf.

139 **I:** Ok, aber du hast gut geschlafen, aber wenn du wach warst, dann warst du richtig wach.

140 **B:** Ja, definitiv.

141 **I:** Wie ist eigentlich deine Beziehung zu deinen Geschwistern? Hast du viel Kontakt mit ihnen?

..Kind-Kind-Beziehung

142 **B:** Nein. Mit meinen Geschwistern ist es wie mit speziellen Kollegen. Also wenn beispielsweise meine Schwester in Not ist und mich braucht, dann gehe ich und helfe, aber ich habe nicht so eine enge Beziehung mit meiner Schwester. Ich treffe sie nicht regelmässig einmal pro Woche oder habe sonst wie regelmässig Kontakt mit ihr. Ab und zu ruft sie wieder einmal an oder wir treffen uns an einem Familienfest, aber das ist jetzt nicht DIE Bruder-Schwester-Beziehung. Mit meinem kleineren Bruder habe ich ein spezielles Verhältnis, weil wir haben uns eigentlich als Kinder ziemlich schlecht verstanden, weil es nicht harmoniert hat, die Chemie stimmte nicht, und danach als wir älter wurden und ich weggezogen bin, hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt mehr und danach als ich ins Militär ging, begann er so mit dieser "Hooligan-Szene" und diesem Mist und dann hatte ich halt wieder etwas mehr Kontakt mit ihm, aber halt mehr wegen Negativem. Ich fand halt "Was machst du eigentlich?".

..Kind-Kind-Beziehung

143 **I:** Hast du versucht, ihn dort herauszuholen?

..Eltern-Kind-Beziehung

144 **B:** Mmh, nein, nicht unbedingt...es ging halt auch unserem Mami sehr schlecht und ich sagte meinem Bruder dann halt "Hey, überleg doch mal! Du versaut dir nicht nur die jetzige Zeit, sondern machst dir auch die paar nächsten Jahre kaputt.". Vorher hatte ich auch schon wieder etwas mehr Kontakt mit ihm, weil er auch die Maurer-Lehre gemacht hat. Dann ging ich halt auch ab und zu zum Mami und habe sein Arbeitsbuch angeschaut oder ihm auch mal Werkzeuge gegeben, die ich nicht benötigte. Nachher kam es halt so weit, wie es halt kommen musste, dass er halt immer ein wenig krimineller wurde und noch mehr in die Drogen abrutschte. Dann kam ich aus dem Militär und er hatte da gerade etwas Schlimmeres gemacht und sass in U-Haft. Nachher fand ich "Ok, ich gebe dir einen Job. Geh arbeiten, hör auf Scheisse zu bauen.". Dann haben wir ihn bei uns angestellt und das war anstrengend, hat aber funktioniert. Er war halt nicht wirklich ein zuverlässiger Mitarbeiter und der Kunde hat jeden Tag wegen ihm reklamiert. Ich habe dazumal beim gleichen Kunde gearbeitet und das war manchmal wirklich nicht so toll. Und danach hatte er einen Nervenzusammenbruch und seit dann ist er in der Klinik. Zuerst war er stationär in einer Klinik und jetzt ist er in einer Entzugsklinik. Ich habe keinen Kontakt mit ihm, weil ich finde, er soll zuerst selber sein Leben in den Griff bekommen, bevor ich ihm wieder helfe. Ich habe ihm gesagt: "Wenn du aus der Klinik kommst, kannst du wieder bei mir arbeiten.". Aber mein Mami und meine Schwester haben es sich jedes Wochenende angetan, zu ihm zu fahren oder etwas zu organisieren. Ich fand halt, dass, wenn er nachher aus der Klinik kommt und es vielleicht doch nicht schafft, clean zu bleiben, da will ich mir die emotionale Bindung gar nicht erst antun. Ja...es ist schwierig...ich habe schon eine Bindung zu ihm, aber sie ist emotional abgekoppelt.

..Kind-Kind-Beziehung

..Kind-Kind-Beziehung

..Umgang mit Emotionen

Emotionale Befindlichkeit
..Umgang mit Emotionen

145 I: Ja, du lässt es gar nicht nahe an dich heran.

146 B: Nein, ich will auch gar nicht. Ich sehe, wie mein Mami kaputt geht. Sie hat immer wieder Hoffnung, dass er es schafft, dass es gut kommt und dann schafft er es doch wieder nicht, dann ist doch wieder etwas und er lügt sie an und...ich meine, wir hatten ihn im Stundenlohn angestellt. Bei mir war es halt so: Wenn er nicht kommt, verdient er nichts. Da muss man sich halt auch selber schützen. Dadurch bin ich halt ziemlich Ich-bezogen. Ich komme zuerst, ich muss schauen, dass es mir gut geht und dann kann ich schauen, dass es anderen gut geht.

..Anders, auffallend sein
..Hyperaktivität

147 I: Denkst du, diese "Ich-bezogenheit" hast du aufgrund deiner Geschichte? Hast du gelernt, dass du für dich schauen musst oder ist es eher ein angeborener Charakterzug?

148 B: Nein, ich glaube, das hat schon damit zu tun, was ich erlebt habe. Ich bin halt immer ein wenig angeeckt, vorallem als Kind, weil ich nirgends hineingepasst habe. Entweder war ich neu oder ich war der "Wierdo", der immer herumgezappelt hat. Darum habe ich früh gelernt, dass ich auf mich selber schauen muss.

..Umgang mit Emotionen

149 I: Hatte das Wettkampffahren vielleicht auch noch einen Einfluss?

150 B: Nein, das glaube ich nicht. Dass ich schauen muss, das es mir gut geht, das habe ich eher sogar schon von Primarschulzeiten mitgenommen.

..Anders, auffallend sein
..Sozialverhalten
..Hyperaktivität

151 I: Zum Schluss würde es mir noch interessieren, ob du einen Zusammenhang zwischen ADHS und Bindung siehst. Was denkst du?

152 B: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass es direkt vom ADHS abhängt. Ich glaube nicht, dass man, weil man ADHS hat, sich nicht an andere binden kann. Sondern eher, dass man...man ist der "Komische", oder...man ist der, der sozial aus der Reihe tanzt, der nicht still sitzen kann, der Sachen macht, die andere nicht nachvollziehen können und man darum wie zu einem Einzelgänger wird. Weil man halt nirgends hineinpasst.

153 I: Also mehr, dass die Gesellschaft einem zu dem macht, weil man als speziell angeschaut wird?

154 B: Ich bin eben eher ein wenig ein Gegner von der Ansicht, dass die Gesellschaft einem zu dem macht, weil jeder ist seines eigenen Glückes schmied...

155 I: Ich frage mich einfach, warum dann die Kinder mit ADHS so auffallen. Weil eigentlich sind ja alle Menschen unterschiedlich, der eine bewegt sich mehr und der andere weniger und eigentlich spielt es ja keine Rolle. Vielleicht hat auch einfach unser Schulsystem einen Einfluss?

156 B: Ja, dieses klassische Schulsystem ist halt einfach für ein Kind, das ADHS hat, noch die grössere "Challenge", als für ein anderes Kind, das einfach sonst nicht gut hineinpasst. Ich mein, ich bin kein Lehrer oder so, aber wenn ich dieses Schulsystem anschauen, denke ich mir halt "Es ist klar, dass es für viele Kinder nicht funktioniert.". Ich meine, wenn du in eine 6. Klasse schaust, in der Kinder an einem Montagmorgen ein Diktat haben, das sie übers Wochenende

		vorbereiten mussten, dann frage ich mich schon ein wenig. Da muss man sich nicht mehr fragen, warum die Kinder in der Sek dann keine Lust mehr auf die Schule haben. Schon in der Primarschule lernen sie, dass das freie Wochenende nichts wert ist, weil man auf dieses Scheiss-Diktat lernen muss, also das ist...Für Kinder, die wie meine Schwester sind, die sich hinsetzen und das aufsaugen können und gerne für die Schule lernen, funktioniert das System. Aber für die, welche eher künstlerisch oder sportlich angehaucht sind, für die vielleicht eben Französisch- oder Deutschunterricht nicht das höchste der Gefühle ist, die bleiben halt schon ein wenig auf der Strecke. Und das ADHS verstärkt das halt einfach noch. Es ist nicht so, dass das System grundlegend schlecht für das ADHS ist, sondern, dass das System einfach schlecht ist für die, die nicht hineinpassen und die mit dem ADHS haben dann einfach noch mehr Mühe.
..Anders, auffallend sein		
	157	I: Ja...also denkst du, dass man es durch diese Erlebnisse, in denen man aus dem Rahmen fällt, schwieriger hatte, Bindungen einzugehen?
..Bindung allgemein		
	158	B: Ja, könnte man, glaube ich, schon so sagen. Es ist halt so etwas individuelles...ich habe halt ein paar Mal Menschen vertraut, denen ich besser nicht vertraut hätte. Das formte mich halt auch. Und jemand anderes mit ADHS ist vielleicht immer mit guten Leuten in Kontakt gekommen und hat überhaupt kein Problem, Bindungen einzugehen. Für mich hat es aber schon einen Zusammenhang, irgendwoher. Aber das kann man sicher nicht auf alle anwenden.
	159	I: Ok, danke vielmals. Hast du noch etwas zu ergänzen? Möchtest du noch etwas anfügen?
..Bindung allgemein		
	160	Partnerin von B: Ich kann mir vorstellen, dass bei Bindungen mit Menschen mit ADHS nicht primär die Person mit ADHS Probleme hat, um Bindungen einzugehen, sondern eben, weil die ADHS-betroffenen Personen auf eine Art anecken, dass...zum Beispiel du hast die Tendenz, Dinge ins Extreme zu ziehen...du gehst nicht einfach joggen, du gehst mit 20kg extra joggen...oder Paintball...du gehst nicht einfach Paintball spielen, sondern du hast "Krieg" dortdrin...
..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei		
	161	B: Es geht ums gewinnen!
	162	I: Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
	163	B: Ja
..Anders, auffallend sein		
..Bindung allgemein		
	164	Partnerin von B: Ich kann mir vorstellen, dass das einen Einfluss hat. Ich weiss halt nicht, ob das jetzt nur bei ihm so ist, oder halt generell bei Menschen mit ADHS. Also die sind halt schon mehr auf Zack oder machen die Sachen halt anders oder extremer als "normale" Leute, wenn man "normal" so sagen kann, oder Leute, die halt kein AHDS haben. Das kann diese Bindung vielleicht gar nicht erst zulassen...also...ja...
	165	I: Also das die anderen Personen vielleicht überfordert sind und dann gar keine Bindung eingehen wollen?
	166	Partnerin von B: Oder können...
..Bindung allgemein		
	167	B: Spezifisch bei mir ist es halt schon so, wenn jemand nicht bereit ist sich zu "committen", dann habe ich auch kein Interesse an dieser

..Bindung allgemein	}	168	Person.	
			I: Musst du spüren, dass diese Person wirklich will und dich als Mensch annimmt?	
..Bindung allgemein	}		169	B: Ja, wenn ich etwas mit jemandem mache und ich brenne voll für das und für die andere Person ist es einfach so "ich mach mal mit", dann habe ich keinen Bock und dann mach ich das danach nicht mehr mit dieser Person.
				I: Magst du auch gerne Menschen um dich herum, die auch "Feuer" haben und für Sachen brennen?
..Sozialverhalten	}			171
..Bindung allgemein	}	172	I: Ja, ich denke, dass ist doch gerade ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview!	

Codiertes Interview mit der Lehrperson A

1 **Interview mit einer Klassenlehrerin einer 2. Klasse**

2 Du hast ja ein Kind in der Klasse, das eine ADHS-Diagnose hat. Weisst du, wann die Diagnose gestellt wurde?

3 **B:** Mmh, ich habe das Gefühl, dass es seit dem Kindergarten ist, aber ich bin nicht 100% sicher.

4 **I:** Aber schon ein paar Jahre, hast du das Gefühl?

5 **B:** Ja, ja.

6 **I:** Und weisst du warum man das Kind überhaupt auf ADHS abgeklärt hat?

..Anders, auffallend sein

..ADHS allgemein

7 **B:** Jaja, ich hatte Kontakt mit der Kindergartenlehrperson und er war schon im Kindergarten sehr auffällig. Und sie haben es dann im Kindergarten soweit gebracht, dass er dann Ritalin genommen hat und das war dann auch wirklich eine Veränderung, also es hat eine positive Veränderung gegeben. Und dann kam er in die erste Klasse und in der ersten Klasse hat er dann aufgehört mit dem Ritalin und sie sind dann drangeblieben, um mit dem Ritalin wieder einsteigen zu könne, aber eben dann mit Corona kam es nicht zustande.

8 **I:** Weisst du warum er aufgehört hat Ritalin zu nehmen?

..Familiensituation allgemein

9 **B:** Ja...die Mutter hat ihm zu viel Ritalin gegeben. Sie hat anstatt die Dosierung runter zu fahren, hat sie sie zum Beispiel am Abend hochgefahren und dann zum Beispiel auch...sie ist wirklich nicht klargekommen mit der Dosierung und sie hat das wahrscheinlich auch sprachlich nicht verstanden, was das bedeutet, zum Beispiel eine halbe Dosis ist für sie ja...

10 **I:** Also, war die Kommunikation zwischen dem Arzt und der Mutter vielleicht auch nicht klar?

11 **B:** Das ist gut möglich.

12 **I:** Und dann hat man aufgrund von Falschdosierung mit dem Ritalin aufgehört?

..Familiensituation allgemein

13 **B:** Genau, weil er hat halt, weil er zu viel Ritalin zu sich nahm, hatte er Nebenwirkungen und dann hatte er zum Beispiel Bauchschmerzen, Nasenbluten und dann verstehe ich, dass man es nicht mehr geben möchte und dann fand die Mutter "Nein, wir brechen das ab". Ja. Das war wegen dem Nebenwirkungen hat man es abgebrochen.

14 **I:** Und euer Ziel ist jetzt, dass er es wieder nimmt?

15 **B:** Genau, wir hatten ein Gespräch mit dem Arzt, weil wir eigentlich wissen, dass die Mutter das Ritalin nicht mehr geben möchte, weil sie geprägt ist von den Nebenwirkungen, dass es vielleicht andere Sachen geben würde, wie ein anderes Medikament oder sonst eine Therapie. Und ja.

16 **I:** Dort sind wir jetzt im Prozess?

17 **B:** Ja, bei den Medikamenten wissen wir, dass er bis jetzt nichts nimmt

und dass sie auch nichts geben möchte, auch nicht ein anders Medikament, ja...

18 I: Und andere Therapien, wie Ergotherapie oder so etwas? Hat er das?

19 B: Nein, das hat er nicht.

20 I: Ist das mal zur Diskussion geworden?

21 B: Nein. Ja, bei ihm ist es halt wirklich...er ist so...er ist so lebendig und man kann ihn fast nicht stoppen und dadurch kommt er im Unterricht überhaupt nicht mit und er hat seinen Körper gar nicht unter Kontrolle und er fühlt sich auch mega gestresst in der Schule. Er macht ganz spezielle Sachen mit seinem Gesicht. Das man wirklich mehr schauen muss, dass er in eine bessere Umgebung kommt, weil das mit 20 Schüler, also mit 20 anderen Mitschülern geht für ihn nicht. Weil man merkt es. Wir haben es auch besprochen mit dem Arzt. Diese Dinge, die er im Gesicht macht, das macht er nicht...das macht er, weil er so gestresst ist. Das hat der Arzt uns auch gesagt.

..Hyperaktivität

Emotionale Befindlichkeit

..Anders, auffallend sein

Emotionale Befindlichkeit

22 I: Also verzieht er das Gesicht komisch?

23 B: Er macht mega Grimassen, also...das ist sehr schwierig zu erklären...manchmal wenn er irgendwas...eifach er ist immer hier hinten (Spielecke im Schulzimmer), er spielt die ganze Zeit zum Beispiel. Er kann wirklich keine Minute, auch wenn man neben ihm sitzt, kann er an etwas arbeiten. Und dann ist er zum Beispiel...mit dem Gesicht macht er...seine Zunge macht, was sie will, also die hängt auch heraus.

..Anders, auffallend sein

..Konzentration

..Anders, auffallend sein

..Hyperaktivität

24 I: Macht er auch Töne?

25 B: Er macht extreme Töne, ja...er ist manchmal fast...die Kinder fühlen sich mega gestört und sie sagen auch, sie können sich nicht konzentrieren und es ist auch, wenn jemand neben ihm sitzt, ist es extrem schwierig, ihn ruhig zu behalten und eigentlich gehen unsere ganzen IF- und DaZ-Lektionen gehen eigentlich jetzt auf ihn und wir haben eigentlich so viele schwache Kinder, die das bräuchten, aber ja. Der Fokus ist einfach mal, dass er bei sich sein kann und ruhig sein kann.

..Hyperaktivität

26 I: Aber ist sogar 1:1 schwierig?

27 B: Ja, mega, ja. Ja, eben, wir sind einfach...das spannende ist, dass in den Protokollen schon sehr früh steht, dass also in der 1. Klasse steht im Protokoll auch schon, dass eigentlich diese Schule auf längere Zeit nichts für diesen Jungen ist.

28 I: Dann seid ihr jetzt eher daran, den Weg in Richtung Sonderschule für ihn vorzubereiten?

29 B: Genau, ja, da sind wir jetzt wirklich dran. Ja, wir hatten auch schon ein Gespräch mit den Eltern diesbezüglich.

30 I: Du hast ja jetzt auch schon sein Verhalten beschrieben. Kannst du sagen, welches Verhalten des Jungen, dass du dem ADHS zuschreiben würdest? Welches Verhalten bei ihm ist am auffälligsten?

<p>..Anders, auffallend sein</p> <p>..Hyperaktivität</p>	31	<p>B: Mmh...das die ganze Zeit Geräusche von sich zu geben, die ganze Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, sobald man ihn mal nicht beachtet, schlägt er irgendwo hin, damit man trotzdem irgendwie den Fokus auf ihn legt oder ja, beginnt mit der Stimme Dinge zu machen, damit man hinschaut.</p>
	32	<p>I: Also vorallem mit den Tönen?</p>
	33	<p>B: Ja, genau.</p>
	34	<p>I: Und wie bewegt er sich in einem Raum? Bleibt eher in einem Bereich oder saust er durchs Zimmer?</p>
<p>..Hyperaktivität</p>	35	<p>B: Nein, er ist überall! Also es ist wirklich...wir haben jetzt angefangen, dass wir probieren, wenn er hineinkommt...ich lege ihm zum Beispiel immer an meinen Tagen, weil er so Pokemon- und Avatar-Fan ist, ein Bild zum ausmalen hin, dass er hineinkommt und zuerst einmal Freude hat. Dass er etwas tun kann, dass nur er darf. Dass er hineinkommt und dass er weiss, von der Türe läuft man diesen Korridor entlang, dann an seinen Tisch und man läuft nicht irgendwo bei den anderen Schülern durch und nervt diese und dann mal zu seinem Platz. Und da sind wir jetzt wirklich mega dran und das ist schon eine mega Aufgabe.</p>
<p>Emotionale Befindliche</p> <p>..Anders, auffallend seir</p> <p>..Hyperaktivität</p> <p>..Sozialverhalten</p>	36	<p>I: Ja, das glaube ich...und wie ist seine Beziehung zu den anderen Kindern?</p>
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p> <p>..Sozialverhalten</p>	37	<p>B: Er hat eigentlich einen...also seine Beziehung sind recht...ja, wie kann man dem sagen...er hat eigentlich nicht wirklich ein Freund, mit dem er immer befreundet ist, also seine Freundschaften basieren ziemlich auf Streitigkeiten und auch auf Erpressungen und er hat eigentlich da in der Klasse einen, so wie sein bester Kollege, aber mit dem gibt es auch alle zwei Tage einen "Klapf", weil er ihn ständig erpresst, weil er ist dann auch so jemand, er kann nicht alleine spielen und wir finden "Hey, wenn du hier hinten bist und du für dich alleine etwas bauen kannst, dann ist das für uns schon mal gut", aber er ist dann so jemand, der immer ein Kind hinten benötigt, sein bester Freund in diesem Fall. Er sagt ihm zum Beispiel dann: "Wenn du nicht mit mit spielen kommst, dann bist du nicht mehr mein Freund". Und er ist dann nicht so stark, nach dem fünften Mal, dass er sagen kann "Nein, ich will an meinem Platz bleiben". Ja...und ansonsten hat er eigentlich nicht viele enge Freundschaften in diesem Schulzimmer.</p>
<p>..Sozialverhalten</p>	38	<p>I: Mmh, ja...aber spürt er auch viel negatives von Seiten der Kinder?</p>
<p>..Sozialverhalten</p> <p>..Kind-Kind-Beziehung</p>	39	<p>B: Eigentlich ist es wirklich, dass er gegen die anderen ist. Sie wehren sich dann einfach auch. Sie können dann auch mal...sie kommen dann meistens zu mir und sie können auch ihm direkt ins Gesicht etwas sagen, aber es ist schon mehr, dass man von ihm Sachen hört. Das geht von ihm aus. Meistens im Klassenrat sagen sie dann eben, sie können sich nicht konzentrieren wegen diesem Jungen. Ja...und im Klassenrat kommen oft solche Themen auf.</p>
	40	<p>I: Ja, wie reagiert er darauf, wenn sie so etwas sagen?</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p> <p>..Sozialverhalten</p>	41	<p>B: Er findet, das stimme alles nicht und dann macht er...er hat so eine "dumme Mode", dass er immer findet, er mache das nicht, aber nachher am Schluss macht er immer so ein "Daumen hoch" und dumme Grimassen. Er realisiert es eigentlich schon, habe ich das</p>

..Sozialverhalten
..Verweigerung
..Umgang mit Emotionen

Gefühl, dass er stört und dass er die anderen manchmal sehr beleidigt, was sehr traurig ist, aber wie...er will es nicht zugeben. Er kann Dinge sehr...also er kann Dinge nicht zugeben, auch im Turnen zum Beispiel, wenn er gegen eine Regel verstossen hat oder beim "Alle gegen alle", wenn er getroffen wurde, dann wurde er "nie" getroffen und dann wirklich...wenn ich ihn dann rauspfeife, dann ja...schlägt er gegen die Wand und...ja.

42 I: Ok...gibt es ein Thema, das ihn extrem begeistert? Bei dem er voll dabei ist und auch länger dranbleiben kann?

43 B: Mmh, ja, zum Beispiel das ganze Thema "Avatar" findet er sehr spannend. Auch Pokemon. Mmh... eben mit dem Ausmalbild wollte ich so ein wenig, dass er einfach hineinkommt und dann zum Beispiel an dem Ausmalbild arbeitet, aber es ist dann oft wirklich so, dass wenn wir dann Mathematik haben, dann findet er "Nein, er arbeitet an dem weiter". Ja...das interessiert ihn sehr. Dann zum Beispiel das I-Pad ist auch...wenn er mit dem I-Pad arbeiten darf, dann ist es das grösste für ihn. Und...er hat einfach Tiere sehr gern, ja...

..Verweigerung

44 I: Und die anderen Kinder können es gut akzeptieren, dass er etwas anderes machen darf?

45 B: Jein...also man hört viel "Warum darf der Junge immer hinten spielen?" "Warum dürfen wir nicht spielen?" "Warum darf er das Avatar-Ausmalbild haben?" und dann habe ich auch...ich habe hier drin noch andere Jungs, die schwierig zum "handeln" sind...wenn ich dann mal fünf solche Avatar-Bilder herauslasse, dann fragt der Junge schnell "Wer bekommt die?" "Wer darf das gleiche machen wie ich?" Das ist bei ihm dann auch...wie eine Kampfansage, dann..."Hey, sie hat mehr herausgelassen, wie nur für mich". Aber er hat eigentlich in allem eine Sonderrolle und die Kinder stört es eigentlich am meisten, dass er immer hinten spielen darf und sie vorne mitmachen müssen, das verstehen sie nicht. Und das thematisieren wir eigentlich sehr oft, dass dieser Junge anders ist und er das darum machen darf, weil er sich nicht so lange am Stück konzentrieren kann und dass es eigentlich viel besser ist, wie sie es vorne machen und dass sei am Ball bleiben sollen, aber ja...ja, in diesem Alter will man halt spielen...also, das ist verständlich...

..Anders, auffallend sein

..Anders, auffallend sein

..Anders, auffallend sein

..Konzentration

46 I: Kennst du die Familiensituation des Jungen?

47 B: Ja, das ist sehr kompliziert, weil man weiss nicht wirklich, ob der Vater noch zu Hause wohnt oder nicht...weil er läuft sehr oft im Quartier herum und man sieht ihn immer wieder bei ihnen in der Nähe der Wohnung, aber eigentlich sind sie getrennt. Sie hat das Sorgerecht. Man versteht nicht, welche Rolle jetzt der Vater spielt und ob er wirklich zu Hause als Vater ist oder einfach ab und zu mal nach Hause kommt.

..Familiensituation allgemein

48 I: Erzählt der Junge von der Familie?

49 B: Mmh...äh...er will eher, dass wir der Mutter nichts erzählen, wie er in der Schule ist. Wenn er zum Beispiel wieder nur gespielt hat oder irgendetwas gemacht hat, andere beleidigt hat und wir sagen müssen "Das ist jetzt zu weit gegangen", dann findet er eigentlich immer "Das dürfen wir seinem Mami nicht sagen". Und dann wenn er um 12Uhr dann rausgeht, sagt er mir wirklich dann vorne an der Türe...bleibt er

..Eltern-Kind-Beziehung

dort stehen, er umarmt mich und sagt "sagen sie es bitte meinem Mami nicht". Er hat ziemlich Respekt vor seinem Mami. Ja.

50 **I:** Ok, weisst du, wie sie mit ihm umgeht, wenn man es dann doch sagt?

51 **B:** Das weiss ich nicht. Nein.

52 **I:** Sagst du es ihr dann manchmal? Oder sagst du es nicht?

53 **B:** Weil wir schon so weit sind und wir ihr gesagt haben, dass wir einen Sonderstatus beantragen wollen, das hat sie jetzt auch unterschrieben, weil sie weiss, dass es eigentlich nicht rund läuft, gebe ich ihr nicht jeden Tag eine Rückmeldung. Sie weiss, dass es nicht gut läuft in der Schule.

54 **I:** Ok, ja...weisst du, ob es in der Familie des Jungen noch jemand anderes mit einer ADHS-Diagnose gibt?

55 **B:** Das weiss ich nicht.

56 **I:** Hast du auch keine Vermutung?

57 **B:** Nein, ich kenne die Schwester nicht gut, diese ist im Kindergarten, aber ich habe gehört, dass sie eher fast das Gegenteil des Jungen ist, das sie extrem verträumt ist, aber nicht so wie der Junge, dass turbulente...

58 **I:** Mmh, ich gehe nochmal zurück zu seinem Verhalten. Was hast du für einen Eindruck, welches Verhalten schränkt ihn am meisten ein? In seiner Entwicklung und in seinem Lernen?

59 **B:** Mmh...das ist jetzt blöd gesagt, aber wie sein Körper, weil der ist so...der macht mit ihm was er will...er...ja, er ist irgendwie so...er ist so mit sich selber beschäftigt, dass er eigentlich wie, er kann den Fokus eigentlich nur bei sich. Er kann den Fokus gar nicht auf etwas anderes legen.

60 **I:** Also, dass er auch immer in Bewegung ist?

61 **B:** Genau, ja genau das meine ich mit Körper, dass er einfach...ja, halt, an seinem Platz ankommen muss und ich meine, dann geht es eigentlich schon los, um mal irgendetwas dort zu machen, irgendetwas da zu machen...also, er ist ständig in Bewegung und das hindert in sehr. Und auch so...eben jetzt, das mit seinem Gesicht, diese Grimassen. Er ist so mit diesen Sachen beschäftigt, er kann dann einfach so an die Wand schauen und es macht es einfach mit ihm...er kann es irgendwie nicht stoppen und so lange er das nicht stoppen kann, kann er auch nicht irgendwie, ich weiss auch nicht, aufpassen und ja...

62 **I:** Es hört sich nach einem Zwang an.

63 **B:** Ja, ja...es ist traurig, aber...

64 **I:** Und wie wächst er auf? Mit seiner Schwester bei seiner Mutter?

65 **B:** Genau. Und er geht eigentlich immer in den Hort. Er ist...die Mutter

hat uns das letzte Mal gesagt, ich glaube, etwa zwei Nachmittage ist er zu Hause und den Rest der Woche ist er im Hort und seine Schwester ist auch immer im Hort.

66 **I:** Ok, weil die Mutter immer arbeitet?

67 **B:** Nein, sie ist zu Hause.

68 **I:** Ah, dann ist es sozialindiziert?

69 **B:** Ja, wahrscheinlich. Also, ja, das muss so sein.

70 **I:** Ok...wie schätzt du das zu Hause ein? Kann die Mutter nicht für ihre Kinder sorgen oder...?

71 **B:** Sie hat gesagt, er (der Junge) sei zu Hause gar nicht so, wie er in der Schule ist, also für sie ist das neu, das zu hören. Da erschrak ich auch, weil ich ihn ja erst seit der 2. Klasse habe und ich dachte "Hey, spinn ich jetzt?", also ja "ist das in der 1. Klasse nicht angesprochen worden?" und dann habe ich die Protokolle der Gespräche gelesen und es war wirklich auch schon in der 1. Klasse ein Thema und schon damals wurde gesagt, dass etwas passieren muss und es ist wie...eben, wahrscheinlich will sie es nicht wahrhaben...dass sie bei mir so reagiert hat, dass sie diese Seite von ihm nicht kenne und zu Hause sei er wirklich nicht so. Ich kann es mir auch...ich kann es mir vorstellen, weil Schule und zu Hause etwas ganz anderes ist und er ist halt wirklich jeden Tag, wenn er am Nachmittag auch im Hort ist, kommt er erst später nach Hause und dann hat sie (die Mutter) eigentlich nicht sehr viel Zeit mit ihrem Jungen und erlebt ihn eigentlich auch nicht wahnsinnig oft und intensiv.

..Eltern-Kind-Beziehung

72 **I:** Und weisst du was er zu Hause vorallem macht?

73 **B:** Also ich sehe ihn sehr oft zum Beispiel am Wochenende wenn er zu Hause ist, ist er immer mit seinem Elektro-Trotti in der Umgebung ein wenig unterwegs. Auch im Sommer ist er sehr oft da beim Schulhaus am Spielen. Und er erzählt eigentlich immer von seinem Elektro-Trotti.

74 **I:** Aber ist er nicht mit seiner Schwester oder mit anderen Kindern unterwegs?

75 **B:** Nein, von seiner Schwester erzählt er also wirklich gar nichts. Ich habe nur letzthin den Namen seiner Schwester erwähnt und dann hat er gerade darauf reagiert und gesagt: "Das ist meine Schwester. Woher kennen sie sie?".

76 **I:** Aber er ist somit auch nicht in grossen Gruppen unterwegs?

77 **B:** Nein.

78 **I:** Ist er eher für sich alleine?

..Sozialverhalten

79 **B:** Genau. Oder wenn...also ja...er ist alleine oder wenn er halt jemanden per Zufall antrifft, dann spielt er mit denen...

80 **I:** Und wie ist es in den Pausen in der Schule? Ist er da auch eher für sich oder eher...?

..Kind-Kind-Beziehung	81	B: Nein, dann ist er eigentlich meistens mit seinem besten Freund der Klasse. Und dann kommen schon immer auch noch andere dazu, aber er wartet in der Pause eigentlich immer und fragt, wo sein bester Freund ist.
	82	I: Ok, und wie ist sein Verhältnis zu euch Lehrpersonen?
..Lehrer-Kind-Beziehung	83	B: Ich habe am Anfang ziemlich lange gebraucht bis ich sein Vertrauen hatte, weil ich halt einfach eine neue Person war, die kam...aber jetzt, also, da kann ich sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Mmh, ich kann auch von ihm Dinge verlangen...ja...ich merk einfach, dass er zum Beispiel zu meiner Stellenpartnerin nicht so einen guten Draht hat, weil wir haben jeden Dienstag so ein Tag, an dem ich ihn zuerst zwei Lektionen habe und nachher hat sie ihn zwei Lektionen und er sitzt dann hier hinten auf dem Sofa und schreit herum, dass er nicht zu dieser blöden Lehrerin will, er will nicht zu ihr gehen, sie sei dumm und also ja, er weigert sich wirklich extrem.
..Umgang mit Emotionen	84	I: Und danach geht er dann doch irgendwann oder?
..Verweigerung	85	B: Ja, es ist dann halt wirklich...also ich...entweder bringe ich ihn nach drüben oder manchmal ist es wirklich, dass er irgendwie, wenn er schon 30min hier sitzt, dass ich irgendwann das Gefühl habe...ja, dann bleibst du halt...also...ja, dann bleibst du halt bei uns.
	86	I: Ok, und eben wenn ihr IF-Stunden habt, dann...?
..Lehrer-Kind-Beziehung	87	B: Genau, mit der IF-Lehrerin hat er auch eine sehr gute Beziehung.
	88	I: Ah, super.
..Sozialverhalten	89	B: Ja! Wenn man die Beziehung zu ihm...ich meine, er ist ein...er hat soo liebe Seiten an sich und das bringt ihn eigentlich auch so ein wenig weiter...und wahrscheinlich hat er es auch aufgrund dieser Seiten bis in die 2. Klasse gebracht...aber irgendwann ist es einfach...bringt er es auch mit denen nicht mehr weiter.
..Lehrer-Kind-Beziehung	90	I: Was sind so diese lieben Seiten? Wie zeigt sich das?
	91	B: Er weiss zum Beispiel ganz genau...er hat dann so seine Sachen, die er sagen muss, bei denen man einfach findet "Hey, das kommt jetzt von einem 2. Klässler" oder zum Beispiel ist er jemand, der gerade kommt und dich umarmt oder er findet immer so "du bist die beste Lehrerin" und man glaubt es dann auch, weil er steht dort mit einem riesigen Smile und er lacht dich an und findet dann...er ist dann auch dankbar, wenn er zum Beispiel hinten spielen darf und nichts für die Schule tun muss...und du merkst ihm an, wie gut ihm das tut, einfach weg von dem allen hier vorne und einfach für sich hier hinten spielen können...ja, genau.
..Sozialverhalten	92	I: Ja, ist ja auch schön, dass er diese Zuneigung zeigen kann.
..Lehrer-Kind-Beziehung	93	B: Ja, diese Nähe...das hat er extrem und die braucht er auch sehr und darum ist es auch so schwierig...ja, irgendwie...also, er bekommt eigentlich immer diese Extrawürste, aber manchmal will ich es ihm eigentlich gar nicht geben, weil er ja eigentlich auch mitmachen muss, aber es geht...wie nicht. Und wenn er dann noch dort steht mit so einem mega Lachen und dann...denkst du "Ja, er hat sowieso schon
..Anders, auffallend sein		
..Sozialverhalten		
Emotionale Befindlichkeit		

die ganze letzte Woche gespielt...er versteht die Mathe jetzt eh nicht...", also, blöd gesagt...er hat schon so viel verpasst...

94 **I:** Hast du ihn schon einmal zusammen mit der Mutter an einem Gespräch gesehen?

95 **B:** Bis jetzt eigentlich...sie zusammen noch nie, nein.

96 **I:** Konntest du noch nie beobachten, wie sie miteinander umgehen?

97 **B:** Ich habe sie draussen schon zusammen erlebt und dann ist er extrem freundlich zu mir, also...er steht dort, auf seinem Elektro-Trotti, also er ist eigentlich immer...er ist eigentlich immer sehr freundlich, ausser dann wirklich, wenn er seine Ausraster hat, dann...also...ja, dann kann er Sachen rauslassen, auch zu den anderen Mitschülern, da findest du "Hey!".

..Sozialverhalten
..Umgang mit Emotionen

98 **I:** Und bei dir auch?

99 **B:** Ja, er kann auch sehr frech zu den Lehrpersonen sein. Eben, wie er zum Beispiel durch das ganze Schulzimmer schreit "Hey, die dumme Frau...! Ich will nicht zu ihr!". Er kann zum Beispiel auch, bei mir kann er auch sagen...zum Beispiel gibt es manchmal Situationen, am Donnerstag-Nachmittag, dann ist der Zivi (Zivildienstleistende) auch hier und dann müsste er (der Junge) zum Beispiel mit dem Zivi mitgehen und sie würden zusammen etwas machen und dann findet er zum Beispiel, dass ich auch so dumm sei, weil er nicht dabei sein dürfe und also man merkt dann richtig, so hey ja...er ist auf 100 oben, weil er nicht dabei sein darf, ja...

..Sozialverhalten

..Lehrer-Kind-Beziehung
..Umgang mit Emotionen

100 **I:** Und wenn ihn etwas anders, zum Beispiel andere Kinder, wütend machen, was ist sein Umgang damit? Wie geht er mit seiner eigenen Wut um?

101 **B:** Also weil er zu Hause beispielsweise etwas nicht bekommen hat?

102 **I:** Ja, oder weil ein Kind ihn in der Pause genervt hat.

103 **B:** Also, dann passiert es schon oft, dass er wirklich in der Pause handgreiflich wird. Er ist...also er verteilt auch schnell Schläge oder zum Beispiel hier, wenn die Schüler, ja...wenn er gerade Lust hat jemanden zu schlagen, dann macht er es einfach...und er versteht nicht, warum man andere nicht schlägt. Er ist meistens, auch wenn er genervt von der Pause zurückkommt, dann ist einfach schon mal...man sieht es seinem Gesicht an, etwas ist nicht gut. Er kommt hier rein, wütend und er lässt es wirklich auch...also, man spürt einfach, da kommt etwas negatives hinein, setzt sich an den Tisch und ist einfach...ja, dann ist er eigentlich fast am ruhigsten, weil er einfach so wütend ist, dass er einfach da sitzt und irgendetwas zum Beispiel ist, dann ist oft sein Tick, den er macht, er schreibt Briefchen und schreibt dort drauf "Die sind dumm" und "Das ist dumm" und "Ich hasse die", ja...

..Umgang mit Emotionen
..Sozialverhalten

..Umgang mit Emotionen

104 **I:** Ok, ist aber eigentlich nicht so eine blöde Strategie, dass er es aufschreibt.

105 **B:** Ja, das stimmt.

106 **I:** Und wie ist es im Nachhinein, wenn er jetzt jemanden geschlagen

		hat, realisiert er dann nicht, dass er etwas falsch gemacht hat?
..Verweigerung	107	B: Eben bei ihm ist es manchmal noch schwierig...er will einfach nie etwas zugeben. Ich habe aber den Eindruck, dass er schon versteht, dass man etwas nicht tun sollte, weil er kann dann auch sagen "Nein, ich mache es das nächste Mal nicht mehr", aber nach 5min ist es dann halt wieder vergessen und es passiert gerade wieder. Aber ich glaube, er realisiert eigentlich schon, dass man das nicht tun darf.
	108	I: Und kann er sich dann auch entschuldigen?
	109	B: Mmh...also, ich habe zum Beispiel auch schon ein Entschuldigungsbriefchen bekommen, aber es braucht sehr viel und dann wirklich 1:1-Betreuung und ihm wirklich aufzeigen können, warum er sich entschuldigen muss und was er gemacht hat und also, ihm fällt es extrem schwer sich zu entschuldigen. Das bringt er eigentlich nicht...ja...oft hin.
..Verweigerung		
	110	I: Ja, es ist ja auch nichts einfaches. Kannst du etwas zum Erziehungsstil der Eltern sagen?
..Erziehungsstil der Eltern	111	B: Nein, nur eben dass er die ganze Zeit im Hort ist. Sie übergibt das eigentlich dem Hort und zum Beispiel die Hausaufgaben macht er auch immer im Hort, ja.
	112	I: Kann er die Hausaufgaben machen? Also, macht er sie?
	113	B: Nein, nein. Und es kommt eigentlich auch...also ich habe das Gefühl bei ihr ist das noch ziemlich...er hat eigentlich immer wieder...ein Elektro-Trotti...er bekommt sehr viel...ja...wahrscheinlich wenn er einmal etwas Gutes gemacht hat, bekommt er etwas...das ist wahrscheinlich bei ihnen, ja...basiert das so auf dem...
..Erziehungsstil der Eltern		
	114	I: Was ist dein Eindruck zu welcher Person in seiner Familie hat er die engste Beziehung? Bindung? Kannst du etwas dazu sagen?
	115	B: Das finde ich jetzt sehr schwierig zu sagen, weil ich die Familie nicht wahnsinnig gut kenne...aber ich denke...er erzählt am meisten von seinem Mami und hat eigentlich auch am meisten Angst vor seinem Mami. Vom Vater kommt eigentlich nie etwas, darum habe ich das Gefühl, dass er zur Mutter die engste Beziehung hat.
..Eltern-Kind-Beziehung		
	116	I: Ok, mmh...gibt es eigentlich auch Momente, in denen er traurig ist?
	117	B: ...mmh...da muss ich jetzt gerade überlegen...also, traurig weil er...ich finde traurig noch schwierig zu definieren...traurig, weil ihm irgendetwas passiert ist oder traurig, weil er etwas nicht bekommen hat?
	118	I: Ja...oder weil er vielleicht mal alleine ist, weil sein bester Freund krank ist. Er ist dann vielleicht eher einsam oder...
Emotionale Befindlichkeit	119	B: Nein, also traurig erlebe ich ihn eigentlich nie wirklich...wenn irgendetwas passiert, das ihn traurig machen müsste, dann kommt eigentlich eher das Gegenteil hervor, dass er gerade wütend wird...ja, dass er das dann wieder mehr mit Wut zeigt. Aber traurig...so habe ich ihn eigentlich noch fast nie erlebt.

Emotionale Befindlichkeit

..Umgang mit Emotionen

..Anders, auffallend sein

- 120 **I:** Ja, das ist spannend. Ich habe den Eindruck, dass bei Kindern mit einer ADHS hinter dieser extremen Wut immer eine tiefe Traurigkeit sitzt, aber...
- 121 **B:** ...sie können es nicht zeigen...
- 122 **I:** Ja, sie zeigen immer Wut, aber eigentlich sind sie ja vielleicht auch traurig, weil es irgendwie nicht klappt, weil sie es einfach nicht hinkriegen.
- 123 **B:** Ja, ich glaube...meistens...Turnen ist ihm halt mega wichtig und ich habe halt nur eine einzelne Turnlektion von 9 bis 10Uhr, die so "angefressen" ist von der Lektion vorher und bis wir mal drüben sind und dann wollen wir auf die grosse Pause zurück sein, dann machen wir das immer so, dass das "Kind der Woche" ein Spiel wünschen darf. Und dort erlebe ich es eigentlich, dass er...eben genau so bei Spielen, wenn es ihn gehabt hat und er raus müsste, dass nimmt ihn so mit, dass er nicht mitspielen darf...Sport ist etwas, das...ja, dort will er dabei sein und wenn er dann raus gehen müsste, dann reagiert er wirklich so...also dermassen...er beginnt auch zu weinen, aber es ist eben nicht...es ist wahrscheinlich schon dass er traurig ist, dass er nicht mehr mitspielen darf und er ist auch...ja, es nimmt ihn mit, aber eben es verwandelt sich bei ihm gerade wieder mehr...er schreit herum, er kickt an eine Wand...man kann ihn fast nicht mehr herunterfahren.
- 124 **I:** Er scheint überfordert zu sein, so emotional...Gibt es ein Kind, zum Beispiel sein bester Freund, das es schafft, ihn in gewissen Momenten zu beruhigen?
- 125 **B:** Also, wir haben ein Mädchen in der Klasse, aber das ist so ein wenig...sie hat zum Beispiel bei dem besten Freund des Jungen...wenn das Mädchen neben diesen Jungs sitzt, beginnt sie ihnen immer den Rücken zu massieren, also sie "kräbelet" immer so ein wenig.
- 126 **I:** Bei diesen Jungs?
- 127 **B:** Genau. Und das...ich merke, eben vorallem bei dem besten Freund des Jungen, hilft es sehr. Bei dem Jungen selber kann es auch helfen, also einfach so für einen kurzen Moment, aber nachher eine Kreissituation ist sowieso schon zu viel für den Jungen. Es geht nachher sowieso gerade wieder nicht mehr.
- 128 **I:** Und das Mädchen macht das einfach so...
- 129 **B:** ...ja, einfach von sich aus, ja. Das Mädchen haben wir jetzt auch neben den besten Freund des Jungen gesetzt, aber wir merken einfach, das ist auch so belastend für sie permanent neben ihm zu sein. Eben sie muss Sachen aushalten...ich meine, sie kann sich nicht konzentrieren neben ihm, aber es ist...ja...sie schlägt sich gut.
- 130 **I:** Mmh...ja, schwierig.
- 131 **B:** Und bei dem Jungen wissen wir nicht wie lange er noch da ist.
- 132 **I:** Aja, ist der SPD jetzt etwas am einfädeln?
- 133 **B:** Ja, wir haben jetzt gerade noch vor den Ferien Bescheid bekommen, dass es eigentlich auf den März einen Platz in der "Wilden

13" hätte, ja.

134 **I:** Und nachher habt ihr euch schon überlegt, wo ein geeigneter Platz für ihn wäre? Oder klären das dann die von der "Wilde 13" ab?

135 **B:** Ja, genau...ich glaube, das ist ja auch noch alles Neuland für mich.

136 **I:** Was denkst du, warum ist deine Beziehung zu dem Jungen gut und auch die der IF-Lehrperson und warum ist die deiner Stellenpartnerin nicht so gut?

137 **B:** Ja, weil sie...hat wie Angst vor diesen Jungs und sie will schon gar nicht im Schulzimmer haben, also sie probiert es schon gar nicht. Und das ist zum Beispiel, ich mache eigentlich, wir machen eigentlich fast alles integrativ und es gibt schon Lektionen, bei denen wir finden, es bringt einfach nichts, jetzt müssen wir trennen, aber eigentlich haben wir versucht, alles integrativ zu machen und so bekommst du einfach viel, also ja, bekommst du auch die bessere Beziehung zu diesen Kindern, wenn du einfach alle dabei hast, weil wenn zum Beispiel...er ist ja wirklich jemand, der dann bei jeder Lektion hinausgehen müsste, wenn man es separativ machen müsste und dann hast du ihn eigentlich gar nie und dadurch, dass sie ihn eigentlich nicht oft hat...weil sie sehr vieles separativ macht, kann sie eigentlich gar keine Beziehung zu ihm aufbauen, ja.

..Lehrer-Kind-Beziehung

138 **I:** Aber du verbringts nicht bewusst Zeit mit ihm alleine, zum Beispiel indem er um 12Uhr noch länger bleibt oder so?

139 **B:** Nein.

140 **I:** Aber vielleicht spürt er ja nur schon...

141 **B:** ...ja, ich glaube es ist nur schon...bei ihm...eben sie gibt mich eigentlich schon ab und er merkt einfach, eben bei uns, bei meinen Tagen sind wirklich immer alle zusammen und er darf auch dabei sein und er muss nicht immer weggehen von der Klasse.

..Lehrer-Kind-Beziehung

142 **I:** Probierst du ihn speziell zu loben oder so? Oder habt ihr irgend so ein System (Belohnungssystem) oder so?

143 **B:** Sie hatten in der ersten Klasse ein System mit kleinen Kristallen...mmh, das wollte ich dann eigentlich in der 2. Klasse gar nicht anfangen, weil ich fand, dass ich die Klasse kennen lernen wollte und ich bin eigentlich kein Fan von solchen Belohnungs- und Bestrafungssystemen. Mmh, bei zwei Kindern habe ich das, dass ich...mmh, dass ich immer das Ziel aufschreibe mit den drei Smileys und sie dürfen das dann nach Hause nehmen und den Eltern zeigen...und bei dem Jungen probieren wir halt wirklich einfach mit den kleinen Schritchen...ja...aber bei ihm haben wir das jetzt nicht explizit mit den Zettelchen...Und er merkt auch selber...eben er hat schon so viele Extrasachen...ja...das es...ja...irgendwann ist es auch "too much"...

..Anders, auffallend sein

144 **I:** Was ich noch schwierig finde bei solchen Kindern, ist nicht in diese Negativspirale zu kommen. Ich muss mir dann immer sehr bewusst sagen, dass ich sie viel loben muss...

..Lehrer-Kind-Beziehung

145 **B:** Ja, sicher, also...zum Beispiel, wenn er nur schon in den Kreis

..Lehrer-Kind-Beziehung		kommt oder ja...dann wird er gelobt. Oder zum Beispiel beim Lesetraining hat er extreme Fortschritte gemacht und wir haben ihn immer vorne vor der ganzen Klasse gelobt, aber das ist wie...er hat dann so etwas, dass er das wieder ganz "versauen" kann. Also zum Beispiel lobe ich immer die ganze Klasse, wenn sie die Finken gut versorgt haben und dann macht er wieder einen Spruch und es ist einfach...also ja...mit diesem Spruch "versaut" er wieder alles.
..Sozialverhalten		
..Umgang mit Emotionen	146	I: Hast du das Gefühl, er kann das Lob gar nicht annehmen?
	147	B: Nein, er kann das Lob wahrscheinlich nicht annehmen. Auch das mit dem Lesetraining hat er...er hat das nicht geschätzt...
	148	I: Vielleicht insgeheim schon, oder?
	149	B: Ja, aber so gegen aussen zeigt er eigentlich mehr die Seite...ja...das macht es dann eben nicht einfacher. Er ist wirklich kein einfacher Fall.
	150	I: Weisst du noch mehr zu seinem Verhalten früher? Oder ob es sich auf irgendeine Art verändert hat?
	151	B: Also, ich habe nur von der Kindergartenlehrerin gehört, dass es wirklich, als er das Ritalin genommen hat, eine Wende war, also er war wirklich...extrem anders. Und man hat ihn fast...also...da hat man gedacht "Hey, ist das wirklich dieser Junge?".
	152	I: Ok...
..Konzentration	153	B: Weil mich nervt es dann manchmal auch so, weil...ich weiss, dass er eigentlich nicht dumm wäre im Kopf, also er ist wirklich...obwohl er eigentlich nie mitmacht, versteht er zum Beispiel in der Mathe relativ viel...und er kann er zum Beispiel...dann tut mir das mega leid...dann bringen Mädchen, die immer mitmachen nicht einmal das hin, das der Junge, der nie aufpasst und eigentlich immer am spielen ist, dann noch hinbekommt. Also, er bringt es nicht gut hin, aber für das, dass er nie aufpasst, bringt er dann eigentlich gute Leistungen.
..Konzentration		
	154	I: Ja, das ist eigentlich noch erstaunlich.
	155	B: Vorallem ist das in Mathe so. Im Deutsch ist er...ja...ganz schlecht.
	156	I: Was spricht er zu Hause für eine Sprache?
	157	B: Mmh...Tigrinja.
	158	I: Ok, dann ist es vielleicht auch, weil Deutsch seine Zweitsprache ist...
..Hyperaktivität	159	B: Ja, ja...aber ich meine...er kann zum Beispiel...das ist auch ein Vorteil von ihm...er kann extrem gut reden. Er kann extrem gut Deutsch und er kann auch...wenn du ihn etwas fragst, dann redet er wie ein Buch...obwohl, dass ja auch nicht seine Erstsprache ist, aber er ist...er kann sich eben verbal so gut äussern, dass du...du erschrickst dann manchmal fast.
	160	I: Dann ist er im Deutsch vorallem beim Schreiben schlecht?
	161	B: Ja.

..Familiensituation allgemein

- 162 **I:** Oder Lesen?
- 163 **B:** Lesen kann er auch nicht gut. Aber beim Lesen haben wir ihn mega gelobt, weil er vom Buchstabieren ins Verbinden gekommen ist und so Fortschritte gemacht hat.
- 164 **I:** Ist er eigentlich auch jemand, der viele Dinge wahrnimmt, die andere Kinder nicht wahrnehmen?
- 165 **B:** Das fällt mir jetzt nicht so auf, nein.
- 166 **I:** Weisst du etwas bezüglich Abbrüchen in seinem Leben, also ob jemand gestorben ist in seiner Familie oder ob es einen Umzug gegeben hat oder so?
- 167 **B:** Da weiss ich gar nichts.
- 168 **I:** Nur eben diese Beziehung seiner Eltern, die einfach unsicher ist oder wo du nicht recht weisst...
- 169 **B:** Genau, da weiss ich einfach nicht wirklich, eben...
- 170 **I:** Also, sie sind eigentlich getrennt, oder?

171 **B:** Genau, sie wären eigentlich getrennt...aber eben der Vater ist immer ein wenig hier, dann sieht man ihn wieder und man weiss eigentlich nicht wirklich, welche Rolle der Vater spielt. Und zum Beispiel an das Elterngespräch kam er auch mit. Aber sie hat am Schluss dann gesagt, sie habe das Sorgerecht, ja...aber ich meine ist ja schön, dass er sich auch interessiert.

..Lehrer-Kind-Beziehung

- 172 **I:** Ja, zum Schluss würde mich noch interessieren, ob du den Eindruck hast, dass es irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem ADHS und dem Bindungsverhalten des Jungen geben könnte?
- 173 **B:** Also ich finde es noch schwierig, weil ich halt erst gerade angefangen habe und ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber halt durch sein Verhalten bekommt er halt permanent Aufmerksamkeit von uns und ich habe das Gefühl, das stärkt irgendwie schon auch die Bindung, weil du eigentlich die ganze Zeit mit ihm am Arbeiten bist. Auch aus diesem Grund, denke ich, hat er so eine gute Beziehung zur IF-Lehrperson, weil sie ständig für ihn da ist, weil er weiss wirklich, entweder kann ich "dumm tun" und sie ist bei mir oder ich kann etwas Gutes tun, dann will sie mich ja loben, dann ist sie auch bei mir. Und das Gleiche ist auch bei mir. Eben, wenn wir beide im Schulzimmer sind, dann weiss er, dass er etwas tun kann und irgendjemand geht zu ihm und ich habe den Eindruck, dass ja...

174 **I:** ...dass du viel mehr Zeit mit ihm verbringst.

175 **B:** Ja.

176 **I:** Also, hast du den Eindruck, dass deine Beziehung zu ihm enger ist, wie zu den anderen Kindern?

..Lehrer-Kind-Beziehung

177 **B:** Es ist schwierig zu sagen, enger. Es ist einfach intensiver. Also, eben...eng...ich finde, wir haben eine gute Beziehung...aber die habe

..Lehrer-Kind-Beziehung

ich eben auch zu den anderen Schülern und ich glaube, die Beziehung ist einfach intensiver und er weiss, er hat mich einfach die ganze Zeit oder auch die IF-Lehrperson, die die anderen Kinder nicht haben, aber mit den anderen Kindern hat man das auch fast wie schneller aufgebaut, finde ich...wie jetzt mit ihm, weil bei ihm hat es sehr lange gebraucht.

Codiertes Interview mit der Lehrperson B

	1	Interview mit einer Klassenlehrerin einer 5. Klasse
	2	I: Hat das Kind eine ADHS-Diagnose? Weisst du etwas dazu?
	3	B: Ja.
	4	I: Und weisst du, wann die Diagnose gestellt wurde?
..ADHS allgemein	5	B: Nein, das weiss ich nicht, aber ich weiss, dass die Eltern das wissen und die Diagnose bekannt ist, aber die wollen das Kind nicht medikamentös behandeln.
..Grenzen suchen	7	B: Doch, das Kind war auch zu Hause oder ist auch zu Hause sehr anstrengend. Aber die Eltern arbeiten ganz viel mit Dialog, mit Diskussion, mit Gespräch und viel auch 1:1. Das ein Elternteil mit dem Kind spricht und das Kind kann wunderbar diskutieren, das merkt man schon, das ist trainiert.
..Erziehungsstil der Eltern		
..Sozialverhalten	8	I: Mmh, und wie zeigt sich das ADHS bei diesem Jungen in der Schule?
..Konzentration	9	B: Das zeigt sich einerseits durch eine ganz hohe Aufmerksamkeit, auf eine Art, durch eine ganz schnelle Ablenkbarkeit von der Aufmerksamkeit, also er ist dann aufmerksam auf alles, nicht nur auf das, was er müsste.
	10	I: Kannst du ein konkretes Beispiel machen?
..Hyperaktivität	11	B: Ja...zum Beispiel sind wir im Unterricht an einem Thema und dann gibt er eine Antwort und muss sie dann sofort mit seinen drei Tischnachbarn und mit dem, der am anderen Ende des Klassenzimmers sitzt, auch gleich noch diskutieren und dann aufstehen und zu den hingehen und dann ganz heftig gestikulieren und so...und dann ist schon wieder fertig, also dann habe ich schon wieder keinen Bezug mehr. Ja, so zum Beispiel. Und er braucht viel Bewegung, auch während dem Unterricht. Ständig steht er auf und läuft rum. Und wenn man dann sagt "Du..." und ihm in die Augen schaut, dann sagt er "Ah, ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja...", "Ist alles gut" und dann geht er wieder zurück und setzt sich hin, dann geht es 2min und dann fängt es wieder von vorne an.
	12	I: Nervt er sich über sein eigenes Verhalten?
	13	B: Jaä, er ist sich dessen auf jeden Fall bewusst, also er merkt, wenn man ihn darauf aufmerksam macht, dann merkt er, was es war. Er kann im Nachhinein kann er sehr gut nachvollziehen was es jetzt wieder war.
	14	I: Aber er selber merkt halt...
..Anders, auffallend sein	15	B: Wenn er dann so ist, dann merkt er es nicht. Und er spricht sehr laut, also das fällt auch auf. Er ist halt einfach auch sehr laut. Und kann sich nicht zurückhalten und warten bis er drankommt, sondern muss immer gerade sofort...
..Impulsivität		

	16	I: Weisst du, wie er sich zu Hause verhält? Haben die Eltern mal etwas erzählt?
..Grenzen suchen	17	B: Also ich habe erst vor kurzem wieder mit der Mutter telefoniert, relativ lang. "Ja, wir haben es zu Hause also gerade auch sehr heftig und wir müssen jeden Abend diskutieren und immer wieder und jetzt ist halt auch kein Fussballtraining und das merkt man und so. Sie versuchen ihm viel durch Bewegung und durch...rausschicken, irgendwie zu...ja...
..Erziehungsstil der Eltern	18	I: Das er so zur Ruhe kommt...
..Hyperaktivität	19	B: Ja...er macht viel Sport.
	20	I: Gibt es Dinge in der Schule, bei denen er sich länger konzentrieren kann?
..Ehrgeizig, leistungsorientiert	21	B: Mathe macht er sehr...also er macht, wenn er arbeitet, arbeitet er sehr schnell und effizient, er ist eben sehr intelligent und er hat eine grosse Bildung von zu Hause und er ist halt einfach kultiviert und das merkt man schon, das kommt ihm zu Gute. Er hat Eltern, die viel Verständnis haben für das. Das finde ich wirklich ein Glücksfall. Das ist sicher wertvoll für ihn.
..Erziehungsstil der Eltern	22	I: Was hast du für einen Eindruck von der Erziehung der Eltern?
..Eltern-Kind-Beziehung	23	B: Sehr liebevoll, sehr sehr liebevoll. Also, ich glaube, der kriegt nie wirklich Ärger, schon ernste Gespräche, wenn er irgendein Mist macht, aber nie böse oder so. Er hat auch keine Angst vor seinen Eltern. Sehr vertrauensvoll, glaube ich. Das sind wunderbare Eltern.
..Eltern-Kind-Beziehung	24	I: Und in der Schule habt ihr dort Strategien, die helfen?
	25	B: Ja, wenn man viel Zeit hat, dann geht es schon mit ihm. Es ist einfach, wenn man Zeit hat nur für ihn und man immer wieder sagen kann "Du..., wir müssten mal kurz raus oder so.", aber das kann man ja nicht, wenn man alleine ist in der Klasse mit 23 Kindern. Das geht nicht.
	26	I: Dann bräuchte er eigentlich eine enge Führung?
..Lehrer-Kind-Beziehung	27	B: Ja, er bräuchte enge Führung und über Beziehung geht es schon sehr stark. Also, er probiert immer wieder aus, wie weit er gehen kann, wenn jemand neues kommt.
..Grenzen suchen	28	I: Wie war es am Anfang der 4. Klasse?
..Lehrer-Kind-Beziehung	29	B: Er hat sicher seine Unterstufenlehrperson vermisst, weil mir der hatte er sicher eine enge Beziehung. Das ging eine Weile, bis er sich so richtig geöffnet hatte. Aber nach 2 bis 3 Monaten war es aber gut.
	30	I: Also hat sich das Verhalten auch geändert, weil er euch besser gekannt hat?
..Lehrer-Kind-Beziehung	31	B: Ja...und wir haben ihm natürlich auch mehr verzeihen. Also, das ist schon immer auch das Gegenseitige. Wir verzeihen ihm viel mehr als einem Nicht-ADHS-Kind. Das ist dann manchmal ungerecht für die anderen Kinder, find ich...und das muss man ihm auch immer wieder
..Anders, auffallend sein		

..Anders, auffallend sein	}	32	sagen, "Du..., das verzeiht man jetzt dir, weil wir wissen, was du für ein Problem hast und dann sagst du bitte Danke dafür", also, ja...
..Anders, auffallend sein	}	33	I: Also sind die anderen Kinder informiert über sein ADHS?
..Anders, auffallend sein	}	34	B: Die kennen ihn halt. Die machen sich gar nicht Gedanken über seine Besonderheit, das ist einfach der ..., fertig.
..Anders, auffallend sein	}	35	I: Und was halten sie davon, dass er manchmal eine Sonderrolle hat?
..Anders, auffallend sein	}	36	B: Andere Kinder haben auch Sonderrollen. Es hat glaub jedes Kind in dieser Klasse auf irgendeine Art eine Sonderrolle. Jedes hat irgendwie seine Baustelle. Es hat wenig so durchschnittlich normale Kinder in der Klasse.
		37	I: Dadurch hast du das Gefühl, fällt es nicht so auf?
		38	B: Es fällt weniger auf, ja.
		39	I: Mmh...
		40	B: Ich musste aber der Mutter sagen: "Ich sage ihnen eins, der ... ist anstrengend, aber wenn ich meiner Tochter einen Mann suchen würde, dann würde ich den ... vorschlagen, leider ist er zu jung. Der ist wenigstens nicht langweilig, weisst du. Das ist eben...wenn die erwachsen sind, sind das mega spannende Menschen.
		41	I: Ja, auch als Kind sind sie spannend, aber auch anstrengend. Es läuft halt immer etwas, das stimmt. Weisst du eigentlich, ob er die einzige Person seiner Familie ist, die eine ADH-Störung hat?
..ADHS bei einem Elternteil	}	42	B: Also, ich weiss, dass seine Schwester kein ADHS hat und seine Mutter sicher auch nicht. Beim Vater weiss ich es nicht genau. Denkbar wäre es. Ich könnte es mir vorstellen.
		43	I: Was ist dein Eindruck, welche Verhaltensweisen schränken den Jungen am meisten ein? Behindern ihn am meisten in der Schule?
..Kind-Kind-Beziehung	}	44	B: Also, ich würde sagen, dass ist sein unkontrollierbarer Ehrgeiz. Das ist das, was ihm am meisten im Weg steht, womit er am meisten auch bei anderen Kindern und bei mir aneckt. Weil er sich immer in den Vordergrund stellen muss und immer der Erste sein muss und immer der Schnellste und immer der Schönste. Er muss einfach immer...er kann sich nicht einmal zurücknehmen. Und ich glaube, dass ist das womit er sich am meisten Ärger einhandelt.
..Ehrgeizig, leistungsorientiert	}	45	I: Und was passiert, wenn er es nicht schafft, der erste zu sein? Wie reagiert er dann?
		46	B: Ja, dann sagt er: "Aber sie! Nein, aber das war doch ganz anders und ich habe doch..." und dann muss er sofort diskutieren.
		47	I: Er kann es nicht akzeptieren?
..Umgang mit Emotionen	}	48	B: Nein, er kann es nicht akzeptieren. Und dann lauthals. Und dann wird er ganz rot im Kopf und beginnt zu schwitzen und es stresst ihn total. Beim Sport merkt man es am meisten.

48 I: Also ist er im Sport am ehrgeizigsten?

49 B: Ja.

50 I: Ok. Und wie kann er sonst mit Frust umgehen?

51 B: Mit Frust kann er nicht so gut umgehen...er ist dann enttäuscht, macht den anderen Vorwürfe, es ist nie seine Schuld, sondern immer die Schuld von irgendjemand anderem...und dann macht er halt Vorwürfe und beginnt zu streiten...bis man ihm dann wirklich ganz direkt gegenüber sitzt und mit ihm ruhig spricht, dann geht es.

52 I: Aber dann einfach zu zweit?

53 B: Ja, man muss ihn wie aus der Situation herausnehmen und dann ganz ruhig mit ihm sprechen, dann geht es schon.

54 I: Gibt es andere Kinder, die diesen Jungen auch beruhigen können? Oder braucht es immer eine erwachsene Person?

55 B: Jää, mit dem Cousin, der auch in diese Klasse geht. Und die zwei sind sich so vertraut. Mit dem geht es. Mit manchen anderen schaukelt es sich dann eher hoch, aber mit seinem Cousin kann er sich beruhigen. Es war zum Beispiel auch beim Klassenlager sehr typisch. Er hatte...wahnsinnige Angst mit ihm das Klassenlager zu kommen, weil er auswärts nicht schlafen kann und schon gar nicht an einem fremden Ort, das hatte er noch nie gemacht. Er hat dann auch wieder mit Bettnässen angefangen und so...er hat dann gefunden, er muss windeln mitnehmen und wollte dann zuerst gar nicht mitkommen und dann haben wir das immer wieder hin und her diskutiert, er hat zu Hause viel darüber geredet und hat dann aber seine Ängste vor uns offengelegt und hat dann gesagt, er nehme dann Windeln mit und er käme dann während der ganzen Nacht immer wieder zu jemandem von uns. Wir haben uns schon gedacht "Ou nein, wie machen wir das?", aber dann waren zum Glück ja noch die zwei Praktikanten dabei und einer davon war ein Mann und er hat gesagt "Ich mache das, ich habe Erfahrung mit solchen Jungs, das ist kein Problem". Und dann ist der Junge wirklich zwei Nächte lang immer zu dem Praktikant gegangen und dann ging es plötzlich. Und es musste auch sein Cousin bei ihm im Zimmer schlafen, das war die Voraussetzung und so...er hat dann aber halt auch wahnsinnig auf dem herumgeritten. Jeden Tag. Er musste immer darüber sprechen. Die ganze Zeit sagte er: "Sie, aber wenn ich dann diese Nacht nicht kann, dann gehe ich dann schon nach Hause, oder?" und "Ich muss dann telefonieren". Wir haben gesagt, es gibt keine Telefongespräche nach Hause. Es ist wirklich nur im äussersten Notfall.

56 I: Aber das ist ja noch spannend, dass er das nicht peinlich fand.

57 B: Nein, er musste ständig darüber diskutieren. Es kam dann soweit, dass es uns tierisch auf den Wecker ging. Er hat sich dann mit dem wieder in den Vordergrund gespielt, sich wieder eine Sonderrolle erkämpft mit seinem Defizit und das war dann irgendwann unsympathisch.

58 I: Und die anderen Kinder waren nicht irgendwie...?

59 B: Ja, die haben mit den Augen gerollt und haben gesagt "Ja, ja, das

..Eltern-Kind-Beziehung

ist halt der ...". Die kennen ihn halt schon gut. Also mir ist dann wirklich...ich musste dann sagen "Du..., jetzt aber kein Wort mehr über das...kein Wort mehr. Ich ertrage es nicht mehr."

60 I: Aber schön hat er es dann geschafft!

61 B: Ja, das war für ihn ein grosses Erfolgserlebnis und vorallem auch für die Eltern. Für die Eltern war es eine grosse Erleichterung.

62 I: Ja, für die war das sicher auch nicht einfach.

63 B: Nein, denen habe ich jeden Abend geschrieben und immer einen kurzen Film beim Nachtessen gemacht, damit vorallem die Eltern beruhigt sind. Aber es hat einige Eltern gehabt, die sich ein wenig Sorgen um ihre Kinder gemacht haben. Die waren dann alle froh...ich habe denen immer in den Elternchat am Abend ganz kurz geschrieben, dass alles gut ist und alle noch leben.

64 I: Du hast ja beschrieben, dass dieser Ehrgeiz für ihn am hindersten ist. Und was dann hilft, ist dann, ihn aus der Situation heraus zu nehmen. Oder?

65 B: Ja.

66 I: Und dann mit ihm sprechen?

67 B: Ja, das würde helfen, wenn man es immer machen könnte, aber das ist halt im Schulalltag nicht ganz einfach. Es müsste eigentlich immer jemand Zeit dafür haben. Und wenn er der einzige wäre, dann würde es vielleicht ja noch eher gehen, aber da es halt doch relativ viele Baustellen sind, ist es schwierig.

68 I: Ja, logisch. Und mmh...du hast gesagt, dass sich sein Verhalten verändert hat seit er bei euch in der Klasse ist und hast du das Gefühl, dass es vorallem aufgrund der Beziehung ist oder gibt es vielleicht noch andere Gründe?

..Sozialverhalten

69 B: Er hat ein Reifeprozess durchgemacht, da bin ich ziemlich sicher, er ist halt auch älter geworden, klar...jetzt kommt langsam so eine pubertäre Phase dazu...recht aufmüpfig und so cool...mmh...ja...er hat sich schon verändert...sehr wichtig ist seine Peergroup, ganz wichtig ist das bei ihm, er muss dort wirklich das Alphantier sein, dann ist ihm wohl, wenn er das Alphantier ist, ist er auch...und er bestimmt auch, ob jetzt ein anderes Kind dabei sein darf oder nicht oder ob er jetzt mit einem anderen Kind spielt oder nicht. Aber er macht das relativ sozial, also er ist nicht irgendwie...aber er ist der Chef.

..Sozialverhalten

..Kind-Kind-Beziehung

70 I: Aber nicht ausgrenzend?

..Kind-Kind-Beziehung

..Sozialverhalten

71 B: Nein, nein...ja...nein, er hat ja seine Clique, aber er lässt auch keine anderen dazu, weisst du, es sind so diese Kinder, die er halt schon ewig hat und die bleiben...da bleibt auch die Hierarchie relativ klar...also der eine Junge wird noch geduldet neben ihm und alle anderen sind Untertanen...

72 I: Ok...mal schauen, ob sich das irgendwann vielleicht auch ändert.

..Sozialverhalten

73 B: Jaa...er macht es ja auf eine charmante Art, weisst du, er hat mega

<p>..Sozialverhalten</p>	<p>74</p>	<p>viel Charme. Wenn er dich dann anstrahlt, da schmilzt du dahin wie Butter in der Sonne, er ist wirklich herzlich...</p>
<p>..Familiensituation allgemein ..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>75</p>	<p>I: Ich möchte jetzt noch zum Thema "Bindung" wechseln. Kannst du etwas zu seiner Familie sagen? Wer gehört alles dazu? Mit wem ist er aufgewachsen?</p> <p>B: Ja, es ist eine sehr enge Familienbindung. Also einerseits ist das die Mutter, die spricht auch Rumantsch zu Hause...der Vater ist Amerikaner, spricht aber nicht Englisch zu Hause, also sie leben Schweizerdeutsch. Und da hat es eine kleine Schwester. Das ist der enge Familienkern. Und rundherum sind aber noch sehr eng die Schwester der Mutter, sie hat wiederum eine grosse Familie, also die hat zwei Töchter aus erster Ehe, relativ grosse und da ist auch noch ein Vater irgendwie für die zwei Töchter und dann hat sie einen neuen Mann kennengelernt und mit dem hat sie nochmals einen Sohn. Der Sohn ist gleich alt wie der Junge, von dem wir im Interview sprechen, und er ist auch in dieser Klasse, also sein Cousin ist es. Die haben beide noch ihre Grosseltern, die leben in Ftan und dort verbringen sie immer ihre Ferien, das heisst, dort ist immer eine recht grosse...ein Clan eigentlich, der sich dort trifft, mit all diesen Kindern und so...also sehr eng. Mmh...aber auch ganz gesund, also die sind alle ganz wohlwollend miteinander und sehr fröhlich und eng halt. Auch die Schwestern sind, glaube ich, sehr eng zusammen.</p>
<p>..Familiensituation allgemein ..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>76 77</p>	<p>...</p> <p>Und der Cousin ist halt ganz ein anderer Typ. Er ist eher sanft, hat aber auch sehr viel Macht in dieser Klasse, weil er ist wahnsinnig beliebt und ist halt nie im Vordergrund, der ist immer so...ist ein super Fussballer, hart im nehmen, hat lange Haare und besteht auf diese langen Haare, hat irgendwie schon seine Persönlichkeit und wenn man die abschneiden würde...und er weigert sich zum Beispiel auch im Sport, da haben wir gesagt, es muss ein Haargummi her, die Haar müssen zusammengebunden werden, er weigert sich und macht es nicht. Er hat seinen eigenen Kopf. Und die Haare sind ja nicht besonders schön, es sind so Fäden, ist nicht wirklich eine tolle Mähne, die er da hat, aber die müssen jetzt einfach bleiben und er...wenn der Junge, von dem wir im Interview sprechen, etwas nicht will, macht sein Cousin eben grundsätzlich vieles mit, was der Junge will, aber wenn der Cousin dann mal etwas nicht will, dann wird das gemacht, was der Cousin will. Also der Cousin kann sich dann schon durchsetzen.</p>
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>	<p>78</p>	<p>I: Spannend...so aus dem Hintergrund hat er doch...</p>
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>	<p>79</p>	<p>B: Von dem her...der Cousin wird nicht unterdrückt von dem Jungen. Der hat schon...der findet ihn einfach cool, aber wenn er dann anderer Ansicht ist, dann setzt er sich schon durch.</p>
	<p>80</p>	<p>I: Ja, und die kennen sich halt schon ewig.</p>
	<p>81</p>	<p>B: Ja, die sind zusammen wie aufgewachsen.</p>
	<p>82</p>	<p>I: Was denkst du, zu welcher Person hat der Junge die engste Beziehung?</p>
<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>83</p>	<p>B: Zu seiner Mutter hat er die engste Beziehung.</p>
	<p>84</p>	<p>I: Kannst du sagen, warum du auf diese Einschätzung kommst?</p>

<p>..Eltern-Kind-Beziehung</p> <p>..Erziehungsstil der Eltern</p>	<p>85</p>	<p>B: Ich glaube, sie (die Mutter) nimmt ihn am ernstesten. Sie nimmt ihn extrem ernst und sie redet mit ihm wirklich wie mit einem Erwachsenen, mutet ihm aber auch die Wahrheit zu, also sie...aber nie böse. Sie hat eine grosse Gesprächskultur in dieser Familie verbreitet, das macht sie wirklich super. Sie ist immer sehr positiv.</p>
	<p>86</p>	<p>I: Ja, das ist wirklich bewunderswert, wie die das machen. Hast du schon Situationen erlebt, in denen der Junge traurig war? Und wie hat er sich dann verhalten?</p>
	<p>87</p>	<p>B: Letzthin gab es eine Situation, da hat er eine Prüfung zurückbekommen, eine Deutschprüfung und es war, glaube ich, eine 5.3 oder so...das ist für ihn nicht überragend, er kann es besser...und er hat wahrscheinlich auch erwartet, dass er dort ein Überflieger ist und aber ist ja eine super Note, eine 5.3...und dann hatte ein Mädchen eine 6 und das war für sie ein Riesen-Event, dass sie dort eine 6 hat, weil ihre Muttersprache ist Albanisch und es war eine Redewendung-Prüfung und sie konnte es, das war wirklich cool. Und dann hat sie, weil sie neben dem Jungen sass, seine Note gesehen und hat die Note laut gesagt und das hat ihn getroffen, das hat er überhaupt nicht ertragen...und dann war er beleidigt. Er ist dann einer, der beleidigt ist und nicht mehr spricht und dann "Nein, ich will nicht darüber sprechen, nein, nein" und dann dreht er sich weg und ist einfach beleidigt, weicht deinem Blick aus oder ...</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p> <p>..Verweigerung</p>	<p>88</p>	<p>I: Dann ist er eher für sich und kapselt sich ab?</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p>	<p>89</p>	<p>B: Ja..."offended Liversausage" würd ich dann sagen, klassischer Fall. Ja, und dann musst du ihn einfach lassen und irgendwann kommt er wieder.</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p>	<p>90</p>	<p>I: Und wenn er extrem wütend ist, dann wird er laut und...</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p>	<p>91</p>	<p>B: Ja...aber er wird nicht aggressiv, also ich hatte schon Kinder, die haben dann mit Möbel um sich geschmissen und andere mit Scheren bedroht haben und solche Sachen und das macht er nicht.</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p>	<p>92</p>	<p>I: Einfach laut und lässt es verbal raus?</p>
<p>..Umgang mit Emotionen</p>	<p>93</p>	<p>B: Ja, er kann ja, er ist ja verbal wirklich mächtig. Wenn man das kann, dann geht es, dann ist das ein Ventil, aber wenn dir die Sprache fehlt, dann musst du ja fast so...also mit Möbel um dich schmeissen oder so...</p>
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>	<p>94</p>	<p>I: Ja, zum Glück macht er das nicht! Aber er sucht in solchen Momenten keine Nähe zu jemandem?</p>
	<p>95</p>	<p>B: Nein, also nicht zu mir, auf jeden Fall.</p>
	<p>96</p>	<p>I: Aber zu...</p>
	<p>97</p>	<p>B: Vielleicht zum Praktikanten, der kommt jetzt dann wieder für das Quartalspraktikum der PH. Ich glaube für ihn ist es noch gut, wenn es mal ein Mann ist. Also zu seinem Cousin ja, da hat er auch eine Nähe...die zwei hängen dann dicht zusammen, wenn es ihm nicht gut geht, dann muss der Cousin oder anders herum. Er ist sozial gut verankert.</p>

Emotionale Befindlichkeit

..Lehrer-Kind-Beziehung

Emotionale Befindlichkeit

98 **I:** Ja, den Eindruck habe ich auch. Hast du den Eindruck, dass die Beziehung des Jungen zu dir oder zu anderen Lehrpersonen anders ist, wie die Beziehung anderer Kinder zu euch Lehrpersonen?

99 **B:** Ja...mit dem Jungen kann ich mich oft verständigen mit ganz kleinen Sachen, mit nur schon einem Blick und es ist geprägt von sehr viel Humor, der Junge und ich, also...der kann mich auch mal "anzünden", leicht ironisch und ich kann auch mit ihm und dann können wir da sehr viel zusammen lachen und das entspannt die Situation oft.

100 **I:** Aja, das ist super, wenn das funktioniert! Und hast du den Eindruck, das funktioniert bei den anderen Lehrpersonen auch? Ist es da ähnlich?

..Lehrer-Kind-Beziehung

Emotionale Befindlichkeit

101 **B:** Mit meiner Stellenpartnerin geht es auch so. Ja, wir haben beide so diesen Weg, dass man ihn dann etwas hochnimmt...bei ihm kann man das, also ihm kann man wirklich auch mal etwas sagen und er lacht dann darüber.

102 **I:** Er versteht halt auch diese sprachlichen Feinheiten und merkt dann, wie etwas gemeint ist.

103 **B:** Ja, das ist mit ihm ein grosser Vorteil. Ihm kann man sprachlich wirklich gut entgegenlaufen, er kommt dann auch.

104 **I:** Nochmals zum Start in der 4. Klasse: Da hat er eben noch etwas Zeit gebraucht zum Auftauen, oder? Findest du, er hat mehr Zeit benötigt, wie andere Kinder oder ging es vielen Kindern so?

105 **B:** Es ging vielen Kinder so, weil dieser Klasse ist ja auch schon der Ruf vorausgeeilt, dass sie eher schwierig sind...was sich dann auch bewahrheitet hat. Mmh...aber sie sind sich eigentlich dessen bewusst und dann mussten auch sie zuerst mal ihr Territorium mit uns abstecken, weil die wussten ja auch nicht so genau, wie wir dann sind und...es ist normal, eigentlich. Da war er nicht in einer besonderen Rolle. Es hat andere Kinder, die sind immer noch nicht aufgetaut...

..Anders, auffallend sein

106 **I:** Ok, hoffen wir, sie machen das noch!

107 **B:** Ich weiss auch nicht...es gibt Kinder, die reden nicht...aber vielleicht darum, weil es so viele so laute Kinder in der Klasse hat, dann werden sie wie plattgedrückt.

108 **I:** Und wie ist die Beziehung des Jungen zu anderen Kindern? Du hast es ja auch schon angetönt...

..Kind-Kind-Beziehung

109 **B:** Er ist sozial gut integriert in der Klasse. Eben...Platzhirsch halt...aber kein böser Platzhirsch, nein...aber man muss auch sagen, da ist seine Qualität und seine Intelligenz und seine Fähigkeiten, seine Talente, die berechtigen ihn auch zu dieser Rolle, also ich finde...er hat sich diese Rolle auch irgendwie verdient durch das, was er alles kann. Es kann jetzt nicht ein Kind ein Platzhirsch sein, das einfach überall eine Niete ist. Von dem her...das ist OK. Das ist die Hierarchie des Leben, oder? Und ich erlebe das auch oft bei erwachsenen Menschen, die...bei denen ich das Gefühl habe, die haben wahrscheinlich schon so etwas in Richtung ADHS, die erlebe ich als besondere und mmh...die sind immer irgendwie speziell und zeichnen sich aus durch

..Anders, auffallend sein

<p>..Anders, auffallend sein</p>	<p>110</p>	<p>Qualitäten, also ich finde es qualitativ wirklich eigentlich ein gutes Merkmal.</p> <p>I: Das stimmt...weisst du noch etwas zu seinem Verhalten früher? Haben die Eltern mal etwas erzählt?</p>
<p>..Familiensituation allgemein</p> <p>..Eltern-Kind-Beziehung</p>	<p>111</p>	<p>B: Wo er noch klein war...sie haben nur gesagt, dass er schon als schwieriges Baby zur Welt kam. Also sie fanden ihn immer brutal anstrengend. Und die Schwester sagt das anscheinend auch, es sei nicht immer einfach mit diesem Bruder.</p>
<p>112</p>	<p>I: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört...Ja, zum Schluss interessiert es mich noch, ob du einen Zusammenhang zwischen ADHS und Bindungsverhalten feststellst? Du hast ja auch schon mehrere Kinder mit ADHS in den Klassen gehabt.</p>	
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>	<p>113</p>	<p>B: Also, ich finde...bei dem anderen Mädchen, das auch auffällig ist und auch bei einem anderen Jungen...der Junge hat halt seine Kollegen, die sind in einer Peergroup ziemlich gebunden und das Mädchen bindet extrem an mich, die verhält sich sonst überall wie eine Wildsau...auf dem Pausenplatz, überall und mit mir ist sie wirklich ganz sanft und höflich und schon ehrlich und schon auch...es gibt schon immer die ausufernden Momente, aber da reicht es, wenn ich sie anschau, das reicht schon...und ich denke, dass macht schon die Bindung aus, wenn die nicht da wäre, dann würde sie flippen. Macht sie auch immer wieder...und mit dem Jungen, von dem wir im Interview sprechen, hat es schon auch eine Bindung, jetzt...mit der Zeit. Wir haben schon eine gute Verbindung...es ist halt eine andere, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du eine aufbaust und dass du halt rausfindest, welche Bindung es gerade erträgt und wer wieviel braucht, es braucht nicht jedes Kind gleich viel von dir, es braucht einfach insgesamt viel, aber nicht unbedingt von dir.</p>
<p>..Lehrer-Kind-Beziehung</p>	<p>114</p>	<p>I: Aber hast du den Eindruck, dass Kinder mit ADHS irgendwie vielleicht mehr von der Bindung benötigen?</p>
<p>..Lehrer-Kind-Beziehung</p>	<p>115</p>	<p>B: Ja...ja...also ist vielleicht einfach auch visibler...klarer an der Oberfläche...ich weiss nicht...also eine Bindung, die klarer ersichtlich ist, die irgendwie...die man zeigen kann, weil sie das festigt in ihrem Umfeld, wenn sie zeigen können, dass sie diese Bindung zu dieser Person haben und die anderen diese Bindung anerkennen...dann fühlen sie sich wieder wie sicherer auch von diesen anderen gespiegelt.</p>
<p>116</p>	<p>I: Also auch, dass man vor der Klasse zeigt, dass diese Verbindung da ist?</p>	
<p>..Kind-Kind-Beziehung</p>	<p>117</p>	<p>B: Ja, genau, also die Bindung zwischen dem Jungen und seinem Cousin, die wird immer auch wieder demonstriert. Das muss man schon auch zeigen und das Mädchen zeigt es eben auch, die muss das zeigen und die muss dann Publikum...die braucht Publikum für das.</p>
<p>118</p>	<p>I: Ja, spannend. Danke, dann wären wir am Schluss. Möchtest du noch etwas anfügen?</p>	
<p>119</p>	<p>B: Mmh...die Frage ist immer die mit der Medikation...ist das? Soll man das oder soll man das nicht? Also bei meiner Tochter war es eine Zeit</p>	

lang gut und jetzt wollte sie es selber nicht mehr, die nimmt es nicht, sie lebt lieber mit ihrer...Schusseligkeit.

120 I: Ja...

121 B: Also für mich war es leichter, als sie es genommen hat...sie nahm "Concerta" und da wollte ich es auch mal ausprobieren, weil bei ihr hatte ich den Eindruck, dass sie normaler ist, wenn sie es nimmt und dann wollte ich wissen, was bei mir passiert...für mich ist das...das ist eine Droge...hey, das macht...und dann bin ich wie wenn ich 10 oder 20 Kaffees hintereinander getrunken hätte, so grosse Pupillen und 180% die ganze Zeit, immer. Nein, es war wirklich schlimm. Am Abend bist du völlig fertig, völlig geschafft. Du sinkst ins Bett und kannst trotzdem nicht schlafen, du bist immer noch so hochgepusht und dann habe ich gemerkt, dass man das als Droge verkauft für Prüfungen und so...Man ist eindeutig viel leistungsfähiger mit so einem "Concerta", viel leistungsfähiger.

Codiertes Interview mit der Lehrperson C

1 **Interview mit einer Klassenlehrerin einer 6. Klasse**

2 **I:** Danke, dass du bei diesem Interview mitmachst. Du hast ja ein Kind mit einer ADHS-Diagnose in der Klasse. Kannst du etwas dazu sagen, warum das Kind abgeklärt wurde? Wie es zur Diagnose kam?

..Grenzen suchen

3 **B:** Also die Mutter kommuniziert wirklich sehr offen, aber es ist ziemlich ambivalent...man weiss nicht sie wirklich, was sie will und...Moment, ich hole rasch ihre Berichte...Aus dem 2015 hat es ein Abklärungsbericht der Ergotherapie und zwar steht da, dass diese Abklärung aufgrund von hoher Schmerztoleranz und Unfallneigung gemacht wurde.

4 **I:** War sie da schon in der Ergotherapie oder?

5 **B:** Ja, das ist aus dem 2015...im September 2015 wurde sie das erste Mal abgeklärt.

6 **I:** Für ADHS?

..Sozialverhalten
..Konzentration
..Grenzen suchen
..Umgang mit Emotione

..Schlaf

7 **B:** Ja...soziale Probleme...hier steht "Zuweisungsgrund: Verhaltensauffälligkeiten, Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitschwierigkeiten" und dann "Das Mädchen zeige zu Hause grosse Schwierigkeiten im Verhalten und für die Eltern sei unklar, was das Mädchen brauche und weshalb es ihr so schwer falle, sich an Regeln und Grenzen zu halten. Es scheine alles an ihr abzuperlen und man erlebe eine grosse Diskrepanz zwischen der guten kognitiven Entwicklung und einer schwierigen sozial-emotionalen Entwicklung. Bei Alltagsritualen komme es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen, auch das Einschlafen sei noch sehr schwierig und das Mädchen benötige dazu den "Nuggi". Da war sie 6 Jahre alt, in der 1. Klasse. "Es falle auf, dass sie häufig das Gegenteil von dem tue, was von ihr erwartet würde und man habe den Eindruck, dass sie dieses provokative Verhalten sehr bewusst einsetze. Das Mädchen zeige sich sehr resistent gegenüber sämtlichen Erziehungsbemühungen und würde jede Situation so umdeuten, dass den Eltern kaum Handlungsspielraum bleibe. Da die Situation seit vier Jahren sehr schwierig sei und teilweise Risiken berge, wie zum Beispiel im Strassenverkehr, spürten die Eltern zunehmend eine grosse Erschöpfung und wünschen sich daher eine Abklärung, um zu sehen, wie das Mädchen und die Familie unterstützt werden können." Und dann die Diagnose: "ICD, klinisch psychiatrisches Syndrom, Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem aufsässigem Verhalten" und keine spezifische Entwicklungsstörung und ein IQ von 133...und psychosozial eine mässige soziale Beeinträchtigung. Und dann steht da noch, dass sie ein dominantes Spiel- und Kontaktverhalten hat. Bei Gruppenarbeiten...das war bei mir auch...also 1:1, also 2er-Gruppe geht, mehr nicht.

..Grenzen suchen

..Familiensituation allgemein

..Sozialverhalten

8 **I:** Dann will sie den Lead übernehmen? Oder was macht sie dann?

..Sozialverhalten

9 **B:** Ja, oder sie macht dann einfach nicht mehr mit. Also sie kann dann nicht, wenn es nicht so läuft, zum Beispiel in Diskussionsphasen, das schafft sie nicht, dann klinkt sie sich aus.

10 **I:** Aber warum klinkt sie sich aus? Weil sie immer bestimmen will oder aus anderen Gründen?

..Sozialverhalten

11

B: Ja, respektive sie sagt, sie verstehe nicht, was die anderen wollen...das ist dann eigentlich das neue Fazit. Also die Abklärung, von der wir vorher geredet haben, das war ja noch in der Unterstufe und da wurde ja auch noch kein ADHS diagnostiziert. Aber das ging dann weiter, dann war die Empfehlung eine psychotherapeutische Begleitung für das Mädchen und ihre Familie. Und dann ging sie in die Ergotherapie. Danach ging es weiter...

12

I: Ok...

13

B: Also im letzten Jahr fand eine weitere Abklärung statt. Dabei kam folgendes heraus: "Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, mittelgradige depressive Episode und Asperger"

14

I: Ah, und das wurde erst letztes Jahr diagnostiziert? Also, also zu Beginn der 6. Klasse?

15

B: Ja, Ende Dezember 2020.

16

I: Und aufgrund von wem wurde diese Abklärung gemacht? Also wer wollte das?

17

..Kind-Kind-Beziehung

B: Aufgrund der Mutter. Also...das Mädchen kam ja zu mir in die 4. Klasse und dazumal hatte sie eine enge Freundin...ja, da kamen verschiedene Sachen zusammen...Also einerseits ist es so, dass sie mit den anderen Mädchen immer ein wenig im Klinsch ist, einmal sind sie dicke Freundinnen und gehen miteinander in Lager und in Ferien in wechselnden Konstellationen. Und damals war auch noch ihre beste Freundin dabei. In der ursprünglichen Klasseneinteilung für die Mittelstufe war es dann so, dass diese beiden Mädchen bewusst nicht in die gleiche Klasse eingeteilt wurden. Die Mutter von dem Mädchen, von dem wir im Interview sprechen, fand das extrem schlimm und setzte darum die Mutter des anderen Mädchens darauf an, dafür zu kämpfen, dass ihre Tochter auch in meine Klasse umgeteilt wurde. Das Resultat war dann, dass ein anderes Mädchen dieser grösseren Mädchengruppe dann auch noch in meine Klasse umgeteilt werden wollte und schlussendlich war dann die gleiche pathologische Konstellation, die schon in der Unterstufe zusammen war, bei mir eingeteilt. Und diese Mädchen haben das in der Unterstufe gut gemacht, aber die waren x-mal bei der Schulsozialarbeiterin und hatten immer wieder Probleme miteinander. Das Mädchen, von dem wir im Interview sprechen, das hat unter diesen Problemen extrem gelitten. Und dann am Ende der 4. Klasse hat sich abgezeichnet, dass die beste Freundin des Mädchens wegzieht. Das Mädchen war untröstlich und fühlte sich extrem einsam. Auf der Schulreise hatten die zwei besten Freundinnen dann Streit und dann hat sich das Mädchen an einer Hauswand geritzt bis es geblutet hat. Nach diesem Vorfall haben wir noch einmal überlegt und geschaut, was man tun kann. Und die Mutter war dann sehr verzweifelt und sagte, dass sie sich bei der Abklärung in der Unterstufe nicht ernst genommen gefühlt habe. Sie hätten offenbar dazumal eine Familientherapie begonnen und da habe die Psychologin der Mutter gesagt, dass sie ihre Tochter doch etwas mehr "durch die rosarote Brille" anschauen solle und das ging der Mutter total in den falschen Hals. Dann haben sie mit der Familientherapie aufgehört. Die Mutter war dann der Meinung, dass das Mädchen bei uns in der Schule zu wenig Struktur habe, darum leide sie so in der Schule. Und gleichzeitig ist sie ja hochbegabt und dann haben wir halt immer darauf geschaut, dass sie Dinge machen

Emotionale Befindlichkeit

..Kind-Kind-Beziehung

..Umgang mit Emotionen

..Familiensituation allgemein

..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei

<p>..ADHS allgemein</p> <p>..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei</p>	<p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p>	<p>I: Kann sie sich gut konzentrieren?</p> <p>B: Unterschiedlich...also jetzt hat sie Medikamente, jetzt geht es besser.</p> <p>I: Was nimmt sie für ein Medikament?</p> <p>B: Concerta oder Elvanse...da bin ich gerade unsicher...Als sie abgeklärt wurde, da haben wir stark betont, dass sie ziemlich auffällig ist...also zum Beispiel, dass sie einfach aufsteht und zu einem hinkommt...</p> <p>I: Also, wenn alle arbeiten sind, oder wann macht sie so etwas?</p> <p>B: Jaja...oder ich erkläre einem Kind etwas und sie läuft zum Pult und wirft ihr Blatt vor mich hin, weil sie jetzt gerade mit dem fertig ist.</p> <p>I: Hast du den Eindruck, dass sie eher frech ist oder kann sie die Situationen nicht richtig einschätzen?</p> <p>B: Ein bisschen von beidem...also, zu mir war sie sehr lange sehr anhänglich. Also mit dieser neuen Diagnose hat es ein wenig geändert, aber bis zu dieser Abklärung war sie bei mir schon fast devot, so unglaublich anhänglich und brav...</p> <p>I: Schon zu Beginn der 4. Klasse?</p> <p>B: Schon von Anfang an, ja, total.</p> <p>I: Und...Also, du hast ja geschildert, dass es in der Unterstufe eher so war, dass es zu Hause schwierig war und in der Schule gut lief. Haben die Eltern das eigentlich auch so eingeschätzt, dass es in der Schule gut lief?</p> <p>B: Ja, die sehen das auch so, denke ich...also bei mir lief es ja eigentlich auch gut...von dem her...bei mir geht es jetzt halt auch darum, dass ich ein Kind auf eine höhere Schule vorbereiten kann und da geht es halt auch darum, dass ein Kind auch mal von sich aus etwas macht und selber entscheiden kann, ob es eine Aufgabe machen will oder kann, halt auch mit dem Risiko, dass man halt auch mal scheitert. Das ist ja auch der Widerspruch dieser beiden Diagnosen, welche das Mädchen hat. Mit einem Asperger-Syndrom sollte man ja zum Beispiel auch "Risikotage" durchführen, also üben mit Risiken umzugehen und an dem arbeite ich eigentlich immer mit ihr. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie enorm unter fehlender Struktur gelitten hatte. Sie hat auch immer alles super gut beieinander und hat zum Beispiel auch eine super Heftführung, stellt alles immer schön dar. Aus diesem Grund bin ich manchmal auch etwas irritiert und ratlos, wie ich das unter einen Hut bringen soll mit diesen zwei Diagnosen.</p>	<p>30</p> <p>I: Findest du, ihr Verhalten ist eher typisch für Asperger oder für</p>
---	---	--	--

ADHS?

- 31 **B:** Eher für Asperger, also das ADHS hat sie vielleicht schon auch...also jetzt mit Medikamenten macht sie einfach wirklich keine Flüchtigkeitsfehler mehr, jetzt macht sie einfach nur noch 6er.
- 32 **I:** Kannst du trotz allem ein typisches ADHS-Verhalten an ihr finden? Wenn ja, was wäre das?
- 33 **B:** Sie kann zum Beispiel keine Vorträge machen. Sie bringt es nicht zustande, nicht das geringste...zum Beispiel haben wir das Thema "Mittelalter" und sie müsste einen Text lesen und zusammenfassen und dann der Klasse präsentieren. Also einmal da war es so...wir hatten das Thema "Kelten" und wir hatten diesen Archäologiekoffer und dann mussten sie zu zweit ein Objekt auswählen, sich darüber informieren, ein kleines Plakätchen gestalten und das der Klasse vorstellen. Das musste sie mit einem anderen Mädchen machen und das ging überhaupt nicht. Erstens war das andere Mädchen nicht der gleichen Meinung, das war schon mal schwierig. Aber dann konnte sie es auch allein nicht.
- 34 **I:** Kann sie sich nicht selber strukturieren? Oder was denkst du, ist genau ihre Schwierigkeit?
- 35 **B:** Einerseits der Fokus und andererseits, dass sie gar nicht weiss, was sie überhaupt interessiert und was ihre Aufgabe ist. Also wenn man es ihr Schritt für Schritt sagt, dann macht sie es. Und sie kann die Sachen dann wie nicht verknüpfen...
- 36 **I:** Also braucht sie jemanden von aussen, der sie anleitet?
- 37 **B:** Ja, total. Schritt für Schritt für Schritt...dann geht es. Und auch dann fest üben. Und dann ist es so, dass sie immer ausgewichen ist und ich kam ihr lange nicht auf die Schliche, weil sie nahm diese Aufgaben immer nach Hause und machte sie dann, sehr wahrscheinlich mit der Mutter zusammen und das war dann schon gut, aber es war auch klar, dass ihr noch viel geholfen wurde. Und dann wollte sie dann ein Plakat machen mit Zettelchen drin, halt so ganz elaboriert. Ich sagte: "Nein, ich will einfach ein A4-Blatt, das man danach für die anderen kopieren kann.". Oder dann war sie jetzt zwei Semester im "Exploratio" (Begabtenförderung) und seit neuestem ist das ja das Denklabor und dort hat sie gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und dann sagt die Mutter, dass die Exploratio-Lehrerin daran schuld sei, weil sie zu wenig Strukturen habe und der Unterricht dort viel zu frei sei. Und es gefalle dem Mädchen dort halt auch nicht.
- 38 **I:** Also, dann ist schon so das Fazit, dass dieses Mädchen sehr gescheit ist, aber weil sie Schwierigkeiten hat, sich selber zu strukturieren, dann doch nicht weit kommt, sobald sie selbständig arbeiten muss?
- 39 **B:** Ja, genau.
- 40 **I:** Aber wenn es klare vorgegebene Aufgaben sind, dann geht es?
- 41 **B:** Genau. Ja. Und vorallem in Mathematik ist sie sehr sehr gut. Und dann ist sie aber auch, aufgrund ihrer Asperger-Diagnose, in allen sozialen Bereichen oder wenn es um Gefühle geht total überfordert.

..Umgang mit Emotionen

42 I: Mmh, ok.

43 B: Es zeigt sich auch die sehr behütete Sozialisierung. Sie hatte bis vor einem halben Jahr keinen Zugang zu elektronischen Medien. Aus meiner Sicht hat sie aus diesem Grund auch kein grosses Weltwissen.

44 I: Und da ist sicher auch ein grosser Graben zu ihren Mitschülern, oder?

45 B: Ja, total. Ich meine...der eine Junge beispielsweise der schaut auf dem "History Channel" Dokumentationen auf Englisch und der weiss mehr als ich...eben und sie ist da überhaupt nicht dabei...auch emotional...die einen Mädchen fragen auch Dinge zur Regenbogen-Community oder so...und dann kommt sie und...

46 I: Wie ist sie eigentlich integriert in der Klasse?

..Kind-Kind-Beziehung

47 B: Eigentlich so mittel...also mit diesen schweizer Mädchen hat sie es ziemlich gut oder eben unterschiedlich...mal so, mal so...aber dort sind natürlich auch riesige Unterschiede. Es hat zwei Mädchen, die eigentlich noch gut passen würden, aber da gibt es auch immer wieder grosse Streitereien, bei denen sie sich wirklich fest gegenseitig verletzen und dann hatte sie aber einen Freund in der Klasse. Und dann hat sie auch ein Handy erhalten. Sie hat zu Hause wahnsinnig Druck gemacht, dass sei ein Handy bekommt und dann hat sie das erhalten und prompt, kaum hatte sie es, hat sie Fotos von anderen Kindern in nicht gerade netter Art als Sticker umgewandelt und so...das gab dann auch Streit mit einem Mädchen, das gerade neu in die Klasse gekommen war.

..Eltern-Kind-Beziehung

..Kind-Kind-Beziehung

48 I: Aber hast du den Eindruck, sie merkt dann, dass sie die anderen verletzt hat?

..Sozialverhalten

49 B: Mmh...im Nachhinein schon, aber ich denke...ja...das Soziale macht ihr schon sehr grosse Schwierigkeiten.

50 I: Hat sie eigentlich Geschwister?

51 B: Ja, sie hat zwei Schwestern...die sind normal...die älteste ist auch sehr gescheit und die jüngste ist sehr herzlich und unkompliziert...und was aber auffällt, ist, dass die Klassenlehrerinnen der Schwestern auch sehr irritiert waren wegen des Pokerfaces der Mutter der drei Mädchen. Alle Lehrerinnen, die jetzt mit dieser Mutter zu tun hatten, wussten nie so wirklich, was die Mutter von ihnen hielt. Man wird irgendwie nicht schlau aus der Mutter.

52 I: Weissst du, ob die Mutter vielleicht auch irgendeine Diagnose hat? Oder hast du Vermutungen?

53 B: Ja, ich habe dann einfach spontan so den Einfall...mit kommt da das "Still Face Experiment" in den Sinn...ja, man kommt irgendwie nicht zu ihr durch...das triggert einem enorm, also mich hat das enorm getriggert, aber sie ist sich dem, glaube ich, bewusst. Sie hat mir das mal so gespiegelt und mir gesagt, sie habe den Eindruck, dass sie mich stresse und sie finde meine Arbeit aber eigentlich gut, einfach dass ich das wisse. Aber man sieht nichts...im Gesicht ist wie eine Maske und dann unten am Hals bekommt sie dann aber rote Flecken

oder hat Schweissausbrüche oder so...

54 **I:** Also spürt man doch, dass emotional etwas abgeht, aber sie zeigt keine Mimik?

55 **B:** Ja...

56 **I:** Und verbal drückt sie sich auch nicht aus?

57 **B:** Nein, wenig...es braucht viel...

58 **I:** Und wie verhält sich das Mädchen zusammen mit ihrer Mutter? Kannst du das beschreiben?

..Eltern-Kind-Beziehung

59 **B:** Dann mit der Mutter zusammen ist sie herzlich, eigentlich absolut angepasst.

60 **I:** Und wie geht die Mutter mit ihr um?

..Eltern-Kind-Beziehung

61 **B:** Eigentlich ist die Mutter nett und liebevoll, also...das ist absolut...also die Mutter ist ja Heilpädagogin, sie weiss sehr wohl, was sie macht und ich denke auch, dass sie halt sehr vieles sieht, das ihr Sorgen bereitet. Wenn das Mädchen zu Hause halt sagt, dass sie sich umbringen will und auf das Dach steigt und aus dem Fenster springen will und einfach so ganz schlimme Sachen, dann ja...und sie hat auch der Schwester, als diese operiert wurde, gegen das Bein gekickt und sich dann nicht entschuldigt. Das ist schon sehr besorgniserregend und eben als Eltern schon an der Grenze und darüber hinaus. Die Eltern mögen nicht mehr. Das merkt man. Sie sind dann auch immer sehr dankbar. Das waren jetzt schon mehrere solche Schlaufen...angefangen nach der 4. Klasse mit dem Ritzen und jetzt haben wir schon die dritte Schlaufe mit Gesprächen, dann gibt es so eine Intervention oder psychologische Abklärung und dann gibt es einen "Roundtable" mit ganz vielen Abmachungen und dann, sobald es ans "Lebendige" geht, dann ist es wie...plötzlich entwischen sie dir wieder.

Emotionale Befindlichkeit

..Sozialverhalten

..Familiensituation allgemein

..Familiensituation allgemein

62 **I:** Ok, dann setzen sie die Massnahmen nicht um?

63 **B:** Nein, dann war ja mal das mit dem Ritzen...dann hatten wir gerade noch vor den Sommerferien das Gespräch und dann hat die Mutter gesagt, sie melde ihre Tochter noch einmal für eine Abklärung beim SPZ an. Da müsse jetzt eine Therapie gemacht werden, aber die Tochter wolle eben nicht. Und dann kam ja dann der Lockdown und dann ging natürlich zu Hause die Post ab. Und dann hat die Mutter sich bei der Psychologin, bei der sie die Tochter angemeldet hatte und diese auf der Warteliste war, die Tochter als Notfall angemeldet und darauf bestanden, dass die Tochter sofort abgeklärt wird. Die Psychologin hat die Abklärung dann durchgeführt und hatte dann eher den Eindruck, dass es nicht an dem Mädchen, sondern an der Familienkonstellation liegt. Sie war der Meinung, dass man dringend eine Familientherapie aufgleisen sollte. Dann fand die Mutter das aber nicht nötig. Diese Psychologin brachte dann auch die ADHS-Diagnose zum ersten Mal ins Spiel. Dann hatten wir einen Roundtable gegen Ende der 5. Klasse mit den Eltern, der Psychologin, der Heilpädagogin und mir. Dort haben wir abgemacht, dass das Mädchen, weil sie so begabt und aber auch latent depressiv ist, in ihrem Schulalltag noch mehr Abwechslung erhält. Dann fragte die Heilpädagogin das

..Familiensituation allgemein

Emotionale Befindlichkeit

..Kind-Kind-Beziehung

..Verweigerung

..Eltern-Kind-Beziehung

..Familiensituation allgemein

Mädchen auch noch "Was willst denn du?" und dann sagte das Mädchen "Ich will Katzen streicheln.", das war ihr vorderster Wunsch. Dann habe ich mich halt schon gefragt, ob ich jetzt für das zuständig bin. Wir hatten dann aber die Idee, dass das Mädchen zum Beispiel einen Morgen pro Woche auf einem Bauernhof mithelfen könnte oder Reitstunden nehmen könnte und so würde auch mehr Zeitdruck entstehen, um den Schulstoff zu lernen. Dann gab es eine Phase, in der die Mutter abklärte, wo ihre Tochter so einen Morgen verbringen könnte. Aber sie sagte, dass es keinen Reitstall in der Region Winterthur gebe, bei dem so etwas möglich wäre. Die Psychologin schlug noch vor, dass das Mädchen einen Tierfütterdienst im Quartier aufbauen könnte. Dann ging es mal informell so, dass ich die Situation der Schulleitung geschildert habe und die Schulleitung dann gerade in die Ferien ging und das Mädchen während 2 Wochen ihre Katze füttern durfte. Seit dann trifft sie sich jetzt auch noch öfters mit der Tochter der Schulleitung, die gleich alt wie sie ist. Sie gehen eben auch zusammen im Lernstudio in die Gymivorbereitung. Dort ist dann auch etwas entstanden...Und dann ging das Mädchen auch noch ein paar Mal in die Therapie zu der Psychologin. Dann fand die Psychologin irgendwann "Ja also nur Lego spielen, das geht nicht.". Und eben immer wenn es ans "Lebendige" geht, dann "auf und davon", ja...und dann wollte das Mädchen nicht mehr in die Therapie und dann dachten sich die Eltern "Ja gut, dann gehen wir halt.". Das ist ja jetzt schon einmal ein Fortschritt. Aber dann wollten sie dafür, dass ihre Tochter noch einmal abgeklärt werde und dann gingen sie zurück ans SPZ.

64 I: Dann wurde sie nochmals abgeklärt?

65 B: Ja, das ist jetzt eben die letzte Diagnose, das kam nochmals vom SPZ. Das Ziel der Mutter wäre gewesen, dass ihre Tochter eigentlich mal ein oder zwei Monate stationär in der Psychiatrie gewesen wäre, um das System zu entlasten und auch wirklich mal schauen zu können, was ist das eigentlich mit ihrer Tochter. Aber das findet jetzt nicht statt. Jetzt ist einfach dieser Bericht mit diesen Diagnosen und vom Setting her hat sich eigentlich nichts geändert. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht was...jetzt geht sie in diesen Gymi-Vorbereitungskurs. Die Mutter ist eigentlich kategorisch dagegen, dass sie ins Gymi geht, weil das viel zu belastend für ihre Tochter sei.

..Eltern-Kind-Beziehung

..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei

66 I: Aber das Mädchen will?

67 B: Nein, jetzt eigentlich auch nicht mehr.

68 I: Aber sie wollte ursprünglich mal?

69 B: Ja, eigentlich schon. Oder dann ist es so ambivalent. Dann weißt du nicht, ob es jetzt wieder die Mutter oder ist es...ja...das Mädchen will jetzt lieber in die Sek, wenn schon...aber die Mutter will auf keinen Fall, dass sie in die Sek geht und will, dass sie in die Freischule geht. Das wäre absolut suboptimal, weil dort schon zwei andere Schüler aus der Klasse angemeldet sind und das wäre wieder keine gute Konstellation. Nun hätte es auf Wunsch der Eltern einen Roundtable gegeben und jetzt wurde der aber von Seiten des SPZ abgesagt. Der SPZ glaubt nicht, dass es sehr förderlich wäre.

..Kind-Kind-Beziehung

70 I: Ok!? Warum haben sie das gesagt? Also, was ist deine Vermutung?

71 B: Ja, ich glaube, die gehen auch davon aus, dass das nicht mehr viel

..Erziehungsstil der Eltern

..Ehrgeizig, leistungsorientiert sei

bringt, weil schon viel...ja...die Eltern sind sehr bemüht, aber es geht einfach immer...man kommt immer wieder an den gleichen Punkt. Ich verstehe einfach nicht, was sie jetzt noch von uns wollen. Ich meine, ich bin ja verpflichtet, dieses Kind zu fördern und das ist auch richtig so und ich mache das auch. Es ist so, dass sie kognitiv ein hohes Potenzial hat, sie liefert mir alle Aufgaben, auch alles was im Bereich "erweiterte Anforderungen" ist, hat sie in kürzester Zeit gemacht.

72 **I:** Aber was denkst du, ist eigentlich das Problem, das sie am meisten hindert bzw. wegen dem man wirklich etwas unternehmen müsste?

73 **B:** Das mit dem mutig sein, sich selber sein. Also das ist auch die Sicht dieser Psychologin, die jetzt mit den Eltern arbeitet. Das sie auch einmal einen Seich machen darf, das sie auch mal ein "Girly" sein darf, auch mal zwei Stunden "Netflix" schauen darf oder Youtube-Filme oder ihre Nägel anmalen darf...

74 **I:** Also eigentlich gar nicht unbedingt, dass sie sich nicht strukturieren oder konzentrieren kann? Eigentlich mehr das Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl?

75 **B:** Ja, genau.

76 **I:** Vielleicht fehlt ihr da auch der Halt von zu Hause, oder?

77 **B:** Ja, genau, richtig...und auch eine altersgemässe Pubertät. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Mutter ihre Tochter vor allen schädlichen Sachen schützen will...also halt nur pädagogisch wertvolle Spielsachen und schöne Bücher mit schönen Geschichten, alles das einen guten Boden legt und das ist sicher wichtig, aber die Welt ist nicht nur so...Das gibt mir etwas zu denken. Ich habe den Eindruck, die Eltern können wie nicht über den Schatten springen und das Mädchen einfach mal lassen und in ihrer Wildheit akzeptieren. Das, denke ich, ist vielleicht auch eine familiäre Thematik, ich weiss es nicht. Vielleicht hat die Mutter ja auch gute Gründe für ihre grosse Angst, das weiss ich nicht. Ich finde es eine grosse Tragik. Für mich ist es enorm schwierig, weil dieses Mädchen einfach...die Mutter gibt sich solche Mühe, es ist alles immer hier und ich habe auch noch nie von Eltern so offen die Informationen erhalten und sie sind wirklich sehr kooperativ und sehr bemüht und so...

..Erziehungsstil der Eltern

..Erziehungsstil der Eltern

..Erziehungsstil der Eltern

78 **I:** Vielleicht hat die Mutter ja auch noch Dinge, die sie nicht verarbeitet hat oder so...das wissen wir halt nicht...wie ist es eigentlich mit dem Vater? Ist er präsent in der Familie?

..Familiensituation allgemein

79 **B:** Eigentlich schon...also jetzt mehr...die Mutter hat jetzt die Kommunikation bezüglich der Tochter dem Vater übergeben, weil sie es so stresst...

80 **I:** Dann war lange die Mutter alleine in der Schule präsent, wenn es um das Mädchen ging?

81 **B:** Ja.

82 **I:** Was denkst du, zu welcher Person hat das Mädchen die engste Beziehung?

..Eltern-Kind-Beziehung

83 **B:** Ich denke, das ist doch die Mutter, mit der sie die engste Beziehung

..Eltern-Kind-Beziehung	84	hat. Der Vater wirkt wie nicht hier, also sehr so ein wenig "nerdig", er arbeitet auch im IT-Bereich. Und ihre Grossmutter. Die Grossmutter war Sek-Lehrerin. Und jetzt ist das Mädchen auch immer wieder an den Wochenende weg, bei ihrem Gotti oder bei der Grossmutter. Und mit der Grossmutter hat sie es, glaube ich, gut.
..Familiensituation allgemein	85	B: Das ist schwierig. So viel ich weiss, sind oft die anderen zwei gegen ihre Schwester. Die Familie hat ja auch noch eine längere Reise durch Neuseeland gemacht, das war am Anfang der 4. Klasse. Sie waren 3 Monate in Neuseeland, um die Familie zu binden, zu stärken, ja.
..Erziehungsstil der Eltern	86	I: Ok, spannend...Kannst du etwas zum Erziehungsstil der Eltern sagen?
..Erziehungsstil der Eltern	87	B: Sehr bemüht...sehr um Struktur bemüht...enorm...und eben behütend...behütend oder ständig aber auch so mit dem Turnverein und Leichtathletik...
Emotionale Befindlichkeit	88	I: Also auch fördernd und so typisch schweizerisch?
..Erziehungsstil der Eltern	89	B: Ja, sehr! Und auch im Quartier verankert...ja....schweizerisch bodenständig...also im Guten finde ich.
..Erziehungsstil der Eltern	90	I: Das Mädchen hat ja noch verschiedene Hobbies. Hat sie dort noch Kontakte oder Freundinnen?
..Umgang mit Emotionen	91	B: Ääh, nein. Sie macht Leichtathletik, so Einzelsport halt und dort ist es nicht so...aber das tut ihr gut, weil sie sich dort einfach so...sie läuft und hat durch das natürlich auch einen guten Ausgleich. Und dort ist die Mutter sehr bedacht...vielleicht ist das Mädchen auch nur so gut unterwegs, weil die Eltern, seit das Mädchen auf der Welt ist, einfach alles geben. Also wenn sie jetzt unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, wäre das vielleicht die totale Katastrophe. Das weiss man halt nicht...
..Umgang mit Emotionen	92	I: Weissst du, wie das Mädchen mit Wut oder Trauer umgeht?
..Umgang mit Emotionen	93	B: Wut und Trauer frisst sie hier in der Schule mehr in sich hinein.
..Hyperaktivität	94	I: Und weissst du wie es zu Hause ist?
..Hyperaktivität	95	B: Zu Hause kann sie eben wahnsinnig toben. Und dann eben auch selbstverletzend, depressiv, gegen sich gerichtet. Sie ritzte sich noch einmal.
..Hyperaktivität	96	I: Weissst du etwas über das Verhalten des Mädchens, als sie noch ganz klein oder sogar Baby war?
..Hyperaktivität	97	B: Ja, das steht auch in diesem Bericht. Das sie eben so zu Unfällen neigte und ein dominantes Spielverhalten zeigte. Hier steht: "Das Mädchen sei von Beginn weg sehr aktiv gewesen und sei in den ersten Monaten insbesondere am Abend unruhig gewesen. Mit drei Monaten habe sie sich bereits selbständig auf den Bauch gedreht und sei auch sonst sehr aufgeweckt gewesen. Mit einem Jahr habe sie laufen gelernt und die Sauberkeitsentwicklung sei tagsüber mit 26 Monaten und nachts mit 3 Jahren abgeschlossen gewesen. Die

..Eltern-Kind-Beziehung

..Anders, auffallend sein

..Konzentration

..Konzentration

..Ehrgeizig, leistungsorientiert

..Sozialverhalten

Sprachentwicklung sei altersgerecht gewesen, wobei sie Mühe hatte mit der Aussprache von "r" und "sch". Zu Beginn der 1. Klasse besucht sie deswegen die Logopädietherapie." Dann steht noch, dass es in der Spielgruppe und im Kindergarten tiptop war und dass sie kaum Ablöseschwierigkeiten gehabt habe. "Im Kindergarten sei sie in einer sehr anspruchsvollen Kindergruppe gewesen und sei nicht speziell aufgefallen. Für das Mädchen seien Strukturen, an denen sie sich festhalten könne, sehr hilfreich. Bei offenen Strukturen sei sie schnell überfordert und könne sich kaum selber steuern." Und dann: "Schulische Entwicklung: Seit dem neuen Schuljahr besuche das Mädchen die erste Klasse. Dies gehe bis jetzt gut, auch wenn das Mädchen es anstrengend finde, den Tag nicht nach ihren Bedürfnissen gestalten zu können und sich vermehrt konzentriert mit Aufgaben zu beschäftigen. Sehr gut ist sie vorallem in Mathematik." Und da steht noch, dass sie gerne schwierigere Aufgaben mache. Und bei der Motivation steht noch, dass sie mit Sachen, die sie nicht gerne macht, Mühe hat...aber das ist ja auch altergemäss. Beim Kontaktverhalten steht, dass sie gut mit sich selber spielen kann, gerne abmacht und gerne in der Anführerrolle ist. Es steht auch noch, dass es schwierig werde, wenn sie ihren Platz in einer Gruppe nicht finde. Ah und dann steht da noch: "Ansonsten habe sie in der Klasse wenig Kontakt. Im Kindergarten habe sie während einiger Zeit auch Kontakt mit einem Jungen gehabt, mit dem es zu sexuellen Spielen gekommen sei, was zu einem Abbruch dieses Kontaktes geführt habe."

98 I: Spannend...Zum Schluss möchte ich noch fragen, ob du einen Zusammenhang zwischen ADHS und Bindung siehst? Wenn ja, welchen?

99 B: Das finde ich jetzt noch schwierig...zur Mutter-Kind-Bindung kann ich irgendwie nicht so viel sagen...

100 I: Ich meine in deinem Fall jetzt eher die Lehrer-Kind- oder die Kind-Kind-Beziehung. Ist dir da mal etwas aufgefallen?

..Lehrer-Kind-Beziehung

101 B: Ah, sie sind sehr anhänglich. Also sie brauchen das einfach, dass du dich mit ihnen auseinandersetzt. Nicht nur mit dem Stoff, sondern...und Nähe.

102 I: Körperliche Nähe?

..Lehrer-Kind-Beziehung

103 B: Also nicht berühren, sondern einfach dass man hingehet oder dass sie zur dir kommen dürfen. So die Nähe suchen und das kann man dann ja auch trainieren...also mit der Zeit, um ein wenig mehr...dass sie immer länger auch mal alleine an etwas arbeiten können und immer weniger auf diese "Zuwendungsstunden" angewiesen sind...das ergibt sich dann auch mit der Zeit. Also wenn sie mal Vertrauen haben, dann ergibt sich das eigentlich.

104 I: Dann ist es eingespielt, oder?

..Lehrer-Kind-Beziehung

105 B: Ja und sie haben auch ein gewisses Vertrauen, dass du da bist.

106 I: Denkst du am Anfang brauchen sie es mehr und wenn das Vertrauen dann da ist, wird es loser?

..Lehrer-Kind-Beziehung

107 B: Ja, ja...und ich denke auch, dass es für sie gut ist, wenn man viel hier ist. Ich denke, es ist mit solchen Kindern einfacher, wenn man ein

..Lehrer-Kind-Beziehung

hohes Pensum hat. Weil du dann da bist...

108

I: Weil sie dich dann auch öfters sehen und sehen, dass du da bist?

109

B: Ja, ja...ich hatte mal einen Schüler mit einem starken ADHS und wenn ich zu spät kam, dann irrte er auf dem Korridor herum und fragte "Wo ist sie?" und war ganz nervös...

110

I: Der suchte diese Bindung extrem?

..Lehrer-Kind-Beziehung

111

B: Ja und auch die Auseinandersetzung und den Kontakt. Sie sind dann auch sehr offen, das fällt mir auch auf. Sie sprechen sehr offen über Dinge, die andere vielleicht nicht erzählen würden. Sie schämen sich nicht so fest, sind nicht so gehemmt.

..Sozialverhalten

112

I: Ja..

113

B: Ein Junge der hat mir Geschichten aus dem Lockdown von zu Hause erzählt, das hätte jetzt nicht jeder erzählt...ja...aber der ist auf einem guten Weg. Seine Mutter schaut gut.

114

I: Wie ist die Mutter? Ist das diese strenge, die viel fordert?

115

B: Ja, aber nicht nur streng, aber eben auch liebevoll. In diesen Bereichen, in denen ich finde, dass es wichtig ist...sie steht ihm bei, glaubt an ihn und hat Vertrauen, dass er es gut macht...das scheint mir entscheidend zu sein und kann auch davor bewahren, depressiv zu werden. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, die Mutter dieses Jungen und die Mutter des Mädchens...Die Mutter des Jungen macht wahrscheinlich nicht alles so sorgfältig und ist auch nicht immer so pädagogisch in ihren Äusserungen, sie ist sehr direkt und sagt was sie denkt, aber der Junge ist eigentlich ein ziemliche aufgestelltes Kind und er vertraut sich ziemlich und er ist fröhlich...Aber eben, das sind so viele Faktoren, die zählen...wichtig ist doch einfach, dass man sie gerne hat...also, ja...

..Eltern-Kind-Beziehung

..Lehrer-Kind-Beziehung

116

I: Ja, vielleicht ist das die Quintessenz. Das ist doch ein guter Abschluss, dann schalte ich das Aufnahmegerät mal aus...

C) Zusammenfassungen der Interviews nach Kategorien

ADHS-betroffene Person A

ADHS allgemein

Es konnten 16 Textstellen der ADHS-betroffenen Person A zur Kategorie «ADHS allgemein» zugeteilt werden. Diese Interviewteilnehmerin erhielt die ADHS-Diagnose erst als sie 35 Jahre alt war. Sie beschreibt während dem Gespräch ihren Leidensweg bis zur Diagnose. Sie erzählt von den Begleiterkrankungen, starken Angst- und Zwangsstörungen, von ihren Lernschwierigkeiten, die sie bis heute begleiten und von der Möglichkeit, Ritalin zu nehmen, dies aber nicht zu wollen. Sie erzählt von dem «anders sein» und auch von den Vorteilen eines ADHS.

„Ich will ja, aber ich kann nicht. Und das ist mega hart.“ (Betroffene A, Pos. 33)

„Wenn ich etwas lernen sollte, brauche ich viel mehr Zeit, wie andere. Klar, es gibt Leute, die lernen mega schnell, es gibt Leute, die brauchen mehr Zeit, das ist normal. Und dann gibt es noch Leute mit ADHS und für die ist das eine Tortur, etwas lernen, das ist Wahnsinn. Aber man muss.“ (Betroffene A, Pos. 47)

Konzentration

In elf Textstellen beschreibt die ADHS-betroffene Person A, wie sie seit der Kindheit bis und mit heute mit der Konzentration zu kämpfen hat. Die Konzentrationsschwierigkeiten hätten sie früher am Lernen gehindert und auch heute sei es für sie noch schwierig, sich zu konzentrieren. Sie beschreibt, wie die Gedanken abschweifen, wie sie am Träumen ist und wie ihre unkonzentrierte Art früher die Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrpersonen gestört habe.

„Mmh, das was als Kind und als Erwachsener am schwierigsten ist, ist die Konzentration, weil ohne das geht es nicht.“ (Betroffene A, Pos. 45)

„Ich bekam in der Pfadi den Namen "Träumli", weil ich mich nie konzentrieren konnte und immer herumgeträumt habe.“ (Betroffene A, Pos. 3)

„Ich kann mich nicht konzentrieren, ich mache immer die gleichen Fehler und das stuft mich auch wie ab, oder...da könnte man auch meinen "die ist dumm", dabei bin ich nicht dumm, ich kann es nicht besser, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann das nicht...“ (Betroffene A, Pos. 45)

Hyperaktivität

Die ADHS-betroffene Person A erzählt in acht Textstellen von ihrer Unruhe in der Kindheit und als Erwachsene. Es wird beschrieben, wie sich die Unruhe als Kind angefühlt hat und wie sie sich heute als Erwachsene anfühlt. Sie beschreibt eine innere Rastlosigkeit, die sich als Kind noch vermehrt körperlich gezeigt hat. Es kommt klar zum Ausdruck, dass sie diese innere Unruhe, dieses «immer auf Achse» sein, als Kind und auch noch heute täglich begleitet.

„Es musste etwas laufen, etwas gehen. Du bist nicht ins Bett gegangen, du wolltest nicht schlafen, du hattest ständig das Gefühl, du verpasst etwas. Und dort war ich extrem hibbelig.“ (Betroffene A, Pos. 7)

«Also...sich hinsetzen, nichts tun, Bücher lesen, Fernseh schauen: No Chance! Einfach nicht.»
(Betroffene A, Pos. 19)

Impulsivität

Die ADHS-betroffene Person A erwähnt kein impulsives Verhalten.

Umgang mit Emotionen

In fünf Textpassagen erzählt die Interviewteilnehmerin von ihrem Umgang mit Emotionen. Sie beschreibt extreme Wutausbrüche, die sie als Kind hatte. Sie erzählt weiter, dass sie schlecht mit Druck umgehen kann und dass sie ihre Gefühle lange Zeit in sich hineingefressen und verdrängt hat. Seit der ADHS-Diagnose setzt sie sich stark mit sich selber auseinander und ist entwickelt nach und nach gesündere Strategien im Umgang mit ihren Gefühlen.

„Weil ich konnte schreien...also...jähzornig...wahnsinnig! Ich habe, wenn ich etwas nicht bekommen habe, wenn ich nicht nach draussen durfte, dann konnte ich schreien.“ (Betroffene A, Pos. 57)

„Und wir können sehr schlecht mit Druck umgehen, aber die ganze Welt macht uns Druck.“ (Betroffene A, Pos. 45)

„Aber wir (ADHS-Betroffene) sind Meister im Verdrängen und Verstecken und das habe ich super gemacht, aber meinem Körper hat es extrem geschadet...“ (Betroffene A, Pos. 110)

Sozialverhalten

Die ADHS-betroffene Person A beschreibt in acht Textstellen, dass sie früher, wie heute sehr gerne im Mittelpunkt steht und gerne viele Menschen um sich hat. Mittlerweile brauche sie auch viel Zeit für sich, das hätte sie früher nicht gebraucht oder nicht gespürt, dass sie es brauche.

„Ich will polarisieren. Ich bin als Kind immer gerne im Mittelpunkt gestanden.“ (Betroffene A, Pos. 45)

„Viele, viele, viele Menschen um mich herum, das habe ich...ich habe das auch immer gebraucht. Mittlerweile ist es so, dass ich sagen muss, ich brauche auch viel Zeit für mich. Früher hatte ich das Gefühl, ich brauche gar keine Zeit für mich. Ich will lieber immer mit anderen sein.“ (Betroffene A, Pos. 120)

Anders, auffallend sein

In sechs Textstellen erwähnt die Interviewteilnehmerin, dass sie schon immer aufgefallen sei. Dieses «anders sein» sei ihrem Umfeld und ihr selber schon seit der frühen Kindheit aufgefallen.

„Wenn du in einen Raum kommst, ist es anders, wie wenn andere in einen Raum kommen.“ (Betroffene A, Pos. 3)

„Weil...Menschen mit ADHS merken ja selber auch, dass sie anders sind, oder.“ (Betroffene A, Pos. 63)

Grenzen suchen

Es konnten sieben Textstellen des Interviews mit der ADHS-betroffene Person A der Kategorie «Grenzen suchen» zugeordnet werden. Die Interviewteilnehmerin beschreibt, wie sie als Kind und später als junge Erwachsene die Grenzen gesucht habe. Auch heute fahre sie noch ein schnelles Motorrad und spüre gerne das Adrenalin. Zudem erzählt sie, wie schwierig dieses nach Grenzen suchende Verhalten für ihre Eltern gewesen sei.

„Ich konnte nicht mit Schranken umgehen. Mein Ziel war immer darüber hinaus, immer "wie weit kann ich gehen", ausweiten, ausweiten, ausweiten.“ (Betroffene A, Pos. 57)

„Aufgrund von meiner unkonzentrierten, ständig an die Grenze gehenden Art und im Nachhinein...ich war so risikofreudig, das ist...ich wollte dann ziemlich schnell, umso schneller umso höher...ich war reisen, ich wollte Höhlentauchen, ich wollte tief tauchen, ich wollte Bungeejumpen, ich wollte Motorrad fahren, ich wollte einfach wieder an die Grenzen.“ (Betroffene A, Pos. 61)

„Ich habe ihr (meiner Mutter) immer wieder schlaflose Nächte bereitet, weil ich halt immer an die Grenzen wollte. Ich fahre heute noch ein schnelles Motorrad und ich gehe heute noch gerne...nicht mehr so stark, aber...ich meine, sie (meine Eltern) haben es nicht gerne, dass ich Motorrad fahre, aber ich brauche einfach dieses Adrenalin. Risikosportarten.“ (Betroffene A, Pos. 61)

„Also risikofreudig, das ist halt schon etwas, das für Eltern gar nicht lässig ist.“ (Betroffene A, Pos. 61)

Ehrgeizig, leistungsorientiert sein

In einer Textstelle beschreibt sich die ADHS-betroffene Person A als ehrgeizige und leistungsorientierte Person.

„Und das ist halt auch etwas...ich will leisten. Ich bin sehr leistungsorientiert. Ich will gut sein.“ (Betroffene A, Pos. 45)

Verweigerung

Die ADHS-betroffene Person A erwähnt kein verweigerndes Verhalten.

Schlaf

Die ADHS-betroffene Person A erzählt in vier Textstellen, dass sie schon immer Probleme mit dem Schlafen hatte. Diese Schlafschwierigkeiten waren dann auch der Grund für Streit unter den Eltern und belastete die Eltern-Kind-Beziehung.

„Schlafen ist halt wirklich...das habe ich mein ganzes Leben zu wenig gemacht. 35 Jahre lang. Und das ist auch der Grund, warum ich auch die Krankheiten bekommen habe. Schlafentzug ist etwas ganz ganz schlechtes.“ (Betroffene A, Pos. 37)

„Ich wollte zum Beispiel zu meinen Eltern ins Bett. Und mein Papi hat mich abgeschoben. Dann bin ich bei meinem Mami vor dem Bett am Boden gelegen, ohne Decke, ohne Kissen und habe dort diese Wärme gesucht und halt nicht bekommen.“ (Betroffene A, Pos. 73)

Zeitgefühl

In drei Textpassagen erzählte die ADHS-betroffene Person A, dass das Zeitmanagement für sie wahnsinnig herausfordernd war und nach wie vor ist. Sie erzählt, dass sie schon immer schlecht priorisieren konnte, sich zeitlich schlecht strukturieren kann und während einer Tätigkeit oft die Zeit vergisst.

„...man hasst uns nicht aufgrund von unseren Fehlern, auch wenn wir unpünktlich sind und kein Zeitmanagement haben, haben wir andere Vorteile, auch in Bezug auf meine Eltern.“ (Betroffene A, Pos. 116)

Bindung allgemein

Zur Kategorie «Bindung allgemein» konnte eine Textpassage zugeordnet werden. Die ADHS-betroffene Person A äussert die Hypothese, dass die aussergewöhnlich starke Wirkung, die ADHS-betroffene Menschen auf andere Menschen haben, einen Zusammenhang mit der Bindung haben könnte. Wie dieser Zusammenhang genau aussehen könnte, führt sie nicht weiter aus.

„Wir haben so diese Fähigkeit, Leute in den Bann zu ziehen, aber auch Leute zur Weissglut zu treiben und ich glaube das hat schon mit der Bindung zu tun.“ (Betroffene A, Pos. 116)

Eltern-Kind-Beziehung

Es konnten 39 Textstellen der Kategorie «Eltern-Kind-Beziehung» zugeordnet werden. Die Interviewteilnehmerin beschreibt, dass es mit ihren Eltern viel Streit gab, viele Tränen flossen und sie sich nicht von ihnen verstanden gefühlt habe. Der Vater wird als sehr leistungsorientiert beschrieben. Er habe stets hohe Erwartungen gehabt und stark Druck aufgesetzt. Er sei mit ihr an den Anschlag gekommen und habe sie auch mal in ein Internat geben wollen. Der Vater sei kalt gewesen, habe sie nicht trösten können, wurde oft wütend und war abweisend. Die Beziehung zur Mutter wird anders beschrieben. Die ADHS-betroffene Person A scheint zu ihrer Mutter eine engere Bindung zu haben. Sie beschreibt, dass sie sich von der Mutter verstanden, angenommen, unterstützt und geliebt gefühlt habe. Mittlerweile ist die ADHS-betroffene Person A erwachsen und sagt, dass sie sich gut mit ihren Eltern verstehe.

„In der Jugend und Kindheit gab es mit dem Papi nur Streit.“ (Betroffene A, Pos. 79)

„Also, das...mein Papi war leistungsorientiert und zielstrebig und mein Mami war der liebende Part. Mein Mami war das Herz.“ (Betroffene A, Pos. 57)

„Ja, wobei auch mein Mami, oder...ich habe auch ihr gesagt: "Ich hasse dich!" und "Ihr seid so gemein!". Ihr hat das extrem weh gemacht, aber wenigstens hat sie immer an mich geglaubt, oder sie...sie hat mir die Liebe gegeben, die ich damals gebraucht habe. Und mein Papi hat...er ist sowieso der kältere Part, das ist so...der Papi halt.“ (Betroffene A, Pos. 61)

„Zu meinem Mami habe ich emotional die engere Bindung gehabt, weil sie mich immer geschützt hat. Sie hat immer gemerkt, aus diesem Kind wird schon etwas. Wir müssen ihm einfach Zeit geben. Und mein Papi wollte es auf Biegen und Brechen durchbringen. Darum ist es mehr...habe ich emotional viel eine stärkere Bindung zu meinem Mami gehabt. Aber meinem Papi wollte ich immer gefallen.“ (Betroffene A, Pos. 59)

Lehrer-Kind-Beziehung

Zur Lehrer-Kind-Beziehung wird in einer Textpassage erwähnt. Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass die Lehrpersonen sie anstrengend fanden, wenn sie nicht ruhig sitzen konnte, aber dafür Freude an ihr hatten, weil sie kreativ und sportlich war.

Kind-Kind-Beziehung

Dieser Kategorie konnten zwei Textstellen zugeordnet werden. Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass sie schon immer viele Freunde gehabt habe, dass sie gerne von vielen Menschen umgeben sei und sich immer ein Geschwister gewünscht habe.

Familiensituation allgemein

In sieben Textstellen beschreibt die ADHS-betroffene Person A ihre Familiensituation. Sie erzählt, dass ihre Eltern viele Sorgen hatten. Es wird beschrieben, dass sie sich ein zweites Kind gewünscht hätten und das jedoch nie geklappt habe. Zudem habe es viel Streit zwischen der Mutter und dem Vater gegeben und der Streitgrund sei oft das ADHS-betroffene Kind gewesen.

„Ich habe gewusst, dass sie oft wegen mir streiten. Sie waren sich nicht gleicher Meinung. Mein Papi fand "sie muss, sie macht, sie muss das lernen, sie muss das erreichen, sie muss das können, sie muss pünktlich sein" und mein Mami hat immer gefunden "Gib dem Kind Zeit und schlage das Kind nicht, weil sie braucht Liebe und lass sie doch auch mal bei uns im Bett schlafen" und mein Papi "Nein, nein, nein" und mein Mami "Doch, komm" .., (Betroffene A, Pos. 100)

Erziehungsstil der Eltern

Der Erziehungsstil der Eltern wurde von der ADHS-betroffene Person A in acht Textstellen erwähnt. Die Interviewteilnehmerin beschreibt den Erziehungsstil ihrer Eltern als streng. Es gab auch mal Schläge, Hausarrest oder Fernsehverbot. Die von ADHS-betroffene Person A sagt aber rückblickend, dass sie froh ist, dass ihre Eltern so hartnäckig und streng waren. Sie ist der Ansicht, dass für sie eine so strenge Erziehung nötig war, um nicht auf die schiefe Bahn zu geraten.

„Streng, ich hatte eine strenge Erziehung. Ich habe auch Schläge bekommen. Das würden sie aber heute nicht mehr tun.“ (Betroffene A, Pos. 63)

„Ja, aber halt auch die strenge Erziehung, oder. Wir sind streng, aber wir hoffen, dass...wir wollen, dass aus dir etwas wird und wir werden sicher immer hinter dir stehen.“ (Betroffene A, Pos. 94)

„Zum Glück sind sie so hartnäckig gewesen. Bei mir hat es das extrem gebraucht, sonst wäre es nicht gut gekommen.“ (Betroffene A, Pos. 106)

ADHS bei einem Elternteil

In zwei Textpassagen spricht die ADHS-betroffene Person A über ADHS-Symptome bei ihren Eltern. Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass niemand aus ihrer Familie eine ADHS-Diagnose hat. Sie weist jedoch

darauf hin, dass das Verhalten ihrer Mutter starke Ähnlichkeiten mit ihrem Verhalten habe und dass sie vielleicht gewisse Verhaltensweisen von ihrer Mutter geerbt habe.

Emotionale Befindlichkeit

Zehn Textstellen konnte dieser Kategorie zugeordnet werden. Die ADHS-betroffene Person A beschreibt, dass sie als Kind, vorallem wenn sie alleine war oder hätte schlafen sollen, extrem Angst hatte. Weiter sagt sie, dass das Gefühl, der Grund für viele Streitereien ihrer Eltern gewesen zu sein, weh getan habe. Grundsätzlich sei sie oft traurig oder wütend gewesen und die Frage «Warum können es andere und ich nicht?» habe sie belastet.

„Aber ich habe gewusst, es geht um mich. Ich bin eigentlich das grösste Problem. Das hat schon weh getan.“ (Betroffene A, Pos. 102)

„Ja, es ist Arbeit, aber aufgrund von dem, dass man eine Diagnose hat, kann man sagen "Schau, es ist ok". Vorher war es ein ständiger Kampf. Du wurdest traurig und wütend. Warum können es andere und ich nicht? Ich bin nicht dumm, aber warum kann ich es nicht. Und wieso stören mich alle wegen dem? Und wieso trampen alle Lehrer auf mir herum? Ich will ja, aber ich kann nicht. Und das ist mega hart..“ (Betroffene A, Pos. 33)

ADHS-betroffene Person B

ADHS allgemein

Eine Textpassage des Interviews mit der ADHS-betroffene Person B konnte der Kategorie «ADHS allgemein» zugeordnet werden.

„Meine Mutter hat das irgendwann mal abklären lassen, wahrscheinlich einfach weil ich anstrengend war und das war während der 3./4. Klasse, als sie mich abgeklärt haben.“ (Betroffene B, Pos. 5)

Konzentration

In sechs Textstellen sprach die ADHS-betroffene Person B über ihre Konzentrationsschwierigkeiten.

Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass sie sich als Kind schlecht konzentrieren konnte. Sie beschreibt, dass sie sich mittlerweile etwas besser konzentrieren kann, weil sie Strategien entwickelt hat. Nach wie vor fällt es ihr schwer, sich zu strukturieren und zu priorisieren. Sie beschreibt sich als vergesslich und chaotisch.

„Ziemlich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, also ich konnte mich nicht lange konzentrieren...mmh...gerade bei sehr repetitiven Dingen, wie zum Beispiel "Stöckchen rechnen", das war für mich unglaublich anstrengend.“ (Betroffene B, Pos. 9)

Hyperaktivität

Das Thema «Hyperaktivität» taucht in diesem Interview an drei Stellen auf. Die ADHS-betroffene Person B beschreibt, dass sie als Kind grossen Bewegungsdrang verspürte. Heute zeige sich die Hyperaktivität zeitweise auch durch extremen Rededrang, bei dem sie ihre Mitmenschen regelrecht mit Worten überflute.

„Ich war nicht so ein stilles Kind, nicht so ruhig, also...mmh...ruhig auf einem Stuhl sitzen, das war schwierig, also ich hatte schon ziemlich Bewegungsdrang.“ (Betroffene B, Pos. 9)

Impulsivität

Es konnte keine Textpassage der Kategorie «Impulsivität» zugeordnet werden.

Umgang mit Emotionen

Neun Textstellen passen in die Kategorie «Umgang mit Emotionen». Die Interviewteilnehmerin beschreibt, wie sie immer wieder von ihren Gefühlen überrollt wird und diese dann nicht einordnen und in Worte fassen kann. Sie sei in diesen Situationen total überfordert. In der Schule sei dann schon auch mal ein Stuhl durch das Klassenzimmer geflogen. Oder es passiere, dass sie unpassende Worte an die falsche Person richte und so am Ende andere Menschen verletze, obwohl sie das nicht wolle.

„Ja, ich glaube schon, weil es, jetzt gerade bei mir auch schwierig ist, die Gefühle richtig auszudrücken, also das richtige Wort zum richtigen Gefühl zu finden.“ (Betroffene B, Pos. 137)

Sozialverhalten

Sieben Textstellen passen in die Kategorie «Sozialverhalten». Die ADHS-betroffene Person B beschreibt, dass sie im Klassenverband ab und zu der Klassenclown war, jedoch nicht viele Freunde hatte. Sie sei im Sozialen eher zurückhaltend, weil sie wisse, dass sie nicht ganz einfach sei. Sie verstehe vieles falsch, gerade jetzt in der Coronasituation, wo man sich weniger sehen könne und mehr per Telefon kommuniziere, sei es für sie sehr anspruchsvoll. Zudem gebe es Momente, da benötige sie einfach die Aufmerksamkeit ihres Gegenübers und dann gebe sie nicht nach, bis sie diese erhalte.

„Ja...zwischenmenschlich glaube ich schon auch, dass ich mich dort, einfach weil ich halt diese Diagnose habe und weiss ich bin nicht ganz...einfach...mmh, dass ich dort eher zurückhaltend bin mit neuen Freundschaften schliessen und so...“ (Betroffene B, Pos. 31)

Anders, auffallend sein

In fünf Textpassagen spricht die ADHS-betroffene Person B über das Thema «anders, auffallend sein». Sie beschreibt, dass sie in der Schule aufgefallen sei und auch selber gemerkt habe, dass sie anders sei. Die Interviewteilnehmerin wertete dieses «anders sein» als Kind negativ. Sie wünschte sich, gleich wie die anderen zu sein.

„Also man merkt ja selber schon, dass man anders ist und dass...mmh...irgendwas mit einem so nicht stimmt.“ (Betroffene B, Pos. 19)

Grenzen suchen

Dieser Kategorie konnte nur eine Textstelle zugeordnet werden.

„Ja...ja, ich glaube schon, dass ich fordernd war und ein lautes Kind...ja.“ (Betroffene B, Pos. 45)

Ehrgeizig, leistungsorientiert sein

Zu dieser Kategorie passen zwei Textstellen. Die Interviewteilnehmerin beschreibt sich als sehr ehrgeizige Person. Sie erzählt, dass sie sich hohe Ziele setzt und dann enttäuscht von sich selber ist, wenn sie diese nicht erreicht.

Verweigerung

Das Thema «Verweigerung» wird in diesem Interview nicht erwähnt.

Schlaf

Eine Textpassage konnte der Kategorie «Schlaf» zugeordnet werden.

„Ich hatte kurz nach der Geburt ziemlich fest Koliken, das hat meine Eltern natürlich sehr gefordert - "Das erste Kind und es hat noch Koliken und schläft nie durch"...“ (Betroffene B, Pos. 115)

Zeitgefühl

Das Thema «Zeitgefühl» wird in diesem Interview nicht erwähnt.

Bindung allgemein

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Eltern-Kind-Beziehung

Der Kategorie «Eltern-Kind-Beziehung» konnten 15 Textstellen zugeordnet werden. Die ADHS-betroffene Person B erzählt, dass die Beziehung zu ihren Eltern nicht immer einfach war. Ihre Eltern hatten wenig Zeit für sie, weil sie viel arbeiten mussten und ihr zweites Kind eine Frühgeburt war. Die Interviewteilnehmerin berichtet, dass sie als Kind gespürt habe, dass ihre Eltern den Eindruck hatten, etwas stimme nicht mit ihr. Sie hatte den Eindruck, dass ihre Geschwister mehr geliebt und geschätzt wurden und mehr Aufmerksamkeit bekamen. Die Beziehung zum Vater wird eher distanziert und reduziert auf sachliche Themen beschrieben. Die Beziehung zur Mutter scheint lange Zeit schwierig gewesen zu sein und trotzdem teilt die Interviewteilnehmerin mit, dass sie bei Schwierigkeiten ihre Mutter anrufen würde. Die Beziehung zur Grossmutter, einer weiteren engen und wichtigen Bezugsperson, wird als sehr liebevoll beschrieben.

„Dann war irgendwann auch das Thema, ob mich meine Eltern in ein Internat schicken wollen oder nicht und das hat sich danach bei mir wirklich als ziemlicher Liebesentzug manifestiert. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann nur noch an meine schulische Leistung geknüpft bin.“ (Betroffene B, Pos. 49)

„...mmh, die engste Beziehung?...Also...ich kann es nicht sagen...ich glaube, die liebevollste hatte ich zu meiner Grossmutter...mmh...die Beziehung zu meinem Vater war vorallem einfach "Portugiesisch lernen" und "Portugiesisch-Schule"...und ja...die Beziehung zu meiner Mutter ist...ja...schon...schwierig...ja...“ (Betroffene B, Pos. 83)

„Ja...ich glaube, trotzdem dass es ab und zu schwierig ist, ist es, glaube ich, schon auch meine Mutter. Also sie würde ich schon als erste anrufen...das trotzdem immer noch.“ (Betroffene B, Pos. 89)

Lehrer-Kind-Beziehung

An einer Stelle des Interviews wird über die Lehrer-Kind-Beziehung gesprochen. Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass sie in der Schule auch den Eindruck hatte, dass ihre Mitschüler mehr geliebt und geschätzt wurden und mehr Aufmerksamkeit bekamen. Zudem sagt sie, dass es aufgefallen sei, dass sie mehr als andere verwarnt wurde.

Kind-Kind-Beziehung

In acht Textpassagen ist die «Kind-Kind-Beziehung» ein Thema. Die ADHS-betroffene Person B erzählt von sehr viel Streit mit der jüngeren Schwester, von wenigen dafür langjährigen Freundschaften und von der Zurückhaltung beim Schliessen neuer Freundschaften. Die Interviewteilnehmerin erwähnt mehrfach, dass sie viel Aufmerksamkeit von ihrem Gegenüber benötigt, sei dies in der Familie, in Freundschaften oder in der Partnerschaft.

Familiensituation allgemein

Die ADHS-betroffene Person B spricht an acht Stellen im Interview über die Familiensituation. Es wird dabei deutlich, dass die Eltern immer viel arbeiten mussten und wenig Zeit für ihre Kinder hatten. Die Grosseltern übernahmen die Betreuung der Kinder während die Eltern arbeiteten. Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass ihre Eltern kein sorgloses Leben hatten. Ihr Vater war aus Portugal eingewandert und die Mutter musste schon früh auf eigenen Beinen stehen. Dann kam das erste Kind, das schlecht schlief und dann das zweite, das eine Frühgeburt war. Danach hatten sie noch ein drittes Kind.

Die Eltern stritten oft und laut, auch über ihr Kind mit ADHS.

„Sie sind so ein Päärchen, dass sich sehr oft und gerne streiten muss. Sie hatten sehr oft Streit, sie hatten sehr oft auch wegen mir Streit und das habe ich natürlich auch mitbekommen und das ist nicht so toll, wenn man merkt, dass sie wegen einem streiten...“ (Betroffene B, Pos. 81)

Erziehungsstil der Eltern

Drei Textstellen konnte dieser Kategorie zugeordnet werden. Der Erziehungsstil der beiden Elternteile wird sehr unterschiedlich beschrieben. Der Vater wird als streng und jemand mit einer klaren Linie beschrieben. Die Mutter sei dagegen verständnisvoll und locker gewesen. Die Interviewteilnehmerin erzählt, dass ihr die Erziehung des Vaters mehr Halt gegeben habe. Bei der Mutter sei vieles ungewiss gewesen.

ADHS bei einem Elternteil

Zwei Textstellen passen zur Kategorie «ADHS bei einem Elternteil». Die Interviewteilnehmerin weist darauf hin, dass ihre Schwester ein ADS diagnostiziert habe. Zudem erzählt sie, dass die Mutter ADHS-typische Verhaltensweisen wie beispielsweise chaotisch und unpünktlich sein, zeige.

Emotionale Befindlichkeit

In sechs Textpassagen wird über die emotionale Befindlichkeit gesprochen. Einerseits beschreibt die Interviewteilnehmerin ihre Enttäuschung über sich selber, wenn etwas nicht so klappt, wie sie sich das vorstellt und andererseits erzählt sie auch von der Enttäuschung, die eintritt, wenn sie weniger Liebe oder Aufmerksamkeit erhält, wie sie sich wünscht. Weiter erzählt sie von dem Gefühl, nicht genügen zu können und dem Eindruck dadurch weniger liebenswert zu sein.

„Oder auch so mit SmS lesen, dass man es falsch versteht, dass man zum Teil Dinge plötzlich sehr schnell als Liebesentzug oder so wahrnimmt, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Und das mit der Aufmerksamkeit ist natürlich auch sehr anstrengend für andere Personen, respektive für mich natürlich auch sehr enttäuschend, wenn ich sie nicht bekomme, also dann wirklich verletzt und traurig und ich habe dann das Gefühl, dass irgendetwas mit mir - ich bin nicht gut genug, weil sonst hätte man mir ja die Aufmerksamkeit geschenkt.“ (Betroffene B, Pos. 137)

ADHS-betroffene Person C

ADHS allgemein

Aus dem Interview der ADHS-betroffenen Person C konnte eine Textstelle der Kategorie «ADHS allgemein» zugeordnet werden. In dieser Textpassage erzählt der Interviewteilnehmer, dass die Diagnose zu Beginn der Schulzeit gestellt wurde, weil sein Lern- und Sozialverhalten sehr auffällig war.

Konzentration

Acht Textstellen konnten der Kategorie «Konzentration» zugeordnet werden. Der Interviewteilnehmer beschreibt, dass er sich bis heute schlecht konzentrieren kann. Er schweife gedanklich oft ab. Mittlerweile wisse er sich aber besser zu helfen und müsse sich aufgrund seines Berufs als Maurer auch nicht mehr oft über längere Zeit konzentrieren. Zum Lernen oder Erledigen von Büroarbeiten höre er mit Kopfhörern Musik, um die Nebengeräusche auszublenden. Falls er wieder einmal eine Ausbildung machen würde, könnte er sich vorstellen, kurzzeitig Ritalin zu nehmen, um besser lernen zu können.

„Mmh, die Konzentration. Wenn mich etwas nicht wirklich fasziniert, dann kann ich mich auch nicht wirklich darauf fokussieren und konzentrieren. Dann ist alles andere spannender.“ (Betroffene C, Pos. 24)

Hyperaktivität

Dieser Kategorie konnten sieben Textpassagen zugeordnet werden. Die ADHS-betroffene Person C erzählt, dass sie als Kleinkind überall hochgeklettert sei, dass sie immer «auf Draht» war und dass der Bewegungsdrang zusätzlich zur fehlenden Konzentration das Lernen stark eingeschränkt habe. Weiter erzählt der Interviewteilnehmer, dass er als kleiner Junge keine 5min. stillsitzen konnte. Er machte sehr viel Sport und war eine Zeit lang auch als Profisportler tätig.

„Entweder war ich neu oder ich war der "Wierdo", der immer herumgezappelt hat.“ (Betroffene C, Pos. 148)

Impulsivität

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Umgang mit Emotionen

In sechs Textpassagen spricht die ADHS-betroffene Person C von ihrem Umgang mit Emotionen. Die befragte Person beschreibt, dass sie lernen musste, welche Gefühle in welchen Situationen gezeigt werden sollen. Der Interviewteilnehmer erzählt, dass er nicht gut mit anderen Menschen mitfühlen oder deren Gefühlslage verstehen kann. In Situation, in denen es beispielsweise seiner Freundin schlecht geht, ist er überfordert. Er sei sehr rational. Er könne beispielsweise gut Entscheidungen frei von Emotionen treffen. Zudem erwähnt er, dass er schon früh gelernt habe, dass er darauf achten muss, dass es ihm gut gehe. Er sei diesbezüglich ziemlich Ich-bezogen. Er komme an erster Stelle und erst wenn es ihm gut gehe, dann könne er auch anderen helfen.

„Emotionen sind bei mir so...ich musste wie lernen, was ich für Emotionen in gewissen Situationen zeigen soll, weil ich das natürlich nicht wusste. Ich hatte zum Beispiel die Emotion "Betroffenheit"...ich weiss sozusagen, wann ich mit betroffen fühlen sollte, aber es kommt nicht natürlich einfach so. Es gibt solche Fälle, aber es belastet mich nicht.“ (Betroffene C, Pos. 38)

Sozialverhalten

Der Kategorie «Sozialverhalten» konnten fünf Textstellen zugeordnet werden. Die befragte Person erzählt, dass sie von sich selber den Eindruck hat, nicht sehr sozial zu sein. Als Kind hätte er sich anscheinend so verhalten, dass seine Spielkameraden oft wegen ihm weinten. An sein konkretes Verhalten kann er sich jedoch nicht mehr erinnern. Auch heute sei er nicht sehr sozial. Beispielsweise spiele er lieber mit einem Hund, als sich mit einem Menschen abzugeben, der andere Interessen als er habe.

„Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiss aus Erzählungen, dass ich nicht sehr sozial war. Mein Mami hat erzählt, dass wenn ich irgendwo gespielt habe, dann sei es meistens ziemlich schnell gegangen, bis ein anders Kind geweint hat. Ich war nicht ein sehr soziales Kind, kann man wahrscheinlich so sagen.“ (Betroffene C, Pos. 8)

„Ich kann mich schlecht für Sachen begeistern, die mich nicht interessieren. Wenn jemand noch so Feuer und Flamme für etwas ist, wenn es mich nicht interessiert, dann spiele ich lieber mit dem Hund, statt das andere zu machen. Ja, ADHS ist halt schön und nicht schön im gleichen.“ (Betroffene C, Pos. 171)

Anders, auffallend sein

An sechst Stellen im Interview spricht die ADHS-betroffene Person C davon, anders zu sein. Der Interviewteilnehmer erzählt davon, wie er vorallem im Schulkontext aufgefallen sei, weil er nicht stillsitzen konnte, sich sozial anders verhalten habe und Dinge anders gemacht habe, wie die meisten seiner Schulkameraden. Er sei jemand, der Vollgas gebe, die Dinge ganz oder gar nicht mache. Aus der Sicht der meisten anderen Menschen, handle und verhalte er sich oft sehr extrem, dadurch falle er auf und überfordere die anderen Menschen vielleicht auch.

„Ich bin halt immer ein wenig angeeckt, vorallem als Kind, weil ich nirgends hineingepasst habe. Entweder war ich neu oder ich war der "Wierdo", der immer herumgezappelt hat.“ (Betroffene C, Pos. 148)

„Sondern eher, dass man...man ist der "Komische", oder...man ist der, der sozial aus der Reihe tanzt, der nicht stillsitzen kann, der Sachen macht, die andere nicht nachvollziehen können und man darum wie zu einem Einzelgänger wird. Weil man halt nirgends hineinpasst.“ (Betroffene C, Pos. 152)

Grenzen suchen

Dieser Kategorie konnte eine Textpassage zugeordnet werden.

„Ja, also ich musste die Grenzen also definitiv so aufgezeigt bekommen, weil ich sonst wahrscheinlich nie aufgehört hätte, die Grenzen zu...ich wollte jede Grenze austesten und wenn es nicht irgendwann "geklöpft" hätte, dann wäre ich immer weiter gegangen. (Betroffene C, Pos. 102)

Ehrgeizig, leistungsorientiert sein

In vier Stellen im Interview spricht die befragte Person darüber, dass sie ehrgeizig ist. Der Interviewteilnehmer erzählt, dass er von 8- bis 18-jährig als Profisportler tätig war und darum auch

spezielle Sportschulen besucht habe. Weiter beschreibt er, dass er, wenn er beispielsweise mit Freunden Paintball spiele, immer unbedingt gewinnen wolle. In der Schule habe er zudem viel besser gelernt, wenn er anspruchsvolle Aufgaben erhalten habe, die ihn richtig herausgefordert und seinen Ehrgeiz geweckt hätten.

„Es geht ums gewinnen!“ (Betroffene C, Pos. 161)

Verweigerung

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Schlaf

Die befragte Person erwähnt an einer Stelle im Interview, dass sie schon immer gut schlafen konnte.

Zeitgefühl

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Bindung allgemein

Sechs Textpassagen konnten der Kategorie «Bindung allgemein» zugeordnet werden. Der Interviewteilnehmer erzählt, dass er sich nur auf jemanden einlässt, wenn diese Person für die gleichen Interessen brennt wie er und wenn sie voll und ganz dabei ist. Halbe Sachen lässt er lieber bleiben. Er umgibt sich gerne mit Menschen, die ähnlich viel Energie wie er haben. Die befragte Person sagt zudem, dass sie Schwierigkeiten habe, Bindungen einzugehen. Sie geht davon aus, dass es daran liegt, dass sie mehrmals Menschen vertraut habe, denen sie besser nicht vertraut hätte.

„Spezifisch bei mir ist es halt schon so, wenn jemand nicht bereit ist sich zu "committen", dann habe ich auch kein Interesse an dieser Person.“ (Betroffene C, Pos. 167)

„Ja, wenn ich etwas mit jemandem mache und ich brenne voll für das und für die andere Person ist es einfach so "ich mach mal mit", dann habe ich keinen Bock und dann mach ich das danach nicht mehr mit dieser Person.“ (Betroffene C, Pos. 169)

Eltern-Kind-Beziehung

An elf Stellen im Interview spricht die ADHS-betroffene Person C von ihrer Beziehung zu den Eltern. Der Interviewteilnehmer erzählt, dass sich seine Eltern trennten, als er 12 oder 13 Jahre alt war und er zu seinen Eltern ziemlich unterschiedliche Beziehungen hat. Der Vater wird als Vorbild in Sachen Sport und berufliche Laufbahn beschrieben. Zudem sei er eine finanzielle Stütze gewesen. Die Beziehung zum Vater beinhaltet vor allem gemeinsame Unternehmungen und Aktivitäten. Die Beziehung der Mutter dagegen sei emotional näher. Die befragte Person rufe bei Problemen die Mutter an. Die Mutter verstehe ihn und könne ihn gut unterstützen. Seit der Kindheit vertraue er ihr sehr vieles an.

„Also, wenn ich persönliche Probleme habe, die psychischer Natur sind, dann gehe ich besser zum Mami, weil sie bei diesen Themen auch ziemlich rational sein kann und auch versteht, wie es mir geht, weil sie ähnlich tickt. Dafür wenn ich etwas unternehmen möchte, dann gehe ich zum Papi, weil ich mit ihm diese Sachen machen kann. Und dann ist halt noch mein Grosi, das eigentlich immer für mich da war.“ (Betroffene C, Pos. 114)

„Es war halt so, dass meim Mami früher halt auch ihre persönlichen Probleme hatte und es war nicht immer, wenn sie ausfällig wurde, zu 100% meine Schuld und das habe ich als Kind halt nicht verstanden. Darum würde ich sagen, dass ich mich als Kind wahrscheinlich nicht immer sicher gefühlt habe, aber ja...ich würde sagen, als Kind vielleicht eine 4, aber auf der anderen Seite wusste ich auch als Kind schon immer, dass mein Mami, wenn es hart auf hart kommt, für mich da ist, also würde ich dann eher sagen eine 8 oder 9.“ (Betroffene C, Pos. 130)

„Ich erzähle meinem Mami schon sehr viel und habe ihr auch als Kind viel anvertraut.“ (Betroffene C, Pos. 128)

Lehrer-Kind-Beziehung

Drei Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Der Interviewteilnehmer beschreibt, dass er in der Mittelstufe Glück mit den Lehrpersonen hatte. Er habe zwei Lehrerinnen gehabt, die ihn so angenommen haben, wie er war. Zudem seien sie gut auf ihn eingegangen und hätten ihn aber auch ganz klar geführt. Er habe davon profitiert, dass sie ihm zugehört und mit ihm das Gespräch gesucht haben und individuell auf seine Bedürfnisse eingegangen seien. Vor dieser positiven Erfahrung hatte die befragte Person eine schwierige Schullaufbahn. Vom Kindergarten bis zur 3. Klasse wechselte er mehrmals die Schule und erlebte Lehrpersonen, die mit seinem Verhalten überfordert waren. Die Lehrpersonen in der Mittelstufe brachten eine positive Wende und waren wichtig für die Schullaufbahn der befragten Person.

Kind-Kind-Beziehung

In sieben Textstellen spricht die befragte Person über ihre Beziehung zu ihren Geschwistern oder Freunden. Der Interviewteilnehmer berichtet, dass er im Allgemeinen wenige Beziehungen pflegt. Er habe lieber wenige, dafür enge Beziehungen. Frühere Freunde aus der Schule trifft er kaum noch. Zu seinen Geschwistern hat er nur lose Kontakt, wenn sie aber mal Hilfe benötigen, dann ist er zur Stelle und unterstützt sie. Er fragt sich, ob die ADH-Störung oder die vielen Schulwechsel der Grund für die wenigen Beziehungen, die er hat und pflegt, sein könnten und kommt zum Schluss, dass er ohne die Schulwechsel wohl kaum ein grösseres Umfeld hätte.

„Ja, ich habe lieber weniger, dafür qualitativ hochwertigere Freundschaften.“ (Betroffene C, Pos. 56)

„Nein. Mit meinen Geschwistern ist es wie mit speziellen Kollegen. Also wenn beispielsweise meine Schwester in Not ist und mich braucht, dann gehe ich und helfe, aber ich habe nicht so eine enge Beziehung mit meiner Schwester.“ (Betroffene C, Pos. 142)

Familiensituation allgemein

An drei Stellen im Interview wird über die familiäre Situation gesprochen. Der Interviewteilnehmer beschreibt, dass seine Eltern zwar Kinder wollten, danach jedoch mit der effektiven Situation überfordert gewesen seien. Der Vater habe sein Studium erst kurz vor der Geburt des ersten Kindes abgeschlossen und darum noch nicht viel verdient. Er habe der Familie immer viel bieten wollen, sich das dazumal aber noch nicht leisten können. Daher sei die Situation wohl eher belastend gewesen. Die Eltern hätten sich getrennt, als die befragte Person 12 oder 13 Jahre alt war. Gründe für die Trennung wurden im Interview nicht genannt.

Erziehungsstil der Eltern

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Aus dem, was die befragte Person erzählt, kommt heraus, dass die Erziehung eher Aufgabe der Mutter war. Der Vater sei jeweils den ganzen Tag am Arbeiten gewesen und wenn er zu Hause gewesen sei, dann sei er sehr locker mit seinen Kindern umgegangen. Die Mutter sei sehr streng gewesen. Der Interviewteilnehmer erzählt, dass er auch ab und zu eine Ohrfeige bekommen habe, wenn er nicht gehorcht habe. Er sagt, dass er das manchmal auch gebraucht habe, um die Grenzen zu spüren. Die befragte Person ist sehr zufrieden mit der Erziehung ihrer Eltern. Er habe, vorallem im Umgang mit seinen Mitmenschen, viel gelernt.

„Also als Kind kam es mir so vor, dass mein Mami mega streng war und mein Papi mega easy. Also im Nachhinein immer noch...Mein Papi war viel lockerer wie mein Mami, aber mein Mami hatte halt auch den Druck "uns hinzukriegen", weil er war den ganzen Tag am Arbeiten und sie war zu Hause. Ja, ich bin schon eher streng erzogen worden, würde ich sagen...“ (Betroffene C, Pos. 98)

„Ja, also ich musste die Grenzen also definitiv so aufgezeigt bekommen, weil ich sonst wahrscheinlich nie aufgehört hätte, die Grenzen zu...ich wollte jede Grenze austesten und wenn es nicht irgendwann "geklöpft" hätte, dann wäre ich immer weiter gegangen. Darum...ich bin streng, aber ich würde sagen, mit der richtigen Strenge erzogen worden.“ (Betroffene C, Pos. 102)

„Genau, ich hatte eine mega gute Erziehung. Was ich heute merke, was ich an Umgangsformen gelernt habe...das hat mir niemand anderes beigebracht...wie ich mit Menschen umgehe, das haben mir wirklich meine Eltern schon als Kind beigebracht.“(Betroffene C, Pos. 104)

ADHS bei einem Elternteil

In den drei Textpassagen, in denen die befragte Person über eine ADH-Störung der Eltern spricht, wird erzählt, dass kein anderes Familienmitglied eine ADHS-Diagnose hat. Der Interviewteilnehmer berichtet jedoch, dass er stark annimmt, dass seine Mutter und Grossmutter ebenfalls eine ADHS-Diagnose hätten, würden sie es abklären lassen. Er erzählt, dass beide eine innere Unruhe, starken Bewegungsdrang und eine etwas instabile Gefühlslage haben.

Emotionale Befindlichkeit

In zwei Textstellen spricht der Interviewteilnehmer über seine eigene emotionale Befindlichkeit. Er beschreibt sich selber als rational und wenig gefühlsbetont. Gefühle scheinen in seinem Leben wenig Raum einzunehmen. Er sagt, dass er gelernt hat, sich selber zu schützen, indem er sich aus Beziehungen, die ihm nicht guttun, herausnimmt.

Lehrperson A

ADHS allgemein

Dieser Kategorie konnte eine Textstelle zugeordnet werden.

„Und sie haben es dann im Kindergarten soweit gebracht, dass er dann Ritalin genommen hat und das war dann auch wirklich eine Veränderung, also es hat eine positive Veränderung gegeben.“ (Lehrperson A, Pos. 7)

Konzentration

Vier Textpassagen passen in diese Kategorie. Die Lehrperson A beschreibt, dass ihr Schüler sich nicht einmal für eine Minute konzentrieren könne. Der Schüler arbeite nur sehr selten am Schulstoff, trotzdem beherrsche er die Inhalte erstaunlicherweise nicht allzu schlecht. Die Lehrperson betont, dass ihr klar sei, dass der Schüler nicht dumm sei, sondern einfach nicht stillsitzen und sich konzentrieren könne und dadurch viel Schulstoff verpasse.

„Er kann wirklich keine Minute, auch wenn man neben ihm sitzt, kann er an etwas arbeiten.“ (Lehrperson A, Pos. 23)

Hyperaktivität

An neun Stellen des Interviews spricht die Lehrperson A über das hyperaktive Verhalten des Kindes. Sie beschreibt, dass der Schüler sehr lebendig sei und man ihn fast nicht stoppen könne. Er rede viel, gebe laute Töne von sich gibt, sei immer in Bewegung, laufe im ganzen Klassenzimmer umher und schneide Grimassen. Die Lehrperson hat den Eindruck, dass der Körper des Jungen mit ihm macht, was er will und der Junge nicht fähig ist, seine Bewegungen zu stoppen.

„Ja, bei ihm ist es halt wirklich...er ist so...er ist so lebendig und man kann ihn fast nicht stoppen und dadurch kommt er im Unterricht überhaupt nicht mit und er hat seinen Körper gar nicht unter Kontrolle und er fühlt sich auch mega gestresst in der Schule.“ (Lehrperson A, Pos. 21)

„Und dann ist er zum Beispiel...mit dem Gesicht macht er...seine Zunge macht, was sie will, also die hängt auch heraus.“ (Lehrperson A, Pos. 23)

Impulsivität

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Umgang mit Emotionen

Neun Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden.

Sozialverhalten

In 13 Textpassagen spricht die Lehrperson A über das Sozialverhalten des Schülers. Sie berichtet, dass der Junge oft freundlich sei, gleichzeitig aber auch oft mit anderen Kindern aneinandergerate. Er störe und beleidige seine Mitschüler oft und könne seine Fehler dann nicht zugeben, geschweige denn sich

entschuldigen. In der Pause und auch im Klassenzimmer schlage er auch immer wieder andere Kinder und scheine dann nicht zu verstehen, dass man dies nicht tut. Werde er von der Lehrperson gelobt, könne er dies nicht annehmen, sondern zerstöre das Lob mit einem blöden Spruch. Habe man eine gute Beziehung zu ihm, zeige er auch immer wieder seine extrem herzliche und liebenswerte Seite, indem er einem anstrahlt und umarmt.

„...er ist eigentlich immer sehr freundlich, ausser dann wirklich, wenn er seine Ausraster hat, dann...also...ja, dann kann er Sachen rauslassen, auch zu den anderen Mitschülern, da findest du "Hey!".“ (Lehrperson A, Pos. 97)

„Also, dann passiert es schon oft, dass er wirklich in der Pause handgreiflich wird. Er ist...also er verteilt auch schnell Schläge oder zum Beispiel hier, wenn die Schüler, ja...wenn er gerade Lust hat jemanden zu schlagen, dann macht er es einfach...und er versteht nicht, warum man andere nicht schlägt.“ (Lehrperson A, Pos. 103)

Anders, auffallend sein

Dieser Kategorie konnten zwölf Textstellen zugeordnet werden. Die Lehrperson berichtet, dass der Junge schon im Kindergarten aufgefallen sei. Mittlerweile sei er in der 2. Klasse und falle nach wie vor extrem auf. Er partizipiere fast nie am Unterricht, weil er nicht stillsitzen und sich konzentrieren könne. Er spiele fast die ganze Zeit in der Spielecke des Klassenzimmers. Er habe eine extreme Sonderrolle und fordere diese mittlerweile auch ein. Wenn ein anderes Kind die gleichen Aufgaben wie er habe, ertrage er das fast nicht. Zusammengefasst falle der Junge auf, weil er eine Sonderrolle habe, weil er immer in Bewegung sei, ständig Geräusche von sich gebe und oft Konflikte mit den anderen Kindern habe.

„Er macht mega Grimassen, also...das ist sehr schwierig zu erklären...manchmal wenn er irgendwas...eifach er ist immer hier hinten (Spielecke im Schulzimmer), er spielt die ganze Zeit zum Beispiel.“ (Lehrperson A, Pos. 23)

„Und das thematisieren wir eigentlich sehr oft, dass dieser Junge anders ist.“ (Lehrperson A, Pos. 45)

„Wer darf das gleiche machen wie ich?“ Das ist bei ihm dann auch...wie eine Kampfansage.“ (Lehrperson A, Pos. 45)

Grenzen suchen

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Ehrgeizig, leistungsorientiert sein

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Verweigerung

Fünf Stellen des Interviews passen in diese Kategorie. Die Lehrperson A beschreibt, dass der Schüler im Unterricht Aufträge verweigert und einfach an einer anderen Aufgabe arbeitet. Im Turnen leiste er

Anweisungen der Lehrperson nicht Folge und weigere sich beispielsweise das Spielfeld zu verlassen, wenn er beim «Alle gegen alle» getroffen wurde. Weiter weigere er sich zu gewissen Lehrpersonen in den Unterricht zu gehen.

„Er sitzt dann hier hinten auf dem Sofa und schreit herum, dass er nicht zu dieser blöden Lehrerin will, er will nicht zu ihr gehen, sie sei dumm und also ja, er weigert sich wirklich extrem.“ (Lehrperson A, Pos. 83)

Schlaf

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Zeitgefühl

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Bindung allgemein

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Eltern-Kind-Beziehung

Der Kategorie «Eltern-Kind-Beziehung» konnten drei Textstellen zugeordnet werden. Es wird von der Lehrperson berichtet, dass der Junge nicht viel Zeit zu Hause verbringt. Er sei jeden Tag im Hort. Wenn er von zu Hause erzähle, dann erwähne er am meisten seine Mutter. Vor seiner Mutter habe er ziemlich Respekt, wenn nicht sogar Angst. Seinen Vater erwähne der Junge nie.

„Er erzählt am meisten von seinem Mami und hat eigentlich auch am meisten Angst vor seinem Mami. Vom Vater kommt eigentlich nie etwas, darum habe ich das Gefühl, dass er zur Mutter die engste Beziehung hat.“ (Lehrperson A, Pos. 115)

Lehrer-Kind-Beziehung

Elf Stellen des Interviews konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson A erzählt, dass sie mittlerweile ein gutes Verhältnis zu dem Schüler habe, dass es aber, bis es soweit war, viel Zeit gebraucht habe. Mit der Heilpädagogin habe der Schüler ebenfalls eine gute Beziehung. Mit der Stellenpartnerin der Lehrperson A funktioniere es jedoch überhaupt nicht. Die Lehrperson A geht davon aus, dass der Schüler spürt, dass ihre Stellenpartnerin ihn nicht dabei haben wolle, sondern möglichst immer separat mit der Heilpädagogin arbeiten lasse. Die Lehrperson A schildert, dass sie fast immer gemeinsam mit der Heilpädagogin die ganze Klasse unterrichtet. Selten lasse sie den Jungen in einem anderen Raum mit dem Zivildienstleistenden arbeiten und dann werde der Junge extrem wütend und beleidige sie lauthals. Die Lehrperson A hat den Eindruck, dass der Schüler permanent Aufmerksamkeit und Nähe von einer ihm wohlgesinnten Person braucht.

„Ja, diese Nähe...das hat er extrem und die braucht er auch sehr und darum ist es auch so schwierig...ja, irgendwie...“ (Lehrperson A, Pos. 93)

„Er merkt einfach, eben bei uns, bei meinen Tagen sind wirklich immer alle zusammen und er darf auch dabei sein und er muss nicht immer weggehen von der Klasse.“ (Lehrperson A, Pos. 141)

„Dann findet er zum Beispiel, dass ich auch so dumm sei, weil er nicht dabei sein dürfe und also man merkt dann richtig, so hey ja...er ist auf 100 oben, weil er nicht dabei sein darf, ja...“ (Lehrperson A, Pos. 99)

Kind-Kind-Beziehung

Dieser Kategorie konnten drei Textstelle zugeordnet werden. Die Lehrperson A erzählt, dass der Schüler nur einen beständigen Freund habe, mit dem er in der Pause spiele. In der Freizeit sehe sie den Schüler sehr oft alleine mit seinem Elektro-Scooter im Quartier oder auf dem Pausenplatz herumfahren. Wenn er dann Kinder antreffe, spiele er auch mit ihnen. Mit seinem besten, dem einzig beständigen, Freund habe der Junge leider auch sehr oft Streit, weil er ihn oft erpresse, indem er ihm beispielsweise sage: «Wenn du nicht mit mir spielst, bist du nicht mehr mein Freund.».

„Nein, dann ist er eigentlich meistens mit seinem besten Freund der Klasse. Und dann kommen schon immer auch noch andere dazu, aber er wartet in der Pause eigentlich immer und fragt, wo sein bester Freund ist.“ (Lehrperson A, Pos. 81)

Familiensituation allgemein

Fünf Textpassagen passen zur Kategorie «Familiensituation allgemein». Die Lehrperson A erzählt, dass die Familie aus der Mutter, dem Vater, dem Jungen und seiner Schwester besteht. Die Eltern seien getrennt, die Mutter habe das alleinige Sorgerecht. Die Rolle des Vaters sei der Lehrperson nicht klar. Sie könne nicht abschätzen, ob der Vater erzieherische Aufgaben übernehme oder nur ab und zu bei seiner Ex-Frau und seinen Kindern zu Besuch sei. Ursprünglich stammen die Eltern des Jungen aus Eritrea. Die Familie spricht zu Hause Tigrinisch. Die Mutter arbeite nicht und beziehe ziemlich sicher Sozialhilfegelder. Obwohl die Mutter immer zu Hause ist, besuchen die Kinder rund um die Uhr den Hort. Als der Junge im Kindergarten war, bekam er Ritalin verschrieben. Die Mutter gab ihrem Sohn über längere Zeit zu viel Ritalin, worauf er starke Nebenwirkungen zeigte. Aufgrund dieser Nebenwirkungen stoppte die Mutter die Abgabe des Ritalins ganz. Warum die Mutter mit der Dosierung des Ritalins nicht klar kam, ist der Lehrperson unklar. Sie vermutet, dass es nur zum Teil an sprachlichen Schwierigkeiten lag.

„Ja, das ist sehr kompliziert, weil man weiss nicht wirklich, ob der Vater noch zu Hause wohnt oder nicht...weil er läuft sehr oft im Quartier herum und man sieht ihn immer wieder bei ihnen in der Nähe der Wohnung, aber eigentlich sind sie getrennt. Sie hat das Sorgerecht. Man versteht nicht, welche Rolle jetzt der Vater spielt und ob er wirklich zu Hause als Vater ist oder einfach ab und zu mal nach Hause kommt.“ (Lehrperson A, Pos. 47)

Erziehungsstil der Eltern

An zwei Stellen des Interviews spricht die Lehrperson über den Erziehungsstil der Eltern des Kindes. Es wird erwähnt, dass die Mutter einen Grossteil der Erziehungsaufgaben dem Hort übergibt. Die Kinder sind jeden Tag bis um 18Uhr im Hort und erledigen dort auch ihre Hausaufgaben. Zudem hat die

Lehrperson den Eindruck, dass der Junge, sobald er etwas gut gemacht hat, von seinen Eltern ein Geschenk bekommt.

„Sie übergibt das eigentlich dem Hort und zum Beispiel die Hausaufgaben macht er auch immer im Hort, ja.“ (Lehrperson A, Pos. 111)

„Er bekommt sehr viel...ja...wahrscheinlich wenn er einmal etwas Gutes gemacht hat, bekommt er etwas...das ist wahrscheinlich bei ihnen, ja...basiert das so auf dem...“ (Lehrperson A, Pos. 113)

ADHS bei einem Elternteil

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Emotionale Befindlichkeit

Sechs Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson A hat den Eindruck, dass der Junge in der Schule sehr gestresst ist. Der Arzt des Jungen habe bestätigt, dass die Zuckungen, die der Junge im Gesicht habe, ein Zeichen seines inneren Stresses seien. Weiter beschreibt die Lehrperson, dass sie beobachtete, wie es dem Schüler besser geht, wenn er nicht am Klassenunterricht teilnehmen muss, sondern in der Spielecke spielen darf. Traurig habe sie den Schüler noch fast nie erlebt, wütend hingegen schon sehr oft.

„Diese Dinge, die er im Gesicht macht, das macht er nicht...das macht er, weil er so gestresst ist.“ (Lehrperson A, Pos. 21)

„Nein, also traurig erlebe ich ihn eigentlich nie wirklich...wenn irgendetwas passiert, das ihn traurig machen müsste, dann kommt eigentlich eher das Gegenteil hervor, dass er gerade wütend wird...ja, dass er das dann wieder mehr mit Wut zeigt. Aber traurig...so habe ich ihn eigentlich noch fast nie erlebt.“ (Lehrperson A, Pos. 119)

Lehrperson B

ADHS allgemein

Dieser Kategorie konnte eine Textstelle zugeordnet werden.

„Nein, das weiss ich nicht, aber ich weiss, dass es die Eltern wissen und die Diagnose bekannt ist, aber die wollen das Kind nicht medikamentös behandeln.“ (Lehrperson B, Pos. 5)

Konzentration

Dieser Kategorie konnte eine Textpassage zugeordnet werden.

„Das zeigt sich einerseits durch eine ganz hohe Aufmerksamkeit, auf eine Art, durch eine ganz schnelle Ablenkbarkeit von der Aufmerksamkeit, also er ist dann aufmerksam auf alles, nicht nur auf das, was er müsste.“ (Lehrperson B, Pos. 9)

Hyperaktivität

Fünf Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson beschreibt, dass der Schüler sehr viel spricht und seinen Redefluss nicht wirklich stoppen kann. Zudem bewege er sich im Schulzimmer sehr viel. Er stehe ständig auf und gehe zu anderen Kindern. In der Pause sei er immer in Bewegung und in seiner Freizeit mache er viel Sport.

Impulsivität

Dieser Kategorie konnte eine Textpassage zugeordnet werden.

„Und kann sich nicht zurückhalten und warten bis er drankommt, sondern muss immer gerade sofort...“ (Lehrperson B, Pos. 15)

Umgang mit Emotionen

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson beschreibt, dass der Schüler, wenn er Enttäuschungen oder Frust erlebt, entweder beleidigt ist oder zu diskutieren beginnt. Bei Diskussionen werde er oft sehr laut, aggressiv werde er dafür nie. Er sei verbal so stark, da könne er die Sprache gut nutzen, um seinen Frust rauszulassen. Beruhigen könne der Junge sich nur in einem Gespräch, das eins-zu-eins stattfinde. Der Schüler sei im Zeigen seiner Emotionen auch nicht gehemmt. Beispielsweise habe er seine Ängste, dass er im Klassenlager nicht schlafen könne, vor den Lehrpersonen offengelegt und ihnen auch mitgeteilt, dass er Windeln ins Klassenlager mitnehme, weil er in der Nacht vielleicht einnässe.

„Mit Frust kann er nicht so gut umgehen...er ist dann enttäuscht, macht den anderen Personen Vorwürfe, es ist nie seine Schuld, sondern es ist immer die Schuld von irgendjemand anderem...und dann macht er halt Vorwürfe und beginnt zu streiten...bis man ihm dann wirklich ganz direkt gegenüber sitzt und mit ihm ruhig spricht, dann geht es.“ (Lehrperson B, Pos. 51)

„Ja...aber er wird nicht aggressiv, also ich hatte schon Kinder, die haben dann mit Möbel um sich geschmissen und andere mit Scheren bedroht haben und solche Sachen und das macht er nicht.“ (Lehrperson B, Pos. 91)

Sozialverhalten

Fünf Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson beschreibt den Jungen als soziales Kind mit viel Charme. Er habe schon seit Jahren seine Peergroup, in welcher er auch schon seit immer der Chef sei. Er habe dort das sagen und entscheide, ob ein anders Kind mitspielen dürfe oder nicht. Die Peergroup sei fix und der Schüler lasse da auch keine weiteren Kinder dazukommen.

„Sehr wichtig ist seine Peergroup, ganz wichtig ist das bei ihm, er muss dort wirklich das Alphetier sein, dann ist ihm wohl, wenn er das Alphetier ist, ist er auch...und er bestimmt auch, ob jetzt ein anderes Kind dabei sein darf oder nicht oder ob er jetzt mit einem anderen Kind spielt oder nicht. Aber er macht das relativ sozial, also er ist nicht irgendwie...aber er ist der Chef.“ (Lehrperson B, Pos. 69)

„Jaa...er macht es ja auf eine charmante Art, weisst du, er hat mega viel Charme. Wenn er dich dann anstrahlt, da schmilzt du dahin wie Butter in der Sonne, er ist wirklich herzlich...“ (Lehrperson B, Pos. 73)

Anders, auffallend sein

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson erzählt, dass der Schüler auffalle, weil er sehr laut spreche und sich sehr viel im Schulzimmer bewege. In der Klasse des Schülers habe es aber sehr viele Kinder, die auffielen, er sei somit nicht der einzige mit einer Sonderrolle. Die Mitschülerinnen und Mitschüler kennen den Jungen schon so lange, dass sie sich keine Gedanken über sein «anders sein» machen. Die Lehrperson berichtet weiter, dass sie es manchmal gegenüber den anderen Kindern ungerecht finde, dass man dem Schüler mit der ADH-Störung mehr verzeihe. Und sie störe es, wenn der Schüler versuche, sich sogar mit seinen Defiziten eine Sonderrolle zu erkämpfen.

„Die machen sich gar nicht Gedanken über seine Besonderheit, das ist einfach der ..., fertig.“ (Lehrperson B, Pos. 33)

„Er hat sich dann mit dem wieder in den Vordergrund gespielt, sich wieder eine Sonderrolle erkämpft mit seinem Defizit und das war dann irgendwann unsympathisch.“ (Lehrperson B, Pos. 57)

Grenzen suchen

An drei Textstellen wird über das Thema «Grenzen suchen» gesprochen. Die Lehrperson beschreibt, dass der Schüler zu Hause und in der Schule anstrengend sei, weil man ihm die Grenzen immer wieder aufzeigen müsse. Zu Hause gebe es abends täglich Diskussionen. In der Schule suche er die Grenzen zusätzlich extremer, wenn eine Lehrperson neu an der Klasse arbeite.

„Also, er probiert immer wieder aus, wie weit er gehen kann, wenn jemand neues kommt.“ (Lehrperson B, Pos. 27)

Ehrgeizig, leistungsorientiert sein

Dieser Kategorie konnten zwei Textstellen zugeordnet werden. Die Lehrperson beschreibt, dass der Schüler sehr ehrgeizig ist und damit auch oft bei ihr und den Mitschülerinnen und Mitschülern aneckt. Der Schüler könne sich nie zurücknehmen, weil er der Schnellste und der Beste sein wolle. Er wolle immer gewinnen.

„Also, ich würde sagen, dass ist sein unkontrollierbarer Ehrgeiz. Das ist das, was ihm am meisten im Weg steht, womit er am meisten auch bei anderen Kindern und bei mir aneckt. Weil er sich immer in den Vordergrund stellen muss und immer der Erste sein muss und immer der Schnellste und immer der

Schönste. Er muss einfach immer...er kann sich nicht einmal zurücknehmen. Und ich glaube, dass ist das, womit er sich am meisten Ärger einhandelt.“ (Lehrperson B, Pos. 43)

Verweigerung

Diese Kategorie ist an drei Stellen des Interviews Thema. Die Lehrperson beschreibt, dass der Schüler verweigert, wenn er Angst hat oder verletzt ist. Sei er verletzt, verweigere er Gespräche und spiele die beleidigte Leberwurst. Zudem verweigere er Schuldeingeständnisse. Er sei nie Schuld, auch wenn es offensichtlich sei, dass er die Schuld trage.

„Und das hat ihn getroffen, das hat er überhaupt nicht ertragen...und dann war er beleidigt. Er ist dann einer, der beleidigt ist und nicht mehr spricht und dann "Nein, ich will nicht darüber sprechen, nein, nein" und dann dreht er sich weg und ist einfach beleidigt, weicht deinem Blick aus.“ (Lehrperson B, Pos. 87)

Schlaf

Dieser Kategorie kann eine Textstelle zugeordnet werden. Es wird beschrieben, dass der Schüler wahnsinnig Angst davor habe, auswärts zu schlafen. Er habe dies vor dem Klassenlager in der 5. Klasse auch noch nie gemacht. Glücklicherweise konnte er es im Klassenlager lernen und schlussendlich auch dort gut schlafen.

Zeitgefühl

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Bindung allgemein

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Eltern-Kind-Beziehung

An neun Stellen des Interviews spricht die Lehrperson B von der Eltern-Kind-Beziehung. Sie beschreibt, dass die Eltern sehr liebevoll mit ihrem Sohn umgehen und viel Verständnis für ihn aufbringen. Vater und Mutter hätten beide eine enge Beziehung zu ihrem Sohn. Die Lehrperson schätzt jedoch ein, dass die Mutter noch eine etwas engere Beziehung zu ihrem Sohn habe, wie der Vater. Die Mutter nehme den Sohn extrem ernst und mute ihm auch viel zu. Zudem sei sie stets sehr positiv.

„Sehr liebevoll, sehr, sehr liebevoll. Also, ich glaube, der kriegt nie wirklich Ärger, schon ernste Gespräche, wenn er irgendein Mist macht, aber nie böse oder so. Er hat auch keine Angst vor seinen Eltern. Sehr vertrauensvoll, glaube ich. Das sind wunderbare Eltern.“ (Lehrperson B, Pos. 23)

„Ich glaube, sie (die Mutter) nimmt ihn am ernstesten. Sie nimmt ihn extrem ernst und sie redet mit ihm wirklich wie mit einem Erwachsenen, mutet ihm aber auch die Wahrheit zu, also sie...aber nie böse. Sie hat eine grosse Gesprächskultur in dieser Familie verbreitet, das macht sie wirklich super. Sie ist immer sehr positiv.“ (Lehrperson B, Pos. 85)

Lehrer-Kind-Beziehung

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson schildert, dass der Junge zu seiner früheren Lehrperson eine enge Bindung hatte. Sie habe mittlerweile auch eine gute Beziehung zu ihm, bis es soweit war, habe es aber etwas Zeit gebraucht. Ihre Beziehung sei geprägt von sehr viel Humor, das entspanne oft die schwierigeren Situationen. Ihr falle auf, dass die Beziehung zu diesem Schüler sichtbarer sei, wie die meisten anderen Beziehungen, die sie zu ihren Schülerinnen und Schülern habe. Sie hat die Hypothese, dass Kinder mit einer ADH-Störung ihre Beziehungen mehr präsentieren müssen, um sich in ihrem Umfeld zu festigen. Wenn ihr Umfeld diese Beziehungen sieht und anerkennt, fühlen sie sich sicherer, mehr verankert.

„Er hat sicher seine Unterstufenlehrperson vermisst, weil mit der hatte er sicher eine enge Beziehung. Das ging eine Weile, bis er sich so richtig geöffnet hatte. Aber nach 2 bis 3 Monaten war es aber gut.“ (Lehrperson B, Pos. 29)

„Ja...mit dem Jungen kann ich mich oft verständigen mit ganz kleinen Sachen, mit nur schon einem Blick und es ist geprägt von sehr viel Humor, der Junge und ich, also...der kann mich auch mal "anzünden", leicht ironisch und ich kann auch mit ihm und dann können wir da sehr viel zusammen lachen und das entspannt die Situation oft.“ (Lehrperson B, Pos. 99)

„Ja...ja...also ist vielleicht einfach auch visibler...klarer an der Oberfläche...ich weiss nicht...also eine Bindung, die klarer ersichtlich ist, die irgendwie...die man zeigen kann, weil sie das festigt in ihrem Umfeld, wenn sie zeigen können, dass sie diese Bindung zu dieser Person haben und die anderen diese Bindung anerkennen...dann fühlen sie sich wieder wie sicherer auch von diesen anderen gespiegelt.“ (Lehrperson B, Pos. 115)

Kind-Kind-Beziehung

Elf Textpassagen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson beschreibt, dass der Junge in der Klasse gut integriert ist und viele Freunde hat. Er habe ganz klar eine Anführerrolle, werde dieser aber eigentlich auch gut gerecht. Teilweise ecke er mit seinem Verhalten an, doch die Mitschülerinnen und Mitschüler würden ihn meist gut so annehmen wie er ist, weil sie ihn schon lange kennen. Eine aussergewöhnlich nahe Beziehung hat der Junge zu seinem Cousin, der dieselbe Klasse besucht. Die zwei unterstützen sich, wenn es dem einen mal nicht gut geht und verbringen jede freie Minute miteinander. Diese Beziehung werde im Klassenzimmer auch sehr oft demonstriert.

„Also zu seinem Cousin ja, da hat er auch eine Nähe...die zwei hängen dann dicht zusammen, wenn es ihm nicht gut geht, dann muss der Cousin oder andersherum. Er ist sozial gut verankert.“ (Lehrperson B, Pos. 97)

„Er ist sozial gut integriert in der Klasse. Eben...Platzhirsch halt...aber kein böser Platzhirsch, nein...aber man muss auch sagen, da ist seine Qualität und seine Intelligenz und seine Fähigkeiten, seine Talente, die berechtigen ihn auch zu dieser Rolle, also ich finde...er hat sich diese Rolle auch irgendwie verdient durch das, was er alles kann.“ (Lehrperson B, Pos. 109)

Familiensituation allgemein

An drei Stellen des Interviews spricht die Lehrperson B über die Familiensituation des Schülers. Sie erzählt einerseits von Berichten der Eltern, dass der Junge schon seit der Geburt schwierig und sehr anstrengend sei. Die Arbeit mit ihm brauche viel Energie. Andererseits berichtet die Lehrperson von engen Bindungen zwischen den Familienmitgliedern und einem wohlwollenden, fröhlichen und gesunden Umgang untereinander.

„Wo er noch klein war...sie haben nur gesagt, dass er schon als schwieriges Baby zur Welt kam. Also sie fanden ihn immer brutal anstrengend. Und die Schwester sagt das anscheinend auch, es sei nicht immer einfach mit diesem Bruder.“ (Lehrperson B, Pos. 111)

„Ja, es ist eine sehr enge Familienbindung.“ (Lehrperson B, Pos. 75)

Erziehungsstil der Eltern

Vier Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson B erzählt, dass die Eltern sehr viel mit ihrem Sohn sprechen und diskutieren und in engem Austausch mit ihm stehen. Man merke auch in der Schule, dass der Schüler sich verbal sehr gut ausdrücken könne und sich das Diskutieren gewohnt sei. Dem Schüler erhalte zu Hause auch eine grosse Bildung und es werden ihm Umgangsformen mitgegeben.

„Aber die Eltern arbeiten ganz viel mit Dialog, mit Diskussion, mit Gespräch und viel auch Eins-zu-eins. Das ein Elternteil mit dem Kind spricht und das Kind kann wunderbar diskutieren, das merkt man schon, das ist trainiert.“ (Lehrperson B, Pos. 7)

„Er hat eine grosse Bildung von zu Hause und er ist halt einfach kultiviert und das merkt man schon, das kommt ihm zugute.“ (Lehrperson B, Pos. 21)

ADHS bei einem Elternteil

Dieser Kategorie konnte eine Textpassage zugeordnet werden.

„Also, ich weiss, dass seine Schwester kein ADHS hat und seine Mutter sicher auch nicht. Beim Vater weiss ich es nicht genau. Denkbar wäre es. Ich könnte es mir vorstellen.“ (Lehrperson B, Pos. 41)

Emotionale Befindlichkeit

Vier Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Der Schüler wird als sehr humorvoll beschrieben. Er lache viel und verstehe auch mal komplexere, ironische Witze. Grundsätzlich wirkt er fröhlich und aufgestellt. Was ihm aber Angst mache, sei auswärts zu schlafen. Er habe wahnsinnige Angst vor dem Klassenlager in der 5. Klasse gehabt und kurz vorher wieder mit Bettnässen begonnen. Schlussendlich hat das Schlafen im Klassenlager zum Glück mit viel Unterstützung geklappt.

Lehrperson C

ADHS allgemein

Dieser Kategorie konnte eine Textstelle zugeordnet werden.

„Und sie hat ja jetzt auch noch ein Asperger-Syndrom...das sehe ich auch sehr stark.“ (Lehrperson C, Pos. 17)

Konzentration

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Es wird beschrieben, dass das Mädchen oft eine «Schritt-für-Schritt-Anleitung» benötige, um komplexere schulische Aufgaben lösen zu können. Grundsätzlich seien klare Strukturen, an denen sie sich festhalten könne, sehr hilfreich. Dem Mädchen falle es schwer, sich selber zu steuern. Seit das Mädchen Medikamente (Ritalin oder ein vergleichbares Medikament) einnimmt, schreibe sie in der Schule nur noch die Note 6.

Hyperaktivität

Zwei Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Es wird berichtet, dass das Mädchen zu Hause seit der Geburt sehr aktiv sei. In der Schule falle vorallem auf, dass sie in unpassenden Momenten aufstehe.

„Das Mädchen sei von Beginn weg sehr aktiv gewesen und sei in den ersten Monaten insbesondere am Abend unruhig gewesen.“ (Lehrperson C, Pos. 97)

Impulsivität

Dieser Kategorie konnte eine Textstelle zugeordnet werden.

„Jaja...oder ich erkläre einem Kind etwas und sie läuft zum Pult und wirft ihr Blatt vor mich hin, weil sie jetzt gerade mit dem fertig ist.“ (Lehrperson C, Pos. 23)

Umgang mit Emotionen

Sechs Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson C berichtet, dass die Schülerin zu Hause extreme Wutausbrüche haben könne, die sie nicht selten auch gegen sich selber richte. In der Schule hingegen fresse sie alle Gefühle in sich. Sie sei im sozialen Bereich und wenn es um Gefühle gehe, total überfordert. Einmal habe sie sich nach einem Streit mit ihrer besten Freundin sogar an einer Hauswand geritzt.

„Wut und Trauer frisst sie hier in der Schule mehr in sich hinein.“ (Lehrperson C, Pos. 93)

„Zu Hause kann sie eben wahnsinnig toben. Und dann eben auch selbstverletzend, depressiv, gegen sich gerichtet. Sie ritzte sich noch einmal.“ (Lehrperson C, Pos. 95)

Sozialverhalten

Dieser Kategorie konnten neun Textstellen zugeordnet werden. Die Lehrperson berichtet, dass die Schülerin im sozialen Umgang auffalle. Mit anderen zusammen zu arbeiten, funktioniere höchstens noch bei einer Partnerarbeit. In grösseren Gruppen sei die Schülerin überfordert und klinge sich aus. Früher sei sie gerne in der Anführerrolle gewesen. Seit jeher werde es schwierig, wenn sie ihren Platz in einer Gruppe nicht finde. Das Mädchen habe auch schon gesagt, dass sie oft einfach nicht verstehe, was die anderen Personen von ihr wollen. In den Abklärungen wurde eine Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem aufsässigem Verhalten diagnostiziert.

„Ja...das Soziale macht ihr schon sehr grosse Schwierigkeiten.“ (Lehrperson C, Pos. 49)

„Sie hat auch der Schwester, als diese operiert wurde, gegen das Bein gekickt und sich dann nicht entschuldigt.“ (Lehrperson C, Pos. 61)

„Beim Kontaktverhalten steht, dass sie gut mit sich selber spielen kann, gerne abmacht und gerne in der Anführerrolle ist. Es steht auch noch, dass es schwierig werde, wenn sie ihren Platz in einer Gruppe nicht finde.“ (Lehrperson C, Pos. 97)

Anders, auffallend sein

Zwei Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson betont, dass die Schülerin sehr auffällig sei. Beispielsweise stehe das Mädchen in unpassenden Situationen auf und komme zu ihr. Im Kindergarten sei das Mädchen in einer anspruchsvollen Kindergruppe gewesen und nicht nicht aufgefallen.

Grenzen suchen

Dieser Kategorie konnten drei Textstelle zugeordnet werden. Die Lehrperson C berichtet, dass die erste Abklärung des Mädchens aufgrund von hoher Schmerztoleranz und Unfallneigung gemacht wurde. Die Eltern hätten auch erzählt, dass das Mädchen sich zu Hause schlecht an Regeln und Grenzen halten könne. Sie zeige zu Hause provokatives Verhalten und mache häufig das Gegenteil von dem, was von ihr erwartet wurde.

Ehrgeizig, leistungsorientiert sein

Sechs Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Aus den Erzählungen der Lehrperson wird ersichtlich, dass die Schülerin hochbegabt ist und sehr gute Leistungen bringt. Momentan besucht sie auch den Vorbereitungskurs fürs Gymnasium. Das Mädchen arbeite in der Schule sehr schnell, auch wenn es anspruchsvolle Aufgaben seine. Die Schülerin bearbeite jedoch nicht gerne Aufgaben zum Weiterdenken, die wähle sie freiwillig nie aus. Sie mache lieber die 1-Punkt-Blätter, die für sie eigentlich viel zu einfach seien.

Verweigerung

Dieser Kategorie konnten zwei Textstelle zugeordnet werden. Die Lehrperson berichtet, dass das Mädchen oft gewissen Aufgaben ausweiche. Sie mache das geschickt, denn der Lehrperson sei es lange nicht aufgefallen. Zudem weigerte sich das Mädchen weiter in die Therapie zu gehen, als die Therapeutin begann, ernsthafte mit ihr zu arbeiten und sie nicht mehr nur spielen liess.

Schlaf

Eine Textstelle konnten dieser Kategorie zugeordnet werden.

„...auch das Einschlafen sei noch sehr schwierig und das Mädchen benötige dazu den "Nuggi.“ (Lehrperson C, Pos. 7)

Zeitgefühl

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Bindung allgemein

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Eltern-Kind-Beziehung

Acht Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson berichtet, dass das Mädchen, wenn es gemeinsam mit der Mutter unterwegs sei, herzlich und absolut angepasst wirke. Die Mutter gehe auch sehr nett und liebevoll mit der Tochter um. Das Mädchen scheine zur Mutter die engste Beziehung zu haben. Der Vater sei nicht wirklich präsent. Die Eltern hätten sich aber entschieden, gemeinsam in die Therapie zu gehen, die die Tochter nicht mehr besuchen wollte. Die Eltern sind aufgrund der Situation sehr belastet und am Ende ihrer Kräfte. Die Mutter macht sich extrem Sorgen um ihre Tochter.

„Ich denke, das ist doch die Mutter, mit der sie die engste Beziehung hat. Der Vater wirkt wie nicht hier, also sehr so ein wenig "nerdig", er arbeitet auch im IT-Bereich. Und ihre Grossmutter. Die Grossmutter war Sek-Lehrerin. Und jetzt ist das Mädchen auch immer wieder an den Wochenenden weg, bei ihrem Gotti oder bei der Grossmutter. Und mit der Grossmutter hat sie es, glaube ich, gut.“ (Lehrperson C, Pos. 83)

Lehrer-Kind-Beziehung

Dieser Kategorie konnten neun Textstellen zugeordnet werden. Die Lehrperson C erzählt, dass das Mädchen ihr gegenüber sehr anhänglich sei und viel Kontakt und Nähe suche. Sie hat den Eindruck, dass es eine Weile dauerte bis die Schülerin Vertrauen gefasst habe, dass es aber seit das Vertrauen da sei, sehr gut funktioniere. Die Lehrperson vermutet, dass es am wichtigsten sei, die Kinder gerne zu haben.

„Ah, sie sind sehr anhänglich. Also sie brauchen das einfach, dass du dich mit ihnen auseinandersetzt. Nicht nur mit dem Stoff, sondern...und Nähe.“ (Lehrperson C, Pos. 101)

„Wichtig ist doch einfach, dass man sie gerne hat...also, ja...“ (Lehrperson C, Pos. 115)

Kind-Kind-Beziehung

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson erzählt, dass die Schülerin über mehrere Jahre hinweg eine beste Freundin, die mittlerweile weggezogen sei, hatte. Ansonsten sei das Mädchen in einer Mädchen-Clique, in der es immer wieder gut gehe und dann wieder Streit gebe. Die Trennung von ihrer besten Freundin und die Streitereien in der Mädchen-Clique setzten dem Mädchen stark zu. Seit kurzen habe sie nun einen neuen Freund in der Klasse und treffe auch öfters ein Mädchen, das sie aus dem Gymi-Vorbereitungskurs kenne.

Familiensituation allgemein

Dieser Kategorie konnten acht Textstellen zugeordnet werden. Die Lehrperson erzählt, dass die Familie aufgrund des ADHS-betroffenen Mädchens sehr belastet sei. Man spüre, dass die Eltern erschöpft und verzweifelt seien. Den Eltern scheint der Familienzusammenhalt trotz allem sehr am Herzen zu liegen, denn sie verreisten vor zwei Jahren mit der ganzen Familie für drei Monate, um die Familienbanden zu stärken. Im letzten Frühling, im Corona-Lockdown sei es zu Hause extrem schwierig gewesen und die Mutter meldete ihre Tochter für eine Notfallabklärung an. Die Psychologin, welche die Abklärung durchführte, hatte den Eindruck, dass nicht primär das Mädchen ein Problem habe, sondern dass die Familienkonstellation schwierig sei.

Erziehungsstil der Eltern

Sieben Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson beschreibt die Erziehung der Eltern ziemlich ambivalent. Einerseits seien die Eltern sehr bemüht und würden alles geben. Andererseits seien sie vielleicht auch zu behütend und hätten zu fixe Vorstellungen davon, wie ihr Kind zu sein hat. Die Lehrperson äussert die Vermutung, dass die Eltern ihr Kind nicht so annehmen können, wie es sei. Grundsätzlich wird, wenn es um Erziehung geht, mehrheitlich von der Mutter gesprochen. Der Vater scheint wenig präsent zu sein.

„Ich habe den Eindruck, die Eltern können wie nicht über den Schatten springen und das Mädchen einfach mal lassen und in ihrer Wildheit akzeptieren.“ (Lehrperson C, Pos. 77)

ADHS bei einem Elternteil

Dieser Kategorie konnte keine Textstelle zugeordnet werden.

Emotionale Befindlichkeit

Vier Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Lehrperson erzählt, dass es dem Mädchen sehr oft schlecht gehe. Sie zeige Anzeichen einer Depression. Sie sage zu Hause, dass sie sich

umbringen wolle und habe sich auch schon mehrmals geritzt. Schlimm war für das Mädchen auch, als ihre beste Freundin wegzog.

„Wenn das Mädchen zu Hause halt sagt, dass sie sich umbringen will und auf das Dach steigt und aus dem Fenster springen will und einfach so ganz schlimme Sachen, dann ja...“ (Lehrperson C, Pos. 61)

„Dort haben wir abgemacht, dass das Mädchen, weil sie so begabt und aber auch latent depressiv ist, in ihrem Schulalltag noch mehr Abwechslung erhält.“ (Lehrperson C, Pos. 63)

D) Darstellungen der Synthese von ADHS und Bindung

Carmen Pinto

Beeinflusst ADHS das Bindungsverhalten?

Crittenden und Kulbotten

Green und Kollegen

Niederhofer

Marina Zulauf-Logoz

Gottfried Spangler

Ulrike Schulze

M. Papousek & R. Wollwerth de Chuquisengo

Reinmar du Bois

Marcel R. Zentner

Ein Kind mit einem resilienten Temperament kann mit unterschiedlichen Elternverhalten umgehen. Ist das Kindstemperament jedoch schwierig und das Elternverhalten inadäquat, hat es Auswirkungen auf die Bindungssicherheit.

Auswirkungen hat auch die subjektive Wahrnehmung des Kindstemperaments der Mutter. Nimmt sie das Temperament als schwierig war, obwohl es das objektiv betrachtet nicht ist, wirkt sich dies auf ihr Betreuungsverhalten und somit auf die Bindungssicherheit aus.

Hans von Lüpke

E) Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort, Datum:

Unterschrift: